

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Selbsteinschätzung durch Portfolioarbeit bei Kindern mit Schulleistungsschwächen – Möglichkeiten und Grenzen

eingereicht von: Caroline Krüger

Begleitung: Esther Albertin-Brenzikofer

Datum der Abgabe: 04.12.2020

Abstract

In dieser Masterthese wird geprüft, inwiefern Kinder mit Schulleistungsschwächen durch Portfolioarbeit zu einer differenzierteren Selbsteinschätzung gelangen. Zugrundeliegende Annahme ist, dass eine differenzierte Kenntnis der eigenen Stärken und Schwächen zum Lernerfolg beiträgt.

Aussagen von drei portfolioführenden Kindern über ihre Stärken und Schwächen wurden mit jenen von drei Kindern ohne Portfolios verglichen. Eine Befragung der jeweiligen Lehrpersonen der Kinder ergab Informationen zu Kontextaspekten.

Zentrales Ergebnis ist: Portfolios führen nicht per se zu einer differenzierten Selbsteinschätzung.

Bestimmte Kontextvariablen und die Qualität der Portfolioarbeit sind massgebend.

Diese qualitative Untersuchung leitet zu einer weiteren Hypothese: Kinder erlangen eine differenziertere Selbsteinschätzung durch eine auf ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten zugeschnittene Portfolioarbeit.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Abkürzungen	V
1 Einleitung	1
1.1 <i>Begründung der Themenwahl</i>	1
1.2 <i>Erste Vorstellung der Fragestellung</i>	2
1.3 <i>Thematischer Aufbau der vorliegenden Arbeit</i>	2
2 Portfolioarbeit - Theoretische Grundlagen und Stand der Forschung	3
2.1 <i>Portfolio – eine Definition</i>	3
2.2 <i>Ursprung der Portfolioarbeit</i>	4
2.3 <i>Einige wichtige Funktionen und Absichten der Portfolios</i>	4
2.3.1 <i>Die Dokumentation des individuellen Lernfortschritts</i>	4
2.3.2 <i>Die Reflexion über eigene Lernprozesse und Lernprodukte</i>	5
2.3.3 <i>Die starke und vielfältige Partizipation der Lernenden</i>	5
2.3.4 <i>Die Berücksichtigung des erweiterten Lernbegriffs</i>	6
2.4 <i>Verschiedene Portfoliotypen</i>	7
2.4.1 <i>Häckers Modell zur Charakterisierung von Portfolios</i>	7
2.4.2 <i>Prozessportfolios, Entwicklungsportfolios, Fachportfolios und Lernwegportfolios</i>	8
2.4.3 <i>Talentportfolios</i>	9
2.4.4 <i>Veröffentlichungs-, Präsentations- und Projektportfolio</i>	10
2.5 <i>Vorstellung von zwei Studienberichten</i>	11
2.5.1 <i>Portfolio als Entwicklungsinstrument für selbstbestimmtes Lernen</i>	11
2.5.2 <i>Portfolios als «Large-Scale Assessment» in den USA</i>	13
3 Nachweisearten von Stärken	15
4 Nutzen von Erkenntnissen der eigenen Stärken und Grenzen	16
4.1 <i>Das Konzept «Selbstwirksamkeit» nach Bandura</i>	17
4.1.1 <i>Quellen der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen</i>	18
5 Vorstellung von Hypothesen und Fragestellungen	20
6 Forschungsmethodik	21
6.1 <i>Qualitative Forschung</i>	22
6.2 <i>Das Leitfadeninterview</i>	22
6.3 <i>Spezifische Erhebungsinstrumente dieser Masterarbeit</i>	23
6.3.1 <i>Das kurze Leitfadeninterview mit den Lehrkräften</i>	23
6.3.2 <i>Das Kinderleitfadeninterview</i>	24
6.3.3 <i>Subtest aus dem Fragebogen zu Ressourcen im Kindes- und Jugendalter</i>	25

6.4	<i>Stichprobe</i>	26
6.5	<i>Auswertungsverfahren</i>	27
7	Darstellung der Ergebnisse	29
7.1	<i>Aussagen über Stärken</i>	29
7.1.1	Definition von Stärke	29
7.1.2	Nennung von eigener Stärke	29
7.1.3	Begründung von eigener Stärke.....	29
7.1.4	Analyse von eigener Stärke	30
7.2	<i>Aussagen zu Schwächen</i>	31
7.2.1	Definition von Schwäche	31
7.2.2	Nennung von eigener Schwäche.....	32
7.2.3	Umgang mit eigenen Schwächen.....	32
7.3	<i>Äusserungen unter Einbezug des Portfolios</i>	35
7.4	<i>Aussagen über Selbstwirksamkeitsüberzeugungen</i>	36
7.5	<i>Ergebnisse der Subtests aus dem FRKJ 8-16</i>	37
8	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	38
8.1	<i>Aussagen zu Stärken</i>	38
8.1.1	Definition von Stärke	38
8.1.2	Nennung von eigener Stärke	39
8.1.3	Begründung von eigener Stärke.....	39
8.1.4	Analyse von eigener Stärke	41
8.1.5	Vergleich zu Aussagen über Stärken - Zusammenfassung	42
8.2	<i>Aussagen zu Schwächen</i>	42
8.2.1	Definition von Schwäche	42
8.2.2	Nennung von eigener Schwäche.....	43
8.2.3	Umgang mit eigenen Schwächen.....	46
8.2.4	Zusammenfassender Vergleich zu Aussagen über Schwächen	49
8.3	<i>Äusserungen unter Einbezug des Portfolios</i>	49
8.4	<i>Aussagen über Selbstwirksamkeitsüberzeugungen</i>	51
8.5	<i>Ergebnisse der Subtests aus dem FRKJ 8-16</i>	53
9	Überprüfung der Hypothesen und Beantwortung der Fragestellungen	55
9.1	<i>Überprüfung der ersten Hypothese und Beantwortung der Hauptfragestellung</i>	55
9.2	<i>Überprüfung der zweiten Hypothese und Beantwortung der zweiten Fragestellung</i>	57
9.3	<i>Überprüfung der dritten Hypothese und Beantwortung der dritten Fragestellung</i>	58
10	Selbsteinschätzung durch Portfolioarbeit – Möglichkeiten und Grenzen	62
11	Mögliche Perspektiven für Forschung und Praxis	63

12	Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens	65
12.1	<i>Reflexion der einzelnen Schritte des forschungsmethodischen Vorgehens.....</i>	<i>66</i>
12.2	<i>Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens anhand von Gütekriterien.....</i>	<i>67</i>
13	Persönlicher Lernzuwachs.....	69
14	Dank.....	70
	Abbildungsverzeichnis	71
	Tabellenverzeichnis	71
	Literaturverzeichnis	72
	Anhang I – Leitfäden zum Kurzinterview der Lehrkräfte.....	75
	Anhang II – Leitfäden zum Kinderinterview	78
	Anhang III – Transkriptionsregeln und exemplarische Transkription eines Interviews.....	84
	Anhang IV – Subtest zur Selbstwirksamkeit aus dem FRKJ 8-16.....	105
	Anhang V – Kontextvariablen der Probanden	106
	Anhang VI – Kategorienhandbuch.....	112
	Anhang VII – Themenmatrizen	118

Abkürzungen

In dieser Masterarbeit sind folgende Abkürzungen anzutreffen:

aufgabenbezogene SÜ	aufgabenbezogene Selbstwirksamkeitsüberzeugung
DBK	Departement für Bildung und Kultur, Kanton Solothurn
F1	erste Fragestellung (Hauptfragestellung)
F2	zweite Fragestellung
F3	dritte Fragestellung
FRKJ 8-16	Fragebogen zu Ressourcen im Kindes- und Jugendalter (Lohaus & Nussbeck, 2016)
generalisierte SÜ	generalisierte Selbstwirksamkeitsüberzeugung
HfH	Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
H1	erste Hypothese
H2	zweite Hypothese
H3	dritte Hypothese
I	Interviewerin
Kl.	Klasse (3. Kl. = dritte Klasse)
KLP	Klassenlehrperson
KOP1	erstes Kind ohne Portfolio (Proband 1 aus der Kontrollstichprobe)
KOP2	zweites Kind ohne Portfolio (Proband 2 aus der Kontrollstichprobe)
KOP3	drittes Kind ohne Portfolio (Proband 3 aus der Kontrollstichprobe)
KP1	erstes Kind mit Portfolio (Proband 1 aus der Hauptstichprobe)
KP2	zweites Kind mit Portfolio (Proband 2 aus der Hauptstichprobe)
KP3	drittes Kind mit Portfolio (Proband 3 aus der Hauptstichprobe)
LP	Lehrperson
N	Grundgesamtheit; hier: Anzahl angefragte Schulen in der Studie von Häcker (2011)
NMG	“Natur, Mensch und Gesellschaft” ist ein Schulfach auf der Primarstufe
PF	Portfolio
PISA	Programme for International Student Assessment
Pos.	bestimmte Position in einem Interviewtranskript (z. B. POS. 168)
PR	Prozentrang
SEM	Schulisches Enrichment Modell
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
ST	Stanine → Stanine-Skala (kurz für Standard Nine) ist eine Neun-Punkte Skala, die auf den Prozenträngen basiert. Der Mittelwert der Stanine-Skala beträgt 5, die Standardabweichung 2. (Wikipedia-Autoren, 2020a; Institut für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, 2020)

1 Einleitung

Die Einleitung dieser Masterthese dient drei Zwecken:

- der Begründung der Themenwahl,
- der ersten Vorstellung der Fragestellung und
- der Darlegung des thematischen Aufbaus der vorliegenden Arbeit.

1.1 Begründung der Themenwahl

Im Kanton, in dem ich arbeite, wird das Thema *Beurteilung* flächendeckend in mehreren Weiterbildungsangeboten behandelt. In beinahe jedem der entsprechenden Workshops werden von den teilnehmenden Lehrpersonen die widersprüchlichen Funktionen von Beurteilung thematisiert.

In diesem Zusammenhang stellte Sacher (2014) fest, dass das Verständnis der Leistungsfeststellung als Chance zur Selbstverwirklichung sich schwer mit der gesellschaftlichen, politischen und schulorganisatorischen Funktion der Leistungsfeststellung als Selektion vereinbaren liesse (S. 30). Die Auseinandersetzung mit diesem Spannungsfeld führte mich zur Themenwahl dieser Masterarbeit.

Aus meiner Sicht als Schulischer Heilpädagogin müssten Kinder mit Schulleistungsschwächen vermehrt auf ihren individuellen Fortschritt hingewiesen werden. Jedoch erlebe ich folgende Ungereimtheiten in meinem Berufsalltag:

- Bei der Bewertung von Arbeiten werden Partizipation oder individueller Fortschritt in der Regel zu wenig berücksichtigt.
- Bei der vorwiegenden Anwendung der Kriterialnorm und der Sozialnorm ist die Individualnorm¹ für die Kinder beinahe bedeutungslos.
- Mit den Beurteilungen werden fast ausschliesslich fachliche Kompetenzen erfasst. Im Lehrplan 21 wird den überfachlichen Kompetenzen jedoch ein wichtiger Stellenwert beigemessen (Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn, 2015, S. 12 ff.).

Auf der Suche nach Möglichkeiten, um diese Unstimmigkeiten etwas zu mildern, fand das Portfolio-konzept meine Aufmerksamkeit. Die Tabelle 1 stellt den von mir festgestellten Ungereimtheiten einige der Anliegen von Portfolioarbeit entgegen.

Tabelle 1. Gegenüberstellung von Ungereimtheiten und Anliegen der Portfolioarbeit

von mir festgestellte Ungereimtheiten	Anliegen von Portfolioarbeit
In den Bewertungen werden kaum die individuellen Fortschritte berücksichtigt.	Portfolios sollen eine Hilfe sein, um die individuelle Entwicklung und die individuellen Stärken zu honorieren (Bohl, 2009, S. 146 ff.).
Die Individualnorm ist für die Kinder beinahe bedeutungslos.	Portfolios streben eine Aufwertung des Lernprozesses gegenüber dem Lernprodukt an (Bohl, 2009, S. 146 ff.).
In den Beurteilungen findet sich eine einseitige Ausrichtung auf fachliche Kompetenzen.	Im Portfolio können ein grosses Spektrum von Leistungen, sogar ausserschulische Leistungen, berücksichtigt werden (Winter, 2016, S. 212 f.).

¹ Kriterialnorm: Die Leistungen des Einzelnen werden an abgemachten Lernzielen gemessen / Sozialnorm: Die Leistung des Einzelnen wird mit der einer Gruppe verglichen / Individualnorm: Der Lernfortschritt der Einzelne wird bewertet (vgl. Sacher, 2014, S. 84 f.).

Auf dem ersten Blick scheint die Gegenüberstellung in der Tabelle 1 vielversprechend. Allerdings darf an dieser Stelle nicht vergessen werden, dass es sich hierbei um Anliegen und Vorhaben von Portfolioarbeit handelt. Es bleibt zu klären, inwieweit diese in der Praxis tatsächlich umgesetzt werden. Ziel der vorliegenden Masterthese ist, einen Teil dieses Sachverhalts mittels einer empirisch qualitativen Studie zu beleuchten.

In dieser Arbeit werden Portfolios nicht als Ersatz zu traditionellen Bewertungsformen thematisiert. Vielmehr werden Portfolios als Ergänzung zu gewöhnlichen Bewertungsanlässen und als pädagogische Instrumente mit vielfältigen Absichten und Funktionen betrachtet.

1.2 Erste Vorstellung der Fragestellung

Vor der vertieften Auseinandersetzung mit der für das Thema relevanten Literatur, formulierte ich folgende Fragestellung (F.) und Vergleichsfragestellung (VF.):

F.: «Welche Aussagen machen Kinder und Jugendliche mit Schulleistungsschwächen über ihre Stärken und Schwächen, wenn in ihren Klassen mit Portfolios gearbeitet wird?»

VF.: «Welche Aussagen machen im Vergleich dazu Kinder und Jugendliche mit Schulleistungsschwächen über ihre Stärken und Schwächen, wenn in ihren Klassen keine Portfolioarbeit durchgeführt wird?»

Im Laufe der Arbeit habe ich diese Fragestellungen präzisiert und durch weiterführende Fragestellungen ergänzt.

1.3 Thematischer Aufbau der vorliegenden Arbeit

Der thematische Aufbau dieser Arbeit führt von der Theorie zur Forschungsmethodik und von der Darstellung der Ergebnisse zur Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens und schliesslich zur Darlegung des persönlichen Lernzuwachses.

Genauer betrachtet werden im ersten Teil der Theorie (vgl. Kapitel 2) Grundlagen des Portfoliokonzepts sowie zwei Forschungsberichte zu diesem Gegenstand präsentiert. Im zweiten Teil der Theorie geht es um Stärken: Im Kapitel 3 werden verschiedene mögliche Nachweisearten von Stärken dargestellt. Das Kapitel 4 ist dem Nutzen von Erkenntnissen über die eigenen Stärken und die eigenen Grenzen gewidmet. In diesem Zusammenhang wird das Konzept der Selbstwirksamkeit, *self-efficacy*, nach Bandura (1995) vorgestellt.

Die Theorie leitet zur Präzisierung der bereits vorgestellten Fragestellung (vgl. Kapitel 1.2).

Im Kapitel 5 sind die drei Hypothesen der Untersuchung sowie die Hauptfragestellung und die zwei weiterführenden Fragestellungen dieser Masterthese zu lesen. Anschliessend wird die Forschungsmethodik der vorliegenden qualitativ empirischen Arbeit beschrieben. Die Ergebnisse werden im Kapitel 7 dargestellt und im Kapitel 8 interpretiert und diskutiert. Kapitel 9 enthält die Überprüfung der Hypothesen und die Beantwortung der Fragestellungen. Das darauf folgende Kapitel 10 besteht in einer Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse der Masterthese. Diese bezieht sich direkt auf den Arbeitstitel.

Als empirisch qualitative Forschung generiert diese Arbeit eine neue Hypothese (Roos & Leutwyler, 2017, S. 180), welche im Kapitel 11 vorgestellt wird. Zugleich eröffnet Kapitel 11 neue Perspektiven für die Praxis. Kapitel 12 und 13 sind der Reflexion gewidmet. Im Kapitel 12 findet die Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens statt. Das Kapitel 13 präsentiert Aspekte des persönlichen Lernzuwachses während der Arbeit an dieser Masterthese.

2 Portfolioarbeit - Theoretische Grundlagen und Stand der Forschung

In diesem Kapitel werden theoretische Grundlagen der Portfolioarbeit dargestellt. Zunächst wird eine Definition von Portfolio vorgestellt. Ein Überblick über die Wurzeln der Portfolioarbeit folgt der Definition. Es folgt die Beschreibung wichtiger Funktionen und Absichten der Portfolioarbeit, die einen Zusammenhang mit der Fragestellung haben. In der Praxis gibt es eine Vielfalt von Portfoliotypen anzutreffen. Deshalb wird das sehr hilfreiche Modell nach Häcker vorgestellt, welches die Charakterisierung der verschiedenen Arten der Portfolios ermöglicht (Häcker, 2011 S. 133 ff.). Zudem werden einige Portfoliohaupttypen beleuchtet, welche für diese empirische Untersuchung von Bedeutung sind.

2.1 Portfolio – eine Definition

Etymologisch betrachtet leitet sich der Begriff «Portfolio» aus dem italienischen «portafoglio» ab. Er setzt sich aus dem Verb portare «tragen» und dem Nomen foglio «Blatt» zusammen. Bereits zur Zeit der Renaissance haben Künstler und Architekten ein Portfolio mit sich geführt. Mit dieser «tragbaren» Sammlung ihrer Werke bewarben sie sich um Arbeitsaufträge oder um einen Studienplatz. Bewerbungsmappen von Künstlern, Fotografen und Architekten werden heutzutage immer noch als Portfolio bezeichnet (Häcker, 2011, S. 84 f.). Häcker zufolge zeichnen sich Portfolios durch ihre Transportierbarkeit aus (Häcker, 2011, S. 85). Einzig durch den Aspekt der Transportierbarkeit lässt sich der Begriff jedoch in keiner Weise umfänglich definieren. Die Portfolioarbeit, so Häcker, hat sich aus der Praxis heraus entwickelt. Dementsprechend wird der Portfoliobegriff durch vielfältige Alltagserfahrungen und Alltagstheorien geprägt. Folgende Definition wurde durch Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Konferenz zum Thema Portfolios unter der Leitung von Pearl und Leon Paulson 1990 entwickelt.

«A Portfolio is a purposed collection of student work that exhibits the student's efforts, progress and achievements in one or more areas. The collection must include student participation in selecting contents, the criteria for selection, the criteria for judging merit, and evidence of student self-reflection.» (Paulson, Paulson & Meyer, 1991, S. 60).²

Laut Häcker soll diese Definition das implizite Kernkonzept des Portfoliobegriffs rekonstruieren (Häcker, 2011, S. 84). Darin liegen laut Häcker die Prinzipien der Kommunikation, Transparenz und Partizipation. Die Portfolioarbeit im Sinne von Paulson, Paulson & Meyer sieht, so Häcker, eine dialogische Unterrichtspraxis vor, bei der Lehrende und Lernende sich gemeinsam bemühen, die Lernergebnisse und die Lernprozesse zu optimieren (Häcker, 2008a, S. 37).

² Häcker übersetzt die Definition wie folgt:

Ein Portfolio ist eine zielgerichtete Sammlung von Arbeiten, welche die Individuellen Bemühungen, Fortschritte und Leistungen der/des Lernenden auf einem oder mehreren Gebieten zeigt. Die Sammlung muss die Beteiligung der/des Lernenden an der Auswahl der Inhalte, der Kriterien für die Auswahl, der Festlegung der Beurteilungskriterien sowie Hinweise auf die Selbstreflexion der/des Lernenden einschliessen. (Häcker, 2008a, S. 36)

2.2 Ursprung der Portfolioarbeit

Die zentralen Impulse für die aktuelle Portfolioarbeit kommen aus den USA. Historische und theoretische Anknüpfungspunkte finden sich nach Häcker in der Reformpädagogik (Häcker, 2008b, S. 27). Anfang der 1980er Jahre erfuhr das Schulwesen in der USA zunehmend Kritik. Klagen kamen häufig aus der Geschäftswelt, dass Schulabsolventen nicht über die Kompetenzen und Fähigkeiten verfügten, die sie für die Arbeitswelt benötigten. Schülerinnen und Schüler bestanden zwar Tests. Jedoch schienen sie nicht fähig, verständlich zu schreiben oder einfache mathematische Probleme zu begreifen. Schulkritikerinnen und Schulkritiker sahen die Ursache dieses Phänomens in der Dominanz der Multiple-Choice-Tests. Laut ihrer Meinung wurde den standardisierten Tests weit zu viel Vertrauen geschenkt. Die Beurteilungsfunktion wurde von der Unterrichtsfunktion abgekoppelt. Die Lehrpersonen praktizierten weitgehend ein «teaching to the test» (Häcker, 2008b, S. 28). In der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre setzten deshalb verstärkt Bildungsreformbemühungen ein. Diese gründeten auf der Einsicht, dass Lehren und Lernen in direkter Verbindung zur Leistungsbeurteilung stehen müssen. Daraus entstand eine intensive Beschäftigung mit alternativen Beurteilungsformen. Eine davon war das Portfolio (Häcker, 2008b, S. 29).

Im deutschsprachigen Raum war Vierlinger einer der ersten, der eine alternative Beurteilungsform in Form einer Leistungsmappe in den 70er Jahren vorschlug (Winter, 2016, S. 196). In seinem Band «*Leistung spricht für sich selbst*» sieht Vierlinger die «*Direkte Leistungsvorlage*» (Portfolio) als Ersatz zu Ziffernzensuren, die er scharf kritisiert (Vierlinger, 1999). Jedoch fand seine Initiative, die er im Laufe der Jahre öfters wiederholte, lange keine Resonanz (Winter, 2016, S. 196). Erst Anfang der 1990er Jahre kam im deutschsprachigen Raum Interesse für das Portfoliokonzept auf (Häcker, 2008b, S. 29).

Gemäss Häcker gehört der Portfolioansatz zur Tradition einer (Schul-)Pädagogik, die bemüht ist, ein umfassendes Bild der Kompetenzen, Fortschritte und der Entwicklung der Lernende zu gewinnen. Der Portfolioansatz gehöre somit einer Pädagogik, die die Reflexion, die Lernwege und die Lernergebnisse sichtbar machen will und dadurch zunehmend zum selbständigeren Lernen führen will (Häcker, 2008b, S. 30).

2.3 Einige wichtige Funktionen und Absichten der Portfolios

In diesem Kapitel werden wichtige Funktionen und Absichten des Portfolios beschrieben, welche direkt oder indirekt zu einer besseren Selbsteinschätzung leiten sollten:

1. Die Funktion der Dokumentation des individuellen Fortschritts
2. Die Funktion der Reflexion über eigene Lernprozesse und Lernprodukte
3. Die Absicht der starken und vielfältigen Partizipation der Lernenden
4. Die Absicht der Berücksichtigung des erweiterten Lernbegriffs

2.3.1 Die Dokumentation des individuellen Lernfortschritts

Ausgehend von verschiedenen Portfoliodefinitionen formuliert Bohl (2009) Schlüsselemente im Zusammenhang mit Portfolioarbeit. Eines davon besagt, dass mit Portfolios eine Aufwertung des Lernprozesses gegenüber dem Lernprodukt angestrebt wird. Ein anderes drückt aus, dass eine

Dokumentation des individuellen Fortschritts in reflektiertem Kontrast zu sachlichen Zielsetzungen erzielt wird (S. 148).

Als Mittel zur Dokumentation schreibt Bohl dem Portfolio folgende Eigenschaft zu:

«Portfolio hilft, die Unübersichtlichkeit des unterrichtlichen und schulischen Alltags zu überwinden, einen roten Faden durch ein Schuljahr zu legen und dabei die individuelle Entwicklung und individuelle Stärken zu honorieren.» (Bohl, 2009, S. 150)

Dieser Autor betont allerdings, dass das Portfolio in einem unauflöslichen Zusammenhang zum Unterricht steht. Die Dokumentation des Lernfortschritts sei beispielsweise erst in Kombination zu einem entsprechend ausdifferenziertem Unterricht entfaltbar (Bohl, 2009, S. 153).

2.3.2 Die Reflexion über eigene Lernprozesse und Lernprodukte

Mit der Absicht sein Verständnis des Portfolioansatzes zu vertiefen, besuchte Häcker 2002 im Rahmen eines dreiwöchigen Forschungsaufenthaltes mehrere Schulen und lehrerbildende Colleges in den Bundesstaaten Nebraska, Maryland und New York. Sein daraus entstandenes, auf Notizen gestütztes Gedächtnisprotokoll wertete er anschliessend aus. In Bezug auf die Darstellung des eigenen Lernprozesses und auf die Reflexion kommt Häcker nach Auswertung zu folgender Feststellung:

«Einhelligkeit herrscht unter den Gesprächspartner/innen, dass die Selbstreflexion bzw. die Reflexion des eigenen Lernprozesses sowie die Darstellung des eigenen Lernfortschritts als Kern- bzw. Herzstücke der Portfolioarbeit zu betrachten seien und dass die Reflexion des eigenen Lernprozesses sowie die Darstellung des eigenen Lernprozesses das wesentliche Unterscheidungsmerkmal zwischen Portfolios und anderen Dokumentationsformen darstelle.» (Häcker, 2011, S. 109)

Gemäss Häcker können reflexive Lernprozesssteuerungen verstanden als individuelle und gemeinschaftliche Einschätzung von Lernprozessen und Lernresultaten durch alle am Lern-Lehr-Prozess Beteiligten eine wesentliche Voraussetzung für die Unterrichtsentwicklung darstellen (Häcker, 2005, S. 7 ff). Insofern betrachtet münden die Reflexionen der Lernenden in ihre höhere Partizipation am Unterrichtsgeschehen.

2.3.3 Die starke und vielfältige Partizipation der Lernenden

Bohl betrachtet die vielfältige Partizipation der Schülerinnen und Schülern als eines der Schlüsselemente der Portfolioarbeit (Bohl, 2009, S. 148).

Zur Portfolioarbeit gehören Gespräche über den individuellen Bildungsgang der Lernenden mit allen Beteiligten, den Lernenden, ihren Eltern und den involvierten Lehrpersonen. Dadurch brauchen sich die Schülerinnen und Schüler nicht als Objekt von Bildungsbemühungen und Vorstellungen anderer zu empfinden. Vielmehr können sie erkennen, dass sie Subjekte in diesem Prozess sind. Durch den Dialog und die Zusammenarbeit können die Lernenden bewusst Bildungsziele übernehmen und verfolgen, die in den Lehrplänen formuliert sind. Zudem können sie eigene Vorstellungen und Wünsche einbringen und im Gespräch mit allen erwähnten Beteiligten vertreten (Winter, 2016, S. 224 f.).

Laut Häcker kann die Portfolioarbeit sogar die Partizipation der Lernenden bei der Erstellung und Anwendung der Kriterien ihrer Beurteilung ermöglichen (Häcker, 2005 a, S. 9). Dies entspricht der vorgestellten Portfoliodefinition im Kapitel 2.1 (Paulson et al., 1991, S. 60).

2.3.4 Die Berücksichtigung des erweiterten Lernbegriffs

Die aktuellen Lehrpläne, so auch der Lehrplan 21, sind kompetenzorientiert. Sie gehen als solche von einem erweiterten Lernbegriff aus, in dem *Wissensnutzung* eine zentrale Bedeutung hat (Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn, 2015, S. 6). Für Keller und König (2017) besteht die zentrale Idee von Kompetenzen darin, den Erwerb von trägem Wissen zu vermeiden und die Schülerinnen und Schüler stattdessen zu befähigen, in fach- oder themenspezifischen Anwendungssituationen erfolgreich und wirksam zu handeln (S. 11).

Neben den fachlichen Kompetenzen, die in jedem entsprechenden Fachbereich beschrieben werden, wird im Lehrplan 21 den überfachlichen Kompetenzen ein bedeutsamer Stellenwert beigemessen (DBK, 2015, S. 12 ff.). Portfolioarbeit hat das Potenzial beides zu fördern, fachliche und überfachliche Kompetenzen. Einerseits sind komplexe kompetenzorientierte Aufgaben mit mehreren Lösungswegen bei der Portfolioarbeit erwünscht, da sie mehr Reflexionsmöglichkeiten bieten als einfache Wiedergabe von Wissen (Bohl, 2009, S. 150). Zudem machen Portfolios laut Keller und König komplexe und mehrdimensionale Handlungskompetenzen überhaupt dokumentierbar und beurteilbar, die von standardisierten Tests unzureichend erfasst werden (2017, S. 12).

Als überfachliche Kompetenzen werden im Lehrplan 21 Personale Kompetenzen, Soziale Kompetenzen und Methodische Kompetenzen beschrieben (DBK, 2015, S. 12 ff.). Die Tabelle 2 zeigt eine genauere Aufteilung dieser Kompetenzen, wie sie im Lehrplan 21 vorgenommen wird (DBK, 2015, S. 12 ff.).

Tabelle 2. Die überfachlichen Kompetenzen im Lehrplan 21 (vgl. DBK, 2015, S. 12 ff.)

Personale Kompetenzen	Soziale Kompetenzen	Methodische Kompetenzen
Selbstreflexion: <i>Eigene Ressourcen kennen und nutzen</i>	Dialog- und Kooperationsfähigkeit: <i>Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten</i>	Sprachfähigkeit: <i>Ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln</i>
Selbstständigkeit: <i>Schulalltag und Lernprozess zunehmend selbständig bewältigen, Ausdauer entwickeln</i>	Konfliktfähigkeit: <i>Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen</i>	Informationen nutzen: <i>Informationen suchen, bewerten und präsentieren</i>
Eigenständigkeit: <i>Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen</i>	Umgang mit Vielfalt: <i>Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen</i>	Aufgaben/Probleme lösen: <i>Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen durchführen und reflektieren</i>

An dieser Stelle soll mit Bezug auf Tabelle 2 erläutert werden, inwiefern Portfolioarbeit die im Lehrplan 21 beschriebenen überfachlichen Kompetenzen fördern kann. Durch Portfolios sollten die einzelnen **personalen Kompetenzen** gut gefördert werden können. **Selbstreflexion** wird zusammen mit der Darstellung des eigenen Lernfortschritts als Herzstücke der Portfolioarbeit betrachtet (vgl. Kapitel 2.3.2; Häcker, 2011, S. 109). **Die Eigenständigkeit** im Sinne des *Reflektierens und Verfolgens eigener Ziele und Werte* sollte sich als logische Folge daraus entwickeln. Portfolioarbeit ist selbstgesteuert. Als solche fördert sie **die Selbstständigkeit** im Lernprozess.

Auch die **sozialen Kompetenzen** können durch Portfolioarbeit gefördert werden. Durch die Absicht der hohen und vielfältigen Partizipation der Lernenden muss das Portfolio als dialogisches Instrument

verstanden werden (Kapitel 2.1; Häcker, 2008a, S. 37). Wenn Portfoliogespräche einerseits unter Peers, andererseits mit Lernenden, Lehrpersonen und Eltern geführt werden, kann **Dialog- und Kooperationsfähigkeit** entstehen. Eine Notwendigkeit dafür ist, dass Vorschläge von Lernenden als Anreiz für Anpassungen im didaktischen Arrangement, in der Unterrichts- und in der Schulkultur wahrgenommen werden. Wenn in den Gesprächen wesentliche, verschiedene vorgetragene Meinungen transparent in der Klasse und in der Schule weitergetragen werden, so können sowohl **Konfliktfähigkeit** und **Umgang mit Vielfalt** geübt werden.

Im Zusammenhang mit der Förderung von **methodischen Kompetenzen** sollten Portfolios hervorragende Vorteile zeigen. **Die Sprachfähigkeit** wird in den Reflexionen und in Portfoliogesprächen gefördert. **Das Lösen von Aufgaben und Problemen** wird wie bereits erwähnt durch die Portfolioarbeit einerseits intendiert und andererseits durch Dokumentation und Reflexion auf vertiefter Ebene ermöglicht. Die Portfolioarbeit ist an dem **Nutzen von Informationen** auf zwei Ebenen gleichzeitig interessiert. Die Reflexion auf intrapersoneller Ebene ermöglicht den Lernenden Informationen über ihren Lernstil und ihre beliebten Lernstrategien zu erkennen und zu nutzen. Auf der Aufgabenebene können die durch die Dokumentation von Lernwegen und Erkenntnissen verfügbaren Informationen zur Bearbeitung von weiteren Aufgaben und Problemen genutzt werden.

2.4 Verschiedene Portfoliotypen

«Portfolios are as varied as the children who create them and as the classrooms in which they are found. » (Paulson et al., 1991, S. 63)

Mit Sicherheit beschreibt das Zitat von Paulson, Paulson und Meyer die anzutreffende Realität. Ziel dieses Kapitels ist, exemplarisch einige Portfoliotypen zu beschreiben. Zu Beginn soll ein Modell von Häcker (2008b) vorgestellt werden, welches der Charakterisierung der Portfolioarbeit dient. Anschließend werden drei Portfoliohaupttypen vorgestellt, welche die im Kapitel 2.3 dargelegten Funktionen und Absichten gut dienen.

2.4.1 Häckers Modell zur Charakterisierung von Portfolios

Die *Abbildung 1* stammt aus einem Beitrag aus dem Jahr 2008 (Häcker, 2008a S. 37 ff.).

Abbildung 1. Dreidimensionales Modell von Häcker (Häcker, 2008a, S. 38)

Häckers Modell (vgl. *Abbildung 1*) ist dreidimensional. Es sieht die Dimensionen *Zweck*, *Inhalte* und *Entscheidungen* vor, durch die sich die verschiedenen Portfolios charakterisieren lassen (Häcker, 2008a, S. 37 f.). Diese drei Dimensionen bilden die Hauptachsen des abgebildeten Modells.

In seiner Abbildung zeigt Häcker zwei diametral entgegengesetzte Portfolios, das *Individual PF* unten links und das *Showcase PF* oben rechts (vgl. *Abbildung 1*). Nachfolgend sollen anhand dieser entgegengesetzten Beispiele die einzelnen Dimensionen geschildert werden.

Zur Dimension «*Zweck*»: Ein Portfolio kann den Zweck haben, den eigenen Lernprozess besser zu steuern. In diesem Fall dient er der eigenen Planung, Dokumentation und Evaluation. Der Hauptzweck des Portfolios ist der der «*formativen (Selbst-)Beurteilung*». Auf der *Zweck*-Achse ist ein solches Portfolio ganz unten anzugliedern. Auf der anderen Seite der *Zweck*-Achse befindet sich ein Portfolio, das mit der Absicht einer Bewerbung zusammengestellt wurde. In Häckers Beispiel stellt eine College-Schülerin ein Portfolio zusammen, da sie sich um einen Studienplatz im Fach Englisch an einer Universität bewirbt. Das Portfolio wird mit dem Zweck der Studienzulassung erstellt. Das Portfolio dient in diesem Fall der summativen Beurteilung (Häcker, 2008a, S. 37 f.).

Zur Dimension «*Inhalte*»: Ein Portfolio, welches ganz links auf der *Inhalte*-Achse zu situieren ist, weist «alles und jedes» auf. Die gesammelten Portfolioeinträge dienen zur Darstellung des Lernweges und der Ergebnisse des Lernprozesses. Auf der rechten Seite der *Inhalte*-Achse steht ein Portfolio, bei dem der Autor bzw. die Autorin wenige ausgewählte Produkte sammelt. Diese Produkte müssen ganz genau vorgeschriebenen Kriterien erfüllen (Häcker, 2008a, S. 37 f.).

Zur Dimension «*Entscheidung*»: An dem einen Ende der «*Entscheidung*»-Achse entscheiden die Portfolioautorinnen und Autoren selbst, ob sie ein Portfolio führen wollen. Weiterhin entscheiden sie selber, was sie als Portfolioeinträge sammeln wollen. Darüber hinaus entscheiden sie, wer überhaupt Einblick in das Portfolio nehmen darf. Am anderen Ende der «*Entscheidung*»-Achse wird die Aufgabe ein Portfolio zu führen den Autorinnen und Autoren von anderen Instanzen aufgetragen. Diese Instanzen entscheiden über die Art der Inhalte des Portfolios. Autorinnen und Autoren können nicht wählen, wer schlussendlich ihre Portfolios lesen wird (Häcker, 2008a, S. 37 f.).

Nach der Vorstellung des dreidimensionalen Modells nach Häcker zur Charakterisierung von Portfolios werden exemplarisch einzelne Portfoliotypen vorgestellt.

2.4.2 Prozessportfolios, Entwicklungsportfolios, Fachportfolios und Lernwegportfolios

Im Folgenden werden vier sehr ähnliche Portfoliotypen beschrieben. Deshalb werden sie unter dem gleichen Haupttyp vorgestellt. Die nachstehenden Erläuterungen klären kleine Unterschiede dieser sehr ähnlichen Portfoliotypen.

Prozessportfolios

Laut Bohl haben Prozessportfolios den Zweck, den Arbeits- und Lernprozess zu dokumentieren, zu beschreiben, zu analysieren und zu kommentieren. Inhalte dieses Portfolios sind laut Bohl Zwischenergebnisse, Umwege oder Vergleiche aus verschiedenen Arbeitsphasen. Diese sollen den Entstehungsprozess eines oder mehrerer Produkte dokumentieren (Bohl, 2009, S. 146).

Entwicklungsportfolios

Inhalte von Entwicklungsportfolios sind ausgewählte Arbeiten der Lernenden, die ihre Lernfortschritte während eines gewissen Zeitraumes dokumentieren (Sacher, 2014, S. 249; Bohl, 2009, S. 146; Jervis, 2008, S. 48). Zusätzlich fügt Sacher noch weitere Beispiele von Inhalten auf: Auflistungen der im Unterricht verfolgte Lernziele, Arbeitsergebnisse, die ausserhalb des Unterrichts auf Grund eigener Initiative der Lernenden erzielt wurden, Protokolle von Portfoliokonferenzen, Lernentwicklungsberichte und weitere. Insbesondere sollen Entwicklungsportfolios Selbstbeurteilungen der Lernende nach gemeinsam entwickelten Kriterien aufweisen. Ein Anliegen Sachers ist, dass nicht den Schülern alle Ursachenfaktoren ihrer Leistung zugeschrieben werden. Deshalb soll das Entwicklungsportfolio den Unterricht dokumentieren, den die Lernenden erhielten. Zu diesem Zweck soll es Lehrplanübersichten, Lernzielbeschreibungen, Stundentafeln sowie Beschreibungen und Beurteilungen des Unterrichts (möglicherweise durch die Lernenden selbst) enthalten (Sacher 2014, S. 249 f.).

Fachportfolios

Fachportfolios sind Entwicklungsportfolios sehr ähnlich. Sie sollen wichtige Lernerfolge in einem bestimmten Fach oder Kurs dokumentieren. Sie begleiten die Schülerinnen und Schüler eine längere Zeit, oft mehr als ein Jahr. Die Lernenden sollen darin ihr Lernen reflektieren, steuern und beurteilen (Winter, 2012, S. 57).

Lernwegportfolios

Engel und Wiedenhorn (2010) beschreiben den Zweck der Lernwegportfolios folgendermassen:

«Das Lernwegportfolio ermöglicht es einem Schüler oder einer Schülerin, sich individuell und weitestgehend selbstbestimmt eine bestimmte Fähigkeit und Fertigkeit anzueignen bzw. eine Kompetenz zu erwerben und gleichzeitig den Prozess des Kompetenzerwerbs nachzuvollziehen, aufzuzeigen und im Portfolio abzubilden.» (S. 51)

Fähigkeiten, Fertigkeiten oder Kompetenzen, um die es in diesem Zusammenhang geht, müssen gar keinen neuen Inhalt in der Klasse darstellen. Es kann sich auch um etwas handeln, was der oder die Lernende im Vergleich zum Rest der Klasse noch nicht gelernt hat beziehungsweise noch unzureichend gelernt hat (Engel & Wiedenhorn, 2010, S. 51). Bei dieser Art von Portfolios liegt die Verantwortung für das eigene Lernen auch klar in der Hand der Lernenden. Die Lehrperson übernimmt die Rolle eines Lerncoaches (Engel & Wiedenhorn, 2010, S. 51).

2.4.3 Talentportfolios

Die Talentportfolios gründen auf dem Gedanken der Stärkenorientierung. Laut Brunner entspricht Stärkenorientierung einer bestimmten Grundhaltung von Lehrpersonen. Lehrkräfte die diese Grundhaltung besitzen, sind überzeugt, dass Lernerfolg sich besser erzielen lässt, wenn man sich auf die Stärken der Lernenden konzentriert und die kleinsten Fortschritte anerkennt (Brunner, 2008, S. 74). Inwiefern die Gedanken der Stärkenorientierung sich in der Portfolioarbeit und insbesondere in der Arbeit mit Talentportfolios widerspiegelt, wird durch dieses Zitat von Brunner deutlich:

«Mithilfe von Portfolios soll die Einzigartigkeit einer jeden Schülerin, eines jeden Schülers gewürdigt werden, indem ihre Stärken und Talente in den Vordergrund treten. Die Unterrichtsstrategien sollen darauf gerichtet sein, den Schülern die Vielfalt ihrer Talente und Begabungen

bewusst zu machen und sie gezielt für die Gestaltung von Lernprodukten und zur Überwindung von Lernproblemen einzusetzen.» (Brunner, 2008, S. 73)

Was in dieser Beschreibung fehlt, ist das zu den einzelnen Leistungsnachweisen immer die Reflexion des eigenen Handelns und Könnens dazu gehört (Engel & Wiedenborn, 2010, S. 54).

Eisenbart, Schelbert und Stockar-Bischofberger beschreiben zwei Funktionen des Talentportfolios, welches sie entwickelt haben: Einerseits dient das Talentportfolio der **«Dokumentation der Stärken»**. Im Konzept von Eisenbart et al. wird das Talentportfolio über die ganze Schulzeit aufbewahrt. Es ist Ausgangslage für individuelle Fördermassnahmen. Es gibt Auskunft über Engagement und Können des Lernenden im schulischen und ausserschulischen Umfeld. Andererseits wird das Talentportfolio für die Lehrpersonen ein **«Kompass im Unterricht»** an dem sich das Konzept der Stärkenorientierung immer wieder ausrichten lässt. Unterrichtsgestaltung, Arbeitsbeziehung, Planung und Partizipation lassen sich an den erstellten Talentportfolieinträgen feststellen (Eisenbart et al, 2018, S. 27). Das Talentportfolio nach Renzulli, Reis und Stedtnitz (2001) stellt einen besonderen Fall dar, welcher die zwei Funktionen von «Dokumentation der Stärken» und von «Kompass im Unterricht» sehr gut erfüllt. Das Talentportfolio nach Renzulli et al. ist eine gezielte Sammlung von Informationen über die Stärken des betroffenen Lernenden. Aufgrund dieser Sammlung wird entschieden, welche schulische Aktivitäten sich zur Entwicklung der Stärken der einzelnen Kinder und Jugendliche am besten eignen. Die Betrachtung der einzelnen Talentportfolios hat in diesem Sinne direkte Konsequenzen für die Unterrichtsplanung. Dieses Talentportfolio ist Element der Planung innerhalb des besonderen *Schulischen Enrichment Modells SEM* nach Renzulli et al.. Das Hauptanliegen des *SEM* ist, dass alle Lernenden ihre individuellen Stärken entwickeln und wesentliche Basiskompetenzen erwerben. Dieses Portfolio besteht aus folgenden besonderen Elementen:

- Nachweise über Fähigkeiten (auch über nicht akademische Fähigkeiten)
 - Auskunft über Interessen (Interessenfragebögen, Schülerarbeiten und Nachweise aus eigenständigen Projekten)
 - umfassende Informationen über den Lernstil
 - eigene Ziele der Schülerinnen und Schüler
 - Nachweise über schulbegleitende Aktivitäten (Ballett, Klavier, Fussball...)
- (Renzulli, Reis & Stedtnitz, 2001, S. 63 ff.).

2.4.4 Veröffentlichungs-, Präsentations- und Projektportfolio

Das *Veröffentlichungs- oder Präsentationsportfolio* dient der eigenständigen Erarbeitung eines gewählten Themengebietes bei ständiger Reflexion der eigenen Arbeitsweise und der Ergebnisse. Veröffentlicht durch eine Ausstellung oder eine Präsentation werden entweder die inhaltlichen Ergebnisse oder der Erarbeitungsprozess. Das dabei angelegte Portfolio kann dementsprechend selbst Gegenstand der Veröffentlichung werden oder Grundlage für einen daraus resultierenden Veröffentlichungsbeitrag. Die Portfolioarbeit zielt von Anfang an auf die spätere Veröffentlichung beziehungsweise Präsentation (Engel & Wiedenborn, 2010, S. 49 f.).

Das *Projektportfolio* entsteht, wenn Lernende innerhalb eines gegebenen Oberthemas einer eigenen Fragestellung nachgehen und ihre Arbeiten in einem Portfolio dokumentieren. Die Freiheit der

Lernenden besteht in der Wahl der Fragestellung. Formal haben sie sehr viele Vorgaben (z.B. Umfang, Textsorten, Beifügen von Reflexionen usw...) (Winter, 2012, S. 57).

2.5 Vorstellung von zwei Studienberichten

In diesem Kapitel wurde darauf verzichtet, die Ergebnisse von Studien aus Österreich wiederzugeben. Diese gehen Vierlingers Ansatz folgend von einem Verständnis des Portfolios als Ersatz zu traditionellen Beurteilungsformen aus (Vierlinger, 1999). Exemplarisch für diese Studien sei diejenige von Andexer, Patschon und Thonhauser (2001) genannt. Diese Masterthese geht jedoch von einer anderen Betrachtungsweise aus. Portfolios werden darin als Ergänzung zu gewöhnlichen Bewertungsanlässen und als pädagogische Instrumente mit vielfältigen Absichten und Funktionen angesehen (vgl. Kapitel 1.1). Deshalb werden hier eine Studie von Häcker (2011) und ein Studienbericht von Stecher & Herman (1997) zusammengefasst.

Die explorative Studie von Häcker evaluiert Aspekte des Portfolios, als Lehr-, Lern- und Entwicklungsinstrument (Häcker, 2011). Der Bericht von Stecher & Herman (1997) setzt sich zum Ziel das Portfolio als alternative Beurteilungsinstrument zu evaluieren. Interessanterweise wird bei der Darstellung der Ergebnisse im Bericht von Stecher & Herman stark auf die Funktion des Portfolios als Lehr-, Lern- und Entwicklungsinstrument hingewiesen (Stecher & Herman, 1997).

2.5.1 Portfolio als Entwicklungsinstrument für selbstbestimmtes Lernen

Die umfangreiche Studie von Häcker erfolgte im Rahmen eines Teilprojekts mit dem Titel «Qualität des Lernens verbessern, Schulkultur und Lernumgebungen verbessern» innerhalb des Modellversuchsprogramms «Lebenslanges Lernen» von der deutschen Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung. Absicht des Projektes war, die Qualität des Unterrichts durch eine enge Verbindung von Schule, Ausbildung und Weiterbildung von Lehrpersonen sowie Forschung zu verbessern. Die Verbesserung der Unterrichtsqualität sollte durch die schrittweise Ablösung des alleinbestehenden Frontalunterrichts und durch einen methodisch vielfältigeren Unterricht, der selbständiges Lernen ermöglicht und fordert, erreicht werden. Eine solche Zunahme an Selbstbestimmung im Lernprozess setzt eine gefestigte Selbststeuerung der Lernenden voraus und mutet ihnen eine größere Verantwortung für das Lernen zu (Häcker, 2011, S. 154).

Zur Teilnahme am Projekt wurden alle allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe I und II des Rhein-Neckar-Dreiecks (N=264) eingeladen. Nach dem Auswahlverfahren beteiligten sich 11 Schulen: 5 Hauptschulen, 2 Realschulen, 3 Gymnasien und eine sonstige Schule deren Form nicht präzisiert wurde (Häcker, 2011, S. 156 ff.). Bei drei dieser Schulen, einer 10. Realklasse, einer 6. Hauptschulklasse und einer 6. Gymnasialklasse erfolgen durch Häcker fallorientierte Beschreibungen der Einführung von Portfolioarbeit (Häcker, 2011, S. 171 ff.). Die Studie, die sich mit der Auswertung von Selbstbestimmungsmomenten in der Portfolioarbeit beschäftigt, ist primär qualitativ. Gleichwohl werden quantitative Instrumente (Fragebogen) verwendet, um eine paradigmengreifende Methodentriangulation zu ermöglichen. Die *Abbildung 2* zeigt die Daten-Triangulation bei der Auswertung der Portfolioarbeit in der Sekundarstufe 1 in Hinsicht auf Selbstbestimmungsmomente (Häcker, 2011, S. 160f.).

Abbildung 2. Daten-Triangulation bei der Auswertung der Portfolioarbeit in der Sekundarstufe 1 hinsichtlich von Selbstbestimmungsmomenten (Häcker, 2011, S. 161)

Häcker präsentiert eine Zusammenfassung von seinen Ergebnissen auf drei Ebenen: die der Schüler und Schülerinnen, jene der Lehrpersonen und diejenige des Unterrichts (Häcker, 2011, S. 296 ff.) .

Ebene der Schülerinnen und Schüler

Für all drei Schularten (Hauptschule, Realschule und Gymnasium) konnte gezeigt werden, dass Portfolios die operativen Aspekte und somit die Selbststeuerung im Lernen fördern. Sie stellen zwar an die Lernenden hohe Anforderungen. Gleichzeitig finden sie jedoch seitens der Schülerinnen und Schüler grosse Akzeptanz.

Häckers Untersuchung liefert sehr deutliche Hinweise darauf, dass die Portfolio-Methode ein geeigneter Ansatz für die Bearbeitung strategischer Lerndefizite ist, auf welche in der PISA-Studie hingewiesen wurde (Artelt et al. 2001, S. 291, zitiert nach Häcker, 2011, S. 296). In der Hauptschule, bei der Häcker eine fallorientierte Beschreibung vornahm, wurde der lernstrategische Sinn von Portfolios besonders betont (Häcker, 2011, S. 296).

Bei mehreren Schülerinnen und Schüler erwies sich das Portfolio bezogen auf das eigene Arbeits- und Lernverhalten als hilfreiches Erkenntnismittel (Häcker, 2011, S. 297).

Seitens der Lernenden wird einen grösseren Mass an Selbstbestimmung gewünscht. Hemmend in dieser Beziehung sind gemäss Häcker die Lehrpersonen und die institutionellen Aspekte der Schule (Häcker, 2011, S. 297). Die zwei folgenden Zitate illustrieren diesen Sachverhalt:

«Eine Reihe von Schüler/innen äussert im Projektverlauf [...] den Wunsch nach weitergehenden Entscheidungsfreiheiten hinsichtlich operativer und thematischer Aspekte des Lernens sowie Beteiligung in organisatorischen und planerischen Fragen.» (Häcker, 2011, S. 298)

«Die Weiterentwicklung von Unterricht schien in den Projekten nur insoweit möglich, als die Raum-, Zeit-, Sach- und Organisationslogik der Schule nicht verletzt, d.h. die ‚Komfortzone‘ nicht verlassen wurde. Thematische Selbstbestimmung wurde im Projektverlauf nie zu einem Entwicklungsziel von Unterricht.» (Häcker, 2011, S. 298)

Ebene der Lehrpersonen

Auf dieser Ebene geht es Hacker darum zu prufen, inwiefern das Portfolio ein Instrument zur Weiterentwicklung der Professionalitat der Lehrpersonen ist. Als solches wurde es in den USA von Anfang an betrachtet (Hacker, 2011, S. 298).

Alle 10 Lehrpersonen, die im Projekt mit Portfolios arbeiteten, usserten, dass diese fur aufmerksame Leserinnen und Leser immer auch Ruckmeldungen uber die Wirkungen des Lehr-Lern-Arrangements enthielten. An verschiedenen Schulen wurde ausserdem das diagnostische Potenzial von Portfolios, insbesondere beim Erkennen von Unterstutzungsbedarf von einzelnen Schulerinnen und Schulern betont. Die Lehrpersonen, deren Arbeit in den drei fallorientierten Beschreibungen dargestellt wurde, berichteten von teilweise grundlegenden Veranderungen in ihrem Unterrichtsstil, die durch der Portfolioarbeit initiiert wurden. Diese anderungen reichten von einer partiellen Umstellung des eigenen Unterrichts auf partizipative Unterrichtsplanung bis in die Art und Weise hinein, wie die Lehrpersonen mit Lernenden im Unterricht sprachen (Hacker, 2011, S. 299).

Ebene des Unterrichts

An den drei Schulen, an denen Hacker fallorientierte Beschreibungen vornahm, wurde die Arbeit mit Projektportfolios erprobt. Diese Arbeit bewirkte bei allen dreien deutliche Verbesserungen auf der Ebene der operativen Aspekte des Lernens sowie der Kooperation und Kommunikation. Dies fuhrte zu einem besseren Lernklima. Durch die Veranderung der Dynamik des Lehr-Lern-Prozesses, welches die Portfolioarbeit mit sich bringt, wird der Eigen-Dynamik der Lernenden mehr Raum gegeben. Eine wichtige Feststellung betrifft die Strukturierung, die mit der Portfolioarbeit zusammenhangt. Die Portfolioarbeit setzt einen Rahmen im Unterricht, der einerseits Raum fur eigene Strukturierung seitens der Lernenden schafft, andererseits Strukturen bietet, welche den Lernenden eine Orientierung ermoglichen (Hacker, 2011, S. 301). Ausserdem erweisen sich Portfolios als geeignete Medien zur Kultivierung von Interesse. Sie konnen jedoch nicht fehlendes inhaltliches Interesse an vorgegebenen Lerngegenstanden erzeugen. Zuletzt beschreibt Hacker, dass die Portfolios das Potenzial zur Veranderung von Lernbedingungen in Richtung auf mehr Selbstbestimmung haben. Das Umsetzen von Veranderungen sei allerdings in den Handen der Lehrpersonen (Hacker, 2011, S. 302).

«Daruber hinaus konnen Portfolios zwar eine bedeutende Rolle bei der gemeinsamen Einschatzung der Bedingungen des Lernens spielen. In diesem Sinne sind sie ‚emanzipatorisch relevant‘. Wie jedoch beispielsweise mit Wunschen und Antragen in Richtung auf mehr Selbstbestimmung im Lernen bzw. mit Lerninitiativen von Schuler/innen verfahren wird, entscheidet im Unterricht die Lehrer/in und auf der Ebene der Schule das Kollegium.»
(Hacker, 2011, S. 302)

2.5.2 Portfolios als «Large-Scale Assessment» in den USA

Bevor die Ziele der Studie dargestellt werden, gilt es zu klaren, was ein «Large-Scale Assessment» ist. Die folgende Definition stammt aus dem von Dorsch herausgegebenen Lexikon der Psychologie:

«Large-Scale Assessment ist eine Reihenuntersuchung an (allen) Personen einer definierten Population mithilfe psychol. oder psychol.-padagogischer Tests. Zumeist geht es um bildungsbezogene Wissensinhalte. Dabei steht der Aspekt eines «Monitorings» im Vordergrund, d. h.

die empirische Erfassung, Beobachtung und Kontrolle des aktuellen Zustands, sodass das Gesamtbild einer Population (u. U. im Vergleich zu anderen Populationen), nicht aber die Beschreibung des Einzelnen interessiert. Am bekanntesten ist dabei die sog. PISA-Studie.» (Kubinger, 2019)

Die Studie von Stecher & Herman fand im Kontext der im Kapitel 2.2 geschilderten Thematik statt. Zu dieser Zeit, 80er- und 90er-Jahren waren die «multiple-choice tests» in den USA in Verruf geraten. Eine grosse Offenheit bestand dagegen gegenüber alternativen Beurteilungsformen. Durch ihre Arbeit beabsichtigten Stecher und Herman (1997) die Stärken und Schwächen von Portfolios als Large-Scale Assessment sorgfältig zu prüfen (S. 491). Eine Schwierigkeit bei der Studie stellte die grosse Vielfalt an verschiedenen Portfolios mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften dar.

Stecher & Herman können vier gemeinsame Eigenschaften bezüglich der Portfolioeinträge ausmachen, wenn die Portfolios zur Beurteilung verwendet werden:

- Die Einträge werden über eine längere Zeit gesammelt.
- Sie sind eingebettet in und abgeleitet von normalen Lernanlässen, sind aber keine auf Abgabetermin eingeforderte Arbeiten. Sie haben keinen konventionellen Prüfungscharakter.
- Sie sind selbst gewählt. Die Lernenden sind verantwortlich für die Auswahl von mindestens einigen Einträgen.
- Sie sind reflektiert. Die Lernenden kommentieren die Auswahl des jeweiligen Eintrags, seine Qualität und seine Erstellung (Stecher & Herman, 1997, S. 493 f.).

Der Studienbericht von Stecher & Herman ist in zwei Teilen gegliedert. Im ersten Teil fasst er die Forschung über technische Aspekte der Qualität, wie Validität, Reliabilität und Komparabilität von Portfolios zusammen. Im zweiten Teil trägt der Bericht die Forschung über die Durchführbarkeit von Beurteilung durch Portfolios zusammen. Dabei werden die Teilaspekte der Entwicklung der Beurteilungsform, Implementierung, Kosten, Akzeptanz und Impact in Betracht gezogen. Die Forschungsergebnisse, auf die sich Stecher & Herman stützen, stammen hauptsächlich aus den Bundesstaaten Vermont und Kentucky. Auf Distriktebene konnten Ergebnisse aus dem *Pittsburgh Public School District* berücksichtigt werden, welcher als einziger Distrikt, gemäss Kenntnis der Studienautoren, das Portfolio als formale Beurteilungsform verwendete (Stecher & Herman, 1997, S. 494 ff.).

Stecher und Herman kommen als Folge ihrer Arbeiten unter anderem zu folgenden Erkenntnissen: Portfolios haben aufgrund von technischen Schwierigkeiten und grossem Bedarf an Ressourcen einen geringen Wert für die Zwecke von Leistungsbeurteilung. Die bildungspolitischen Entscheidungsträger sind an die relative Leistung von Gruppen von Lernenden und an Veränderungen in der Gruppenleistung im Laufe der Zeit interessiert. Der Vergleich der Leistungsergebnisse von Schülerinnen und Schülern innerhalb des Distriktes, des Staates, der Nation oder sogar weltweit ist für sie bedeutsam. Derzeit kann die Beurteilung mit Portfolios keine Information über die Leistung von Lernenden mit adäquater Reliabilität und Validität bieten, welche für diese Zwecke nützlich wären. Gleichermassen fehlen gegenwärtig bei der Beurteilung mit Portfolios die benötigte Validität und Reliabilität, damit sie als wirksame Werkzeuge für die individuelle Selektion und Zertifizierung, wie Promotion, Erreichen von Schulabschlüssen oder Zulassung für einen Studiengang genutzt werden können (Stecher & Herman, 1997, S. 512). Stecher & Herman relativieren diese Ergebnisse etwas. Sie stellen fest, dass «multiple-

choice» Tests oder andere leistungsorientierte Beurteilungsformen dies ebenso wenig vermögen, die Zwecke des Large-Scale Assessments zu erfüllen. Unter diesem Blickwinkel sei kein Beurteilungswerkzeug perfekt geeignet, um die komplexen Zielsetzungen zu erfüllen, welche sich die bildungspolitischen Entscheidungsträger mit ihren staatweiten Testprogrammen zu erreichen erhoffen (Stecher & Herman, 1997, S. 513).

Die aktuelle Forschung deutet hingegen darauf hin, dass Beurteilung durch Portfolios zur Unterstützung von Unterrichtsreformen und «Schuloptimierung» leistungsfähig ist. Grossräumige Implementierungen von Portfolios zeigen, dass Schulen und Lehrpersonen dann sowohl ihre Zielsetzungen für die Lernenden als auch ihre Methoden im Unterricht verändern. Diese Veränderungen kosten Zeit und Arbeitsaufwand. Sie scheinen jedoch bedeutungsvoll und nicht oberflächlich zu sein (Stecher & Herman, 1997, S. 512 f.).

Als Reaktion auf Beurteilungen mit Portfolios haben die Lehrpersonen neue Unterrichtsstrategien initiiert und die Menge an Aufgaben vergrössert, die ihre Lernenden ermöglicht, komplexes Denken und Problemlösen zu zeigen. Da Portfolios den direkten Beweis von Unterrichtspraxis beinhalten, bieten sie ein einmaliges Fenster in den Unterricht einer Klasse (Stecher & Herman, 1997, S. 513). Stecher & Herman beschliessen ihren Studienbericht, indem sie die Vorteile des Portfolios als Beurteilungsform für das Klassenzimmer betrachten. Unter diesem Aspekt können die Informationen, welche die Beurteilung durch Portfolios liefert, folgenden Zielsetzungen dienen: Optimierung des Unterrichts, Diagnose der Bedürfnisse oder der Fortschritte der Lernenden. Möglicherweise können sie auch einen Beitrag zur Einstufung von Leistungen bieten (Stecher & Herman, 1997, S. 514).

An dieser Stelle endet der erste Teil der theoretischen Grundlagen in dieser Masterarbeit, welcher das Portfoliokonzept näher schilderte. Der zweite Teil der theoretischen Grundlagen, Kapitel 3 und Kapitel 4, dient der Betrachtung von Stärken. Im Kapitel 3 werden verschiedene Nachweisearten von Stärken vorgestellt. Im Kapitel 4 wird der Nutzen dargelegt, welcher aus der Erkenntnis der eigenen Stärken und Grenzen erfolgen kann.

3 Nachweisearten von Stärken

Die in der Einleitung formulierten Fragestellungen machen eine Auseinandersetzung mit der möglichen Arten von Aussagen über Stärken nötig.

Eisenbart, Schelbert & Stokar-Bischofberger differenzieren drei Stufen in der Art und Weise, eine Stärke nachgewiesen wird (2018, S. 64 f.).

Einfache Stufe: Wahrnehmen und Benennen einer Stärke

Die Wahrnehmung einer Stärke kann durch eine stärkenorientierte Rückmeldung aus dem Umfeld ausgelöst werden. Bei der Arbeit mit Talentportfolios entspricht die Auswahl eines Dokumentes für einen Eintrag bereits dem bewussten Wahrnehmen einer Stärke (Eisenbart et al., 2018, S. 64).

Mittlere Stufe: Eine Stärke beschreiben

Das Beschreiben einer Stärke entspricht der Reflexion über Gefühle und Gedanken, durch welche eine nachhaltige Erkenntnis bezüglich Motivation und Willenskraft sowie die Verbesserung des eigenen Lernprozesses gewonnen werden kann (Eisenbart et al., 2018, S. 64).

Höhere Stufe: Analysieren und Beurteilen einer Stärke

Das Analysieren und Beurteilen einer Stärke entspricht der Selbstbeurteilung aufgrund von eigenen und/oder fremden Qualitätskriterien. Daraus lassen sich oft weiterführende Ziele formulieren und konkrete Handlungsschritte planen (Eisenbart et al., 2018, S. 65).

4 Nutzen von Erkenntnissen der eigenen Stärken und Grenzen

Aussagen über eigene Stärken und Schwächen setzen die Erkenntnis dieser voraus. Dieses Kapitel weist auf den möglichen Nutzen solcher Erkenntnissen hin.

Der dritte Teil von Hattie and Yates' Werk «Visible Learning and the Science of How We Learn» trägt den Titel «Know thyself» (Hattie & Yates, 2014), «Erkenne dich selbst» für die deutsche Ausgabe (Hattie & Yates, 2015). Sein Fokus liegt auf die Nutzbarmachung von drei Formen von Selbsterkenntnis für die Lernprozesse (Steffens & Höfer, 2016, S. 40). Diese drei Formen sind: die globale Ebene des Selbstwertgefühls (*self-esteem*), die Domänenebene der wahrgenommenen Kompetenz (*perceived competency*) und die aufgabenbezogene Ebene der Selbstwirksamkeitsüberzeugung (*self-efficacy*) (Hattie & Yates, 2014, S. 215 f.).

Die Bedeutung des allgemeingefassten Selbstwertgefühl (*self-esteem*) für den Lernerfolg konnte nicht nachgewiesen werden (Hattie & Yates, 2015, S. 207 f.). Die wahrgenommene Kompetenz (*perceived competency*) hat nur eine positive Wirkung, wenn sie sich auf die Lernfähigkeit bezieht. Von Bedeutung ist die Entwicklung eines sogenannten *academic self-concept*, welches für das Selbstvertrauen und die Erfolgserwartungen der Lernenden eine Rolle spielt.

Durch diese entwickelte Selbsteinschätzung sind die Lernenden bereit, mehr zu lernen und bei Lernversagen und Verständnisschwierigkeiten Bewältigungsstrategien zu entwickeln (Hattie & Yates, 2014, S. 218 f.).

Lernerfolg lässt sich am besten mit dem Konzept der Selbstwirksamkeitsüberzeugung (*self-efficacy*) erklären und beweisen.

Das Konzept der Selbstwirksamkeitsüberzeugung (*self-efficacy*) geht auf den Psychologen Albert Bandura (geb. 1925) zurück (Fuchs, 2005). Im Gegensatz zur wahrgenommenen Kompetenz bezieht sich die Selbstwirksamkeitsüberzeugung nicht auf eine Domäne, sondern auf eine Aufgabe. Es ist eine tatsächliche, in der Echtzeit vorgenommene Bewertung. Es handelt sich um die Erwartung, eine Aufgabe im Hier und Jetzt oder in der unmittelbaren Zukunft lösen zu können. Selbstwirksamkeitsüberzeugungen sind an realistische Ziele gebunden. Die Bereitschaft, sich als Lernende anzustrengen, setzt zwei Gedankengänge voraus. Erstens gilt es zu überlegen, ob die Aufgabe lohnenswert ist, in Angriff genommen zu werden. Zweitens muss man sich entscheiden, ob man der Aufgabe gewachsen ist. Solche Beurteilungen sind nichts Abstraktes. Selbstwirksamkeitsüberzeugungen sind mit einer sorgfältigen Analyse der Situation und einer realistischen Einschätzung verbunden. Personen mit einem überhöhten Selbstwertgefühl oder übertrieben hohen wahrgenommenen Kompetenzen werden wohl nicht in der Lage sein einzuschätzen, ob eine Aufgabe zu schwierig ist. Eine gute Einschätzung wäre allerdings von Bedeutung. Es ist sinnlos eine Aufgabe anzupacken, wenn Scheitern von Vorneherein offensichtlich ist. Gemäss Forschungsergebnissen entsprechen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen nicht unbedingt tatsächliche Fähigkeiten. Personen mit ähnlichen Fähigkeitsniveaus können die Einschätzung ihrer Wirksamkeit sehr unterschiedlich vornehmen (Hattie & Yates, 2014, S. 219 f.).

Die Fähigkeit, den Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe, die Höhe der dafür benötigten Anstrengung und die Wahrscheinlichkeit des dabei möglich resultierenden Erfolgs einzuschätzen, wird von Hattie und Yates als äusserst wichtig eingestuft. Die Synthese von mehr als 900 Meta-Analysen hat ergeben, dass die Erwartungen von Lernenden an sich selbst oder ihre Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus zu den stärksten Einflüssen für den Lernerfolg im Unterricht zählen (Hattie & Yates, 2014, S. 221 f.). Im Kapitel 4.1 soll das Konzept der «Selbstwirksamkeit» nach Bandura näher beschrieben werden.

4.1 Das Konzept «Selbstwirksamkeit» nach Bandura

Selbstwirksamkeit ist die Übersetzung des Begriffs «Self-Efficacy», welcher wie erwähnt auf Albert Bandura zurückgeht. A. Bandura war 1952 bis 1990 Psychologieprofessor an der Stanford Universität (Fuchs, 2005, S. 17). Die Bezeichnung «Self-Efficacy» stammt aus der klinischen Psychologie. Das Konzept, welches zum Begriff gehört, wurde bei der Therapie von Angstpatienten entwickelt (Fuchs, 2005, S. 37). In seinem 1977 erschienenen Artikel «*Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change*» stellt Bandura das Konzept «Self-Efficacy» dar, welches in den darauf folgenden Jahren ständig erweitert wurde. Ab den 80er Jahren wurde das Konzept im pädagogischen Kontext bekannt und genutzt (Fuchs, 2005, S. 37f.).

Fuchs wählt folgende Definition von Bandura aus dem Jahr 1995 und erläutert diese differenziert (Fuchs, 2005, S. 18 ff.):

«Perceived self-efficacy refers to beliefs in one's capabilities to organize and execute the courses of action required to manage prospective situations.» (Bandura, 1995, S. 2)

Die *Abbildung 3* ist eine schematisierende Darstellung des Konzeptes «Self-Efficacy» und seiner Inhalte, welche von Fuchs stammt. Diese ist als Referenz zu ihren Erläuterungen hilfreich.

Abbildung 3. Das Konzept und seine Inhalte (Fuchs, 2005)

Im Folgenden wird auf die einzelnen «Inhalte» des Konzeptes eingegangen, die in der *Abbildung 3* rot eingekreist sind³. Die drei Inhalte bedingen einander (Fuchs, 2005, S. 23).

Beliefs

«Sie bezeichnen Einschätzungen der eigenen Selbstwirksamkeit oder Überzeugungen hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen» (Fuchs, 2005, S. 18). *Beliefs* entsprechen laut Fuchs ganzen selbstregulatorischen Gedankenprozessen (Fuchs, 2005, S. 21). Bandura ist folgender Ansicht: Unterschiedliche Leute mit den gleichen Fähigkeiten oder die gleiche Person unter verschiedenen Umständen können je nach Schwankungen in ihren Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (*self-efficacy beliefs*) eine Aufgabe mangelhaft, adäquat oder hervorragend lösen. Dies führt Bandura dazu, den *beliefs* eine Schlüsselrolle in seiner Theorie zur Selbstwirksamkeit einzuräumen (Bandura, 1997, S. 37).

Capabilities

Capabilities werden mit Fähigkeiten, Fertigkeiten oder auch Kompetenzen übersetzt (Fuchs, 2005, S. 27). Sie sind sozusagen der Grund, weshalb Menschen Herausforderungen annehmen würden und auch zu bewältigen meinen.

Prospective Situations / Given Attainments

«*Prospective Situations* sind Vorstellungen von der Zukunft oder Erwartungen an die Zukunft, die ein Mensch für erstrebenswert hält. Dies gilt es mittels von Vorhaben (*given attainments*) umzusetzen.» (Fuchs, 2005, S. 30)

Fuchs betont, dass es dabei um die Bewältigung von herausfordernden Situationen geht. Zu leichte Aufgaben schaffen keinen Anreiz für deren Bewältigung (Fuchs, 2005, S. 32). Vielmehr schafft die erwartete Befriedigung beim Vollbringen erwünschter Leistung die Bereitschaft zur Anstrengung (Pervin, 2000, S. 388). Auf der anderen Seite ist auch Vorsicht geboten. Als zu schwierig eingeschätzte Aufgaben werden als nicht erstrebenswert eingestuft (Fuchs, 2005, S. 32).

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen werden durch vier spezifische Informationsquellen gebildet, so Bandura (1997, S. 79). Von diesen Quellen handelt das Kapitel 4.1.1.

4.1.1 Quellen der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen

Die vier Hauptinformationsquellen der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen sind laut Bandura folgende⁴:

- Persönliche Erfolgserfahrungen (*enactive mastery experiences*)
- Stellvertretende Erfahrungen oder Beobachtungen (*vicarious experiences*)
- Verbale Überzeugung (*verbal persuasion*)
- Physiologische und emotionale Zustände (*physiological and affective states*) (Bandura, 1997, S. 79) .

Im Folgenden werden diese Hauptinformationsquellen genauer erläutert:

³ Die farbigen Markierungen stammen nicht von Fuchs (2005). Sie wurden von der Verfasserin der vorliegenden Arbeit zur besseren Orientierung angebracht.

⁴ Die deutschen Übersetzungen der Hauptinformationsquellen sind zumeist auf Fuchs (2005) zurückzuführen. Einzig wurde «verbal persuasion» von der Verfasserin dieser Arbeit als verbale Überzeugung übersetzt. Fuchs (2005) gebraucht mündliche Überzeugung, was allerdings Überzeugung durch schriftliche Mitteilung ausschliesst.

Persönliche Erfolgserfahrungen (enactive mastery experiences)

Die persönlichen Erfolgserfahrungen sind, laut Bandura, Indikatoren der Kompetenzen (*capabilities*) (1997, S. 79). Für die Selbstwirksamkeitserwartungen sind die *Persönlichen Erfolgserfahrungen (enactive mastery experiences)* die einflussreichsten Informationsquellen. Sie sind der authentischste Nachweis, dass jemand all das aufbringen kann, was es zum Erfolg braucht (Bandura, 1997, S. 80).

Stellvertretende Erfahrungen oder Beobachtungen (vicarious experiences)

Die *stellvertretenden Erfahrungen oder Beobachtungen (vicarious experiences)* werden durch Vorbilder mit ähnlichen Fähigkeiten erworben (Bandura, 1995, S. 3). Wenn Peers aufgrund von beharrlichen Bemühungen erfolgreich sind, steigen die Überzeugungen (*beliefs*) von Beobachtenden, dass auch sie die Fähigkeiten besitzen, gleiche Aufgaben zu meistern (Bandura, 1986; Schunk, 1987, beide zitiert nach Bandura, 1995, S.3). Gleicherweise vermindert die Beobachtung von Peers, die trotz grossen Bemühungen scheitern, bei Beobachtenden die Überzeugungen ihrer Selbstwirksamkeit. Je grösser die vermutete Ähnlichkeit mit der Vergleichsperson, desto überzeugender wirken sich die Erfolge und Misserfolge dieses Modells auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen aus (Bandura, 1995, S. 3).

Verbale Überzeugung (verbal persuasion)

Die verbale Überzeugung dient als weiteres Mittel zur Stärkung von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Leute, die durch ihnen bedeutsame Personen verbal überzeugt werden, dass sie die Fähigkeiten besitzen, gegebene Aufgaben zu meistern, sind in der Lage, stärkere Anstrengung zu leisten und diese fortzusetzen, als wenn sie Selbstzweifel mit sich tragen und sich mit ihren Unzulänglichkeiten beschäftigen, wenn Probleme auftreten (Litt, 1988; Schunk, 1989, beide zitiert nach Bandura, 1995, S. 4; Bandura, 1997, S. 101).

Physiologische und emotionale Zustände (physiological and emotional states)

Bei der Beurteilung ihrer Fähigkeiten verlassen sich Menschen, laut Bandura, teilweise auf Information, die ihren physiologischen oder emotionalen Zustand betreffen. In Aktivitäten, die Kraft und Ausdauer verlangen, interpretieren Leute ihre Müdigkeit, ihre immer stärkere Kurzatmigkeit, ihre Schmerzen und Beschwerden als Indikatoren für physische Unwirksamkeit. Ebenso beeinflussen Launen und Stimmungen Menschen in der Einschätzung ihrer Selbstwirksamkeit (Bandura, 1997, S. 106).

Zuletzt beschreibt Bandura, dass Menschen nicht nur auf verschiedene Informationsquellen für die Bildung ihrer Selbstwirksamkeitsüberzeugung zurückgreifen. Sie müssen zudem diese Informationen für sich gewichten und integrieren (Bandura, 1997, S. 114). Dieser Prozess nennt er *integration of efficacy information*, was Fuchs mit *Integration von Wirksamkeitsinformationen* übersetzt (Fuchs, 2005, S. 29). Als Abschluss dieses Kapitels soll dieser Prozess betrachtet werden.

Integration von Wirksamkeitsinformationen (integration of efficacy information)

Die Faktoren, die eine Rolle bei der Bildung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung spielen, variieren in ihrem Informations- und in ihrem Verknüpfungsgrad. Einige können sehr verlässliche Indikatoren der persönlichen Fähigkeiten sein. Andere sind weniger relevant und sollen entsprechend weniger stark gewichtet werden. Bandura beschreibt, dass Menschen ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugungen unterschiedlich bilden. Einige kombinieren verschiedene Informationen über die Selbstwirksamkeit additiv. Je mehr Indikatoren sie haben, desto stärker ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Andere gewichten

einzelne Faktoren mehr als andere. Weitere nutzen die Informationen multiplikativ. Der multiplizierte Effekt von Faktoren hat einen stärkeren Impact auf ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugung als die bloße additive Wirkung (Bandura, 1997, S. 114).

An dieser Stelle wird die Darstellung der themaspezifischen Theoriegrundlagen abgeschlossen. Die genauere Vorstellung von Hypothesen, die Präzisierung der Hauptfragestellung sowie die Darlegung weiterer Fragestellungen sind Bestandteile des nächsten Kapitels.

5 Vorstellung von Hypothesen und Fragestellungen

Durch die intensive Beschäftigung mit den themaspezifischen Theoriegrundlagen und aufgrund eigener Erfahrungen konnten Hypothesen formuliert werden. Diese führten zur Präzisierung der Fragestellung. Im Zusammenhang mit dieser Präzisierung werden die Hypothesen offengelegt. Dies ist von Bedeutung, da sie sonst die Untersuchung beeinflussen könnten, sollten sie nicht reflektiert werden. Die Hauptfragestellung (F1) und zwei weiterführende Fragestellungen (F2 und F3) werden hier vorgestellt.

Die im Kapitel 2.5.1 vorgestellte Studie von Häcker führt zur ersten Hypothese. In dieser untersucht Häcker unter anderem mögliche Wirkungen der Portfolioarbeit aus Sicht der Lehrpersonen. Im Rahmen der bereits vorgestellten Fragestellung (vgl. Kapitel 1.2) ist folgendes Ergebnis von Interesse: Drei von zehn Lehrern schätzen, dass bei vielen ihrer Lernenden das Wissen über die eigenen Stärken und Schwächen beim Lernen deutlich zugenommen hat (Häcker, 2011, S. 217). Dieses Ergebnis führt zu folgender Hypothese:

H1: Portfolioführende Kinder haben mehr Wissen über die eigenen Stärken und Schwächen, als Kinder, die keine Portfolios führen.

Was genau das Mehr an Wissen in den Aussagen beinhaltet, bleibt bei der Untersuchung von Häcker undefiniert (2011, S. 217). Aufgrund der durch die Portfolioarbeit angestrebte Reflexion über eigene Lernprozesse und Lernprodukte (vgl. Kapitel 2.3.2) könnte man eine differenziertere Kenntnis der eigenen Stärken und Schwächen bei den portfolioführenden Kindern erwarten. «Differenziert» bedeutet laut Duden «fein bis ins Einzelne abgestuft, nuanciert» (Duden, 2020). Die erste Fragestellung leitet eine qualitative Forschung ein, die sich mit der Differenziertheit der Aussagen der Kinder über ihre eigenen Stärken und Schwächen auseinandersetzt.

F1: «Wie differenziert weisen portfolioführende Kinder mit Schulleistungsschwächen ihre Kenntnisse der eigenen Stärken und Schwächen aus, verglichen mit nicht portfolioführenden Kindern mit Schulleistungsschwächen?»

Die zweite Hypothese wurde intuitiv konstruiert. Sie basiert nicht auf einer bestimmten Theorie. Sie geht von einem Zusammenhang zwischen Kenntnissen über Stärken und Schwächen und dem Umgang mit den eigenen Schwächen aus.

Die zweite Hypothese ist wie folgt formuliert:

H2: Wenn portfolioführende Kinder über differenziertere Kenntnissen ihrer Stärken und Schwächen verfügen, als nicht portfolioführende Kinder, so verfügen sie auch über vielfältigere Strategien im Umgang mit ihren Schwächen als die letzteren.

Die daraus entwickelte zweite Fragestellung initiiert eine Forschung, die die unterschiedliche Strategien im Umgang mit Schwächen zwischen beiden Stichproben vergleicht.

F2: «Welche Strategien im Umgang mit ihren Schwächen nennen portfolioführende Kinder mit Schulleistungsschwächen, verglichen mit nicht portfolioführenden Kindern mit Schulleistungsschwächen?»

Gemäss Fuchs gehört eine Kenntnis der eigenen Fähigkeiten zur Bildung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung (Fuchs, 2005, S. 18). Selbstwirksamkeitsüberzeugung gilt nach Hattie und Yates (2014) als relevanteste Form der Selbsterkenntnis für den Lernerfolg.

Folgende Hypothese wurde entsprechend dieser theoretischen Kenntnis formuliert:

H3: Je differenziertere Kenntnisse seiner Stärken und Schwächen ein Kind hat, desto stärker ist seine Selbstwirksamkeitsüberzeugung.

Mit der Beantwortung der dritten Fragestellung wird die Beziehung zwischen der qualitativen Erhebung zur aufgabenbezogenen Selbstwirksamkeitsüberzeugung, dem quantitativen Wert⁵ zur allgemeinen Selbstwirksamkeitsüberzeugung sowie der ausgewiesenen Differenziertheit der Kenntnisse über die eigenen Stärken und Schwächen erkundet.

F3: «Wie stehen die allgemeine Selbstwirksamkeitsüberzeugung, die aufgabenbezogene Selbstwirksamkeitsüberzeugung, und die ausgewiesene Differenziertheit der Kenntnisse über die eigenen Stärken und Schwächen der interviewten Kinder in Beziehung zueinander?»

6 Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen der vorliegenden empirisch qualitativen Forschung erläutert und begründet. Dieses Kapitel ist wie folgt gegliedert. Zuerst werden die Kennzeichen qualitativer Forschung dargelegt. Dabei wird erklärt, weshalb qualitative Forschungsmethoden in Zusammenhang mit den Fragestellungen dieser Masterthese, sinnvoll sind. Das Leifadeninterview ist das Haupterhebungsinstrument dieser Masterarbeit. Seine Anwendung wird deshalb ausführlich mithilfe von Literatur beleuchtet. Anschliessend werden die drei in dieser Arbeit tatsächlich angewendeten Erhebungsinstrumente vorgestellt. Das Vorgehen bei der Zusammensetzung der Stichprobe wird ferner in diesem Kapitel erläutert. Die Beschreibung des Auswertungsverfahrens schliesst das Kapitel ab.

⁵ Der quantitative Wert zur allgemeinen Selbstwirksamkeitsüberzeugung stammt aus dem Fragebogen zu Ressourcen im Kindes- und Jugendalter (FRKJ 8-16) (Lohaus & Nussbeck, 2016)

6.1 Qualitative Forschung

Roos und Leutwyler definieren quantitative Verfahren als solche, die die Menge von etwas zählen oder messen. Im Gegensatz dazu beschäftigt sich qualitative Forschung mit Phänomenen, die sich nicht quantifizieren lassen. Sie dient der Erschliessung von Bedeutung und der Rekonstruktion von Sinn (2017, S.161 ff). Zur Beantwortung der Fragestellung F1 (vgl. Kapitel 5) wird die Differenziertheit von Aussagen über die eigenen Stärken und Schwächen zwischen portfolioführenden Kindern und Kindern ohne Portfolios verglichen. Ein solcher Vergleich lässt sich quantitativ kaum nachvollziehen. Vielmehr geht es darum, zu verstehen, wie die Kinder der jeweiligen Gruppen ihre Stärken und Schwächen beschreiben. Ähnliches gilt bei der Beantwortung der Fragestellung F2. Es geht darum, qualitativ die Art und Weise zu beschreiben und zu vergleichen, wie Kinder mit ihren Schwächen umgehen. Zur Beantwortung der Fragestellung F3 (vgl. Kapitel 5) werden die qualitativen Erhebungen zur Differenziertheit der Aussagen über die eigenen Stärken und Schwächen und zur Selbstwirksamkeitsüberzeugung und der quantitative Messwert des Tests FRJK 8-16 in Beziehung gesetzt.

Ein zusätzlicher wesentlicher Unterschied zwischen qualitativen und quantitativen Forschungen wird bei Roos und Leutwyler beschrieben. Quantitative Forschungen wenden standardisierte Verfahren an, die zu statistischen Auswertungen führen. Hingegen wenden qualitative Forschungen fallorientierte Verfahren an, welche zu interpretierenden, rekonstruierenden und inhaltsanalytischen Auswertungen führen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 174). Gemäss Oswald kann und soll Repräsentativität in qualitativen Studien nicht erreicht werden. Jedoch sollte jede qualitative Studie in einem gewissen Sinn exemplarisch und generalisierbar sein (Oswald, 2013, S. 185). Dieser Prozess der Verallgemeinerung basiert laut Cropley auf der Ableitung von Hypothesen aus den Informationen der Teilnehmer. Hypothesen stehen deshalb häufig am Ende der Untersuchung. Qualitative Studien generieren Hypothesen. Quantitative Studien bestätigen sie (Cropley, 2008, S. 52).

Im Kapitel 11 dieser Masterarbeit wird eine neu generierte Hypothese vorgestellt. Daraus wird ein neues Forschungsverfahren mit Implikationen für die Praxis im Ansatz skizziert.

6.2 Das Leitfadeninterview

Interviews werden in der qualitativen Forschung häufig eingesetzt. Auf diesem Weg erhält man einen Zugang zu den interessierenden Personen und ihren Konstruktionen von Sinn und Bedeutungen (Frieberthäuser & Langer, 2013, S. 437). Genau dieser Zugang bildet das Interesse der qualitativen Forschung (vgl. Kapitel 6.1; Roos & Leutwyler, 2017, S. 161 ff.).

Der Interviewleitfaden strukturiert die Befragung (Frieberthäuser & Langer, 2013, S. 439). Diese Strukturierung kann unterschiedlich ausgeprägt sein. Deren Grad hängt von verschiedenen Faktoren ab: von der Forschungsfrage, von der gewählten Interviewmethode oder der Erfahrung des Forschenden (Misoch, 2015, S. 66).

Bei den im Rahmen dieser Masterarbeit geführten Interviews stehen folgende Überlegungen im Zusammenhang mit der Strukturierung: Die kurzen Lehrpersonen-Interviews sind strukturierter als die Kinder-Interviews. Die Interviews mit den Lehrpersonen dienen dazu, präzise Kontextvariablen zu ermitteln. Die Kinder-Interviews sind offener. Den Kindern sollte auch die Möglichkeit gegeben werden, erzählen zu können. Die Reihenfolge der Fragen blieb bei beiden Interviewarten in der Regel gleich wie im Leitfaden. Gewisse Fragen wurden leicht umformuliert, damit sie für die Kinder besser verständlich wurden. Weiterführende oder unterstützende Fragen wurden gestellt (vgl. Kapitel 6.2.2).

Gemäss Frietherhäuser und Langer lassen sich die Fragen des Leitfaden-Interviews erst auf Basis theoretischer oder empirischer Kenntnisse formulieren (2013, S. 439). Bei dieser Masterthese wurde genauso vorgegangen. Die Auseinandersetzung mit der Literatur ermöglichte eine Präzisierung der Fragestellung. Daraus wurden deduktive Kategorien festgelegt. Aufgrund dieser entstand der Leitfaden für das Kinder-Interview.

Die Fragen der zwei Interview-Leitfäden wurden nach Bellers Kriterien für gut formulierte Fragen konstruiert. Ihm zufolge sind Fragen in halb- und teilstrukturierten Interviews:

- einfach und eindeutig formuliert,
 - offen formuliert, sodass sie zum Erzählen einladen,
 - auf einen klaren Sachverhalt gerichtet,
 - von der befragten Person mit den Informationen beantwortbar, über die sie verfügt,
 - nicht suggestiv, sie legen keine bestimmte Antwort nahe
- (Beller, 2008, S. 43).

6.3 Spezifische Erhebungsinstrumente dieser Masterarbeit

Die drei spezifischen Erhebungsinstrumente dieser Masterarbeit werden an dieser Stelle vorgestellt. Es handelt sich um das kurze Leitfadeninterview mit den Lehrkräften, das Kinderleitfadeninterview und den Subtest aus dem Fragebogen zu Ressourcen im Kindes- und Jugendalter (FRKJ 8-16) (Lohaus & Nussbeck, 2016).

6.3.1 Das kurze Leitfadeninterview mit den Lehrkräften

Das kurze Leitfadeninterview mit den Lehrkräften (vgl. Anhang I) dient der Erhebung von Kontextvariablen der einzelnen Probanden. Informationen zu folgenden Kontextvariablen werden damit erfragt:

- Art und Zweck der Portfolioarbeit⁶
- Art und Häufigkeit von möglichen Selbsteinschätzungsphasen im Unterricht⁷
- Art der Lernschwierigkeiten des interviewten Kindes
- familiäres Umfeld des interviewten Kindes
- Reflexionsfähigkeit des interviewten Kindes

Bei der Auswertung muss bedacht werden, dass die gewonnenen Informationen einer subjektiven Einschätzung durch die Lehrkräfte und keinem Abbild der Realität entsprechen. In diesem Zusammenhang kann überlegt werden, weshalb die Erhebung der Kontextvariablen nicht bei den Probanden selber vorgenommen wurde. Dafür gibt es zwei Hauptgründe. Erstens wurde angenommen, dass die Lehrkräfte mit einer gewissen Expertise Auskünfte über die Art und den Zweck der Portfolioarbeit geben können. Zweitens dient die Befragung der Lehrpersonen auch der Datentriangulation.

Beim kurzen Interview der Lehrkräfte werden zwei sehr ähnliche Leitfäden verwendet, je nachdem ob die Lehrkraft mit einem Portfolio oder ohne Portfolio arbeitet.

⁶ Diese Variable wird nur bei Lehrkräften erhoben, die mit einem Portfolio arbeiten.

⁷ Diese Variable wird nur bei Lehrkräften erhoben, die ohne Portfolio arbeiten.

Der Aufbau des Interviewleitfadens (vgl. Anhang I) ist an Misoch angelehnt (2015, S. 71). Es gibt eine *Informationsphase*, bei der an die Ziele der Studie erinnert wird und die präzisen Ziele des Interviews erklärt werden. In dieser Phase werden auch Informationen zum Datenschutz gegeben.

Darauf folgt der *Hauptteil*, bei der die Informationen zu den Kontextvariablen gesammelt werden. Misoch (2015, S. 71) setzt diesem Hauptteil ein *Warm-up* voraus, bei welchem eine Einstiegsfrage gestellt wird und die Gewöhnung an die Gesprächssituation erfolgen sollte. Diese Phase wird im kurzen Leitfadeninterview für Lehrkräfte ausgelassen. Die ersten Fragen sind allerdings von den Lehrkräften ohne komplizierte Reflexionsprozesse leicht zu beantworten. Am Schluss erfolgt noch *ein Ausklang*, bei dem die Lehrkräfte, die Möglichkeit erhalten, Ergänzungen zum Besagten anzubringen. Beim Ausklang werden ausserdem die Lehrpersonen für ihre Teilnahme bedankt.

Die Interviews mit den Lehrkräften wurden aufgenommen. Es erfolgte eine selektive, sinngemässe und zusammenfassende Transkription der Tondokumente.

6.3.2 Das Kinderleitfadeninterview

Das Kinderleitfadeninterview orientiert sich am problemzentrierten Interview nach Misoch (2015, S. 71). Das erklärte Ziel ist es, subjektive Sichtweisen oder Sinnkonstruktionen von Individuen, in diesem Fall Kindern, im Hinblick auf ein bestimmtes Thema zu untersuchen.

An dieser Stelle wird der benutzte Interviewleitfaden genauer betrachtet. Dieser befindet sich im Anhang II. Bei portfolioführenden Kindern ist der Leitfaden etwas länger. Es geht darum, dass das Kind auch unter Einbezug des Portfolios über seine Stärken, möglicherweise auch über seine Schwächen spricht (vgl. Anhang II). Die Interviewleitfäden für Kinder haben die gleiche Struktur wie die kurzen Interviewleitfäden für Lehrkräfte. Sie bestehen aus einer *Informationsphase*, einem *Hauptteil* und einem *Ausklang* (Misoch, 2015, S. 71). Die *Informationsphase* dient bei dem Kinderinterviewleitfaden folgenden Zwecken:

- Begrüssung und Vorstellung
- Information über das Vorhaben und über das Thema des Interviews
- Klärung meiner Erwartung an das Kind: Es geht nicht um richtige oder falsche Antworten, sondern um seine Meinung.
- Vorstellung von Strategien, wenn im Laufe des Interviews Schwierigkeiten auftreten: Das Kind darf sagen, dass es etwas nicht weiss. Das Kind darf sagen, dass es eine Frage nicht versteht. Dann bekommt es eine Hilfestellung.
- Information über den Datenschutz
- Information über die Audio-Aufnahme

Zudem wird in der Informationsphase die Frage gestellt, ob das Kind die Wörter Stärke und Schwäche versteht. Diese Begriffe sind im Interview so zentral, dass das Kind, welches angibt, sie nicht zu verstehen, an dieser Stelle eine Erklärung benötigt.

Der *Hauptteil* beinhaltet offene Fragen (Zum Beispiel: «Wenn ein jüngeres Kind das Wort «Stärke» nicht versteht, wie würdest du ihm das erklären?»), teiloffene Fragen (Zum Beispiel: Was ist denn eine Schwäche von dir?) und Einladungen zum Erzählen (Zum Beispiel: «Erzähle mir etwas über eine deiner Stärken...»). Der Leitfaden weist drei Spalten auf. Die Hauptfragen befinden sich in der mittleren Spalte. In der rechten Spalte befinden sich weiterführende Fragen, Alternativfragen oder

Hilfestellungen, falls das Kind Mühe hat, die gestellte Frage zu beantworten. Auch zwei Bemerkungen zur Interviewdurchführung stehen in dieser Spalte. In der linken Spalte sind die Themen des Interviews vermerkt. Diese entsprechen in etwa den deduktiven Hauptkategorien (vgl. Anhang II; Kapitel 6.5).

Der *Ausklang* wird durch die Durchführung des Subtests aus dem FRKJ 8-16 unterbrochen. Zunächst wird das Kind informiert, dass das Interview fertig ist. Das Kind erhält die Möglichkeit, das Gesagte zu ergänzen und auch die Interviewerin etwas zu fragen. Dann wird zum Subtest übergeleitet. Dieser wird durchgeführt. Abschliessend wird die Mitarbeit des Kindes gewürdigt.

Die Kinderinterviews wurden mit Hilfe des Computerprogramms MAXQDA⁸ beinahe wörtlich transkribiert. Das heisst, dass dialektbedingte Aussprache, Wörter und teilweise Satzstrukturen geglättet und in Standardsprache aufgeschrieben wurden. Abgebrochene Sätze, nicht dialektbedingte umständliche Satzwendungen, Seufzer, Stammeln wurden hingegen niedergeschrieben. Diese nahezu wörtliche Transkription sollte eine Auswertung mit höherem Genauigkeitsgrad erlauben. Da die Interpretation der Ergebnisse auch Strukturen und Phänomene ausserhalb des wörtlichen Sinngelhalts betrachtet, wurden die wörtlichen Transkripte mit weiteren Angaben wie Stimmlage, Pausen, Lächeln und sonstigem nonverbalem Verhalten ergänzt (Roos & Leutwyler, 2017, S. 241). Im Anhang III sind die Transkriptionsregeln zu lesen. Im gleichen Anhang befindet sich exemplarisch die Transkription eines Kinderinterviews.

6.3.3 Subtest aus dem Fragebogen zu Ressourcen im Kindes- und Jugendalter

Der Fragebogen zu Ressourcen im Kindes- und Jugendalter (FRKJ 8-16) richtet sich an Kinder und Jugendliche der Klassen 3 bis 10, im Alter zwischen 8 und 16 Jahren. Der Fragebogen misst mit 60 Items und zehn Skalen zehn verschiedene Ressourcen, die entweder eine personale oder sozial Resource darstellen (Lohaus & Nussbeck, 2016, S. 48).

Die folgende Auflistung stellt diese verschiedenen Ressourcen dar:

Personale Ressourcen

- (1) *Empathie und Perspektivenübernahme*
- (2) *Selbstwirksamkeit*
- (3) *Selbstwertschätzung*
- (4) *Kohärenzsinn*
- (5) *Optimismus*
- (6) *Selbstkontrolle*

Soziale Ressourcen

- (7) *Elterliche Unterstützung*
 - (8) *Autoritativer Erziehungsstil*
 - (9) *Integration in der Peergruppe*
 - (10) *Schulische Integration*
- (Lohaus & Nussbeck, 2016)

⁸ Es wurde die Version MAXQDA2020 2 des erwähnten Programms verwendet.

Bei den Erhebungen für diese Masterarbeit war lediglich die Ressource «Selbstwirksamkeit» von Interesse. Zu diesem Zweck mussten die Kinder 6 Testitems beantworten, welche mit einer entsprechenden Skala ausgewertet wurden (vgl. Anhang IV). Lohaus definiert Selbstwirksamkeitserwartungen als die Annahme, mit den eigenen Kompetenzen eine Handlung erfolgreich ausführen zu können (Lohaus, 1993, zitiert nach Lohaus & Nussbeck, 2016, S. 9). Selbstwirksamkeitsüberzeugungen gehen laut Lohaus & Nussbeck häufig mit internalen Kontrollüberzeugungen einher. Handlungsergebnisse werden als Ergebnis eigenen Handelns und nicht als zufallsabhängig oder als Ergebnis des Handelns anderer Personen gesehen (Lohaus & Nussbeck, 2016, S. 9 f.).

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen beziehen sich im Konzept nach Bandura (vgl. Kapitel 4) auf eine bestimmte Aufgabe. Im FRJK 8-16 sind allerdings Items zur generalisierten Selbstwirksamkeitserwartung enthalten. Diese sollten einen Hinweis geben, inwieweit die Probanden aufgabenübergreifend ein Vertrauen in die eigenen Kompetenzen entwickelt haben (Lohaus & Nussbeck, 2016, S. 10).

Bei der Durchführung zeigte sich, dass manche der interviewten Kinder zusätzliche Erklärungen bzw. Neuformulierungen benötigten, um die Items zu beantworten. Im Anhang IV befinden sich die einzelnen Items des Subtests mit Beispielen von Neuformulierungen.

6.4 Stichprobe

An dieser Stelle wird erklärt, wie die Probanden beider Stichproben gesucht und gefunden wurden. Zudem werden einzelne Eigenschaften beider Stichproben dargestellt. Im Zusammenhang mit den Probanden werden ab dieser Stelle folgende Bezeichnungen verwendet: KP1, KP2, KP3 sowie KOP1, KOP2 und KOP3. «KP» bedeutet Kind mit Portfolio, «KOP» Kind ohne Portfolio. Die Zahlen 1 bis 3 wurden in der Reihenfolge der geführten Interviews in der entsprechenden Stichprobe vergeben. Dementsprechend bedeutet KP1: erstinterviewtes Kind mit Portfolio.

Für die Zusammensetzung der Hauptstichprobe wurden Lehrpersonen und Klassen gesucht, die mit Portfolios arbeiten. Für die Kontrollstichprobe wurden Lehrpersonen und Klassen gesucht, die keine Portfolios führen und auch wenig Selbsteinschätzung im Unterricht durchführen. Die Lehrpersonen jeder Stichprobe durften selbst entscheiden, welches Kind aus ihrer Klasse interviewt werden soll. Das Kind musste allerdings aus Sicht der Lehrkraft eine Schulleistungsschwäche aufweisen. Bei der Suche nach der Hauptstichprobe wurden drei Hochschuldozierende angeschrieben, deren Interessengebiet entweder erweiterte Beurteilungsformen, Beurteilen und Fördern oder Umgang mit Heterogenität waren. Leider konnte keine der gefragten Personen bei der Suche nach «Portfolioklassen» konkret helfen. Danach wurden Mitglieder des internationalen Netzwerkes Portfolio (inp) angefragt. Ein Mitglied konnte mit einer Liste von 11 Portfolioschulen weiterhelfen, die er in irgendeiner Form beraten hatte. Von diesen 11 angeschriebenen Schulen meldete sich eine interessierte Lehrperson. Dadurch kam das erste Interview mit KP1 zustande.

In einem weiteren Schritt fragte ich Lehrpersonen sowie die Schulleitung des Schulhauses, in dem ich im Januar 2020 tätig war, ob sie eine Lehrkraft kennen würden, die mit Portfolios arbeitet. Durch diese Anfrage konnte das Interview mit KP2 geführt werden.

Zufälligerweise wird in der Schule, in der ich seit August 2020 angestellt bin, mit Portfolios gearbeitet. So konnte ich mit KP3 ein Interview führen. KP3 war mir bis zum Interview nicht bekannt.

Bei der Suche nach der Kontrollstichprobe wurden kollegiale Beziehungen wichtig. Die Probanden der Kontrollstichgruppe sollten nicht nur keine Portfolioarbeit, sondern auch möglichst wenig

Selbsteinschätzungsphasen im Unterricht durchführen. Da die wenigsten Lehrpersonen meiner Meinung nach freiwillig äussern würden, dass ihr Unterricht wenig Reflexionsphasen beinhalten, mussten sie durch persönliche Kontakte gesucht werden.

Das Interview mit KOP1 kam durch den Kontakt mit einem ehemaligen Kollegen einer Schule zustande, an der ich bis Juli 2016 tätig war.

Eine Mitstudentin der Hochschule für Heilpädagogik ermöglichte mir das Interview mit KOP2.

Den Kontakt zu KOP3 vermittelte eine ehemalige Mitstudentin der Hochschule für Heilpädagogik.

Die Klasse von KOP3 führt allerdings im Vergleich zu den Klassen von KOP1 und KOP2 regelmässige Selbsteinschätzungsphasen im Unterricht durch. Ich erfuhr dies im Interview mit KOP3's Klassenlehrperson. Diese Ausgangslage war anfänglich nicht von mir beabsichtigt. Ich akzeptierte sie dennoch und war gespannt, ob ich dadurch zu nuancierteren Ergebnissen kommen würde.

Die Kinder beider Stichproben besuchen unterschiedliche Schulstufen von der dritten Klasse im zweiten Semester bis zur sechsten Klasse im ersten Semester. Insgesamt drei Knaben und drei Mädchen haben an der Untersuchung teilgenommen. Eine identische Verteilung in beiden Stichproben betreffend Geschlecht und Schulstufe konnte trotz Bemühungen nicht erreicht werden.

Die Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt jedoch verschiedene Kontextvariablen.

Tabelle 3. Gegenüberstellung der Stichproben

Kinder mit Portfolios (Hauptstichprobe)			Kinder ohne Portfolios (Kontrollstichprobe)		
KP1	Mädchen	3. Kl. / 2. Sem.	KOP1	Knabe	3. Kl. / 2. Sem.
KP2	Knabe	3. Kl. / 2. Sem.	KOP2	Knabe	5. Kl. / 1. Sem.
KP3	Mädchen	5. Kl. / 1. Sem.	KOP3	Mädchen	6. Kl. / 1. Sem.

Die Tabelle 3 zeigt eine Gegenüberstellung der Stichproben mit den Kontextvariablen Geschlecht und Schulstufe. In den Kapiteln 7 und 8 sind bezüglich der Stichproben folgende Bezeichnungen zu lesen: Gesamtstichprobe, Hauptstichprobe und Kontrollstichprobe. Die Gesamtstichprobe bedeutet die Gesamtheit der interviewten Kinder. Die Hauptstichprobe bezeichnet die Kinder mit Portfolios (KP1, KP2 und KP3). Mit Kontrollstichprobe sind die Kinder ohne Portfolios gemeint (KOP1, KOP2 und KOP3).

6.5 Auswertungsverfahren

Die Kurzinterviews der Lehrkräfte wurden anhand eines Rasters von wichtigen Kontextvariablen ausgewertet und zusammengefasst (vgl. Anhang V).

Das Auswertungsverfahren der Kinderinterviews lehnt sich an die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz an (2016, S. 97 ff.). Abgesehen von Schritt 1 folgt die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse der Kinderinterviews dem unten stehendem Ablauf (vgl. *Abbildung 4*).

Abbildung 4. Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016)

Anstelle des ersten Schrittes wurden auf Grund der Theorie und mit Berücksichtigung der Fragestellungen deduktive Kategorien vor der Erhebung entwickelt. Diese wurden bei einem ersten Codieren des Materials angewandt (vgl. *Abbildung 4*, Schritt 3). Es handelt sich um folgende deduktive Kategorien:

- **Äusserungen zu Stärken** → Diese Kategorie ist in 4 Subkategorien unterteilt: *Definition von Stärke / Nennung von eigener Stärke / Begründung der eigenen Stärke / Analyse von eigener Stärke.*
- **Äusserungen zu Schwächen** → Diese Kategorie ist in 3 Subkategorien unterteilt: *Definition von Schwäche / Nennung von eigener Schwäche / Umgang mit eigenen Schwächen*
- **Äusserungen zu Stärken unter Einbezug des Portfolios** → Diese Kategorie findet sich nur bei den Kindern, die mit Portfolios arbeiten. Sie ist in drei Subkategorien unterteilt: *Nennung von eigenen Stärken unter Einbezug des Portfolios / Begründung der eigenen Stärke unter Einbezug des Portfolios / Analyse von eigenen Stärken unter Einbezug des Portfolios.*
- **Äusserungen zu Selbstwirksamkeitsüberzeugung**

Laut Mayring muss genau definiert werden, wenn ein Materialbestandteil unter eine Kategorie fällt (2015, S. 97). Dafür müssen drei Punkte berücksichtigt werden:

1. *Definition der Kategorie:* Hiermit wird genau definiert, welche Textstellen unter die entsprechende Kategorie fallen.
2. *Ankerbeispiel:* Konkrete Textstellen werden als Beispiel angeführt, die unter eine bestimmte Kategorie fallen.
3. *Kodierregeln:* Dort wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, werden Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen.

Aufgrund von diesen drei Punkten wurde das Kategorienhandbuch für diese Masterarbeit erstellt (vgl. Anhang VI; Kuckartz, 2016, S. 40).

Zur Analyse der Daten (vgl. *Abbildung 4*, Schritt 7) wurden angelehnt an Kuckartz fallbezogene thematische Zusammenfassungen verfasst (Kuckartz, 2016, S. 111 ff.). Dafür wurden umfassende Themenmatrizen erstellt (vgl. Anhang VII). In diesen wurden die codierten Interviewsegmente jedes Probanden zusammengefasst. Das folgende Kapitel 7 bediente sich für die Darstellung der Ergebnisse des Materials dieser Themenmatrizen.

7 Darstellung der Ergebnisse

An dieser Stelle werden die Ergebnisse dargestellt, die aus dem Auswertungsverfahren erfolgten (vgl. Kapitel 6.2). Die Ergebnisse werden in den folgenden einzelnen Hauptkategorien (vgl. Kapitel 6.5) wiedergegeben: Aussagen über Stärken, Aussagen über Schwächen, Äusserungen unter Einbezug des Portfolios und Aussagen über Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Interpretation und Vergleich unter den Stichproben werden nicht in diesem Kapitel, sondern im Kapitel 8 vorgenommen. Die Darstellung der erhobenen Werte aus dem Subtest des FRKJ 8-16 (Lohaus & Nussbeck, 2016) schliesst das Kapitel 7 ab.

7.1 Aussagen über Stärken

Die Ergebnisse zu den Aussagen über Stärken werden in den folgenden vier Subkategorien wiedergegeben: Definition von Stärke, Nennung von eigener Stärke, Begründung der eigenen Stärke und Analyse von eigener Stärke.

7.1.1 Definition von Stärke

KP1, KP2 und KP3 definieren Stärke ähnlich. Sie sprechen von etwas, was man *gut* oder *sehr gut* kann und man *etwas lieber*, *gerne* oder *sehr* mag. KOP3 spricht von Stärke als das, in dem man gut ist, im Gegensatz zu dem, was man nicht kann.

KP1 sagt zu dem, dass Stärke genau das ist, worin man sehr gut ist. Für KP2 gibt es noch eine zweite Bedeutung von Stärke, nämlich die körperliche Stärke. Für KP3 ist Stärke ausserdem wie ein Hobby. KOP1 und KOP2 definieren Stärke nicht.

7.1.2 Nennung von eigener Stärke

KP1 und KOP2 nennen beide auf Anhieb drei Stärken, die anderen Kinder je eine. KP1 nennt unter anderem Mathe und Lesen als Stärken. Diese stehen im direkten Zusammenhang mit der Schule. Als weitere Stärken werden folgende genannt: «Schwimmen» (genannt von KP1, KP3 und KOP3), «Fussball» (genannt von KP2), «Karate, Kickboxing und Menschen helfen» (genannt von KOP2) sowie «Fischen» (genannt von KOP1).

7.1.3 Begründung von eigener Stärke

Vier Kinder begründen ihre Stärke mit den Vorlieben, welche sie dafür haben.

KP1 begründet, dass Schwimmen, Lesen und Mathe seine Stärken sind, da es dies alles gerne mache. KP2 begründet ähnlich, dass Fussball seine Stärke sei, weil es einfach Fussball liebt. Schwimmen mache KP3 sehr Spass und es sei sein Hobby. KOP3 spricht nicht direkt von seinen Vorlieben für das Schwimmen, sondern für das Element Wasser. Die Schülerin begründet, weshalb sie Wasser im Vergleich zu allen anderen Elementen bevorzugt.

Fünf Kinder erklären, dass sie ihre Stärke häufig «praktizieren». Die Schülerin KP1 gibt an, in der Freizeit oft mit dem speziell für sie erstellten Matheordner zu arbeiten. Sie sagt zudem, dass sie dreimal

pro Woche Schwimmen geht. KP2 erklärt, dass es viel Fussball spielt. KP3 sagt, dass es als kleines Kind oft, mit seiner Familie schwimmen war. KOP2 äussert, dass es jeden Tag anderen Menschen hilft. KOP3 erzählt, dass es in den Ferien jeden Tag im Meer schwimmt.

KP3 und KOP3 äussern, dass sie sich bereits lange mit der Stärke beschäftigen. KP3 sei, wie erwähnt, bereits als kleines Kind oft mit seiner Familie schwimmen gegangen. Die Schülerin trainiere schon länger unter dem Wasser zu schwimmen. KOP3 habe als Fünfjährige das erste Mal an einem Schwimmkurs teilgenommen. Bis die Jugendliche zehn war, war sie immer im Schwimmkurs. Zwei Kinder begründen ihre Stärke mit einem konkreten Beweis dafür. KP1 erzählt, dass es bei einem Schwimmwettbewerb den ersten Platz eingenommen habe. KOP1 sagt, dass «Fischen» seine Stärke ist, weil es schon viele Fische gefangen hat.

Neben den erwähnten Argumenten gibt es solche, die nur einzelne Kinder erwähnen.

KP3 erklärt beispielsweise, dass es das Wasser auch als Getränk über alles mag. Die Jugendliche brauche das Wasser und schätze es als wertvoll ein. Das Schwimmen habe sie von ihrem Vater gelernt. Sie habe als jüngeres Kind den Traum gehabt, eine Meerjungfrau zu werden. Sie würde zu jeder Jahreszeit schwimmen. Sie habe auch gern kaltes Wasser. Sie spricht das gute Gefühl an, welches ihr das Schwimmen gibt. Fühle sie sich verletzt, würde sie mit Freunden schwimmen gehen. Dadurch bekäme sie wieder ein gutes Gefühl.

KP1 erwähnt bei der Begründung seiner Stärke «Lesen», dass es dies immer besser kann.

In seiner weiteren Argumentation erklärt KOP3, dass es in verschiedenen Gewässern schwimmt: im Schwimmbad, im Meer oder in einem See. Die Schülerin würde am liebsten überall hineinspringen, wo es Wasser gibt. Sie sagt, sie habe ihre Stärke, «Schwimmen» von ihrer Grossmutter geerbt.

In seiner Argumentation erklärt KOP2 unter anderem, wie es anderen Menschen, insbesondere seiner Mutter hilft. Zudem erklärt der Knabe, dass er noch keinen Karatekurs oder Kickboxing-Kurs besucht. Er habe vor, sich für einen Kurs anzumelden. Karate könne er «auf einmal» wegen einem Film.

7.1.4 Analyse von eigener Stärke

Jedes Kind analysiert seine Stärke unterschiedlich. KP1 beschreibt den eigenen Fortschritt, den es in seinen Stärken, «Mathematik» und «Lesen» erreicht hat. Beim Schwimmwettbewerb erklärt die Schülerin, dass sie bei einem Wettkampf gegen zwei ähnlich alte Kinder erste wurde. Auch vergleicht sie ihre eigenen Stärken untereinander. Sie sei besser in Mathematik als im Lesen.

KP2 erwähnt die Schwierigkeit, sich auf das Urteil von anderen Menschen bei der Evaluation einer Stärke zu verlassen. Auf meine Nachfrage nennt der Knabe Kinder, die gleich gut Fussball spielen wie er. Er nennt ein Kind, welches weniger gut spielt. Stärkere Kinder kenne er namentlich nicht. Er stellt Vermutungen, zu welchen Mannschaften sie gehören könnten.

KP3 vergleicht seine Stärke in Bezug auf zwei Referenzrahmen. Unter ihren Freunden sei die Jugendliche immer die letzte, die im Wasser bleiben würde. Bei Tauchwettbewerben unter ihren Freunden gewinne sie immer und sei schon früher die Beste gewesen. In einem grösseren Referenzrahmen gibt sie an, kein Profischwimmer zu sein. Sie sei nicht perfekt. Deshalb habe sie ihr Vater wieder in den Schwimmkurs angemeldet.

KOP1 meint, im Vergleich zu anderen Leuten im Fischen eine mittelmässige Leistung zu leisten. Nachdem ich nachgefragt habe, was dies genau bedeute, erklärt der Knabe wie folgt: Er habe ein paar gefangene Fische nicht aus dem Wasser rausziehen können. Sie wären ihm wieder abgegangen.

KOP2 kann mit präzisen Fragen von mir seine Hilfe an die Mutter im Vergleich zu derjenigen seiner Geschwister evaluieren.

Bei KOP3 findet keine Analyse beziehungsweise kein Vergleich statt. Nachdem ich die Schülerin gefragt habe, wie gut sie wirklich im Schwimmen sei, sagt sie, dass es sehr schwierig sei, dies selbst einzuschätzen. Eine Lehrerin habe gesagt, dass Schwimmen ihre Stärke sei, da sie dafür den Körper habe.

7.2 Aussagen zu Schwächen

Die Ergebnisse zu den Aussagen zu Schwächen werden in den folgenden drei Subkategorien wiedergegeben: Definition von Schwäche, Nennung von eigener Schwäche und Umgang mit eigenen Schwächen.

7.2.1 Definition von Schwäche

Alle drei Kinder mit Portfolio definieren «Schwäche». Jedoch lautet jede Definition leicht anders. KOP1 und KOP2 hingegen definieren «Schwäche» nicht. KOP3 bietet eine präzisierte Definition von Schwäche an. Die Schülerin verwendet dabei die Wörter *bedeutet nicht, sondern...* Sie erklärt die eigene Definition weiter, wie die entsprechende Interviewstelle aufzeigt:

KOP3: Schwäche bedeutet nicht, in was du schlecht bist, sondern was du noch nicht so kannst...

[...]

KOP3: ... und du eigentlich immer noch weiter üben kannst, dass du das gut kannst...

[...]

KOP3: Also es bedeutet, dass noch das noch weiter...

[...]

KOP3: ... üben kann, dass man gut drin ist. Nicht, dass man schlecht... Man ist jetzt schlecht drin und man kann nicht mehr ändern, einfach gar nicht. Sondern man kann es auch noch ein bisschen ändern und steuern, dass man äh das übt. (KOP3, Pos. 80-86)

KP3 definiert Schwächen, als Sachen, die man nicht kann. Die Schülerin erklärt, dass man deshalb die Schwächen auch nicht gern hat. Laut KP3 kann man als Kind etwas nicht können, was man später als Erwachsene sehr gut kann. KP3 weist noch darauf hin, dass jeder etwas hat, was er nicht gut kann. Da sei nichts Falsches dran, da man dies später durch üben lernt.

KP2 definiert Schwäche zuerst als körperliche Schwäche. Nach weiterem Fragen definiert der Schüler Schwäche als etwas, in dem man schlecht ist, was keinen Spass macht und etwas worauf man keine Lust hat.

KP1 definiert Schwäche, als das, was trotz Üben und obwohl, man es machen möchte, immer noch nicht geht. Folgend ist die entsprechende Interviewstelle zu lesen:

KP1: [...] "Schwäche ist, was du nicht gut kannst und das, das du machen möchtest, aber das es zu schwierig ist... und da... und da kannst du es...also kannst du es üben und machen, aber wenn es immer noch nicht geht, ist das Schwäche." (KP1, Pos. 79)

7.2.2 Nennung von eigener Schwäche

KP1, KP2, KP3 und auch KOP1 nennen ihre Schwächen direkt beim Namen. KOP2 und KOP3 beschreiben zunächst in was, ihre Schwäche besteht. Abgesehen davon gibt es bei der Nennung der Stärke Unterschiede von Kind zu Kind.

KP1 nennt zuerst Schwierigkeiten, die es früher hatte: Lernen und Schwimmen. Beim Schwimmen erklärt die Schülerin, dass sie früher in einem anderen Schwimmclub war. Dort sei man nicht nett zu ihr gewesen und sie sei die letzte gewesen. Im jetzigen Schwimmclub sei man nett zu ihr. Im Verlauf des Interviews nennt sie drei aktuelle Schwächen mit je einer Präzisierung: Schwimmen, wenn sie es schnell muss, in Mathe die Subtraktion und lesen kann sie nicht, wenn das Buch zu weit entfernt ist.

KP2 belegt seine Schwäche «Schlittschuhfahren» mit dem Erzählen eines Unfalls. Der Knabe sei dabei auf seine Mutter gestürzt. Sie sei auch gestürzt und habe sich den Arm gebrochen.

KP3 nennt seine eigene Schwäche, Mathe, bereits als Beispiel in seiner Definition der Schwäche. Die Jugendliche wartet nicht, bis ich sie frage, was ihre eigene Schwäche ist.

KOP1 nennt nach 12 Sekunden Schweigen seine Schwäche «Rechnen».

KOP2 erklärt, dass seine Schwächen bei bestimmten Filmszenen auftaucht: Wenn ein Baby weint, wenn eine Oma oder ein Opa stirbt. Dann habe der Knabe Angst. Am Ende des Interviews sagt der Schüler, dass seine grösste Schwäche sei, Filme zu schauen und das was er gesehen hat, zu machen. Nachdem ich ihn gefragt habe, ob er auch eine Schwäche im Zusammenhang mit der Schule nennen kann, ist seine Antwort folgende:

KOP2: Also meine Schwäche ist, also schlechte Noten zu bekommen (*(lacht leicht)*).
(KOP2, Pos. 162)

Als ich ihn frage, ob er eine Schwäche in einem bestimmten Fach hat, nennt er Französisch. Auf meine Frage, was genau im Französisch schwierig sei, antwortet er «alles».

KOP3 erklärt zuerst, mehrere Schwächen zu haben. Dann nennt die Jugendliche als Schwäche «das Feuer». Sie erklärt anschliessend, dass das Feuer ein Problem sei, seitdem es im Ferienhaus gebrannt hat. Dann erzählt sie von einem Erlebnis in der Schule, bei dem sie geglaubt hat, dass etwas brennt. Sie schildert ihre Reaktion darauf und erzählt, dass sie deswegen von Mitschülern ausgelacht wurde. Nach der Schilderung sagt sie, sie habe ihre Gefühle null Prozent unter Kontrolle.

7.2.3 Umgang mit eigenen Schwächen

Nachfolgend sind die unterschiedlichen Schilderungen der Kinder über ihren Umgang mit den eigenen Schwächen zu lesen.

KP1 erklärt, wie es sich entschieden hat, nicht mehr zu dem ersten Schwimmclub zu gehen, sondern zu einem anderen, in dem man nett zu ihm ist. Die Schülerin hat einen Akrobatikkurs abgebrochen, als es betreffend ihre Leistungen Unstimmigkeiten mit der Leiterin gab. Die Schwierigkeit der Schülerin mit dem Lesen, liesse sich lösen, wenn sie das Buch näher zu sich nimmt. In Mathematik sagt sie, dass sie die Aufgabe nochmals und nochmals machen würde, bis ihr die richtige Antwort in den Sinn kommt. Auf meine Frage, ob sie bei jemandem Hilfe holen würde, antwortet sie nicht sofort. Nachdem ich auf die Frage beharre, sagt sie, dass sie eine Lehrperson hole oder es so machen würde, dass sie es alleine kann.

KP2 bejaht meine Frage, ob es mit «Schlittschuhfahren» erneut versuchen würde. Der Knabe erklärt, wie er es bei einem neuen Versuch machen würde. Er begründet, weshalb er es gerade mit seiner Schwester ausprobieren würde.

KP3 sagt, dass es bei Schwierigkeiten in Mathematik Hilfe bei der Lehrerin holen würde. Die Jugendliche gibt ferner Gedankengänge wieder, die man im Umgang mit der Schwäche haben sollte beziehungsweise nicht haben sollte:

KP3: ...und, ähm, ich frage dann immer halt, wie das geht und dann erklären sie es mir und langsam, langsam, dann versteh' ich's und wenn ich's mache, sehe ich, dass ich es eigentlich kann. Also, man muss nicht danach denken irgendwie: "Oh nein! Ähm, das jetzt irgendwie. Ich kann das nicht. Nein, lass. Ich möchte das doch nicht machen."

I: Ja.

KP3: Man muss einfach denken: "Mmh. Ok. Ich versuch' das. Ich werde besser. Ich trainiere zum Beispiel das Zeichnen..." (KP3, Pos. 179-181)

Mit einer weiteren Frage versuche ich herauszufinden, ob KP3 auch einmal in einer Situation aufgegeben hat. Die Schülerin erwähnt dabei das Fach Zeichnen. Doch in ihren folgenden Aussagen ist das Aufgeben zeitlich begrenzt. Dazu erklärt sie, dass sie etwas Hilfreiches für das Zeichnen gelernt hat:

I: Hä? Gibt es aber auch einmal oder so, wo du gedacht hast: "Uh, nein! Das kann ich wirklich nicht und das das mach' ich jetzt nicht weiter?"

KP3: ((lacht leicht und kurz))

I: Gibt es bei dir so was auch noch?

KP3: Ja im Zeichnen. Ich bin sehr, sehr, sehr schrecklich im Zeichnen...

I: Und dann?

KP3: Ähm, dann, manchmal halt, wenn ich's nicht schaffe, dann leg' ich es einfach weg und mache was Neues...

[...]

KP3: Aber danach, nach ein paar Stunden oder ein paar Tagen manchmal sogar...

[...]

KP3: ... ähm versuch' ich es wieder und dann, mmh, kann ich auch besser und jetzt hab' ich auch gelernt, dass, ähm, wenn man sich zuerst Vorskizzen macht, also es muss nicht perfekt sein, einfach etwas vor, zuerst vormacht und danach es, ähm, nochmals versucht, dann kann man's vielleicht besser und je mehr, man das macht...

[...]

KP3: ...desto besser kann man's. (KP3, Pos. 192-205)

KP3 beschreibt im weiteren Verlauf des Interviews, wie es einer Freundin helfen konnte, eine Schwäche zu überwinden. Als die Schülerin am Ende des Interviews gefragt wird, ob sie noch zu ihren Aussagen etwas hinzufügen möchte, äussert sich KP3 folgendermassen:

KP3: Ja... Also, ähm, ich würde immer halt den Menschen, die das nicht können, immer empfehlen halt das weiter zu machen, weil man das auf jeden Fall schaffen wird, weil es gibt

nichts auf dieser Welt, das man nicht kann, wenn man's nicht, wenn man's übt. Auch ähm, wenn man zum Beispiel Tests egal wie man nervös man ist, wenn man's geübt hat und man richtig geübt hat und mit Liebe und das wirklich schaffen will ...

[...]

KP3: ... dann schafft man das auch locker, weil man muss es einfach dann durchziehen auch wenn man sehr Angst hat. [...] (KP3, Pos. 385-387)

KOP1 sagt zuerst zwölf Sekunden nicht, was es macht, wenn ihm das Rechnen im Unterricht zu schwerfällt. Nachdem ich ihm die Antwortalternativen *warten* oder *Hilfe holen* vorgeschlagen habe, gibt der Knabe an, aus dem Fenster zu schauen. Auf meine Frage, was er denke, wenn er aus dem Fenster schaut, antwortet er wie folgt:

KOP1: Mir ist langweilig und ich will, dass ganz schnell vorbei geht. (KOP1, Pos. 54)

Ob er Hilfe bei einer Lehrperson holen würde, beantwortet er nicht. Er erwähnt stattdessen, dass er fast nie bei der SHP gewesen sei. Meine Nachfrage, ob sein Pultnachbar ihm schon geholfen habe, bejaht er.

KOP2 sagt, es würde im Französischunterricht zuhören, da die Lehrperson immer Erklärungen auf Deutsch geben würde, bevor die Aufgabe auf Französisch zu lösen sei. Wenn der Schüler an einer Buchseite arbeiten würde, auf der alles auf Französisch stehe, müsse er wirklich alles fragen. Er denkt, dass die Lehrperson ihn dann als Nervensäge empfindet. Der Knabe stellt sich dann die noch fiktive Situation vor, in der er einen Französischtest schreiben würde. Da würde er fragen, ob er einen anderen Test, zum Beispiel einen Englischtest bekommen könnte. Alternativ würde er fragen, ob er noch zwei Monate zum Lernen brauchen könnte. Als dritte Möglichkeit schlägt er vor, seine Klasse während der Testsituation zu fragen.

Ich frage dann den Schüler, was er vor dem Test machen könnte, wenn er weiss, dass dieser schwierig wird. Er erzählt er mir, dass er sich im Kopf wie Fotos von den Sachen macht, die er lernen muss. Seine Fotos seien aber unscharf, weil er die Sachen vergisst. Als ich den Schüler frage, ob er weiss, wie er scharfe Fotos bekommt, sagt er: «Weiter lernen bis man kann».

KOP3 gibt an, dass seine Freundinnen ihm schon mal geholfen haben, wenn es einen Weinanfall hatte. Mit Witzen konnten die Freundinnen KOP3 aufheitern. Ansonsten berichtet KOP3 von dem, was im Umgang mit der Schwäche alles nicht funktioniert. Die Wutanfälle kämen so schnell, dass die Schülerin keine Zeit habe, zwei-, dreimal auszuatmen. Es passiere und man könne es dann nicht mehr stoppen. Die Jugendliche habe schon versucht einen Wutanfall zu ignorieren, dies sei sehr, sehr schwierig. Auch habe sie etwas mit der SHP geübt, was allerdings nicht wirklich funktioniert hätte. Das Beruhigen hätte in diesem Zusammenhang funktioniert. Das Ausbleiben des Wutanfalls hätte jedoch nicht funktioniert. KOP3 findet es sehr schwierig, dass dies sogar in Anwesenheit der SHP nicht funktioniert.

7.3 Äusserungen unter Einbezug des Portfolios

Die Kinder mit Portfolios wurden von mir gebeten, Einträge zu zeigen, die eine Stärke aufweisen. Unten stehend wird Bezug auf die Äusserungen der Kinder genommen, die sie bei dieser Aufgaben zu Sprache brachten.

KP1 nennt unter Einbezug des Portfolios zwei Stärken: Schwimmen und Basketballspielen. Schwimmen hat die Schülerin als Stärke bereits ohne Einbezug des Portfolios genannt (vgl. Kapitel 7.1.2). Bei KP1 sind so genannte Goldarbeiten zu finden, die für die Kinder einen bestimmten Stellenwert haben und auf die sie besonders stolz sind (vgl. Anhang V, Tabelle 23). Die Schülerin begründet, dass zwei von ihren Goldarbeiten diesen Stellenwert haben, da sie auf ihre Selbständigkeit hinweisen: Sie habe die Arbeiten «*alleine*» beziehungsweise «*sehr alleine*» gemacht. Zudem betont sie den ästhetischen Aspekt von einer der beiden Arbeiten: Sie qualifiziert sie mit dem Prädikat schön. Bei einer weiteren Arbeit drückt die Schülerin Gefühle aus. Diese Arbeit habe den Stellenwert von Goldarbeit, da sie über ihre lustigen Streiche geschrieben habe. Bei dieser Begründung lacht sie. Eine weitere Arbeit bezeichnet sie als Meisterwerk. Die Schülerin begründet, dass sie die Arbeit in der ersten Klasse gemacht hat. Ausserdem würde diese Arbeit den ersten Buchstaben ihres Vornamens darstellen. Die Schülerin zeigt und kommentiert unaufgefordert mehrere Einträge teilweise mit Fotos, die sie selbst und ihr Erlebtes dokumentieren. Bei mehreren Einträgen kann sie erklären, worin die Aufgabe bestand. Dabei reflektiert sie nicht über die Qualität der Arbeiten.

KP2 nennt anhand von Portfolioeinträgen aufgabenbezogen eigene Stärken und Schwächen. KP2 begründet unter Einbezug des Portfolios auf unterschiedlicher Weise seine Stärken. Die Begründung betrifft mehrmals den Inhalt seiner Geschichten. Die Geschichten seien gut, weil die eine oder andere Figur darin vorkäme. Einmal erwähnt der Schüler seine Arbeitsstrategie: Er habe zuerst überlegt und dann geschrieben. Die Stärke einer Zeichnung begründet er mit dem ästhetischen Aspekt: Diese sei mega schön. Gefühle spielen bei einer Begründung auch eine Rolle. Der Knabe äussert, dass er die Geschichte liebe, die er geschrieben hat. Bei zwei Einträgen begründet er die Stärke mit seinem Arbeitseinsatz: Er habe alles gegeben. Schliesslich begründet er bei einem Eintrag die Stärke seiner Mitwirkung beim Musical dadurch, dass er keinen Fehler beim Aufsagen seines Textes gemacht hätte. Ein Portfolioeintrag ermöglicht KP2 ein Vergleich zwischen seinen Stärken: An erster Stelle steht Fussball. Den zweiten Rang erhält das Spasskämpfen. Tennis besitzt den dritten Platz. Für diese Reihenfolge gibt KP2 keine Begründung. Bei KP2 finden sich ähnlich wie bei KP1 auch Einträge, die vor allem das Erlebte, hier die Schulreise, das Musical und die Projektwoche dokumentieren. Beim Betrachten des Eintrags zur Schulreise erzählt KP2 ein ganzes Erlebnis. Zudem beschreibt der Knabe bei mehreren Einträgen, was er gemacht hat, was er gezeichnet hat und worüber er geschrieben hat. Bei einem Eintrag erzählt er die ganze Geschichte, die er geschrieben hat.

KP3 nennt anhand des Portfolios zwei Stärken, die es zuvor im Interview nicht erwähnt hat: Klavierspielen und Menschen helfen. Ihre Stärken begründet die Jugendliche mehrfach und auf unterschiedlicher Weise. Sie erklärt, dass sie vorletztes Jahr mit Klavierspielen angefangen habe. Sie begründet ihre Stärke mit dem Aspekt von Können: Sie könne ziemlich gut Klavier spielen. Weiter begründet sie mit dem Aspekt von Vorlieben: Klavierspielen mache ihr Spass. Klavier sei ihr Lieblingsinstrument. Es sei ein Hobby von ihr. In der Begründung kommen zudem Gefühle zum Ausdruck: Beim Spielen fühle sie was Schönes. Die Melodie gefalle ihr sehr. Allgemein sei sie mit Musik sehr gut unterwegs. Ohne

Musik falle ihr alles ein wenig schwerer. Musik helfe ihr auch. Wenn sie glücklich oder traurig sei, höre sie manchmal Musik. Das beruhige sie sehr. In der Begründung erwähnt sie auch einen Wissensfakt über das Klavier, an welchen sie sich erinnert. Das Klavier sei eines der ersten Instrumente, das man laut und leise spielen konnte. In diesem Zusammenhang spricht sie auch die vielfältige Kombination von Tönen, die zusammenpassen. Am Schluss ihrer Begründung spricht sie über ihren Lernweg. Sie gibt an, am Anfang Zweifel gehabt zu haben, ob Klavierspielen überhaupt etwas für sie sei. Jetzt habe sie Spass dran und sei ziemlich gut geworden. Sie möchte es nicht mehr «weggeben» und möchte es auch später können.

Bei der Begründung der zweiten Stärken, Menschen helfen, stehen die Gefühle im Vordergrund. Die Jugendliche erklärt, dass sie gerne Menschen hilft, weil sie sich dann wohl fühlt und es anderen glücklich macht. Sie fügt hinzu, dass sie sich ziemlich glücklich und wohl fühle, wenn andere in ihrer Umgebung glücklich sind. Sie betont, dass sie diese Stärke nicht ständig praktizieren würde:

KP3: Ähm. Ich bin eine sehr hilfsbereite Person, also ich helfe sehr gerne Menschen auch wenn es manchmal, ähm, nicht so, ist halt manchmal konzentriere ich auch nur einfach auf mich [...] (KP3, Pos. 265)

7.4 Aussagen über Selbstwirksamkeitsüberzeugungen

Um Aussagen der Kinder über ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu sammeln, bat ich sie, sich innerhalb ihrer Stärke eine bestimmte Aufgabe zu überlegen, die sie bis dahin noch nicht gemeistert hatten und von der sie dennoch meinten, sie in naher Zukunft bewältigen zu können. Um Auskünfte über die Informationsquellen ihrer Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu erhalten, fragte ich, was sie sicher machen würde, die Aufgabe in nächster Zukunft bewältigen zu können (Bandura, 1997, S. 79 ff.). Für KP1 ist «Kraulen» eine Aufgabe, die es noch nicht meistert und von der es gleichzeitig denkt, dass es sie in naher Zukunft beherrschen wird. Die Schülerin meint, sie würde kraulen können, wenn sie übt. Sie erklärt, was man bei Kraul-Bein genau machen muss. Sie sagt, dass sie «*schon ganz ein bisschen gut*» kraulen könne. Die anderen Kinder würden es nicht so gut können. Mutter und Schwimmlehrerin würden zu ihr sagen, dass sie das «Kraulen» lernt, wenn sie übt und ins Schwimmbad geht.

KP2 wählt das Beherrschen von Fussballtricks als zukünftige Aufgabe, die es meint, in Zukunft meistern zu können. Der Knabe erwähnt in seinen Aussagen mehrmals seinen Vater. Sein Vater liebe Fussball. Er sei früher selber Fussballer gewesen. Er möchte, dass sein Sohn gut wird. Er zeige KP2 Fussballtricks.

KP3 sagt, dass es in naher Zukunft ein bestimmtes Klavierstück können möchte, welches es schon lange übt und noch nicht kann. Die Jugendliche erklärt, worin die Schwierigkeit an diesem Klavierstück besteht: Man müsse mit zwei Händen gleichzeitig etwas Anderes spielen. Sie meint, das Stück auf jeden Fall spielen zu können, wenn sie weiter übt. Sie begründet ihre Aussage mit den folgenden Argumenten: Es gibt schon viele Stücke, die sie im Klavier nicht konnte. Weil ihre Lehrerin sie dann motiviert hat, weiterzumachen und ihr Mut gegeben hat, kann sie jetzt alle Stücke, die sie früher nicht konnte.

KOP1 möchte in der Zukunft weniger Fische wieder ins Wasser gehen lassen. Der Knabe möchte stattdessen alle oder fast alle, die er an der Angel hat, aus dem Wasser rausziehen. Er ist der

Meinung, dass sein Vater und sein Grossvater ihm einen Fortschritt beim Fischen zutrauen würden. In diesem Zusammenhang erwähnt er, dass er seinen Vater zu erstaunen vermochte. Der Vater hätte nicht geglaubt, dass sein Sohn länger als einen Tag fischen würde, da es ihm verleiden würde. Der Knabe erzählt wie er einen zweiten Tag fischen ging. Sein Vater staunte darüber. Er erwähnt, dass er am Schluss eine richtige Angelrute erhalten hätte. Danach sei er immer wieder fischen gegangen. KOP2 ist überzeugt, dass es genügend Kraft zum Durchhalten beim Karate oder Kickboxing haben wird, wenn es trainiert. Seine Überzeugung basiert auf Filmen, die der Schüler sieht. Er schildert eine Filmszene, wo der Held beim Kämpfen genau das gemacht hat, was er im Training geübt hat. Der Knabe, der selber noch kein Training besucht, glaubt, dass der Trainer ihm helfen könnte, um das Durchhalten zu lernen. Sein Bruder könnte ihm auch dabei helfen. Wenn der Junge seinen Bruder anschaut, denkt er, er könne das Gleiche wie sein Bruder, wenn er trainiert. Ich frage den Schüler, was seine Mutter von dem Kickboxing hielte. Er antwortet, dass seine Mutter selber wolle, dass er zum Training geht.

KOP3 ist überzeugt, dass es irgendwann den Dreh raus haben wird, um Luft einzuhalten und unter Wasser länger zu bleiben. Als ich die Schülerin frage, ob ihr neben dem regelmässigen Training noch etwas anderes helfen könnte, macht sie sich Gedanken über eine Tauchbrille. Sie erwähnt, dass aufgrund ihres sehr schmalen Kopfes keine Tauchbrille funktioniert. Sie denkt, nicht viel Chance zu haben, mit einer Taucherbrille zu schwimmen. Sie habe sich angewöhnt, ohne Taucherbrille zu schwimmen und würde auch gerne ohne schwimmen. Sie glaube, sie würde es einfach mit mehr Üben schaffen, Luft anzuhalten und unter Wasser zu schwimmen. Ich frage dann die Jugendliche, ob sie Personen kennt, die sie bei ihrem Vorhaben verbal ermutigen könnten. Sie nennt eine Freundin von ihrer Mutter, die Schwimmlehrerin ist, ihre Grossmutter und ihr Vater. Zusätzlich könne ihr eine Kollegin helfen, mit der sie einen Schwimmkurs besucht hat. Die Schülerin meint, dass sie mit den Wörtern, die ihr die erwähnten Leute sagen würden, sich sicherer fühlen würde. Sie wäre mutiger, als wenn sie bloss ihr Training durchziehen würde.

7.5 Ergebnisse der Subtests aus dem FRKJ 8-16

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Kinder beim Subtest zur allgemeinen Selbstwirksamkeitsüberzeugung (Lohaus & Nussbeck, 2016) dargestellt. Die Tabelle 4 gibt einen Überblick der Resultate bei allen Kindern der Gesamtstichprobe.

Tabelle 4. Ergebnisse der Subtests aus dem FRKJ 8-16

	Prozentrang	Stanine-Wert
KP1	78-89	7
KP2	78-89	7
KP3	41-60	5
KOP1	41-60	5
KOP2	97-100	9
KOP3	24-40	4

Die einzelnen Ergebnisse aus Tabelle 4 lassen sich wie folgt in Worte fassen:

KP1 hat einen Prozentrang von 78 bis 89, der dem Stanine-Wert 7 entspricht. Seine allgemeine Selbstwirksamkeit befindet sich im oberen durchschnittlichen Bereich.

Mit einem Prozentrang von 78 bis 89 und dem entsprechenden Stanine-Wert 7 befindet sich KP2 ebenfalls im oberen durchschnittlichen Bereich.

KP3 befindet sich mit einem Prozentrang von 41 bis 60 und dem entsprechenden Stanine-Wert 5 genau im durchschnittlichen Bereich.

KOP1 erreicht einen Prozentrang von 41 bis 60, was einem Stanine-Wert von 5 entspricht. Auch dieses Kind befindet sich genau im durchschnittlichen Bereich.

Mit einem Prozentrang von 97 bis 100 und dem entsprechenden Stanine-Wert von 9 befindet sich KOP2 im überdurchschnittlichen Bereich.

KOP3 erreicht einen Prozentrang von 24 bis 40, was einem Stanine-Wert von 4 entspricht. Dieses Kind befindet sich im unteren durchschnittlichen Bereich.

8 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Bei der Interpretation und Diskussion der Ergebnisse wurden die Kontextvariablen (vgl. Anhang V) berücksichtigt.

Die Gliederung des vorliegenden Kapitels folgt derjenigen des Kapitels 7. Sie übernimmt die folgenden Kategorien aus dem Kinderinterview: Aussagen über Stärken, Aussagen über Schwächen, Äusserungen unter Einbezug des Portfolios und Aussagen über Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Die Interpretation und Diskussion der Ergebnisse des Subtests aus dem FRKJ 8-16 beendet dieses Kapitel.

Der Vergleich zwischen der Haupt- und der Kontrollstichprobe wird bei der Interpretation und Diskussion der Ergebnisse laufend vorgenommen. Am Ende längerer Abschnitte folgt ein zusammenfassender Vergleich.

8.1 Aussagen zu Stärken

An dieser Stelle sind Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zu den folgenden vier Subkategorien zu lesen: Definition von Stärke, Nennung von eigener Stärke, Begründung der eigenen Stärke und Analyse von eigener Stärke. Ein zusammenfassender Vergleich beendet diese Ausführungen.

8.1.1 Definition von Stärke

Auffallend ist, dass alle Kinder mit Portfolios den Begriff «Stärke» als etwas, was man gut kann und gerne mag, definieren. Einzig die Intensität vom Können beziehungsweise Mögen variiert leicht von Kind zu Kind. Bei KOP3 steht einzig das Können und nicht das Mögen in der Definition.

An dieser Stelle kann man sich fragen, weshalb alle Kinder mit Portfolios eine Definition von Stärke geben, die so ähnlich ist. Es ist davon auszugehen, dass bei der Portfolioarbeit in den Klassen dieser Kinder *Stärken* an sich thematisiert werden. Alle drei Lehrpersonen geben an, dass ihre Portfolioarbeit eher einen formativen Zweck erfüllen, deshalb werden Stärken nicht nur mit abgeschlossenen Leistungen, sondern auch mit Vorlieben und Interessen gleichgesetzt (vgl. Anhang V, Tabellen 23-25). Bei KOP3 findet regelmässig Selbsteinschätzung im Unterricht statt. Diese steht in Verbindung mit abgeschlossenen Tests oder abgeschlossenen Themen in NMG (vgl. Anhang V, Tabellen 28). Sie erfüllt

eher einen summativen Zweck. Möglicherweise steht deshalb in der Definition von KOP3 einzig die Dimension von Können.

Ebenso auffällig ist, dass die zwei anderen Kinder ohne Portfolios keine Definition von Stärke geben. KOP1 verneint, wenn ich es frage, ob es die Wörter «Stärken» und «Schwächen» gut versteht. Auch nach meiner Erklärung zu diesen Begriffen, nennt der Knabe selber keine Definition. Als ich KOP2 darum bitte, wie jedes interviewte Kind, einem jüngeren Kind zu erklären, was eine Stärke ist, erzählt es gleich von seinen eigenen Stärken. Ein weiterer Versuch von mir, KOP2 das Wort Stärke definieren zu lassen, bleibt erfolglos. Der Schüler erklärt stattdessen, was seine Stärken im Einzelnen sind.

In dieser Beziehung ist interessant, dass KOP3 den Begriff Stärke im Vergleich zu den anderen Kindern ohne Portfolios problemlos definieren kann. Dieser Unterschied lässt sich mit Hilfe von Kontextvariablen erklären (vgl. Anhang V, Tabellen 26-28). Phasen der Selbsteinschätzung scheinen im Unterricht von KOP3 häufiger stattzufinden, als bei KOP1 und KOP2. Die Lehrperson von KOP3 sagt, dass das Mädchen sich so gut wie alle anderen Kindern selbst einschätzen kann. Die Lehrpersonen von KOP1 und KOP2 geben hingegen an, dass ihre Schüler von den Selbsteinschätzungsphasen nicht gut profitieren können. Bei KOP2 bezweifelt die Schulische Heilpädagogin zudem, dass zu Hause Gespräche stattfinden, in denen der Schüler über sich reflektieren kann. Das familiäre Umfeld von KOP1 und KOP3 ermögliche hingegen solche Gespräche. Bei KOP3 findet sich eine Kombination von drei positiven Variablen: Häufigkeit der Reflexionsphasen im Unterricht, festgestellte Reflexionsfähigkeit im Unterricht, vermutete Reflexionsmöglichkeiten im familiären Umfeld. Diese Kombination ist eine mögliche Erklärung, weshalb KOP3 im Gegensatz zu KOP1 und KOP2 den Begriff Stärke definieren kann.

8.1.2 Nennung von eigener Stärke

Alle Kinder nennen mindestens eine eigene Stärke. KP1 und KOP2 nennen sogar gleich drei. Zu erwähnen sind zwei der drei Stärken, die KP1 angibt: Mathe und Lesen. Es sind die genannten Stärken mit der direktesten Verbindung zur Schule. Besonders erstaunlich ist, dass KP1 individuelle Lernziele in den Fachbereichen hat, in denen sie sich Stärken zuschreibt (vgl. Anhang V, Tabelle 23). Weshalb KP1 gerade diese Fächer als ihre Stärken nennt, wird im Zusammenhang mit der Analyse ihrer Stärke verständlicher (vgl. Kapitel 8.1.4).

8.1.3 Begründung von eigener Stärke

Bei der Begründung der Stärken lässt sich kein klarer Unterschied zwischen der Hauptstich- und der Kontrollstichprobe feststellen. Vielmehr sind Unterschiede zwischen den einzelnen Kindern bemerkbar.

Mit insgesamt acht Argumenten liefert KP3 die weit umfangreichste Argumentation zur Begründung ihrer Stärke. Die Schülerin beginnt, ihre Stärke zu begründen, bevor sie danach gefragt wird. Einzelne ihrer Argumente haben einen Originalitätswert, da kein anderes Kind mit ähnlichen Aussagen seine Stärke begründet. Allerdings ist die Argumentation von KOP3, eine Schülerin ohne Portfolio, in Umfang und Originalität ebenfalls sehr bemerkenswert. Auch sie fängt an, ihre Stärke zu begründen, bevor sie danach gefragt wird. Sie legt mit insgesamt fünf verschiedenen Argumenten dar, weshalb Schwimmen ihre Stärke ist. Auch einige ihrer Argumente können als originell eingeschätzt werden, da keine anderen Kinder sie verwenden.

Nicht stringent ist die Argumentation von KOP2, einem Schüler ohne Portfolio. Er kann zwar glaubwürdig schildern, dass er der eigenen Mutter jeden Tag helfen würde. Er erklärt auch genau, wie er ihr hilft. Was seine weiteren Stärken, Karate und Kickboxing, betrifft, gibt er an, keinen Kurs zu besuchen. Karate könne er «auf einmal» wegen einem Film. Hier wie an weiteren Stellen des Interviews mit KOP2 scheint eine Vermischung zwischen Realität und Fiktion zu geschehen.

Der weitere Schüler ohne Portfolio, KOP1, gibt eine sehr knappe Begründung seiner Stärke «Fischen». Sie ist allerdings klar und fassbar wie die nachfolgende Stelle aus dem Interview zeigt:

I: Ja. Und wieso kannst du sagen, du... du kannst das gut, das ist eine Stärke?

KOP1: Weil ich viel Fische schon gefangen habe. (KOP1, Pos. 15-16)

Auch die Argumentation von KP2 fällt kurz aus. Er benutzt Argumente, die mehrere andere Kinder verwenden: Vorlieben für die Stärke und Häufigkeit, in der die genannte Stärke praktiziert wird.

Die Argumentation von KP1 ist von mittlerem Umfang. Die Schülerin benutzt die erwähnten Argumente von Vorlieben und Häufigkeit. Zudem kann sie ein konkreteres Erlebnis erwähnen: Sie hat bei einem Schwimmwettkampf den ersten Platz eingenommen.

Die Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Verteilung der verschiedenen Argumentationsqualitäten in beiden Stichproben.

Tabelle 5. Gegenüberstellung zur Qualität der Argumentation bei Begründung der eigenen Stärke

Hauptstichprobe Kinder mit Portfolios		Kontrollstichprobe Kinder ohne Portfolios	
KP1	- mittellange Argumentation - benutzt weitgehend Argumente, welche die anderen Kindern verwenden - kann als Argument ein konkretes Erlebnis aufzählen	KOP1	- sehr kurze Argumentation - erwähnt etwas Konkretes und Feststellbares
KP2	- kurze Argumentation - benutzt Argumente, die die anderen Kindern verwenden	KOP2	- mittellange Argumentation - ein Teil der Argumentation ist nicht stringent
KP3	- sehr umfangreiche Argumentation - benutzt auch originelle Argumente, die keine anderen Kinder benutzen	KOP3	- umfangreiche Argumentation - benutzt auch originelle Argumente, die keine anderen Kinder benutzen

Die Gegenüberstellung in der Tabelle 5 zeigt, dass es keinen klaren Unterschied zwischen beiden Stichproben gibt.

Vielmehr stechen einerseits KP3 und KOP3 mit ihrer umfangreichen und originellen Argumentation heraus. Andererseits fällt KOP2 mit seiner teilweise nicht stringenten Argumentation auf. Diese Unterschiede lassen sich anhand der Kontextvariablen (vgl. Anhang V, Tabellen 23-28) erklären.

Laut Aussagen ihrer Lehrpersonen haben KP3 und KOP3 im familiären Umfeld die Möglichkeit, Gespräche zu führen, in denen sie über sich reflektieren. Bei KOP2 sei diese Möglichkeit nicht vorhanden. Dass KOP3 innerhalb seiner Stichprobe mit der Qualität ihrer Argumentation so gut abschneidet, kann mit dem Alter der Schülerin zu tun haben. Zudem werden in der Klasse von KOP3 regelmässige Selbsteinschätzungsphasen durchgeführt, von denen die Jugendliche laut der Lehrperson so gut wie anderen Kinder profitieren kann.

Die Lehrpersonen von KOP1 und KOP2 behaupten, dass ihre Schüler nicht so gut von Selbsteinschätzungsphasen profitieren. Beide Kinder hätten Mühe, sich einzuschätzen.

8.1.4 Analyse von eigener Stärke

KOP3 fällt als einziges Kind auf, welches seine Stärke weder analysiert noch vergleicht, sondern bloss weiter begründet. Es ist erstaunlich, dass die Schülerin ihre Stärke gar nicht analysiert. Dabei kann sie Stärke klar definieren. Sie liefert zudem eine umfangreiche Argumentation zur Begründung ihrer Stärke. Folgende Betrachtung könnte eine Erklärung für das Nicht-Analysieren liefern: Die Jugendliche gibt an, von ihrem fünften bis zu ihrem zehnten Lebensjahr Schwimmkurse besucht zu haben. Nachdem sie der letzte Kurs verunsichert habe, würde sie nun für sich allein schwimmen. Möglicherweise möchte sie ihre Stärke nach dieser Verunsicherung nicht anhand der Sozialnorm vergleichen. Vergleiche anhand der Kriterialnorm oder der Individualnorm fallen ihr scheinbar nicht ein⁹.

KP2 und KOP2 können mit Hilfe von meinen präziseren Fragen anhand der Sozialnorm ihre Stärke vergleichen. KP2 vergleicht innerhalb des eigenen Fussballvereins und jenem des Nachbardorfes.

KOP2 vergleicht sich dabei innerhalb der engeren Sozialnorm seiner Geschwister.

KP1 gelingt eine Analyse seiner Stärken anhand Individual- und Sozialnorm. Indem die Schülerin zuerst ihren gemachten Fortschritt in einzelnen Stärken evaluiert, analysiert sie anhand der Individualnorm. Auch bei dem von ihr geleisteten Vergleich zwischen ihren eigenen Stärken wendet sie die Individualnorm an. Dieser Vergleich anhand der Individualnorm ermöglicht ihr, Fächer als ihre Stärken zu nennen, in denen sie individuelle Lernziele hat. Mit Hilfe von präziseren Fragen kann sie die Sozialnorm eingrenzen, in welcher sie den Schwimmwettkampf gewonnen hat.

KOP1 kann seine Stärke anhand eines selbst errichteten Kriteriums analysieren.

Laut KOP1's selbstdefiniertem Kriterium ist man beim Fischen am besten, wenn man kaum noch Fische von der Angel gehen lässt, sondern alle möglichst herauszieht.

KP3 analysiert seine Stärke in Bezug auf zwei Sozialnormen. Eine Sozialnorm entspricht dem Freundeskreis der Schülerin. Die zweite scheint unbegrenzt zu sein. Sie beinhaltet auch Profischwimmer.

Die Tabelle 6 zeigt welche Normen, die Kinder beider Stichproben zur Analyse ihrer Stärke verwenden.

Tabelle 6. Gegenüberstellung zur Normenanwendung bei der Analyse der eigener Stärke

Hauptstichprobe Kinder mit Portfolios		Kontrollstichprobe Kinder ohne Portfolios	
KP1	- Individualnorm - Sozialnorm	KOP1	- Kriterialnorm
KP2	- Sozialnorm innerhalb des eigenen Fussballvereins und dem Verein des Nachbardorfs	KOP2	- Sozialnorm im engeren Familienkreis
KP3	- Sozialnorm in zwei Referenzbereichen	KOP3	- macht keinen Vergleich

Im Vergleich zwischen beiden Stichproben scheinen die Kinder mit Portfolios insgesamt etwas selbständiger und mit Anwendung von mehr Normen ihre Stärken zu analysieren (vgl. Tabelle 6), als die Kinder ohne Portfolios.

⁹ Kriterialnorm: Die Leistungen des Einzelnen werden an abgemachten Lernzielen gemessen / Sozialnorm: Die Leistung des Einzelnen wird mit der einer Gruppe verglichen / Individualnorm: Der Lernfortschritt des Einzelnen wird bewertet (vgl. Sacher, 2014, S. 84 f.).

8.1.5 Vergleich zu Aussagen über Stärken - Zusammenfassung

Ein einziger klarer Unterschied zwischen den Kindern mit Portfolios und jenen ohne Portfolios gibt es bei der Definition von Stärke. Alle Kinder mit Portfolios geben eine Definition, die sowohl den Aspekt von Können und von Vorlieben beinhaltet.

Zwei Kinder ohne Portfolios definieren den Begriff Stärke nicht. Die Definition des dritten Kindes beschränkt sich auf den Aspekt von Können.

Was die Begründung von Stärke anbelangt, ist der Unterschied zwischen beiden Stichproben nicht eindeutig. Kontextvariablen wie das Alter der Kinder, die von den Lehrpersonen eingeschätzte Reflexionsfähigkeit im Unterricht sowie die von den Lehrpersonen vermutete Reflexionsmöglichkeiten im familiären Umkreis scheinen massgebender zu sein.

Tendenziell können die Kinder mit Portfolios ihre Stärke selbständiger und mit einer vielfältigeren Normanwendung analysieren als die Kinder ohne Portfolios.

8.2 Aussagen zu Schwächen

In den nächsten Abschnitten ist die Interpretation und die Diskussion der Ergebnisse zu folgenden drei Subkategorien zu lesen: Definition von Schwäche, Nennung von eigener Schwäche sowie Umgang mit eigenen Schwächen. Ein zusammenfassender Vergleich beendet diese Ausführungen.

8.2.1 Definition von Schwäche

Im Folgenden werden zunächst die Definitionen der einzelnen Kinder interpretiert und diskutiert. Danach wird der Vergleich zwischen den Stichproben dargestellt und kommentiert.

Festzustellen ist, dass KP1's Definition von Schwäche (vgl. Kapitel 7.2.1) die mögliche Anzahl an Schwächen minimiert. Laut KP1 ist lediglich eine Schwäche das, was trotz Motivation und Üben, immer noch nicht geht. Auf der anderen Seite weist KP1's Definition von Schwäche auf die Möglichkeit des Lernwegs hin. Es bleibt nur Schwäche, was wirklich kein Fortschritt aufzeigt.

In KP2's Definition erscheint die Schwäche unveränderbar (vgl. Kapitel 7.2.1). KP2 erwähnt die Möglichkeit von Üben in seiner Definition nicht.

Im Gegensatz dazu steht die Definition von KOP3 (vgl. Kapitel 7.2.1). Schwäche wird als etwas Bewegliches und Veränderbares betrachtet. KOP3 korrigiert die Definition, bei der die Schwäche unveränderbar erscheint:

KOP3: Schwäche bedeutet nicht, in was du schlecht bist, sondern was du noch nicht so kannst... (KOP3, Pos. 80)

Die Schülerin drückt noch mit zwei weiteren Aussagen aus, dass eine Schwäche veränderbar und steuerbar ist. KOP3's Begriff von Schwäche entspricht Dwecks Konzept von dynamischem Selbstbild. Bei diesem Konzept wird davon ausgegangen, dass Menschen ihre Grundeigenschaften durch eigene Anstrengungen weiterentwickeln können (Dweck, 2017, S. 17).

Auch KP3's Definition entspricht dem dynamischen Selbstbild. Die Jugendliche drückt es folgendermassen aus: Man kann als Kind etwas nicht können, was man später als Erwachsene sehr gut kann. KP3's Definition enthält noch einen weiteren Aspekt, der in der folgenden Äusserung zu finden ist:

KP3: Jeder hat das, etwas...

[...]

KP3: das man nicht so gut kann. (KP3, Pos. 165-167)

Dieser Aspekt könnte mit folgenden Worten zusammengefasst werden: Es ist OK, Schwächen zu haben.

Nachdem ich KOP1 erklärt habe, was die Begriffe «Stärke» und «Schwäche» bedeuten, gibt der Knabe selber keine eigene Definition. KOP2 erzählt hier gleich von einer eigenen Schwäche. Beide verhalten sich analog, wie bei der von mir verlangten Definition der Stärke (vgl. Kapitel 8.1.1).

Würde KOP3 nicht zur Kontrollstichprobe gehören, würde sich der Vergleich zwischen den Stichproben einfach gestalten:

Kinder mit Portfolios können den Begriff «Schwäche» definieren, Kinder ohne Portfolios können dies nicht. Doch in unserem Fall muss dies nuancierter betrachtet werden. Tabelle 7 gibt einen Überblick über die Art der Definitionen in beiden Stichproben.

Tabelle 7. Gegenüberstellung über die verschiedenen Arten der Definitionen von Schwäche

Hauptstichprobe Kinder mit Portfolios		Kontrollstichprobe Kinder ohne Portfolios	
KP1	- Definition, die die Anzahl von Schwächen minimiert - Definition, die auf den Lernweg hinweist	KOP1	- keine Definition
KP2	- Definition, bei der die Schwäche als unveränderbar erscheint	KOP2	- keine Definition
KP3	- Definition, bei der die Schwäche veränderbar erscheint - Definition mit dem Aspekt: Es ist OK, Schwächen zu haben	KOP3	- Korrektur der Definition, bei der die Schwäche unveränderbar scheint - Neudefinition, bei der die Schwäche veränderbar erscheint

Die Darstellung in der Tabelle 7 zeigt, dass KOP3 innerhalb ihrer eigenen Stichprobe auffällt. Diese Auffälligkeit kann auch in diesem Fall mit den Kontextvariablen erklärt werden (vgl. Anhang V, Tabellen 26-28). Bei KOP3 sind Selbsteinschätzungsphasen im Unterricht relativ häufig, Reflexionsfähigkeit feststellbar sowie Reflexionsmöglichkeiten in der Familie gemäss der Lehrperson anzunehmen. Bei KOP1 und KOP2 scheinen Selbsteinschätzungsphasen im Unterricht weniger häufig zu sein. Den Lehrpersonen zufolge ist bei keinen von beiden die Reflexionsfähigkeit gut entwickelt. Bei KOP2 sind Reflexionsmöglichkeiten innerhalb der Familie nach Einschätzung der Lehrperson kaum vorhanden. Solche Möglichkeiten würden bei KOP1 eher bestehen. Diese Kontextvariable allein scheint allerdings in diesem Zusammenhang keinen Einfluss zu haben.

8.2.2 Nennung von eigener Schwäche

Die Ausführungen zu der Hauptkategorie «Nennung von eigener Schwäche» eignen sich auf Anhieb schlecht zum Vergleich zwischen den Stichproben, da jedes Kind unabhängig von der Stichprobenzugehörigkeit eine andere Schwäche auf andere Art nennt. Die folgenden Schilderungen sollen zunächst zum besseren Verständnis der Einzelfälle dienen. Die Tabelle 8 erlaubt am Schluss dieses Absatzes eine Gegenüberstellung beider Stichproben. Bei näherer Betrachtung lassen sich im Vergleich gewisse Aspekte betonen.

Bei KP1's Definition zu «Schwäche» lässt sich, wie beschrieben, ein Minimieren der Anzahl der Schwächen feststellen (vgl. Kapitel 8.2.1). Bei der Nennung der eigenen Schwächen zeigt sich ein

Eingrenzen dieser auf drei verschiedene Weisen. Die Schülerin erzählt erstens von Schwächen, die sie früher hatte. Zweitens führt sie gewisse Schwächen auf den Kontext zurück. Drittens grenzt die Schülerin ihre Schwächen ein, indem sie präzise definiert, in was die Schwäche besteht: Beim Schwimmen geht es um schnelles Schwimmen, in Mathe um die Subtraktion und lesen kann sie dann nicht, wenn das Buch zu weit entfernt ist.

KP2 kann seine Schwäche an einem ganz konkreten Erlebnis festmachen, welches es schildert. Bei der Schilderung ist Scham spürbar. KP2 lacht bei seiner Erzählung oft ganz kurz.

KP3 erwähnt seine Schwäche, «Mathe», als Beispiel während es «Schwäche» allgemein definiert. Die folgende Interviewstelle zeigt, wie die Schülerin ihre eigene Schwäche als veränderbar beschreibt. Die Gefühle, die diese Veränderung verursacht, werden zudem von KP3 beschrieben.

KP3: Zum Beispiel meine Schwäche ist Mathe...

[...]

KP3: Ich kann das nicht gut und immer, wenn ich, was richtig Gutes in Mathe mache, dann fühle ich mich immer so glücklich...

[...]

KP3: ... weil ich kann das nicht und ich habe das gerade geschafft. Das ist irgendwie wie so was sehr Tolles, wenn man eine Schwäche ähm gelernt hat und besser kann als früher...

[...]

KP3: ... und das ist bei mir auch so. Es ist immer noch meine Schwäche.

(KP3, Pos. 153-159)

KOP1 scheint sich für die eigene Schwäche zu schämen. Es dauert nach meiner Frage 12 Sekunden, bis der Knabe seine Schwäche sehr knapp nennt. Er nennt als Schwäche das Rechnen, was auch die Einschätzung der Klassenlehrperson entspricht (vgl. Anhang V, Tabelle 26).

KOP2 beschreibt zuerst Szenen aus Filmen, um seine Schwäche zu erklären. Die Schwäche selber, die Angst, nennt der Schüler erst etwas später in seinen Ausführungen.

Am Schluss des Interviews macht mir KOP2 wie eine Art Geständnis, welches es mit folgenden Worten einführt:

KOP2: [...] aber meine grösst, grösst Schwäche. Das hab' ich Ihnen nicht erzählt...

(KOP2, Pos. 509)

Sein "Geständnis" selber drückt KOP2 so aus:

KOP2: [...] weil ich, ich hab' immer, wenn ich etwas auf einem Video schaue...

[...]

KOP2: ... ein dummes Video. Es kann Fake sein.

[...]

KOP2: Ich sehe es und mach's. Und einmal hab' ich ein Video gesehen auf Youtube und nachher hab ich es gemacht... (KOP2, Pos. 515-519)

Dass KOP2 selber seine Schwächen im Zusammenhang mit Filmen betrachtet, zeigt den zentralen Wert dieses Mediums in seinem Alltag. Sein «Geständnis» könnte mit etwas Unterstützung in eine Reflexion über die von aussen betrachtet offensichtliche Schwäche von KOP2 münden: Die geringe Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion (vgl. Kapitel 8.1.3).

Unterstützt durch präzise Fragen von mir, wird KOP2 eine Schwäche nennen, die einen Zusammenhang mit der Schule hat: schlechte Noten schreiben. Auf meine Frage hin kann der Schüler auch ein bestimmtes Fach nennen, in welchem er sich als schwach einstuft. Als ich wiederum frage, was er in diesem Fach speziell schwierig findet, behauptet er: «Alles». Hier zeigt sich, dass KOP2 es nicht schafft, seine eigenen Schwächen tiefer oder aufgabenbezogener zu erkennen. Dies wiederum bestätigt die Meinung der SHP über KOP2's geringe Fähigkeit, sich selbst einzuschätzen (vgl. Anhang V, Tabelle 27).

KOP3 nennt als Schwäche Feuer. Die Jugendliche erzählt anschliessend, woher das Problem mit dem Feuer kommt. Sie berichtet von ihrer Reaktion bei einem Erlebnis, bei dem sie meinte, etwas würde brennen. Auch schildert sie das Hänselfn durch Mitschüler aufgrund ihrer Reaktion. Erst nach diesen Aufführungen äussert sich KOP3 folgendermassen:

KOP3: Und auch ähm ... ich hab' meine Gefühle null Prozent unter Kontrolle ...
(KOP3, Pos. 116)

Die eigentliche Nennung der Schwäche «*Ich hab' meine Gefühle null Prozent unter Kontrolle*» geschieht also nicht gleich und sie erscheint durch den voranstehenden Ausdruck «*und auch ähm...*» wie eine Nebensächlichkeit. Dabei ist sie jedoch in den weiteren Ausführungen von KOP3 zentral. Möglicherweise ist dieser Umgang mit der Nennung der Schwäche ein Ausdruck von Scham. Vorstellbarerweise drückt die Schülerin damit auch aus, dass sie sich gegenüber ihrer Schwäche machtlos fühlt: Das Feuer und die damit verbundenen Gefühle haben bei ihr die Oberhand.

Die Tabelle 8 bietet einen Überblick über die verschiedenen Arten der Nennung von Schwäche bei den einzelnen Kindern beider Stichproben.

Tabelle 8. Gegenüberstellung über die verschiedene Arten der Nennung von Schwäche

Hauptstichprobe Kinder mit Portfolios		Kontrollstichprobe Kinder ohne Portfolios	
KP1	- Eingrenzen der Schwäche bei der Nennung	KOP1	- Art der Nennung der Schwäche lässt Scham vermuten
KP2	- Klare Nennung der Schwäche mit verbundendem Erlebnis	KOP2	- Medium Film ist bei der Nennung der Schwäche im Zentrum - keine klare Nennung - kaum Fähigkeit, die eigene Schwäche aufgabenbezogen zu erkennen
KP3	- eigene Schwäche wird als Beispiel in der Definition der Schwäche genannt. - eigene Schwäche wird als veränderbar dargestellt → dynamisches Selbstbild (vgl. Dweck, 2017, S. 17)	KOP3	- Art der Nennung der Schwäche lässt Scham vermuten - Art der Nennung der Schwäche lässt vermuten, dass sich KOP3 als begrenzt fähig ansieht, einen Einfluss über die Schwäche auszuüben

Beim Betrachten der Tabelle 8 lassen sich beim Vergleich zwischen den Stichproben folgende Aspekte betonen. Alle Kinder mit Portfolios nennen offen und eindeutig, wenn auch im Fall von KP1 eigrenzend ihre Schwächen. Die Nennungen der Kinder ohne Portfolios lassen im Fall von KOP1 und KOP3 die mit der Schwäche verbundene Scham vermuten. Im Fall von KOP2 wird sie nicht klar

genannt oder nicht klar erkannt. Im Fall von KOP3 drückt sie möglicherweise die geringe Möglichkeit aus, Einfluss auf die Schwäche zu nehmen.

Wie sich beim nächsten Abschnitt zeigen wird, deutet die Art der Nennung bereits auf den Umgang der einzelnen Kinder mit ihren Schwächen hin.

8.2.3 Umgang mit eigenen Schwächen

Zunächst wird hier der Umgang mit den eigenen Schwächen jedes einzelnen Kindes interpretiert und diskutiert, bevor ein Vergleich vorgenommen wird.

Bei KP1's Aussagen zum Umgang mit seinen eigenen Schwächen wird noch deutlicher, wie die Schülerin diese kontextabhängig versteht. Bei auftretenden Schwierigkeiten oder erlebter eigener Schwäche sucht sie den Ausweg aus dem Kontext, in dem sie sich befindet. Sie wechselt beispielsweise den Schwimmklub. In dem letzten war sie nicht erfolgreich, in dem neuen schon. Sie hört mit dem Akrobatikkurs auf, als die Leiterin bezüglich ihrer Leistung ihr Missfallen ausdrückt. Die Schülerin schildert noch, dass sie mit der Beurteilung der Leiterin nicht einverstanden war.

Was die Schule betrifft, frage ich sie, ob sie sich auch Hilfe bei der Lehrperson holt, wenn sie nicht weiterkommt. Nachfolgend ist KP1's Antwort auf meine Frage zu lesen:

I: Genau. Ähmm... Hast du dann irgendwie jemand, wo du Hilfe holst?

KP1: (.hhh)

I: Wenn das nicht geht...

KP1: Dann hol' ich eigentlich ein' Lehrperson... also, wenn ich es nicht kann... Hilfe... oder ich mach' es einfach so alleine, dass ich es kann. (KP1, Pos. 125-128)

Durch folgende Kennzeichen lässt die Antwort der Schülerin vermuten, dass ihr meine Alternative nicht genehm ist. Sie atmet zuerst ein, was im Interviewabschnitt mit «(.hhh)» gekennzeichnet ist. Sie verwendet das Wort «*eigentlich*». Sie betont nochmals, «*wenn ich es nicht kann*». Unterschwellig klingt hier ein «*nur dann*». Am Schluss betont sie ihre Alternative: «*oder ich mach' es einfach so alleine, dass ich es kann*». Zu fragen bleibt, weshalb die Strategie von *Hilfe bei der Lehrperson holen* bei KP1 unbeliebt ist. Ihre Aussagen unter Einbezug des Portfolios (vgl. Kapitel 7.3) zeigen, dass Selbständigkeit für sie eine Begründung von Stärke ist. Dementsprechend ist Hilfe holen aus Sicht von KP1 keine erfolgreiche Strategie.

KP2's Schilderung des Unfalls beim Schlittschuhfahren ist vermutlich mit Scham besetzt (vgl. Kapitel 8.2.2). Trotzdem gibt der Schüler an, dass er es mit dieser Aktivität wieder versuchen wird.

Er kann ganz konkret schildern, wie und mit wem er dies gestalten will. KP2's so klare Vorstellung ist möglicherweise an der Kontextvariable «*familiäres Umfeld*» gebunden (vgl. Anhang V, Tabelle 24). KP2's Lehrperson vermutet, dass die Eltern viel mit dem Knaben sprechen und mit ihm überlegen, was er kann. Aus ihrer Sicht finden in der Familie Gespräche statt, in denen das Kind sich selbst reflektieren kann. Im Zusammenhang mit dem Schlittschuhunfall wurde bestimmt in der Familie gesprochen, reflektiert und womöglich auch nach konkreten Lösungen gesucht.

KP3 berichtet im Gegensatz zu KP1, dass es sich Hilfe bei der Lehrperson holt. Die Schülerin offenbart im Anschluss ihre Gedankengänge (vgl. Kapitel 7.2.3) und öffnet mir dadurch ein Fenster zu ihrer Gedankenwelt. Dadurch zeigt sie, dass sie äusserst reflektiert ist. Die geschilderten Gedankengänge von KP3 entsprechen erneut dem dynamischen Selbstbild (vgl. Dweck, 2017, S.17), welches bei der

Schülerin geradezu unerschütterlich zu sein scheint. Sie gibt zuerst zu, dass sie beispielsweise auch einmal im Zeichnen aufgibt. Jedoch spricht sie ein momentanes Aufgeben an, welches auf ein paar Stunden oder Tagen begrenzt ist. Sie kehrt dann zur Aufgabe zurück und versucht diese wieder zu bewältigen. Sie erklärt in diesem Zusammenhang, dass sie eine hilfreiche Strategie gelernt hat, das Erstellen von Vorskizzen. Mit ihrem stabilen dynamischen Selbstbild hat sie bereits eine Freundin zum Erfolg begleitet. Am Schluss des Interviews wirbt sie geradezu für dieses Selbstbild. Es scheint ihr ein Anliegen zu sein, ihre Mitmenschen zum gleichen Denken zu animieren. Die folgenden Sätze zeigen, dass sie jedoch nicht einfach mühelos ihr dynamisches Selbstbild aufrechterhält. Hier ist nämlich von Angst die Rede:

KP3: ... dann schafft man das auch locker, weil man muss es einfach dann durchziehen auch wenn man sehr Angst hat. Ich hatte das sehr oft im Französischen auch...

[...]

KP3: Ich bin noch nicht so gut halt und auch im Schreiben nicht..., aber ich hab' sehr viel zu Hause dafür gelernt und hab' dann, dann auch eine Sechser bekommen...

(KP3, Pos. 387-389)

KOP1 erzählt erst nach 12 Sekunden Stille, was es macht, wenn es im Mathematikunterricht nicht weiterkommt. Vermutlich schämt sich der Schüler für sein Verhalten, welches nicht der sozialen Erwünschtheit entspricht. Im Umgang mit seiner Schwäche ist er äusserst passiv: Er schaut aus dem Fenster. Es ist ihm dabei langweilig. Er hofft, dass es ganz schnell vorbei geht. Es besteht ein frappanter Gegensatz zwischen KOP1, das aktiv Fische aus dem Wasser zieht und KOP1, das im Umgang mit seiner Schwäche wartet, bis «es» vorbeigeht. Laut seinen Schilderungen holt sich der Schüler im Mathematikunterricht kaum Hilfe. Beim Fischen hilft im Gegensatz der Vater, grosse Fische aus dem Wasser zu ziehen. KOP1's Stärke ist deutlich ausserhalb der Schule verortet. Im Gegensatz dazu ist seine Schwäche in der Schule sehr zentral.

Wenn KOP2 an einer Buchseite im Französischunterricht arbeitet, so muss es laut seiner Angabe wirklich alles fragen. Seine weitere Schilderung lässt erahnen, dass die Lehrperson dies als ärgerlich empfindet. In diesem Zusammenhang ist auch Passivität seitens KOP2 zu erkennen. Der Schüler geht zwar aktiv zur Lehrperson. Er erwartet jedoch von ihr alle Antworten. Selber scheint er kaum Strategien zu haben, um auch nur ein Minimum selber zu verstehen. Dieses Verhalten steht im Zusammenhang mit der Unfähigkeit, aufgabenbezogen seine Stärken und Schwächen zu erkennen. Für KOP2 ist im Französisch einfach «alles» schwierig. Im Zusammenhang mit dem Bewältigen eines Französischtests erwähnt KOP2 drei Strategien, die nicht Regel konform sind und wahrscheinlich nicht sehr weit führen: das Verlangen nach einem anderen Test, das Verlangen nach Verlängerung der Lernzeit und das Nachfragen bei seiner Klasse während des Tests. Erst durch meine Fragen gibt der Knabe schliesslich zu, dass seine Lehrerin wahrscheinlich wütend auf ihn wird, wenn sie merkt, dass er andere Kinder während des Testes fragt. Er erwähnt noch, dass er es schade findet, wenn die Lehrerin wütend auf ihn ist. Dann ist er bereit, eine regelkonforme Strategie zu überlegen. Er benutzt dabei eine kreative Metapher: Er mache Fotos im Kopf von den Sachen, die er beim Test wissen muss. Gleich darauf erklärt er die Unzulänglichkeit seiner Strategie: Seine Fotos seien unscharf. Nachdem

ich ihn frage, wie er klare Fotos bekommt, antwortet er regelkonform: «Weiter lernen, bis man kann». Diese Ausführungen zeigen, dass KOP2 enge Begleitung braucht, da es von sich aus zuerst mehrere nicht regelkonforme und auch nicht immer taugliche Strategien wählt, bevor es bereit ist, eine regelkonforme erfolversprechendere Strategie in Erwägung zu ziehen.

KOP3 erwähnt im Zusammenhang mit dem Kontrollverlust über seine Gefühle mehrere untaugliche Strategien. Das Einzige, was helfe, seien die Freundinnen der Schülerin, welche sie aufheitern würden. Dies würde auch nur im Fall eines Weinanfalls funktionieren. Das Hänkeln der Mitschüler von KOP3 macht es für die Jugendliche nötig, sich zu ändern. Bei vorhandener Motivation ist bei ihr eine Hilflosigkeit und eine Machtlosigkeit gegenüber ihrer Schwäche festzustellen. Im folgenden Satz kommt zum Ausdruck, dass nicht sie über die Schwäche herrschen kann, sondern die Schwäche sie beherrscht:

KOP3: Ja, das passiert, ohne dass ich es will ... (KOP3, Pos. 138)

Enttäuschung ist bei KOP3 bezüglich dieser scheinbar nicht zu lösenden Situation zu spüren. Die Schülerin benutzt mehrmals die Wörter schwierig. Sie empfindet sogar als sehr schwierig, dass ein Ausbleiben des Wutanfalls trotz besprochener Strategie und sogar in Anwesenheit der SHP nicht gelingt. Die Darstellung der Schülerin über den Umgang mit ihrer Schwäche steht in einem starken Gegensatz zu ihrer Definition von Schwäche (vgl. Kapitel 8.2.1). Ihre Definition entspricht vollkommen einem dynamischen Selbstbild. Ihr Umgang mit ihrer Schwäche wirkt hingegen starr vor Hilflosigkeit. Es stellt sich die Frage, ob die Definition der Jugendlichen nur eine Formel ist, welche ihre Realität gar nicht widerspiegelt? KOP3's Lehrerin erzählt jedoch, dass ihre Schülerin mit Unterstützung auch Lernerfolge erzielt (vgl. Anhang V, Tabelle 28). Möglicherweise sind einfach keine der erprobten Strategien im Umgang mit KOP3's spezifischer, im Interview dargestellter, Schwäche effizient. KOP3's Verständnis von seiner Schwäche ist wahrscheinlich auch nicht ganz passend. Die Jugendliche scheint gegen ihre Gefühle kämpfen zu wollen, damit der Wutanfall gar nicht auftritt. Eine andere mögliche Haltung könnte darin bestehen, die Gefühle wahrzunehmen und als Teil von sich selbst zu akzeptieren, um später diese Gefühle besser zu lenken.

Auch in diesem Abschnitt verhilft eine Tabelle zur Gegenüberstellung den Vergleich zwischen beiden Stichproben.

Tabelle 9. Gegenüberstellung zum Umgang mit Schwächen

Hauptstichprobe Kinder mit Portfolios		Kontrollstichprobe Kinder ohne Portfolios	
KP1	- Austritt aus dem Kontext oder Wechsel des Kontextes in welchem die Schwäche auftaucht	KOP1	- Passivität im Umgang mit der Schwäche
KP2	- ganz konkrete Vorstellung in Bezug auf einem neuen Versuch Schlittschuh zu fahren	KOP2	- passive Strategie (alles bei der Lehrperson fragen) - nicht regelkonforme Strategien - nur mit viel Begleitung Bereitschaft eine regelkonforme, erfolversprechendere Strategie auszudenken
KP3	- Gedankengänge, die dem dynamischen Selbstbild entsprechen (Dweck, 2017, S.17)	KOP3	- Hilflosigkeit und Machtlosigkeit nach mehreren erfolglos versuchten Strategien im Umgang mit der Schwäche

Bei Betrachtung der Tabelle 9 ist man zu einer pauschalen Feststellung geneigt: Die Kinder mit Portfolios behaupten erfolversprechende Strategien zu benutzen, was bei den nicht portfolioführenden

Kindern nicht der Fall ist. Die Beantwortung der zweiten Fragestellung (F2) im Kapitel 9.2. führt zu einer Nuancierung dieser Ergebnisse.

8.2.4 Zusammenfassender Vergleich zu Aussagen über Schwächen

Jedes der Kinder mit Portfolios definiert Schwäche anders.

Zwei der Kinder ohne Portfolios geben keine Definition von Schwäche, während das dritte eine präzise Definition gibt, die dem dynamischen Selbstbild entspricht (vgl. Dweck, 2017, S.17). Die Unterschiede innerhalb der Stichproben lassen sich mit den Kontextvariablen von Alter der Kinder, die Häufigkeit der Selbsteinschätzungsphasen im Unterricht, die von den Lehrpersonen eingeschätzte Reflexionsfähigkeit im Unterricht und die von den Lehrpersonen vermutete Reflexionsmöglichkeiten im familiären Umfeld.

Alle Kinder mit Portfolios nennen offen und eindeutig, wenn auch im Fall von KP1 eigrenzend ihre Schwächen. Die Nennung der Kinder ohne Portfolios lässt bei zwei Kindern die mit der Schwäche verbundene Scham vermuten. Bei einem Kind wird die Schwäche nicht klar genannt oder nicht klar erkannt.

Die Kinder mit Portfolios nennen a priori im Vergleich zu den nicht portfolioführenden Kindern erfolgreichere Strategien im Umgang mit ihrer Schwäche.

8.3 Äusserungen unter Einbezug des Portfolios

In diesem Abschnitt werden die Äusserungen jedes einzelnen Kindes der Hauptstichprobe interpretiert und diskutiert. Eine kurze Zusammenfassung schliesst die Interpretation und die Diskussion dieser Äusserungen.

Im Zentrum von KP1's Äusserungen unter Einbezug des Portfolios scheint die Freude an der Selbstidentifizierung zu stehen. Die Schülerin erkennt sich wieder auf Fotos und erinnert sich an Erlebnisse. KP1's Lehrperson betont, dass die Portfolios, die die Kinder im Unterricht erstellen, 4 Abteilungen haben: *Ich*, *Lernweg*, *Stärken* und *Goldarbeiten* (vgl. Anhang V, Tabelle 23). Die Selbstidentifizierung ist also Teil des Portfolios. Nur scheint sie bei KP1 im Vordergrund zu stehen. Mehrmals fordere ich KP1, mir etwas aus dem Portfolio zu zeigen, was eine Stärke zeigt. Dann bitte ich die Schülerin zu begründen, weshalb dies eine Stärke aufzeigt. Die Schülerin kann mir zwar entsprechende Einträge zeigen, aber die Begründungen sind spärlich. Selbständigkeit, Lustigkeit und Schönheit werden in knappen Worten erwähnt. Einmal sagt sie auch, sie habe die Arbeit in der ersten Klasse gemacht und sie stelle den ersten Buchstaben ihres Vornamens dar. Letzteres entspricht ebenfalls einer Identifizierung. Ausserdem scheint KP1 meine Bitte nach Begründung als mühsam oder anstrengend zu finden. Die Schülerin seufzt mehrmals nach meiner Aufforderung. Bevor wir im Interview das Portfolio einbezogen hatten, hatte sie ihre Stärken auf unterschiedlicher Art und Weise analysiert (vgl. Kapitel 7.1.4; Kapitel 8.1.4). Dabei hatte sie auf den Lernweg hingewiesen. Auch bei ihrer Definition von Schwäche hatte sie diesen erwähnt. Anhand von ihrem Portfolio kann die Schülerin jedoch ihren Lernweg kaum aufzeigen. Man könnte also den Schluss ziehen, dass die Schülerin im ersten Teil des Interviews die Gedanken ihrer Lehrerin wiedergibt, welche mit dem Entwicklungsportfolio die Dokumentation von Stärken und des Lernwegs anstrebt (vgl. Anhang V, Tabelle 23). Es bleibt zu überlegen, weshalb sie den Lernweg in ihrem Portfolio nicht aufzeigen kann, obwohl sie anscheinend dieses Konzept verstanden und verinnerlicht hat. Einerseits lässt sich dies anhand der geringen Reflexionsfähigkeit erklären,

welche die Lehrerin KP1 attestiert. Die Lehrperson äussert, dass KP1 Begleitung braucht, um reflektieren zu können. Andererseits ist im Portfolio selber keine sogenannte *evidence of reflection*, keinen Nachweis von und auch keinen Hinweis auf eine Reflexion zu finden. Nach Paulson's Definition sollte jedoch ein Portfolio diese *evidence of reflection* beinhalten (Paulson et al., 1991, S. 60). Die Lehrperson sagt allerdings, dass zu den Einträgen in den Abteilungen *Stärken* und *Goldarbeiten* eine Reflexion gehört. Möglicherweise fand diese im Gespräch mit Lehrpersonen oder anderen Kindern statt und ist einfach kein sichtbarer Bestandteil des Portfolios.

Obwohl KP2's Portfolio ebenfalls keine Belege von einer Reflexion (vgl. Paulson et al., 1991, S.60) beinhaltet, schafft KP2 eigene Stärken und Schwächen im Portfolio zu benennen und mit verschiedenen Argumenten zu begründen. Auch hier wissen wir nicht, ob Gespräche mit Lehrpersonen oder anderen Kindern zur Reflexion dienten. Der Unterschied zwischen KP1 und KP2 ist auffällig. Beide haben im Portfolio keine *evidence of reflection*. Dennoch kann KP2 scheinbar mühelos jede seiner Stärke im Portfolio begründen, was KP1 nicht kann. Auch hier muss auf die Kontextvariablen hingewiesen werden. KP2 führt laut seiner Lehrerin zu Hause Gespräche, in denen es über sich reflektieren kann. KP1 hat laut seiner Lehrperson diese Möglichkeit nicht (vgl. Anhang V, Tabellen 23-24).

In KP3's Portfolio ist hingegen zu KP1 und KP2 einen Nachweis der Reflexion bei jedem Eintrag vorhanden. KP3's Begründung der Stärke «Klavierspielen» mit Einbezug des Portfolios ist ausführlich und vielfältig. Die Vielfältigkeit und der Umfang der Argumentation ist ähnlich wie bei der Begründung der Stärke «Schwimmen», die KP3 am Anfang des Interviews ohne Portfolio vornimmt. Die Schülerin kommt bei der Begründung der Stärke «Klavier spielen» unter Einbezug des Portfolios auf den Lernweg zu sprechen. Dies entspricht dem dynamischen Selbstbild, welches in ihrer Definition der Schwäche zum Vorschein kommt (Dweck, 2017, S. 17). Bei der Begründung von Klavierspielen als Stärke entsteht der Eindruck von Kohärenz zwischen KP3's Äusserungen ohne Einbezug des Portfolios und seinen Äusserungen mit Einbezug des Portfolios. Eine weitere Stärke, Menschen zu helfen, begründet KP3 mit Einbezug des Portfolios. Im Zentrum seiner Argumentation stehen vor allem Gefühle. Die Schülerin äussert, dass andere Menschen glücklich sind, wenn sie ihnen hilft. Wenn andere in ihrer Umgebung glücklich sind, fühle sie sich ziemlich wohl. Durch diese Aussage bekundet sie, nicht nur aus altruistischen Motiven zu helfen. Es geht auch um ihr Wohlergehen. Die Jugendliche präzisiert zudem, dass sie nicht ständig helfen würde, sondern sich auch auf sich selbst konzentrieren würde. KP3's Selbstreflexion ist bemerkenswert. Erstens erkennt die Schülerin, dass es auch um sie geht, wenn sie Menschen hilft. Dazu kommt ihre Erkenntnis, dass sie sich zu Zeiten bewusst um sich selbst kümmern muss.

Zusammenfassend sollten an dieser Stelle Folgendes festgehalten werden:

Nicht alle Portfolios der Stichprobe beinhalten eine *evidence of reflection*.

Die Vermutung liegt nahe, dass KP1 im ersten Teil des Interviews die Haltung seiner Lehrerin vertritt, da die Schülerin mit ihrem Portfolio Mühe hat, ihre Stärken zu begründen und ihren Lernweg aufzuzeigen. Mit Bezug auf Banduras Theorie der Selbstwirksamkeitsüberzeugung erscheint es wichtig, dass die Kinder anhand von Aufgaben ihre Stärken reflektieren können. Für die Selbstwirksamkeitserwartungen sind nach dieser Theorie die *Persönlichen Erfolgserfahrungen* die einflussreichsten Informationsquellen. Sie sind der authentischste Nachweis, dass jemand all das aufbringen kann, was es zum Erfolg braucht (vgl. Bandura, 1997, S. 80).

8.4 Aussagen über Selbstwirksamkeitsüberzeugungen

Bevor die Aussagen über die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen interpretiert und diskutiert werden, müssen zwei Präzisierungen erfolgen. Bei diesen Aussagen handelt es sich um aufgabenbezogene Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der Kinder innerhalb ihres jeweiligen Stärkengebietes. Möglicherweise hätten die Kinder andere Aussagen gemacht, wenn die im Interview erdachten Aufgaben (vgl. Anhang II) nicht innerhalb des Stärkengebietes gewählt worden wären. Bei der Interpretation wird immer wieder auf die Informationsquellen in Banduras Theorie hingewiesen (vgl. Kapitel 4.1.1; Bandura, 1995). Die Namen der verschiedenen Informationsquellen sind nachfolgend kursiv aufgeschrieben. Zunächst werden die Aussagen über Selbstwirksamkeitsüberzeugungen jedes Kindes interpretiert und diskutiert. Ein zusammenfassender Vergleich schliesst diese Betrachtungen.

KP1 benennt die Schwierigkeit beim Kraul-Bein genau. In diesem Zusammenhang zeigt die Schülerin ihre Einschätzung einer Schwierigkeit und somit ihre Fähigkeit zur Reflexion. Interessant ist folgende Interviewstelle mit KP1:

I: Hmmhmm. Äh, Kennst du andere, äh, Kinder, die das, äh, können?

KP1: Mmh, nein! ((*lacht kurz*)) Niemand kann das.

I: Bis jetzt kann das niemand.

KP1: Also ich kann es schon ganz ein bisschen schon gut, aber die anderen Kinder nicht so gut. (KP1, Pos. 403-406)

Ich möchte in diesem Moment herausfinden, ob KP1 irgendwelche Vorbilder haben könnte, damit es über *Stellvertretende Erfahrungen* oder *Beobachtungen* als Informationsquelle für seine Selbstwirksamkeitsüberzeugung nachdenken kann. Stattdessen scheint meine Frage etwas Anderes auszulösen. Die Schülerin behauptet es «*schon ganz ein bisschen schon gut*» zu können, während die anderen dies nicht so gut konnten. Hier sieht es so aus, dass sie ihr *noch nicht Können* minimieren möchte. Das passt zu ihrer Definition der Schwäche (vgl. Kapitel 8.2.1). In ihrer Aussage wendet die Schülerin die Sozialnorm an. Sie erscheint dadurch in einem besseren Licht als die anderen Kinder. Im Interview erwähnt die Schülerin jedoch, dass sie aus dem Becken hinaus gehen und zuschauen musste. Das Urteil von KP1 über sich und die anderen Kinder erscheint in diesem Zusammenhang fragwürdig. Die Schülerin kann nur wenig Argumente für ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugung aufzählen. Wiederholtes Üben ist eines davon. Dieses Argument wird jedoch durch meine Frage suggeriert:

I: Ok. Ok. Aber du denkst Kraulen kannst du jetzt vielleicht noch nicht. Aber, wenn du übst und übst, kannst du es dann? Meinst du? (KP1, Pos. 399)

Ich frage die Schülerin, was ihre Mutter und die Schwimmlehrerin dazu sagen würden, wenn sie ihnen erzählt, dass sie bald das Kraulen können möchte. Hiermit möchte ich die Informationsquelle der *verbalen Überzeugung* überprüfen. Doch diese Quelle liefert hinsichtlich der Selbstwirksamkeitsüberzeugung von KP1 keine neue Information. Aus der Sicht der Schülerin würden Mutter und Schwimmlehrerin sagen, dass sie Kraulen lernen kann, wenn sie übt und ins Schwimmbad geht.

Im Zentrum der Argumentation zur KP2's Selbstwirksamkeitsüberzeugung steht sein Vater. Der Vater ist nicht aufgrund von dem, was er sagt, eine Informationsquelle zur Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Er ist also keine Informationsquelle der *verbalen Überzeugung*. Vielmehr scheint KP2 ermutigt und

bestätigt in seiner Selbstwirksamkeitsüberzeugung durch andere Merkmale und Taten des Vaters. Der Vater sei für Fussball begeistert. Er sei selber Fussballer gewesen. Er habe grosse Freude gezeigt, als KP2 entschied, im Fussballclub mitzuspielen. Er wünsche, dass sein Sohn im Fussball gut wird. Er trainiere mit seinem Sohn und zeige ihm Fussballtricks. Möglicherweise fungiert der Vater als Quelle von *Stellvertretenden Erfahrungen und Beobachtungen*. Der Vater gehört allerdings nicht zu den Peers, von denen in Banduras Theorie die Rede ist (Bandura, 1995, S. 3; Kapitel 4.1.1). KP3 ist das einzige Kind, bei dem die Informationsquellen *persönliche Erfolgserfahrungen* verbunden mit *verbaler Überzeugung* so klar zu deuten sind. Die Schülerin spricht diese Informationsquellen selbständig in ihrer Argumentation an, ohne dass ich sie konkret danach frage. Sie weist darauf hin, dass sie schon mehrere Klavierstücke nicht spielen konnte, die sie jetzt spielen kann, da ihre Lehrerin sie jeweils ermutigt hat. Sie zitiert sogar, wie ihre Lehrerin sie ermutigt.

Ähnlich wie bei KP2 hat der Vater auch bei KOP1 einen zentralen Stellenwert in der Argumentation zu seiner Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Auch bei KOP1 geht es dabei nicht um *verbale Überzeugung*. Relevant ist, dass KOP1 sein Vater mit seiner Ausdauer beim Fischen ins Staunen versetzte. Die darauffolgende Reaktion des Vaters ist von zentraler Bedeutung. In KOP1's Erzählung geht sein Vater mit ihm einen weiteren Tag fischen. Zuvor hatte der Vater gedacht, dass KOP1 nach einem Tag keine Lust mehr hätte. Am Schluss erhält KOP1 von seinem Vater eine Angelrute, und zwar eine *richtige*, wie der Knabe betont. Was dieses Geschenk auslöst, erzählt KOP1 mit folgenden Worten:

KOP1: [...] Nachher bin ich aber wieder fischen gegangen, wieder, wieder... (KOP1, Pos. 123)

Die geschenkte Angelrute, ist man geneigt zu sagen, steht in Bezug auf das Fischen als symbolische und gleichzeitig dennoch handfeste Informationsquelle der Selbstwirksamkeitsüberzeugung.

In seiner Argumentation zur Selbstwirksamkeitsüberzeugung stützt sich KOP2 noch einmal auf ein Beispiel, welches aus einem Film kommt. In diesem Zusammenhang ist dies sehr treffend, da es die Überzeugung von KOP2 für die Wirksamkeit eines Trainings bestätigt. KOP2 schildert, wie der Filmheld im echten Kampf genau das machte, was er im Training gelernt hatte. Der Schüler erzählt viel von seinem Bruder, der aus seiner Sicht in Karate und im Kickboxing vieles kann. Er meint, dass er mit Training das Gleiche wie sein Bruder erreichen könnte. KOP2's Bruder fungiert also als die Informationsquelle von *Stellvertretenden Erfahrungen und Beobachtungen*. Der grosse Unterschied zwischen KOP2 und seinem Bruder besteht darin, dass KOP2's Bruder tatsächlich trainiert und KOP2 noch nicht. In diesem Zusammenhang scheint KOP2's Mutter eine Wirkung zu haben. Sie möchte, laut KOP2, dass ihr Sohn ein Training besucht und erkundigte sich bereits im Internet diesbezüglich. Spannend bei KOP3 ist, dass die Jugendliche sich als Einzige Überlegungen macht, die aus der Informationsquelle von *Physiologischen und emotionalen Zuständen* erfolgen.

In KOP3's Argumentation geht es weniger um emotionale als um physiologische Zustände. Ich frage die Schülerin, was ihr ausser ihrem Training helfen würde, Luft anzuhalten und unter Wasser zu schwimmen. KOP3 denkt zuerst an ein Hilfsmittel, an eine Schwimmbrille. Jedoch stellt die Schülerin fest, dass ihr aufgrund ihres schmalen Kopfes, also einer physiologischen Begebenheit, das Tragen von einer Schwimmbrille nicht gut möglich ist. Dementsprechend überlegt sie in der untenstehenden Interviewstelle laut, ob sie trotz dem Verzicht auf dieses Hilfsmittel ihrem Ziel näherkommen kann:

I: [...] Ähm gibt es noch etwas anders, was dir Sicherheit gibt, dass du das besser könntest, können, ja unter dem Wasser, ähm, schwimmen und Luft anhalten?

KOP3: Glaub' nicht wirklich, weil ich hab' einen sehr schmalen Kopf und keine Tauchbrille funktioniert, irgendwie passt nie...

[...]

KOP3: und darum hab' ich nicht sehr viel Chance mit einer Taucherbrille zu schwimmen ...

[...]

KOP3: und darum schwimm' ich eigentlich auch gern ohne Taucherbrille. Ich hab' mir das wie angewöhnt.

[...]

KOP3: ... ohne Taucherbrille zu schwimmen. Und ja irgendwie ist es einfach zur Gewohnheit worden, dass ich tauche ohne Brille und wenn ich es mal mit Brille versuch', ist das schon mehr schwierig ...

[...]

KOP3: ... aber ich glaub' ich würde das unter Wasser schwimmen, wenn ich mehr übe einfach schaffe ... (KOP3, Pos. 209-218)

An dieser Stelle staune ich, wie es KOP3 ähnlich KP3 (vgl. Kapitel 8.2.3) schafft, mir ein Fenster zu seiner Gedankenwelt zu öffnen. Beide Mädchen sind die einzigen Probanden die derartiges bewerkstelligen. Möglicherweise spielen hier Kontextvariablen wie Alter, Geschlecht und Reflexionsmöglichkeit im familiären Umfeld eine Rolle.

Im weiteren Interviewverlauf möchte ich wissen, ob die Jugendliche Leute kennt, die zu ihrer Informationsquelle der *verbalen Überzeugung* dienen könnten. Interessanterweise nennt KOP3 vier Personen, die alle eine Ahnung vom Schwimmen haben. Man könnte meinen, dass bloße Ermutigungen KOP3 nicht reichen. Diese müssen von qualifizierten Personen kommen, damit sie als Informationsquelle zur Selbstwirksamkeitsüberzeugung dienen können. KOP3 bewertet die Kombination von *verbaler Überzeugung* und Training als wirksamer als das bloße Training zum Erreichen des Zieles. Die *verbale Überzeugung* würde bei der Schülerin bewirken, dass sie mutiger würde, dass sie zu tauchen versucht und dass sie sich sicherer fühlt.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass alle Kinder fähig sind, sich Gedanken über ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu machen. KP1's Argumentation ist im Vergleich zur derjenigen der anderen Kinder wenig vielfältig. Damit KOP2 eine Bestätigung zu seiner Selbstwirksamkeitsüberzeugung erhält, muss es aktiv werden und tatsächlich ein Training beginnen.

8.5 Ergebnisse der Subtests aus dem FRKJ 8-16

Vor der Interpretation der Ergebnisse müssen zwei Aspekte betrachtet werden. Der erste betrifft die Definition von generalisierter Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Der zweite betrifft die verschiedenen Herangehensweisen der einzelnen Kinder bei der Beantwortung der Items.

Zum ersten Aspekt muss an das Folgende erinnert werden: Die im FRKJ 8-16 verwendete Definition von generalisierter Selbstwirksamkeitsüberzeugung unterscheidet sich von Banduras Definition der aufgabenbezogenen Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Selbstwirksamkeitsüberzeugungen beziehen sich im Konzept von Bandura auf eine bestimmte Aufgabe, die im Hier und Jetzt oder in der

unmittelbaren Zukunft zu lösen ist (vgl. Kapitel 4; vgl. Hattie & Yates, 2015, S. 219 f.). Die generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung, die im FRKJ 8-16 gemessen wird, bezeichnet hingegen ein aufgabenübergreifendes Vertrauen in die eigenen Kompetenzen (Lohaus & Nussbeck, 2016, S. 10). Der zweite Aspekt, die verschiedenen Herangehensweisen der einzelnen Kinder bei der Beantwortung der Items, offenbarte sich durch teilnehmende Beobachtung in der Testsituation.

Bei KP1, KP2 und KOP1 musste ich zusätzliche Neuformulierungen der Items vornehmen (vgl. Anhang IV). KP3 und KOP3 überlegten teilweise laut, was und weshalb sie die eine oder andere Einschätzung bei einzelnen Items vornahmen. KOP2 kreuzte bei den einzelnen Items seine Einschätzung an, sobald ich mit dem Vorlesen des Items fertig war. Nach der Bewertung des letzten Items, schaute KOP2 mich an und sagte: «Ja, man muss immer an sich glauben.».

Nach Betrachtung der Ergebnisse muss zuerst festgestellt werden, dass die generalisierte Selbstwirksamkeitsüberzeugung aller Kinder ausser von KOP2 sich im durchschnittlichen Bereich bewegt. Es gibt ausser dem bereits erwähnten Fall keine grosse Unterschiede weder unter den einzelnen Kindern noch zwischen beider Stichproben (vgl. Kapitel 7.5).

Eine vertiefte Interpretation der einzelnen Resultate verhilft dennoch zu weiteren Erkenntnissen. Zunächst soll das Ergebnis von KOP2 betrachtet werden. Der Schüler schätzte sich bei jedem Item mit «stimmt immer» ein. Dementsprechend erreichte er den maximalen Rohwert und einen Prozentrang von 97 bis 100. Ich vermute nicht, dass der Knabe einfach den Subtest möglichst schnell abschliessen wollte. Seine Aussage: «*Ja, man muss immer an sich glauben.*», führt mich dazu, das Ergebnis auf anderer Art zu deuten. KOP2's Argumentation im Interview ist oft nicht stringent. Der Schüler meinte beispielsweise, Karate «*auf einmal wegen einem Film*» zu können. KOP2's hoher Wert im Subtest des FRKJ 8-16 weist auf ein hohes allgemeingefasstes Selbstwertgefühl (self-esteem) und eine Selbstüberschätzung hin. Weder das eine noch das andere sind mit Lernerfolg direkt verknüpft (Hattie et al., 2015, S. 206 ff.).

Bei der Auswertung erstaunt mich KP3's Wert. Dieser befindet sich genau im Durchschnitt. Ich hätte mit einem höheren Wert gerechnet. KP3 hat eine differenzierte Definition von Stärke. Die Schülerin begründet ihre eigene Stärke umfangreich. Sie analysiert sie in Bezug auf zwei Referenzrahmen. Zudem lässt ihre Definition von Schwäche ihr dynamisches Selbstbild (vgl. Dweck, 2017, S. 17; vgl. Kapitel 8.2.1) erkennen, welches im Umgang mit ihren Schwächen beinahe unerschütterlich scheint (vgl. Kapitel 8.2.3). Ihre Aussagen unter Einbezug des Portfolios sind mit dem zuvor Gesagten kohärent. Ihre Aussagen zur Selbstwirksamkeitsüberzeugung lassen erkennen, dass sie sowohl *persönliche Erfolgserfahrungen* als auch *verbale Überzeugung* als Informationsquellen nutzt. Deshalb hätte ich einen Wert im oberen durchschnittlichen Bereich erwartet. Das rein durchschnittliche Ergebnis kommt möglicherweise dadurch zu Stande, dass die Jugendliche eher gewohnt ist, eine aufgabenbezogene Einschätzung von ihren Stärken und Schwächen durchzuführen. Ihre Sicherheit, dass sie ihren Umgang mit Schwächen auf alle von ihr bestimmte Ziele anwenden kann, ist nicht gefestigt. In ihren Schilderungen finden sich solche Aussagen:

KP3: [...] weil es gibt nichts auf dieser Welt, das man nicht kann, wenn man's nicht, wenn man's übt. (KP3, Pos. 385)

KP3: [...] dann schafft man das auch locker, weil man muss es einfach dann durchziehen auch wenn man sehr Angst hat. (KP3, Pos. 387)

Die erste Aussage mit Pos. 385 lässt ein unerschütterliches dynamisches Bild ahnen. Die Aussage mit Pos. 387 zeugt davon, dass KP3 jedoch auch Angst in Bezug auf Ziele hat, die zu erreichen sind. Es lässt sich also vermuten, dass KP3 sich auch selbst regulieren muss. Die generalisierte Selbstwirksamkeitsüberzeugung wurde der Schülerin, so zu sagen, nicht einfach als Gabe in die Wiege gelegt. KOP3's Wert liegt im unteren durchschnittlicheren Bereich. Es ist der tiefste Wert der Gesamtstichprobe. Während dem Ankreuzen der Items äussert sich KOP3 zwischendurch wie folgt: «Also, wenn ich kein Anfall habe...». Die von der Schülerin festgestellte mangelnde Kontrolle über ihre Gefühle spielt vermutlich eine Rolle in ihrer Einschätzung. Sie ist ein mögliches Hindernis zu einem höheren Wert.

KOP1 hat auch einen durchschnittlichen Wert, obwohl seine Strategie im Umgang mit Schwächen als äusserst passiv betrachtet werden kann. Gleichzeitig kann KOP1 in Bezug auf seine Stärke prägnant argumentieren. Eine gefestigte aufgabenbezogene Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist in Bezug auf das Fischen feststellbar (vgl. Kapitel 8.4).

KP1 und KP2 stehen im oberen durchschnittlicheren Bereich. Dies erscheint plausibel. Vor allem wenn man bedenkt, dass KP1 sich viel der Individualnorm bedient, um sich einzuschätzen.

9 Überprüfung der Hypothesen und Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel wird zuerst die erste Hypothese überprüft und die dazu gehörende Hauptfragestellung beantwortet. Danach folgen die Überprüfungen und Beantwortungen der zwei weiteren Hypothesen und der weiterführenden Fragestellungen (vgl. Kapitel 5). Die Hypothesen werden jeweils mit einer kurzen Aussage überprüft. Das Hauptgewicht liegt bei einer empirisch qualitativen Arbeit wie dieser auf der Beantwortung der Fragestellungen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 170).

Alle Hypothesen und Fragestellungen wurden aufgrund der im Kapitel 6.4 beschriebenen Stichprobe überprüft und beantwortet.

9.1 Überprüfung der ersten Hypothese und Beantwortung der Hauptfragestellung

Folgende Hypothese leitete die Formulierung der Hauptfragestellung ein:

H1: Portfolioführende Kinder haben mehr Wissen über die eigenen Stärken und Schwächen, als Kinder, die keine Portfolios führen.

Aufgrund der Datenauswertung (vgl. Kapitel 7 und Kapitel 8) kann diese Hypothese nicht einfach so bestätigt werden. Sie stimmt nur für gewisse Aspekte der Kenntnisse über die eigenen Stärken und Schwächen. Neben der Portfolioarbeit scheinen bestimmte Kontextvariablen eine Rolle in diesem Zusammenhang zu spielen. Ausserdem ist die Qualität der Portfolioarbeit für die Kenntnisse über die eigenen Stärken und Schwächen relevant. Um tiefere Ansichten in diesem Sachverhalt zu gewinnen, soll nun die folgende Hauptfragestellung beantwortet werden.

F1: «Wie differenziert weisen portfolioführende Kinder mit Schulleistungsschwächen ihre Kenntnisse der eigenen Stärken und Schwächen aus, verglichen mit nicht portfolioführenden Kindern mit Schulleistungsschwächen?»

Zur Beantwortung dieser Fragestellung werden auch die Aussagen der Kinder zur Definition von Stärken und Schwächen in Betracht gezogen. Dabei geht es nicht um die eigenen Stärken und Schwächen, sondern um eine allgemeine Definition. Dennoch ist es davon auszugehen, dass die genannten Definitionen die Sicht auf die eigenen Stärken und Schwächen beeinflussen.

In zwei Aspekten, in der Definition der Stärke und in der Analyse der eigenen Stärke, weisen die portfolioführenden Kinder tatsächlich differenziertere Kenntnisse aus. Die interviewten portfolioführenden Kinder definieren alle «Stärke» sehr ähnlich. Diese beinhaltet zwei Aspekte: Können und Mögen. Etwas vereinfacht heisst sie: «Stärke ist das, was man kann und was man mag.» Mit diesen zwei Aspekten ist die Definition differenzierter als diejenige von einem der Kinder ohne Portfolio. Letztere beinhaltet bloss den Aspekt von Können. Die beiden anderen Kinder ohne Portfolios verfügten über keine Definition von «Stärke».

Bei der Analyse der eigenen Stärke gehen die portfolioführenden Kinder tendenziell differenzierter und selbständiger vor, als die nicht portfolioführenden Kinder. Die Kinder mit Portfolios brauchten weniger zusätzliche unterstützende Fragen von mir, um ihre Stärke zu analysieren. Oft begannen sie gleich nach der Frage «*Wie gut bist du wirklich in deiner Stärke?*» zu vergleichen und zu analysieren. Die Kinder ohne Portfolios benötigten dafür geschlosseneren Fragen. Ausserdem wenden die portfolioführenden Kinder die Bezugsnormen¹⁰ der Beurteilung auf vielfältigere Weise an, als die Kinder ohne Portfolios.

Im Übrigen lässt sich die Differenziertheit der Kenntnisse der einzelnen Kinder über die eigenen Stärken und Schwächen besser durch bestimmte Kontextvariablen als durch die geführte Portfolioarbeit erklären. Für eine differenzierte Definition von «Schwäche» scheinen die Häufigkeit von Selbsteinschätzungsphasen im Unterricht, die von der Lehrperson eingeschätzten Selbstreflexionsfähigkeit im Unterricht sowie die durch die Lehrpersonen vermutete Reflexionsmöglichkeiten im familiären Umfeld eine bedeutend positive Rolle zu spielen. Die Kontextvariablen wirken additiv stärker. KOP3, bei der alle drei erwähnte Kontextvariablen zu finden sind, kann «Schwäche» sehr differenziert definieren. Die anderen Kinder der gleichen Stichprobe, bei denen keine beziehungsweise nur eine der Kontextvariablen vorhanden sind, definieren das Wort «Schwäche» gar nicht.

Die Begründung der eigenen Stärke wird aller Wahrscheinlichkeit nach durch die Kombination von den erwähnten Kontextvariablen und zusätzlich von einem höheren Alter beeinflusst.

KOP3 ist das älteste Kind der Stichprobe. Zudem sind bei ihr alle drei erwähnte Kontextvariablen vorhanden. Sie schneidet innerhalb ihrer Stichprobe am besten ab. Zudem ist ihre Argumentation stringenter, umfangreicher und origineller als zwei der Kinder aus der Hauptstichprobe.

Neben den Kontextvariablen muss auch auf die Qualität der geführten Portfolioarbeit hingewiesen werden. Zwei von drei Portfolios beinhalteten weder Hinweis noch Nachweis von Reflexion. Dabei gilt die Reflexion als Herzstück des Portfolios (Häcker, 2011, S. 109).

¹⁰ Gemeint sind: Individualnorm, Kriterialnorm und Sozialnorm (vgl. Sacher, 2014, S. 84 f.)

Das Kind mit dem Portfolio (KP3), welches Reflexionen deutlich erkennen lässt, kann mit und ohne Portfolio über seine Stärken differenziert sprechen. Ebenso kann das KP2 dessen Portfolio keine Reflexionen enthält. Bei ihm findet sich allerdings eine Kontextvariable, welche sich sehr wahrscheinlich positiv auf eine differenzierte Kenntnis der eigenen Stärken und Schwächen auswirkt: Die Lehrperson vermutet gute Reflexionsmöglichkeiten im familiären Umfeld. KP1, dessen Portfolio ebenfalls keine Reflexionen enthält, kann zwar differenziert Stärke und Schwäche definieren sowie eigene Stärken analysieren. Jedoch kann es die im Portfolio aufgezeigten Stärken nur spärlich begründen. Bei dieser Schülerin sind nach Einschätzung der Lehrperson kaum Reflexionsmöglichkeiten im familiären Umfeld gegeben.

9.2 Überprüfung der zweiten Hypothese und Beantwortung der zweiten Fragestellung

Die folgende intuitiv konstruierte Hypothese leitete die zweite Fragestellung (F2) ein:

H2: Wenn portfolioführende Kinder über differenziertere Kenntnisse ihrer Stärken und Schwächen verfügen, als nicht portfolioführende Kinder, so verfügen sie auch über vielfältigere Strategien im Umgang mit ihren Schwächen als die letzteren.

Die Beantwortung der Hauptfragestellung (**F1**) ergab, dass die portfolioführenden Kinder nur in bestimmten Bereichen klar differenziertere Kenntnisse über ihre Stärken und Schwächen haben, als nicht portfolioführende Kinder. Dementsprechend sollten sie laut zweiter Hypothese auch nur begrenzt vielfältigere Strategien im Umgang mit ihren Schwächen haben, als die letzteren. Die Auswertung ergab, dass beide Stichproben über vielfältige Ideen und Strategien im Umgang mit Schwächen verfügen. Die oben stehende Hypothese kann nicht bestätigt werden. Allerdings gibt es qualitative Unterschiede zwischen den dargestellten Strategien beider Stichproben. Die Beantwortung der weiterführenden Fragestellung **F2** zeigt dies genau auf.

F2: «Welche Strategien im Umgang mit ihren Schwächen nennen portfolioführende Kinder mit Schulleistungsschwächen, verglichen mit nicht portfolioführenden Kindern mit Schulleistungsschwächen?»

Im Kapitel 8.2.3 konnten klare Unterschiede zwischen beider Stichproben festgestellt werden. Die Kinder mit Portfolios geben an, Strategien zu verwenden, die zum Erfolg oder zur Lösung von Schwierigkeiten führen. Ein Kind, welches seine Schwäche stark im Zusammenhang mit dem Kontext sieht, wechselt den Kontext oder tritt aus diesem aus. Ein anderes Kind, legte seine genaue Vorstellung dar, wie es etwas lernen will, bei dem es gescheitert ist. Das dritte Kind vertritt ein dynamisches Selbstbild (Dweck, 2017, S.17). Es hält daran fest, dass man durch Bemühung und Einsatz, alles lernen kann. Es kann über Erfahrungen berichten, die dieses Bild bestätigen.

Anders verhält es sich bei den nicht portfolioführenden Kindern. Die Kinder ohne Portfolios verhalten sich entweder passiv, haben kaum regelkonforme, erfolgversprechende Strategien oder sind bereits etliche Male mit unzulänglichen Strategien gescheitert.

Die genauere Betrachtung von jeweils einem Einzelfall aus je einer der beiden Stichprobe zwingt jedoch zur Nuancierung. Der Kontextaustritt beziehungsweise der Kontextwechsel des einen Kindes mit Portfolio kann nur situativ als erfolgreich beurteilt werden. Sollte diese Strategie vermehrt gewählt werden, so müsste sie sicher auch einer Vermeidung gleichgesetzt werden.

Bei dem nicht portfolioführenden Kind, welches angibt, bereits etliche Male trotz Anwendungen von Strategien gescheitert zu sein, handelt es sich vermutlich um ein falsches Verständnis der Schwäche. Das Kind möchte daran arbeiten, keine Wutanfälle zu bekommen. Erfolgsversprechender wäre, den richtigen Umgang mit Wut zu üben.

So betrachtet kann in Bezug auf die untersuchten Stichproben Folgendes festgehalten werden: Die von den portfolioführenden Kindern genannten Strategien im Umgang mit ihren Schwächen sind tendenziell erfolgsversprechender als diejenigen der nicht portfolioführenden Kinder.

9.3 Überprüfung der dritten Hypothese und Beantwortung der dritten Fragestellung

Nach der Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen wurde in Anlehnung an Fuchs (2005) sowie an Hattie und Yates (2014) im Kapitel 5 folgende Hypothese formuliert:

H3: Je differenziertere Kenntnisse seiner Stärken und Schwächen ein Kind hat, desto stärker ist seine Selbstwirksamkeitsüberzeugung.

Auch diese Hypothese kann nicht einfach so bestätigt werden. Das Kind mit dem höchsten Wert bei der allgemeinen Selbstwirksamkeitsüberzeugung weist seine Kenntnisse der eigenen Stärken und Schwächen am wenigsten differenziert aus. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Hypothese gar nicht stimmt. Die Schülerin, die die differenziertesten Kenntnisse über ihre Stärken und Schwächen aufweist, kann tatsächlich ihre aufgabenbezogene Selbstwirksamkeit sehr überzeugend begründen. Die Beantwortung der dritten Fragestellung (F3) ermöglicht eine genauere Betrachtung dieses Sachverhalts durch eine Gegenüberstellung von drei verschiedenen Aspekten.

F3: «Wie stehen die allgemeine Selbstwirksamkeitsüberzeugung, die aufgabenbezogene Selbstwirksamkeitsüberzeugung, und die ausgewiesene Differenziertheit der Kenntnisse über die eigenen Stärken und Schwächen der interviewten Kinder in Beziehung zueinander?»

Um diese Frage zu beantworten, wird zunächst pro Kind eine tabellarische Gegenüberstellung der verschiedenen Aspekte vorgenommen und kommentiert. Am Schluss wird geprüft, ob verallgemeinernde Tendenzen in den Beziehungen zwischen allgemeiner Selbstwirksamkeitsüberzeugung, aufgabenbezogener Selbstwirksamkeitsüberzeugung und ausgewiesene Differenziertheit der Kenntnisse über die eigenen Stärken und Schwächen, erkennbar sind.

Zuvor werden die drei zu vergleichenden Aspekte, so wie sie in den Tabellen vorkommen, beschrieben:

- Die **generalisierte Selbstwirksamkeitsüberzeugung (generalisierte SÜ)** wird als quantitativer Wert in Prozentrang (PR) und Stanine (ST) wiedergegeben. Der Wert wurde mittels Subtest aus dem FRKJ 8-16 ermittelt.
- Die **aufgabenbezogene Selbstwirksamkeitsüberzeugung (aufgabenbezogene SÜ)** entspricht dem Konzept nach Bandura (vgl. Kapitel 4.1). Ihre Erhebung erfolgte qualitativ mittels Kinderinterviews und entsprechender Auswertung.
- Die **ausgewiesene Differenziertheit der Kenntnisse über die eigenen Stärken und Schwächen** wurde qualitativ mittels Kinderinterviews und entsprechender Auswertung erhoben.

An dieser Stelle folgen die tabellarischen Gegenüberstellungen der einzelnen Kinder.

Tabelle 10. Gegenüberstellung der drei Aspekte bei KP1

generalisierte SÜ	aufgabenbezogene SÜ	Kenntnisse über eigene Stärken & Schwächen
78-89 PR / ST: 7	KP1 liefert wenig Argumente für seine aufgabenbezogene SÜ. Ein Argument ist wiederholtes Üben. Es wird jedoch durch meine Frage suggeriert.	Stärke <ul style="list-style-type: none"> - Argumentation zur Begründung der Stärke ist mittellang. - KP1 benutzt zur Begründung weitgehend Argumente, die andere Kinder verwenden. - KP1 kann zur Begründung ein konkretes Erlebnis aufzählen. - Zur Analyse der Stärke verwendet KP1 die Individual- und die Sozialnorm. - Unter Einbezug des Portfolios sind KP1's Begründung und Analyse von Stärke spärlich. Schwäche <ul style="list-style-type: none"> - Eingrenzen der Schwäche bei Nennung

Die Tabelle 10 zeigt, dass die generalisierte Selbstwirksamkeitsüberzeugung von KP1 sich im oberen durchschnittlichen Bereich befindet. Die aufgabenbezogene Selbstwirksamkeitsüberzeugung wird hingegen wenig begründet. Die ausgewiesene Differenziertheit über die Kenntnisse der Stärken und Schwächen ist insgesamt mittelmässig.

Tabelle 11. Gegenüberstellung der drei Aspekte bei KP2

generalisierte SÜ	aufgabenbezogene SÜ	Kenntnisse über die eigenen Stärken und Schwächen
78-89 PR / ST: 7	KP2 begründet seine aufgabenbezogene SÜ mit dem Verhalten seines Vaters. Dieses bestärkt die aufgabenbezogene SÜ von KP2. KP2 kann dabei verschiedene Verhaltensweisen aufzählen.	Stärke <ul style="list-style-type: none"> - Die Argumentation zur Begründung der Stärke ist kurz. - KP2 benutzt Argumente, die auch andere Kinder verwenden. - Zur Analyse der Stärke verwendet KP2 die Sozialnorm. KP2 wird durch meine Fragen dazu beeinflusst. - Unter Einbezug des Portfolios kann KP2 mehrere Stärken benennen und begründen. Schwäche <ul style="list-style-type: none"> - KP2 nennt eine Schwäche und begründet seine Nennung mit der Erzählung eines Erlebnisses. - Unter Einbezug des Portfolios kann KP2 mehrere Schwächen benennen und begründen.

Laut Tabelle 11 ist die generalisierte Selbstwirksamkeitsüberzeugung von KP2 im oberen durchschnittlichen Bereich. KP2 kann seine aufgabenbezogene Selbstwirksamkeitsüberzeugung mit mehreren Argumenten begründen. Die ausgewiesene Differenziertheit über die Kenntnisse der Stärken und Schwächen ist insgesamt gut. Der Einbezug des Portfolios scheint KP2 zu differenzierten Begründungen zu verhelfen.

Tabelle 12. Gegenüberstellung der drei Aspekte von KP3

generalisierte SÜ	aufgabenbezogene SÜ	Kenntnisse über die eigenen Stärken und Schwächen
41-60 PR / ST: 5	KP3 verbindet in seiner Argumentation zur Begründung seiner aufgabenbezogenen SÜ die Informationsquellen der <i>persönlichen Erfolgserfahrungen</i> und der <i>verbalen Überzeugung</i> . ¹¹	Stärke <ul style="list-style-type: none"> - KP3 verwendet eine sehr umfangreiche Argumentation zur Begründung seiner Stärke. - Die Schülerin benutzt zur Begründung originelle Argumente, die keine anderen Kinder benutzen. - Zur Analyse seiner Stärke verwendet sie die Sozialnorm und unterscheidet dabei zwischen zwei Bezugsrahmen. - Unter Einbezug des Portfolios ist die Begründung von zwei Stärken genauso umfangreich und differenziert. Schwäche <ul style="list-style-type: none"> - KP3 stellt seine eigene Schwäche als veränderbar dar. Dies entspricht einem dynamischen Selbstbild¹².

¹¹ Zu Informationsquellen der *persönlichen Erfolgserfahrungen* und der *verbalen Überzeugung*: vgl. Kapitel 4.1.1

¹² Zum dynamischen Selbstbild vergleiche Dweck, 2017, S. 17.

Die Tabelle 12 zeigt auf, dass die generalisierte Selbstwirksamkeitsüberzeugung von KP3 genau dem Durchschnitt entspricht. Die Argumentation der Schülerin zur aufgabenbezogenen Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist innerhalb der gesamten Stichprobe die überzeugendste (vgl. Kapitel 8.4). Die ausgewiesene Differenziertheit über die Kenntnisse der Stärken und Schwächen ist bei KP3 innerhalb der gesamten Stichprobe am stärksten ausgeprägt.

Tabelle 13. Gegenüberstellung der drei Aspekte von KPO1

generalisierte SÜ	aufgabenbezogene SÜ	Kenntnisse über die eigenen Stärken und Schwächen
41-60 PR / ST: 5	KOP1 erklärt, dass es sich gestärkt fühlt, durch die Reaktion von seinem Vater. Der Vater staunt, dass KOP1 nach einem Tag Fischen weiter fischen möchte. Die geschenkte echte Angelrute bestärkt KOP1 in seinem Vorhaben, noch besser fischen zu können.	<p>Stärke</p> <ul style="list-style-type: none"> - KOP1's Argumentation zur Begründung seiner Stärke ist sehr kurz. Dabei erwähnt der Knabe jedoch etwas Konkretes und Feststellbares. - Zur Analyse seiner Stärke verwendet KOP1 die Kriterialnorm. Das Kriterium hat es sich selbst ausgedacht. <p>Schwäche</p> <ul style="list-style-type: none"> - KOP1 nennt seine Schwäche auf eine Art, die Scham vermuten lässt.

Gemäss Tabelle 13 ist die generalisierte Selbstwirksamkeitsüberzeugung von KOP1 genau im durchschnittlichen Bereich. Die aufgabenbezogene Selbstwirksamkeitsüberzeugung wird nachvollziehbar begründet. Die ausgewiesene Differenziertheit der Kenntnisse der eigenen Stärke ist einerseits durch ihre Knappheit nicht sehr gross. Die Argumentation ist dennoch absolut stringent. Die Aussagen zu eigener Schwäche ist vermutlich mit Scham besetzt und wahrscheinlich deshalb wenig differenziert.

Tabelle 14. Gegenüberstellung der drei Aspekte von KPO2

generalisierte SÜ	aufgabenbezogene SÜ	Kenntnisse über die eigenen Stärken und Schwächen
97-100 PR / ST: 9	<ul style="list-style-type: none"> - KOP2 wählt zur Begründung seiner aufgabenbezogenen SÜ ein passendes Beispiel aus einem Film. - KOP2's Bruder fungiert als Informationsquelle von <i>Stellvertretenden Erfahrungen und Beobachtungen</i>.¹³ 	<p>Stärke</p> <ul style="list-style-type: none"> - KOP2's Argumentation zur Begründung seiner Stärke ist mittel lang. Sie ist allerdings nicht stringent. - Zur Analyse seiner Stärke wird KOP2 von mir mit geschlossenen Fragen geführt. Der Knabe verwendet zur Beantwortung dieser Fragen die Sozialnorm innerhalb von seiner Familie. <p>Schwäche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Medium Film ist bei der Nennung von KOP2's Schwächen im Zentrum. - KOP2 kann seine Schwächen nicht klar benennen. Der Schüler macht Umschreibungen. - KOP2 hat kaum die Fähigkeit, die eigene Schwäche aufgabenbezogen zu erkennen.

Die Tabelle 14 weist auf die Auffälligkeiten in der Beziehung der drei Aspekte bei KOP2 hin. Bei keinem anderen Kind der Stichprobe fallen sie so disparat aus. Die generalisierte Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist überdurchschnittlich hoch. In diesem Zusammenhang wurde eine Selbstüberschätzung vermutet (vgl. Kapitel 8.5). Seine aufgabenbezogene Selbstwirksamkeitsüberzeugung kann KOP2 nachvollziehbar begründen. Die Kenntnisse der eigenen Stärke und Schwäche werden innerhalb der gesamten Stichprobe von KOP2 am wenigsten differenziert dargestellt.

¹³ Zur Informationsquelle von *stellvertretenden Erfahrungen und Beobachtungen*: Vgl. Kapitel 4.1.1.

Tabelle 15. Gegenüberstellung der drei Aspekte von KOP3

generalisierte SÜ	aufgabenbezogene SÜ	Kenntnisse über die eigenen Stärken und Schwächen
24-40 PR / ST: 4	<ul style="list-style-type: none"> - KOP3 macht sich Überlegungen, die die Informationsquelle der <i>Physiologischen und emotionalen Zustände</i>¹⁴ involvieren - Als Informationsquelle der <i>verbalen Überzeugung</i> sucht sich KOP3 für seine Aufgabe fachkundige Leute aus - Die Schülerin kann über den Wert der <i>verbalen Überzeugung</i> für sich urteilen 	<p>Stärke</p> <ul style="list-style-type: none"> - KOP3 verwendet eine umfangreiche Argumentation zur Begründung seiner Stärke - Die Schülerin benutzt zur Begründung originelle Argumente, die keine anderen Kinder benutzen. - Sie analysiert ihre Stärke nicht. <p>Schwäche</p> <ul style="list-style-type: none"> - So wie KOP3 seine Schwäche nennt, lässt sich vermuten, dass Scham im Zusammenhang mit der Schwäche vorhanden ist. - So wie KOP3 über seine Schwäche spricht, lässt vermuten dass es sich nicht als fähig ansieht, einen Einfluss über die Schwäche auszuüben.

Die Tabelle 15 zeigt auf, dass KOP3's allgemeine Selbstwirksamkeitsüberzeugung sich im unteren durchschnittlichen Bereich befindet. Ihre aufgabenbezogene Selbstwirksamkeitsüberzeugung wird sehr differenziert begründet. Auch die Begründung der eigenen Stärke ist differenziert. Jedoch analysiert KOP3 ihre Stärke nicht. KOP3 spricht zwar von ihrer Schwäche. Jedoch sind Hemmungen im Umgang mit der Schwäche spürbar. Diese hindern KOP3 vermutlich an einem erfolgreicherem Umgang mit ihrer Schwäche.

Zur Beantwortung der Fragestellung (F3) bietet die Tabelle 16 einen vergleichenden Überblick über die drei Aspekten bei jedem Kind.

Tabelle 16. Gesamte Gegenüberstellung der drei Aspekte

Proband	generalisierte SÜ	aufgabenbezogene SÜ	Kenntnisse über eigene Stärken & Schwächen.
KP1	++	-	-+
KP2	++	+	+
KP3	+	++	++
KOP1	+	+	-+
KOP2	+++	+	-
KOP3	-+	++	Begründung Stärke: ++ Analyse Stärke: - Kenntnis Schwäche: -
Bedeutung der Symbole für die verschiedenen Grössen	<p>-+: unterer durchschnittlicher Bereich</p> <p>+: Durchschnitt</p> <p>++: oberer durchschnittlicher Bereich</p> <p>+++ : überdurchschnittlich</p>	<p>-: nicht differenzierte Argumentation</p> <p>+: differenzierte Argumentation</p> <p>++: sehr differenzierte Argumentation</p>	<p>-: nicht differenzierte Argumentation</p> <p>+: differenzierte Argumentation</p> <p>++: sehr differenzierte Argumentation</p> <p>-+: teilweise differenzierte Argumentation</p>

Bei Betrachtung der Tabelle 16 scheint es schwierig, für die gesamte Stichprobe bestimmte Regeln für die Beziehung zwischen den drei Aspekten festzustellen. Der Bezug zwischen den drei Aspekten ist bei jedem Kind unterschiedlich. Eine grössere Stichprobe wäre sicher nötig, um mögliche Regeln in der Beziehung zu überprüfen.

¹⁴ Zur Informationsquelle von *Physiologischen und emotionalen Zustände*: Vgl. Kapitel 4.1.1

Bei dieser Stichprobe fallen jedoch KP2 und KP3 auf. Die Werte beider Probanden sind in der Tabelle grau hinterlegt. Diese zwei Kinder, die das Portfolio zur besseren Erkenntnis ihrer Stärken oder Schwächen nutzen (vgl. Kapitel 8.3), haben in allen drei Aspekten positive bis sehr positive Ergebnisse.

Nachdem die drei Hypothesen überprüft wurden und die drei davon abgeleiteten Fragestellungen beantwortet wurden, werden im nächsten Kapitel zentrale Erkenntnisse dieser Masterthese zusammengefasst.

10 Selbsteinschätzung durch Portfolioarbeit – Möglichkeiten und Grenzen

Die zusammengefassten zentralen Erkenntnisse dieses Kapitels beziehen sich auf den Arbeitstitel. Möglichkeiten und Grenzen der Portfolioarbeit für die Förderung der Selbsteinschätzung bei Kindern mit Schulleistungsschwächen werden geschildert. Daneben werden Möglichkeiten und Grenzen der Portfolioarbeit in Bezug auf Partizipation der Lernenden thematisiert. Der bestehende Zusammenhang von Partizipation und Selbsteinschätzung wird dabei aufgezeigt.

Selbsteinschätzung

Der Selbsteinschätzung entspricht in dieser Masterthese die Kenntnis der eigenen Stärken und Schwächen. Es konnte gezeigt werden, dass die Portfolioarbeit bei einer Schülerin einen Beitrag zur differenzierten Auseinandersetzung mit ihren Stärken leistet. Ein weiteres Kind konnte anhand des Portfolios über seine Stärken und Schwächen differenziert Auskunft geben. Beim dritten Kind schien das Portfolio wenig oder nur begrenzt zur differenzierten Kenntnis der eigenen Stärken und Schwächen beizutragen. Bestimmte Kontextvariablen wie das Alter, die durch die Lehrperson eingeschätzte Reflexionsfähigkeit und die durch die Lehrperson vermuteten Reflexionsmöglichkeiten im familiären Umfeld scheinen bei diesen Unterschieden eine Rolle zu spielen. Zudem führt nicht jede Portfolioarbeit automatisch und gleich gut zur besseren Selbsteinschätzung bei einem Kind mit Schulleistungsschwächen. Hierfür erscheint bedeutend, dass die Reflexion in der Portfolioarbeit einen zentralen Stellenwert erhält (vgl. Häcker, 2011, S.109). Bei Kindern mit Schulleistungsschwächen im Bereich *Schreiben* sind schriftliche Reflexionen bestimmt eine Hürde. Jedoch ist diese nach Einschätzung einer Lehrerin überwindbar (vgl. Anhang V, Tabelle 25). Mit Hilfestellungen können Kinder mit einer Schreibschwäche in der Klasse dieser Lehrperson schriftlich reflektieren. Eine mögliche Variante dazu könnten mündliche Reflexionen darstellen. Dies wird im Kapitel 11 konkreter betrachtet.

Partizipation

Durch die Portfolioarbeit haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre eigenen Interessen und Stärken zum Thema zu machen. Wenn im Portfolio reflektiert wird, findet eine Förderung der Selbsteinschätzung statt, welche auf Stärken und Interessen basiert. Wenn die Schülerinnen und Schüler im Dialog mit Peers, Lehrpersonen und ihren Eltern ihre Stärken und Interessen aufzeigen können, dann wird das Spektrum ihrer Fähigkeiten im schulischen Rahmen erweitert. Wenn sie ihre Vorstellungen und ihre Vorschläge zu Lerninhalten zur Sprache bringen können, haben sie Gelegenheit, zu aktiven Subjekten ihrer Bildung werden (Winter, 2016, S. 225). Diese Möglichkeiten können zu einer stärkeren Selbstwirksamkeitsüberzeugung führen. Lehrpersonen äussern allerdings, dass es schwierig sei, den Kindern diesen Freiraum im Schulalltag zu gewährleisten. Zwei von drei interviewten Lehrerinnen fühlen sich bei der Verwirklichung ihrer Portfoliokonzepte eingeschränkt. Eine

Lehrperson empfindet als schwierig, die Portfolioarbeit im Schulalltag neben allen anderen Auflagen, die vom Stoff und Programm kommen, zu verteidigen (vgl. Anhang V, Tabelle 23). Die zweite Lehrperson äussert, dass es ihr schwer fiele, das Portfolio zu pflegen, bei dem die Kinder viel freier sein dürfen und gleichzeitig die Kinder auf die Lernziele vorzubereiten, die verbindlich sind und benotet werden. Die konsequente Arbeit an den Lernzielen hemme sie, ihre Ideen von Portfolioarbeit zu verwirklichen. Sie habe noch keinen guten Weg gefunden, damit umzugehen (vgl. Anhang V, Tabelle 24). Die dritte Lehrperson hingegen fühle sich nicht eingeschränkt. Sie sagt, dass die Portfolioarbeit viele Kompetenzen (z. B. Sprechen und Schreiben) des Deutschunterrichts abdeckt (vgl. Anhang V, Tabelle 25). Die dritte Lehrperson rechtfertigt die Portfolioarbeit mit Teilen des Lehrplans. Sie scheint nicht an Lehrmitteln oder engen Programmvorgaben gebunden zu sein. Im Schulhaus der dritten Lehrperson wird im Kindergarten mit einer Vorstufe von Portfolios begonnen. In der Primarstufe werden dann in allen Klassen Portfolios geführt. Auch im Schulhaus der zweiten Lehrperson arbeitet das gesamte Kollegium mit Portfolios. Dort ist es allerdings eine Auflage. Die Lehrperson fühlt sich in ihren Fragen mit dem Portfoliokonzept nicht unterstützt (vgl. Anhang V, Tabelle 24 + 25). Dies ist ein sprengender Punkt.

Altrichter weist auf Unterrichtselemente, welche die Portfolioarbeit impliziert: Selbständiges Lernen, offene, schüleraktive Lernformen, neue Formen der Dokumentation und Wertschätzung von Leistung im Unterricht und in der Schulkultur. All dies bedarf nach seiner Meinung einer gewissen Koordination zwischen Stufen und Fächern sowie Rahmenbedingungen, die durch Übereinkünfte und eine Verankerung in den Zielperspektiven und der Wertkultur der Schule gesichert sind (Altrichter, 2012, S. 33 f.). Zusammengefasst gilt: wirksame Portfolioarbeit braucht Schulentwicklung.

In diesem Kapitel wurden wichtige Möglichkeiten und Grenzen der Portfolioarbeit bei der Förderung der Selbsteinschätzung und bei der Partizipation von Lernenden mit Schulleistungsschwächen aufgezeigt. Das nächste Kapitel soll mögliche Perspektiven für die Forschung und die Praxis in grossen Zügen umreissen.

11 Mögliche Perspektiven für Forschung und Praxis

Qualitative Methoden dienen dem Entdecken von neuen Hypothesen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 108; Cropley, 2008, S. 52). In dieser Masterthese wurde festgestellt, dass gewisse Kontextvariablen einen Einfluss auf die Selbsteinschätzung der Kinder haben. Beim Erwerb von Kenntnissen der eigenen Stärken und Schwächen haben Kinder unterschiedliche Voraussetzungen. Dies führt mich zu einer neuen Hypothese. Sie bezieht diese Voraussetzungen bei der Überprüfung der Wirkung des Portfolios auf die Selbsteinschätzung ein.

Neu generierte Hypothese:

- ***Kinder erzielen Fortschritte in der Kenntnis ihrer eigenen Stärken und Schwächen, wenn sie eine auf ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten zugeschnittene Portfolioarbeit führen.***

Die Überprüfung dieser Hypothese könnte in einer Aktionsforschung bestehen, welche die Wirkung der Förderung durch individuelle Portfoliokonzepte auf die Selbsteinschätzung zum Gegenstand hätte. Diese individuellen Portfoliokonzepte für die Kinder (KOP1, KOP2, KOP3) könnten aufgrund der

bereits vorliegenden Erkenntnissen dieser Masterarbeit erarbeitet werden. Auch eine Weiterentwicklung des aktuell bestehenden Portfoliokonzepts von KP1 liesse sich auf gleiche Weise planen. Die zuständigen SHPs und Klassenlehrpersonen würden mit den einzelnen Schülerinnen und Schülern 8 bis 10 Monate lang vor Ort mit diesen Konzepten arbeiten. Danach könnten die individuellen Fortschritte mit Kinderinterviews und dem gleichen Subtest aus dem FRKJ 8-16 evaluiert werden. Die Interviews sollten anhand des gleichen Leitfadens (Version für Kinder mit Portfolios) geführt werden (vgl. Anhang II). Den Subtest aus dem FRKJ 8-16 sollte bei der Überprüfung ebenfalls wiederholt werden. Nachfolgend werden mögliche individuelle Portfoliokonzepte für die einzelnen Kinder skizziert und begründet.

KOP1 hat gezeigt, dass es stringent über seine Stärke argumentieren kann. Bei ihm geht es darum, dass diese Stärke im Schulalltag Raum bekommt. Mit KOP1 und seiner ganzen Klasse könnten Stärkenportfolios durchgeführt werden (Eisenbart et al., 2018) Die Kinder hätten somit die Möglichkeit anhand von Fragen über die eigene Stärke zu reflektieren. In einem Austausch mit Peers könnten die Stärkenportfolios gezeigt und die Stärken begründet werden. Es könnte auch Fachwissen im Bereich der Stärken ausgetauscht werden. Die Kinder könnten auch ein Tagebuch über die Stärke führen, damit sie die Möglichkeit hätten, Erfolge innerhalb des Stärkengebiets zu dokumentieren. Dann sollten die Lehrpersonen KOP1 begleiten, damit der Schüler erkennt, dass er auch im Rechnen durch aktiven Einsatz Fortschritte erzielen kann. Parallelen zum Fischen sollten dabei genutzt werden. KOP1's Vater hilft grosse Fische aus dem Wasser zu ziehen. So helfen Lehrpersonen, schwierige Rechnungen zu lösen. Es ist auch möglich in Mathematik am Anfang kleinere Fische zu angeln, sprich einfachere Rechnungen zu lösen. In Mathematik wie beim Fischen erzielt man Fortschritte durch Übung.

Bei KOP2 wäre ein Projektportfolio geeignet. Das Oberthema müsste dabei breit angelegt sein, beispielsweise «Entwicklung und Darstellung meiner Stärke / meines Interesses» (Winter, 2012, S. 57). KOP2 benötigt ein Projekt, welches es mit einer Lehrperson in der Schule durchführen kann. Dies könnte das Erlernen von Karateübungen sein, falls eine Lehrperson über entsprechende Kenntnisse verfügt. Ansonsten könnte es auch ein Projekt sein, bei dem der Schüler etwas baut oder herstellt. Auf jeden Fall müsste es ein Projekt sein, bei dem KOP2 aktiv etwas bewirkt. Dies muss im Kontrast stehen zu KOP2's passiven Filmkonsum. KOP2 muss die Wirkung seiner Handlung direkt erfahren und beobachten können. Das Portfolio würde dazu dienen die einzelnen Schritte des Projektes mit Bild und Schrift zu dokumentieren. Zusätzlich würden bei jeder Phase Reflexionsfragen beantwortet werden, wie: «Was habe ich heute vor?» «Was ist mir gelungen / nicht gelungen und warum?» «Was mache ich das nächste Mal anders?» «Was genau ist der nächste Schritt?». KOP2 müsste dabei eng von der SHP begleitet werden. Die anderen Kinder der Klasse könnten allerdings mit weniger Begleitung ebenfalls Projektportfolios durchführen. Ein Austausch zwischen Peers könnte somit zu Stande kommen.

Im Interview ist aufgefallen, dass KOP3 am liebsten hätte, dass seine Wut oder andere unangenehme Gefühle gar nicht auftauchen. Diese gehören jedoch zur Schülerin. Sie könnte durch ein sehr persönliches Portfolio zum Thema «Umgang mit meinen Gefühlen» unterstützt werden. Sie dürfte wählen, wem sie was aus ihrem Portfolio zeigt. Es würde sich um ein so genanntes *Individual Portfolio* handeln (Häcker, 2008 a). Das Ziel des Portfolios wäre, dass sie ihre Gefühle mit einer gewissen Distanz betrachtet. So würde sie im Umgang mit ihren Gefühlen Handlungsmöglichkeiten entwickeln können,

anstatt sich von Emotionen beherrscht zu fühlen. Es würde darum gehen, dass die Jugendlichen sich mit kreativen Techniken diesen Zielen nähert. Impulse aus der Gestalttherapie könnten in diesem Zusammenhang hilfreich sein (Oaklander, 2007). Das *Individual Portfolio* würde gemalte Bilder und Texte enthalten, die ihre Gefühle beschreiben. Sollte eine solche Sammlung gelingen, könnte die Portfolioarbeit weiter gehen. KOP3 würde sich also nicht mehr überlegen, was zu tun ist, damit bestimmte Gefühle nicht auftauchen. Vielmehr würde die Jugendliche dokumentieren, was sie machen könnte, wenn bestimmte Gefühle auftauchen, die sie nun kennt und aus der Distanz betrachtet. KP1 führt bereits ein Portfolio. Die Schülerin kann bei der Analyse ihrer Stärken ohne Einbezug des Portfolios das Konzept des Lernwegs darstellen. Auch ihre Definition von Schwäche weist auf eine mögliche Entwicklung und entspricht einem dynamischen Selbstbild (Dweck, 2017, S.17). Allerdings ist ihre Argumentation für die Begründung von besonders guten Arbeiten unter Einbezug des Portfolios nicht besonders differenziert. Ihren Lernweg zeigt sie anhand des Portfolios nicht. So entsteht das Gefühl, dass die Schülerin die Werte und Gedanken ihrer Lehrperson bloss übernommen hat. Selbstständig kann sie noch zu wenig über ihre Fortschritte reflektieren. Bei KP1 könnte die Portfolioarbeit weiterhin durchgeführt werden, wie sie angelegt worden ist. Zusätzlich bräuchte es mehr Struktur und zielgerichtete Begleitung, damit KP1 lernt, anhand von seinen Arbeiten den Lernweg aufzuzeigen. Inspiriert durch den Beitrag «*Rahel erzählt ihre Lerngeschichte*» konnten folgende Ansätze für die bereits bestehende Portfolioarbeit von KP1 entwickelt werden (Lötscher & Schär, 2008, S. 187 ff.). In KP1's Portfolio befinden sich beispielsweise einzelne Blätter mit dem Titel «Lesetagebuch». Eine Möglichkeit wäre, diese Blätter chronologisch gleich hintereinander im Portfolio zu ordnen. Bei einem Portfoliogespräch könnten alle Bücher, die auf dieser Weise dokumentiert worden sind, angesehen und verglichen werden. Die Schülerin könnte anhand der Bücher ihre Entwicklung als Leserin konkreter darstellen. Auf gleiche Art und Weise würden die von der Schülerin geschriebenen Texten geordnet werden. Mit gezielten Fragen könnten die Klassenlehrperson oder die SHP die Schülerin ihre Texte vergleichen lassen. Sie erhielte so die Möglichkeit ihre Fortschritte im Schreiben darzulegen. Im mathematischen Bereich befand sich beispielsweise eine offene Aufgabe im Portfolio von KP1: Ein Blatt mit dem Titel «Deine Rechenzahl ist 5.» Die Schülerin musste Rechnungen aufschreiben, die die Zahl 5 entweder in der Rechnung oder im Ergebnis beinhalten. Eine solche Übung könnte mit der gleichen oder mit anderen Rechenzahlen viermal pro Schuljahr durchgeführt werden. Die Blätter könnten chronologisch angeordnet werden. Mittels präziser Fragen der SHP oder der Lehrperson könnte die Schülerin begleitet werden, über ihre Lernentwicklung zu reflektieren. Sollte für KP1 eine schriftliche Reflexion zu anspruchsvoll sein, so könnte eine mündliche Reflexion aufgenommen werden. Im Portfolio würde ein Link auf dieses Audiodokument hinweisen.

Nach dem Aufzeigen von möglichen Perspektiven für Forschung und Praxis soll nun die verwendete Forschungsmethodik in den Blick genommen werden.

12 Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens

In diesem Kapitel reflektiere ich zuerst alle Schritte des von mir verwendeten methodischen Vorgehens. Anschliessend prüfe ich mein Vorgehen anhand von sechs allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (2016, S. 144 ff.).

12.1 Reflexion der einzelnen Schritte des forschungsmethodischen Vorgehens

Praktisch jeder Schritt des methodischen Vorgehens stellte mich vor eine neue Herausforderung, da ich alles zum ersten Mal machte: die Entwicklung der Interviewleitfäden, das Durchführen der Leitfadeninterviews, die Interviewtranskription und das Kodieren der Interviews mit Hilfe eines von mir bisher noch unbekanntes Computerprogramms sowie die Darstellung und die Interpretation der Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse. Durch diese Erfahrungen wuchs sicherlich meine eigene Selbstwirksamkeitsüberzeugung, neue Aufgaben in Angriff nehmen zu können. Folgend fasse ich konkret meine Erkenntnisse zu jedem der bereits erwähnten Schritte zusammen.

Entwicklung der Interviewleitfäden

Bei der Entwicklung der Leitfäden war das vorangehende Literaturstudium hilfreich. Für das Kinderinterview waren insbesondere die drei Stufen der Nachweisearten einer Stärke (Eisenbart et al., 2018, S. 64 f.) und die Theorie der Selbstwirksamkeitsüberzeugung nach Bandura Leitplanken (Bandura 1995; Bandura 1997; Fuchs 2005). Für den Kurzleitfaden der Interviews mit den Lehrpersonen verwendete ich das dreidimensionale Modell von Häcker, um über die jeweils geführte Portfolioarbeit genaueres zu erfahren (2008a, S. 38). Bei der Entwicklung der Interviewleitfäden war bereits eine präzise Vorstellung der deduktiven Kategorien vorhanden. Dies half für das weitere Vorgehen sehr.

Durchführen der Leitfadeninterviews

Was die Interview-Technik bei der Durchführung betrifft, waren die Erläuterungen von Cropley (2008) für diese Masterarbeit wegweisend. Cropley verweist auf Douglas (1985), der die Teilnehmenden als «Wissensspeicher» bzw. als «Korb voller Antworten» betrachtete (Douglas, 1985, zitiert nach Cropley, 2008, S. 128). Ich versuchte, mich sowohl in den Kurzinterviews mit den Lehrpersonen wie auch in den Kinderinterviews diesem Bild entsprechend zu verhalten. Das Kurzinterview mit den Lehrpersonen war ursprünglich so geplant, dass es wenig zum Erzählen animierte. Bei der Durchführung liess ich jedoch Erzählungen der Lehrpersonen zu. Mir war es wichtig, damit zu signalisieren, dass ich ihre Arbeit und Erfahrungen wertschätzte. Bei den Kindern war Empathie von Bedeutung, da das Sprechen über Schwächen ein sensibles Thema sein kann. Gemäss Trautmann achtete ich darauf, dass keine bürokratisch anmutende Atmosphäre durch ein zu rigides Einhalten des Leitfadens entstand (Trautmann, 2010, S. 74). Bei den Kinderinterviews ergänzte noch ein weiteres Bild dasjenige vom Korb voller Antwort. Eine Dozentin erklärte mir in der Beratung, Kinder seien im Interview wie Wollknäuel. Ich müsse an den richtigen Fäden ziehen, um Antworten zu erhalten. So hatte ich bei jedem Kinderinterview das Bild von einem Korb voller Wollknäuel vor mir. Wenn ein Kind die Frage nicht beantwortete oder auswich, stellte ich die Frage nochmals. Ich zog behutsam nochmals am gleichen Faden. Wenn diese Wiederholung auch nichts brachte, fuhr ich einfach weiter. Ich nahm einen neuen Faden auf. Bei der Durchführung der Kinderinterviews wurde mein Leitfaden zu einer Art Grobstruktur, aus der sich mehrere Exkurse entwickelten.

Nach Empfehlung von Misoch erlaubte ich mir ein gewisses emotionales «Mitschwingen» mit den Befragten, damit ihre Aussagen tiefgründiger werden konnten (2015, S. 217). Manche Interviews berührten mich so sehr, dass ich mich sehr zurückhalten musste, um emotional nicht überschwänglich zu werden.

Das Durchführen von acht Probeinterviews mit Kindern ohne Portfolios war als Vorbereitung zur Durchführung der echten Interviews sehr hilfreich. Es erlaubte mir die Flexibilität im Umgang mit dem Leitfaden zu üben.

Interviewtranskription und Kodieren der Kinderinterviews

Die beinahe wörtliche Transkription der Kinderinterviews nahm sehr viel Zeit in Anspruch. Ich entschied mich dennoch die Interviews alleine zu transkribieren. Ich merkte, dass es sinnvoll war. Durch das Transkribieren der Interviews konnte ich mir bereits grundlegende Gedanken über das Kodieren machen. Das Transkribieren führte mich bereits zur nächsten Stufe der Analyse. Da Französisch meine Erstsprache ist, war es mir allerdings nicht möglich Dialekt zu transkribieren. Das heisst, dass dialektbedingte Aussprache, Wörter und teilweise Satzstrukturen geglättet und in Standardsprache aufgeschrieben wurden.

Das Kodieren der Interviews fiel mir hingegen leicht. Das Computerprogramm MAXQDA empfand ich dabei als unterstützend. Das im Voraus angelegte Kategorienhandbuch war hilfreich. Zur besseren Zuordnung der Interviewsegmente war es wichtig, dass im Kategorienhandbuch jede Kategorie mit Definition, Ankerbeispiel und Kodierregel aufgeführt war. Die deduktiven Kategorien entsprachen den theoretischen Grundlagen, insbesondere Eisenbart, Schelbert und Stokar-Bischofberger (2018, S. 64 f.) sowie Bandura (1995; 1997; Fuchs, 2005). Die Zuordnungen der Interviewsegmente in die deduktiven Kategorien ging schnell voran. Zusätzlich wurden induktive Kategorien entdeckt, die mühelos zu den Hauptkategorien zugeordnet werden konnten und im Kategorienhandbuch aufgenommen wurden.

Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

Die Darstellung der Ergebnisse basiert auf den fallbezogenen thematischen Zusammenfassungen (vgl. Anhang VII). Ich bemühte mich, die Ergebnisse nüchtern und ohne Bewertung darzulegen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 122 f.). Im Kapitel 8 folgten Interpretation und Diskussion. Dieses Kapitel schrieb ich parallel zu Kapitel 7. Ich verfasste also Kapitel 7.1 und anschliessend Kapitel 8.1, bevor ich mich Kapitel 7.2 zuwandte. So war es für mich einerseits einfacher, die festgestellten Ergebnisse zunächst interpretationsfrei darzustellen. Andererseits konnte ich gleich nach der Darstellung zur Interpretation der gleichen Ergebnisse fortschreiten. Die Beantwortung der Hauptfragestellung und der zwei weiterführenden Fragestellungen konnte ich leicht anhand der Ergebnisse und der Interpretationen vornehmen.

12.2 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens anhand von Gütekriterien

Mayring weist darauf hin, dass qualitativ orientierte Forschung darauf bedacht sein sollte, sich an Gütekriterien zu messen. Gleichzeitig zeigt er auf, dass die Massstäbe klassischer Forschung, Validität und Reliabilität nicht einfach für die qualitative Forschung übernommen werden können (2016, S. 140). Mayring leitet gestützt auf Kirk/Miller (1986), Flick (1987) und Kvale (1988) sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung ab (2016, S. 144 ff.). Anhand dieser werde ich mein forschungsmethodische Vorgehen reflektieren.

1. Verfahrensdokumentation

Das methodische Verfahren dieser Masterthese ist mit folgenden Dokumenten im Anhang belegt:

- verwendete Interviewleitfäden
- Transkriptionsregeln und exemplarische Transkription der Kinderinterviews
- Beschreibung des Subtests aus dem FRKJ 8-16 sowie der Rahmenbedingungen, in denen der Subtest geführt wurde
- zusammenfassende Transkriptionen der Kurzinterviews von Lehrpersonen zu den Kontextvariablen
- Kategorienhandbuch
- fallbezogene thematische Zusammenfassungen in Form von Matrizen

Zudem wurde das methodische Verfahren im Kapitel 6 genau beschrieben. Die deduktiven Kategorien stehen im direkten Zusammenhang mit der dargelegten Theorie in Kapitel 3 und Kapitel 4.

2. Argumentative Interpretationsabsicherung

Eine gute argumentative Interpretationsabsicherung konnte durch das Einbeziehen der Kontextvariablen erreicht werden. Zudem wurde immer wieder auf die Theorie hingewiesen.

3. Regelgeleitetheit

Das Material dieser Masterthese wurde systematisch bearbeitet. Die Analyseschritte wurden vorher festgelegt. Diese sind im Kapitel 6.3 beschrieben.

4. Nähe zum Gegenstand

Ich führte jedes Interview am Schulort der betroffenen Lehrpersonen und Kinder. Ich ging also ins Feld, in die natürliche Lebenswelt der Beforschten. Offenheit und Empathie gegenüber den Interviewten war stets mein Anliegen. Ein Kind äusserte noch während des Interviews, dass es gut fand, mitgemacht zu haben. Ein anderes sagte am Schluss, es würde das Gespräch nie vergessen. Ich hoffe, dass die Forschungsergebnisse manche Impulse freisetzen können, bei den Lehrpersonen die diese Masterthese lesen. Dies zu überprüfen ist jedoch nicht Gegenstand dieser Arbeit.

5. Kommunikative Validierung

Eine kommunikative Validierung war aufgrund des begrenzten Zeitrahmens nicht möglich. Es wäre vorstellbar, dass diese zu weiteren Ergebnissen geführt hätte.

6. Triangulation

Die Triangulation wurde erreicht durch die Befragung der Kinder und ihrer Lehrpersonen. Dadurch konnten Kontextvariablen in der Analyse einbezogen werden. Dies war sehr aufschlussreich. Zudem wurde noch mit einem Subtest gearbeitet, der quantitativ ausgewertet wurde. Das Vergleichen von einerseits qualitativ erhobenen Daten und quantitativen Testergebnissen führte zu zusätzlichen Interpretationen und Einsichten (vgl. Kapitel 8.5 und Kapitel 9.3). Die Portfolios der portfolioführenden Kinder wurden auch angesehen. Zwar habe ich nur gesehen, was die Kinder mir von sich aus zeigten. Allerdings diente auch dieser kleine Einblick der Triangulation.

Nach der Reflexion zum forschungsmethodischen Vorgehen geht es im nächsten Kapitel um wesentliche Aspekte meines eigenen Lernzuwachses.

13 Persönlicher Lernzuwachs

Durch die Arbeit an dieser Masterthese konnte ich mehrere neue, so nicht erwartete Erkenntnisse erwerben. In diesem Kapitel berichte ich über die beiden für mich wichtigsten.

Die erste Erkenntnis steht im Zusammenhang mit meinen Überlegungen zum Thema Beurteilung im Allgemeinen, welche in der Einleitung thematisiert wurden (vgl. Kapitel 1.1). Die zweite Erkenntnis betrifft das Erhebungsinstrument *Kinderinterview*.

In dieser Masterarbeit wird zwar von Anfang an das Portfolio nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zu traditionellen Bewertungsformen betrachtet (vgl. Kapitel 1.1). Dennoch dachte ich während meines Arbeitsprozesses fortwährend über eine bessere, für mich als Schulische Heilpädagogin eher vertretbare, Art der Beurteilung in integrativen Schulen nach. Am Anfang war ich geneigt, die gewollt kämpferische Schrift von Vierlinger (1999) mit dem Titel: *«Leistung spricht für sich selbst: ‚Direkte Leistungsvorlage‘ (Portfolios) statt Ziffernzensuren und Notenfetichismus.»* als den einzigen richtigen Weg zu betrachten. Demnach hätte die Sozialnorm keine Berechtigung gehabt. Die Kriterialnorm hätte zu Gunsten der Individualnorm beträchtlich zurückweichen sollen.

Die Beschäftigung mit der Theorie und meine gleichzeitige alltägliche Schulpraxis führten mich zu folgender Erkenntnis: In der Schule muss eine ausgewogene reflektierte Beurteilung stattfinden, die alle drei Normen berücksichtigt. Die Gesellschaft kennt und wendet diese drei Normen an. Jede Ausbildung baut auf das Erreichen von gewissen Standards auf. In dieser Hinsicht ist die Kriterialnorm in jeder Ausbildung zu finden. Gewisse Studienplätze erfordern ein Numerus Clausus. Hier wird die Sozialnorm angewandt. Auch im Sportbereich ist die Sozialnorm verbreitet. Während ich diese Masterarbeit schrieb, hatte ich im Unterricht ein Schlüsselerlebnis. Ein Kind war erst nach einer von mir inszenierten Wettbewerbssituation (Sozialnormanwendung) in der Lage, seine Leistung differenzierter zu erkennen. Diese war hervorragend, jedoch «bloss» die zweitbeste der Klasse. Das Kind führte einen sichtbaren Kampf mit sich selber, um diese Erkenntnis zu akzeptieren. Ich bin überzeugt, dass sie für dieses Kind von grosser Bedeutung war.

Die Individualnorm muss zwingend in der Schule gepflegt werden. Erkennen Kinder ihre eigene Fortschritte, so kommen sie zur Einsicht, dass Lernen sich lohnt. Auf dieser Art können sie ein dynamisches Selbstbild entwickeln, welches zu mehr Erfolg befähigt (Dweck, 2017, S. 17).

Im Zentrum meiner Arbeit stehen die Kinderinterviews und ihre Auswertung. Ich war erstaunt, wie viel Vertrauen mir die Kinder entgegenbrachten. Mehrere ihrer Aussagen entsprachen nicht der sozialen Erwünschtheit. KOP1 äusserte beispielsweise, dass er im Mathematikunterricht aus dem Fenster schaut und hofft, dass das Ganze schnell vorbei ist. Zu solchen Aussagen kommt es in Interviews wahrscheinlich nur dann, wenn das Kind der interviewenden Person vertraut und sich als Experte für sich und seine Welt ernst genommen fühlt. Das Kind muss sich als «Korb voller Antworten» betrachtet fühlen (Douglas, 1985, zitiert nach Cropley, 2008, S. 128). Wenn dies geschieht, eröffnen sich neue Erkenntnisse für die Förderung. Dies zeigen die skizzierten individuellen Portfoliokonzepte im Kapitel 11. In diesem Zusammenhang weist Meyer auf das nach Piaget entwickelte flexible Interview hin: *«Die Methode erweist sich bei schweren Lern-, Verhaltens- und Befindlichkeitsstörungen als Türöffner und Starthilfe für kreative Projekte und Förderprogramme.»* (Meyer, 2020, S. 5). Auch ich habe erkannt: Kinderinterviews haben das Potenzial, Fördermöglichkeiten aufzudecken.

14 Dank

Bei meiner Begleitperson, Esther Albertin-Brenzikofer, bedanke ich mich für ihre Bereitschaft, mich bei einem Thema zu begleiten, über welches wohl noch niemand an der HfH geschrieben hat. Das gemeinsame Ringen um einen prägnanten Arbeitstitel wird mir in bester Erinnerung bleiben.

Die weiteren Beteiligten erwähne ich in meiner Danksagung aus Datenschutzgründen nicht namentlich. Ich hoffe sehr, dass sie sich in diesen Zeilen erkennen werden und sich aufrichtig und ehrlich von mir gedankt fühlen.

Ein herzlicher Dank geht an alle Personen, die mich bei der Hilfe nach geeigneten Probanden in irgendeiner Form unterstützt haben. *Sie haben bei einem der harzigsten Schritte meiner Arbeit für Aufwind gesorgt.*

Eine kollegiales Dankeschön an alle Klassenlehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen, die mit mir ein Stück aus ihrer Praxis geteilt haben. Sie stellten sich für ein Interview zur Verfügung und haben mir die Begegnung mit einem Kind ihrer Klasse ermöglicht. *Herzlichen Dank für die Unkompliziertheit, mit der ihr mir entgegenkamt.*

Ein ganz besonderer Dank gilt den «Interviewkindern». Ich bitte die Lehrkräfte inständig diesen weiterzuleiten. Laut Häcker (2011) ist die Reflexion das Herzstück des Portfolios. Das Herzstück meiner Masterthese sind die Kinderinterviews.

Ohne euch sechs hätte ich nichts zum Schreiben gehabt. Auf menschlicher Ebene haben mich mehrere eurer Aussagen beeindruckt. Andere haben mich richtig begeistert. Andere noch haben mich sehr berührt. Die Begegnungen mit euch haben mich auf jeden Fall bereichert.

Meinem Privatlektor einen speziellen Dank:

Du hast nicht nur dieser Masterthese ihre grammatikalische, stilistische und rechtschreibliche Korrektheit verliehen. Jeder Leistungsnachweis bis zu diesem letzten wurde von dir Korrektur gelesen. Du hast mich dadurch und durch deine starken Nerven während des ganzen Studiums unterstützt.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Dreidimensionales Modell von Häcker (Häcker, 2008a, S. 38).....	7
Abbildung 2. Daten-Triangulation bei der Auswertung der Portfolioarbeit (Häcker, 2011, S. 161)	12
Abbildung 3. Das Konzept und seine Inhalte (Fuchs, 2005)	17
Abbildung 4. Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016)	28
Abbildung 5. Dreidimensionales Modell von Häcker (Häcker, 2008a, S. 38).....	76
Abbildung 6. Vierstufige Skala des FRKJ 8-16.....	105

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Gegenüberstellung von Ungereimtheiten und Anliegen der Portfolioarbeit.....	1
Tabelle 2. Die überfachlichen Kompetenzen im Lehrplan 21 (vgl. DBK, 2015, S. 12 ff.)	6
Tabelle 3. Gegenüberstellung der Stichproben	27
Tabelle 4. Ergebnisse der Subtests aus dem FRKJ 8-16.....	37
Tabelle 5. Gegenüberstellung zur Qualität der Argumentation bei Begründung der eigenen Stärke.....	40
Tabelle 6. Gegenüberstellung zur Normenanwendung bei der Analyse der eigener Stärke.....	41
Tabelle 7. Gegenüberstellung über die verschiedenen Arten der Definitionen von Schwäche	43
Tabelle 8. Gegenüberstellung über die verschiedene Arten der Nennung von Schwäche	45
Tabelle 9. Gegenüberstellung zum Umgang mit Schwächen.....	48
Tabelle 10. Gegenüberstellung der drei Aspekte bei KP1	59
Tabelle 11. Gegenüberstellung der drei Aspekte bei KP2.....	59
Tabelle 12. Gegenüberstellung der drei Aspekte von KP3.....	59
Tabelle 13. Gegenüberstellung der drei Aspekte von KPO1	60
Tabelle 14. Gegenüberstellung der drei Aspekte von KPO2.....	60
Tabelle 15. Gegenüberstellung der drei Aspekte von KOP3.....	61
Tabelle 16. Gesamte Gegenüberstellung der drei Aspekte.....	61
Tabelle 17. Kurzinterview der Lehrpersonen von Klassen mit Portfolios	75
Tabelle 18. Kurzinterview der Lehrpersonen von Klassen ohne Portfolios	77
Tabelle 19. Interviewleitfaden Schülerinnen und Schüler mit Portfolios	78
Tabelle 20. Interviewleitfaden Schülerinnen und Schüler ohne Portfolios.....	81
Tabelle 21. Transkriptionsregeln	84
Tabelle 22. Items des Subtests aus dem FRKJ 8-16	105
Tabelle 23. Kontextvariablen von KP1	106
Tabelle 24. Kontextvariablen von KP2	107
Tabelle 25. Kontextvariablen von KP3	108
Tabelle 26. Kontextvariablen von KOP1.....	109
Tabelle 27. Kontextvariablen von KOP2.....	110
Tabelle 28. Kontextvariablen von KOP3.....	111
Tabelle 29. Kategorienhandbuch.....	112
Tabelle 30. Themenmatrix zu Aussagen über Stärken	118
Tabelle 31. Themenmatrix zu Aussagen über Schwäche	120
Tabelle 32. Themenmatrix zu Äusserungen unter Einbezug des Portfolios	122
Tabelle 33. Themenmatrix zu Aussagen über Selbstwirksamkeitsüberzeugungen	124

Literaturverzeichnis

- Altricher, H. (2012). Portfolios weisen über sich selbst hinaus. In G. Bräuer, M. Keller & F. Winter (Hrsg.), *Portfolio macht Schule. Unterrichts- und Schulentwicklung* (S.33-39). Seelze-Velber: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Andexer, H., Paschon, A. & Thonhauser, J. (2001). Erfahrungen mit Portfolio in Österreich. *Salzburger Beiträge zur Erziehungswissenschaft*, 5 (2), 27-40.
- Bandura, A. (1977). Self Efficacy: Toward a unifying theory of behavioural change. *Psychological Review*, 84, 191-215.
- Bandura, A. (1995). *Self-efficacy in changing societies*. Cambridge etc.: Cambridge University Press.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy : the exercise of control*. New York: Freeman.
- Bildungsraum Nordwestschweiz (2020). *Check dein Wissen*. <https://www.check-dein-wissen.ch>. Verifiziert am 14. November 2020.
- Beller, S. (2008). *Empirisch forschen lernen. Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps*. Bern: Hans Huber Verlag.
- Bohl, T. (2009). *Prüfen und Bewerten im Offenen Unterricht*. Weinheim: Beltz.
- Brunner, I. (2008). Stärken suchen und Talente fördern. Pädagogische Elemente einer neuen Lernkultur mit Portfolio. In I. Brunner, Th. Häcker & F. Winter (Hrsg.), *Das Handbuch Portfolioarbeit: Konzepte, Anregungen, Erfahrungen aus Schule und Lehrerbildung* (S. 73-78). Seelze-Velber: Kallmeyer Verlag in Verbindung mit Klett Erhard Friedrich Verlag.
- Cropley, A. J. (2008). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. Eschborn bei Frankfurt Am Main: Klotz.
- Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn. (DBK). (2015). *Lehrplan 21.Grundlagen*. https://so.lehrplan.ch/container/SO_Grundlagen.pdf. Verifiziert am 11. November 2020.
- Duden. (2020). *Wörterbuch. differenziert*. <https://www.duden.de/rechtschreibung/differenziert>. Verifiziert am 11. November 2020.
- Dweck, C. (2017). *Selbstbild. Wie unser Denken Erfolge oder Niederlagen bewirkt*. Frankfurt/Main: Piper.
- Eisenbart, U., Schelbert, B. & Stockar-Bischofberger, E. (2018). *Stärken entdecken - erfassen - entwickeln: Das Talentportfolio in der Schule*. Bern und Buchs: Belz.
- Engel, A. & Wiedenhorn, Th. (2010). *Stärken fördern - Lernwege individualisieren: Der Portfolio-Leitfaden für die Praxis*. Weinheim und Basel: Belz.
- Frieberthäuser, B. & Langer, A. (2013). Interviewformen und Interviewpraxis. In B. Frieberthäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 437-455). Weinheim: Belz.
- Fuchs, C. (2005). *Selbstwirksam Lernen im schulischen Kontext Kennzeichen - Bedingungen - Umsetzungsbeispiele*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Gysin-Ronner, S. (2009). *Die Sprachstarken 3: Deutsch für die Primarschule 3. Klasse*. Zug: Klett und Balmer.
- Häcker, T. (2005). *Portfolio als Instrument der Kompetenzdarstellung und reflexiven Lernprozesssteuerung*. https://www.bwpat.de/ausgabe8/haecker_bwpat8.pdf. Verifiziert am 16. November 2020

Häcker, T. (2008a). Vielfalt der Portfoliobegriffe. In I. Brunner, Th. Häcker & F. Winter (Hrsg.), *Das Handbuch Portfolioarbeit: Konzepte, Anregungen, Erfahrungen aus Schule und Lehrerbildung* (S. 33-39). Seelze-Velber: Kallmeyer Verlag in Verbindung mit Klett Erhard Friedrich Verlag.

Häcker, T. (2008b). Wurzeln der Portfolioarbeit - Woraus das Konzept erwachsen ist. In I. Brunner, Th. Häcker & F. Winter (Hrsg.), *Das Handbuch Portfolioarbeit: Konzepte. Anregungen. Erfahrungen aus Schule und Lehrerbildung* (S. 27-33). Seelze-Weber: Kallmeyer Verlag in Verbindung mit Klett.

Häcker, T. (2011). *Portfolio: ein Entwicklungsinstrument für selbstbestimmtes Lernen*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Hattie, J. & Yates, G. C. R. (2014). *Visible learning and the science of how we learn*. London: Routledge.

Hattie, J., Yates, G. C. R. (2015). *Lernen sichtbar machen aus psychologischer Perspektive. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von Visible Learning and the Science of How We Learn besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Institut für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie. (2020). *Psychometrikon – psychologisch-medizinisches Testportal. Informationen zu psychometrischen Kennwerten*. <https://www.psychometrikon.de/inhalt/hintergrund/info.php>. Verifiziert am 20. November 2020.

Jervis, K. (2008). Standards: Wie kommt man dazu? Erfahrungen mit dem Portfoliokonzept in den USA. In I. Brunner, Th. Häcker & F. Winter (Hrsg.), *Das Handbuch Portfolioarbeit: Konzepte. Anregungen. Erfahrungen aus Schule und Lehrerbildung* (46-52). Seelze-Velber: Kallmeyer Verlag in Verbindung mit Klett.

Keller, S. & König, F. (2017). Einleitung: Portfolios im kompetenzorientierten Unterricht. In S. Keller & F. König (Hrsg.), *Kompetenzorientierter Unterricht mit Portfolio* (S. 11-27). Bern: hep verlag.

Kubinger, K. (2019). *Large-Scale Assessment. Dorsch - Lexikon der Psychologie*. <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/large-scale-assessment>. Verifiziert am 17. November 2020.

Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim Basel: Beltz Juventa.

Lohaus, A. & Nussbeck, F. W. (2016). *Fragebogen zu Ressourcen im Kindes- und Jugendalter (FRKJ 8-16)*. Göttingen: Hogrefe.

Lötscher, H. & Schär, R. (2008). Rahel erzählt ihre Lerngeschichte. Förderorientierte Beurteilungsgespräche mit Portfolio. I. Brunner, Th. Häcker & F. Winter (Hrsg.), *Das Handbuch Portfolioarbeit* (S. 187-192). Seelze-Velber: Kallmeyer Verlag in Verbindung mit Klett.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz.

Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung eine Anleitung zu qualitativem Denken*. Weinheim: Beltz.

Meyer, S. (2020). *Das flexible Interview. Kreative Forschungsmethode – Dialogische Bildung. Die Website als Reader*. http://interview.hfh.ch/FI_Reader_2020.pdf. Verifiziert am 17. November 2020.

Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Berlin: De Gruyter Oldenbourg.

Oswald, H. (2013). Was heisst qualitativ forschen? In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 183-201). Weinheim: Beltz.

Oaklander, V. (2007). *Gestalttherapie mit Kindern und Jugendlichen*. Stuttgart: Klett-Cotta

Paulson, F. L., Paulson, P. R., Meyer, C. A. (1991). What Makes a Portfolio a Portfolio? Eight thoughtful guidelines will help educators encourage self-directed learning. *Educational Leadership*, 48(5), 60-63.

Pervin, L. A. (2000). *Persönlichkeitstheorien Freud, Adler, Jung, Rogers, Kelly, Cattell, Eysenck, Skinner, Bandura u.a.* München: Reinhardt.

Renzulli, J. S., Reis, S. M. & Stednitz, U. (2001). *Das Schulische Enrichment Modell SEM : Begabungsförderung ohne Elitebildung.* Aarau: Sauerländer.

Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben und forschen.* Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe.

Sacher, W. (2014). *Leistungen entwickeln, überprüfen und beurteilen: Bewährte und neue Wege für die Primar- und Sekundarstufe.* Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Stecher, B. M. & Hermann, J. L. (1997). Using Portfolios for Large-Scale Assessment. In G. D. Phye (Hrsg.), *Handbook of Classroom Assessment. Learning achievement and adjustment* (p. 491-516). San Diego: Academic Press.

Steffens, U. & Höfer, D. (2016). *Lernen nach Hattie. Wie gelingt guter Unterricht?* Weinheim und Basel: Beltz.

Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele.* Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Vierlinger, R. (1999). *Leistung spricht für sich selbst: „Direkte Leistungsvorlage“ (Portfolios) statt Ziffernzensuren und Notenfetichismus.* Heinsberg: Dieck.

Winter, F. (2012). Portfolio vom möglichen Mehrwert her planen. In G. Bräuer, M. Keller & F. Winter (Hrsg.), *Portfolio macht Schule. Unterrichts- und Schulentwicklung mit Portfolio* (S. 41-64). Seelze-Velber: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.

Winter, F. (2016). *Leistungsbewertung: Eine neue Lernkultur braucht einen anderen Umgang mit den Schülerleistungen.* Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Wikipedia-Autoren. (2020a). *Normwertskala*. <https://de.wikipedia.org/wiki/Normwertskala>. Verifiziert am 20. November 2020.

Wikipedia-Autoren. (2020b). *Cobra Kai*. https://de.wikipedia.org/wiki/Cobra_Kai. Verifiziert am 14. November 2020.

Anhang I – Leitfäden zum Kurzinterview der Lehrkräfte

Tabelle 17. Kurzinterview der Lehrpersonen von Klassen mit Portfolios

Informationsphase:			
<p>Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, an der Befragung teilzunehmen. Wie bereits erwähnt, geht es in meiner Arbeit um Aussagen von Kindern mit Schulleistungsschwächen über deren Stärken und Schwächen. Solche Aussagen von Kindern mit Schulleistungsschwächen, die Portfolios führen, werden mit Aussagen von Kindern, die keine Portfolios führen, verglichen.</p> <p>Durch dieses Interview möchte ich von Ihnen vor allem erfahren, um welche Art von Portfolios es sich in ihrer Klasse handelt, da es davon eine grosse Bandbreite gibt. Andererseits interessieren mich auch Kontextfaktoren des Kindes, welches ich interviewen werde. Als Erinnerung für Sie: Die Daten werden anonymisiert in meiner Masterarbeit wiedergegeben.</p> <p>Ich nehme das Interview mit diesem Handy auf. Ist das in Ordnung für Sie?</p>			
	Name Lehrkraft :	Schule :	Klasse :
1.	<p>Arbeitete die Klasse bereits mit Portfolios, als Sie diese übernahmen?</p> <p>→ Wenn nein, direkt zu 2</p> <p>→ Wenn ja:</p>		
1a.	Seit wann arbeitet die Klasse mit Portfolios?		
1b.	Seit wann arbeitet das Kind, das ich interviewen werde, mit Portfolios?		
1c.	Wurden Ihnen die Portfolios durch die vorherige Lehrerin übergeben?		
1d.	Führen Sie die gleichen Portfolios weiter? Oder haben Sie neue angefangen?		
2.	Seit wann führen Sie mit der Klasse Portfolioarbeit?		
3a.	Es gibt so verschiedene Portfoliotypen. Was für einen		
3b.	Typ ist ihr Portfolio?		
	Portfolioarbeit: Beschreiben Sie Ihre Portfolioarbeit mit Hilfe des Modells nach Häcker (vgl. <i>Abbildung 5</i>)		
4.	Welche sind aus Ihrer Sicht als Lehrperson die Schwierigkeiten, die die Lernenden mit Schulleistungsschwächen bei der Portfolioarbeit haben?		
5.	Sie haben ein Kind mit Schulleistungsschwäche für das Interview gewählt. In welchem Bereich des Schulalltags hat dieses Kind Schwächen?		
6.	Was können Sie mir sagen, über das familiäre Umfeld des Kindes? Bildungsniveau? Gespräche? Reflexionen?		
7.	<p>Ausklangphase:</p> <p>Jetzt bin ich fertig mit meinen Fragen. Gibt es noch etwas, was Sie mir noch in Zusammenhang mit der Portfolioarbeit oder mit dem Interviewthema erzählen möchten? Vielen Dank für das Interview. Da es noch etwas dauert, bis ich Ihnen eine Kopie von meiner Arbeit überreichen kann, habe ich bereits ein kleines Dankeschön mitgebracht.</p>		

Abbildung 5. Dreidimensionales Modell von Häcker (Häcker, 2008a, S. 38)

Tabelle 18. Kurzinterview der Lehrpersonen von Klassen ohne Portfolios

Informationsphase:			
<p>Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, an der Befragung teilzunehmen. Wie bereits erwähnt, geht es in meiner Arbeit um Aussagen von Kindern mit Schulleistungsschwächen über ihre Stärken und Schwächen. Solche Aussagen von Kindern mit Schulleistungsschwächen, die Portfolios führen, werden mit Aussagen von Kindern, die keine Portfolios führen, verglichen.</p> <p>In diesem Interview mit Ihnen, versuche ich so genannte Kontextvariablen, die das Kind betreffen herauszufinden. Als Erinnerung für Sie: Die Daten werden anonymisiert in meiner Masterarbeit weitergegeben.</p> <p>Ich nehme das Interview mit diesem Handy auf. Ist das in Ordnung für Sie?</p>			
	Name Lehrkraft :	Schule :	Klasse :
1.	Sie arbeiten nicht mit Portfolios. Gibt es trotzdem in ihrem Unterricht Arbeitsphasen, in denen die Kinder sich selbst einschätzen?		
1a)	Wie sehen diese aus?		
1b)	Wie regelmässig führst du diese durch?		
2.	Sie haben ein Kind mit Schulleistungsschwäche für das Interview gewählt. In welchem Bereich des Schulalltags hat dieses Kind Schwächen?		
3.	Was können Sie mir sagen, über das familiäre Umfeld des Kindes? Bildungsniveau? Gespräche? Reflexionen?		
4.	Ausklangphase: Jetzt bin ich fertig mit meinen Fragen. Gibt es noch etwas, was Sie mir noch im Zusammenhang mit dem Interviewthema, sagen bzw. fragen möchten? Vielen Dank für das Interview. Da es noch etwas dauert, bis ich Ihnen eine Kopie von meiner Arbeit überreichen kann, habe ich bereits ein kleines Dankeschön mitgebracht.		

Anhang II – Leitfäden zum Kinderinterview

Tabelle 19. Interviewleitfaden Schülerinnen und Schüler mit Portfolios

Informationsphase:

→ *Begrüßung und Vorstellung mit Namen.*

Ich mache normalerweise die gleiche Arbeit wie Frau (*Name SHP in der Klasse des Kindes*)

Heute mache ich mit dir etwas ganz Anderes. Hat dir deine KLP (*Namen*) schon etwas dazu erklärt?

Wir machen zusammen ein Interview (ein Gespräch, bei dem ich dir mehrere Fragen stellen werde), weil ich erfahren möchte, was Kinder, die mit Portfolios arbeiten, also auch du, über ihre Stärken und Schwächen erzählen. Bei den Fragen, die ich stelle, gibt es keine richtigen Antworten und auch keine falschen Antworten. Wichtig ist, was du denkst. Wenn du etwas nicht weisst, sag es mir einfach. Falls du eine Frage nicht verstehst, sag es mir bitte auch, dann helfe ich dir. Über das, was mir Kinder über ihre Stärken, Schwächen und über die Portfolios erzählen, schreibe ich eine ganz lange Arbeit. In dieser Arbeit stehen dann auch deine Antworten auf meine Fragen. Dein Name steht aber nicht dabei. Es dürfen also nicht einfach fremde Leute, die diese Arbeit lesen, erfahren, was genau **du** mir erzählt hast. Auch darfst du am Schluss entscheiden, ob deine Lehrerin (*Name nennen*), unser Interview hören darf oder nicht. Ich werde nämlich das Interview aufnehmen mit meinem Handy. Möchtest du noch etwas Wichtiges wissen, bevor wir anfangen?

Dann fangen wir an (*Aufnahmetaste drücken*)...

→ Als erstes muss ich folgendes von dir wissen: Ich habe vorher über Stärken und Schwächen gesprochen. Verstehst du diese beiden Wörter gut? *Wenn das Kind meint, dies nicht zu verstehen, wird ganz wenig Hilfestellungen zum Verständnis der Wörter gegeben. Die weiteren Antworten werden bei zu viel Hilfe beeinflusst.*

→ Zur ersten Hauptfrage überleiten.

Thema	Hauptfrage	Hilfestellungen
Definition von Stärke	Wenn ein jüngeres Kind das Wort «Stärke» nicht versteht, wie würdest du ihm das erklären?	
Äusserung zu Stärken <i>Weiterführungen, wenn das Kind nicht selber die Stärke beschreibt und analysiert</i>	Erzähle mir etwas über eine deiner Stärken....	→ Erzähle mir irgendetwas über etwas, was du gut machst. Es muss nichts mit der Schule zu tun haben.
	Weiterführung Stärke beschreiben: Was macht diese Stärke so besonders für dich?	WEITERFÜHREN, BIS ICH BESCHREIBUNGEN UND ANALYSE HABE
	Weiterführung Stärke analysieren: Kannst du mir erklären, wie gut du das wirklich kannst?	
Definition von Schwächen	Wenn ein Kind das Wort «Schwäche» nicht versteht, wie würdest du ihm das erklären?	
Umgang mit Schwäche	Was ist denn eine «Schwäche» von dir?	
	WEITERFÜHRUNG: Was machst du, wenn... → Situation nennen, in der die genannte Schwäche auftritt.	Vorschläge, falls das Kind nichts oder wenig erzählt: <ul style="list-style-type: none"> • Probiert du alleine, es trotzdem zu schaffen? • Holst du Hilfe? Wann holst du Hilfe? • Gibst du auf? Wann gibst du auf?
Einbezug Portfolio	Kannst du mir etwas aus deinem Portfolio zeigen, was mit einer Stärke oder mit einer Schwäche zu tun hat? Überprüfung: Nennt das Kind die Stärke bzw. Schwäche nur? Oder beschreibt es sie? Analysiert es sie?	Bei blosser Nennung: Kannst du mir etwas mehr dazu erklären / erzählen? ACHTUNG: keine spezifische Hilfestellungen wie bei Äusserungen zu einer Stärke.
Überprüfung Selbstwirksamkeit	Jetzt hast du mir erzählt, dass du DAS [Stärke nennen, die erwähnt worden ist] besonders gut kannst. Stell dir eine schwierige Aufgabe vor, bei der du diese Stärke brauchst. Es muss eine Aufgabe sein, die du nie gelöst hast, aber die du lösen könntest, wenn du dich anstrengst oder lange dafür übst. Was wäre das? KONTROLLFRAGE: Ist diese Aufgabe wirklich schwierig für dich, aber doch noch so, dass du diese lösen könntest, wenn du dich wirklich anstrengst und dafür übst?	Mit dem Kind überlegen, Vorschläge machen, damit im Bereich der genannten Stärke eine herausfordernde Aufgabe genannt wird.

	<p>WEITERFÜHRUNG: Was macht dich so sicher, dass du das könntest?</p>	<p>Hilfsfragen zu den Informationsquellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hast du schon etwas Ähnliches gemacht? → Wenn ja: Mach es dich jetzt sicherer, die schwierige Aufgabe [definierte Aufgabe nennen] lösen zu können? Warum? • Kennst du jemanden der das kann? → Informationen über diese Person erfragen: Ist es ein Peer mit vergleichbarem Können? → Wenn ja: Macht es dich jetzt sicherer, die schwierige Aufgabe [definierte Aufgabe nennen] lösen zu können? Warum? • Was würden deine Kolleginnen, deine Lehrerin, deine Eltern zu dir sagen, wenn sie wüssten, was du vorhast? → Macht dich, was diese Leute sagen, sicherer, dass du die Aufgabe lösen kannst?
	<p>WEITERFÜHRUNG: Kannst, du mir jetzt nochmals sagen, weshalb du denkst, dass du diese Aufgabe lösen kannst?</p>	
<p>Ausklangphase: Jetzt bin ich fertig mit meinen Fragen. Gibt es noch etwas, was du mir erzählen möchtest oder etwas, was du von mir wissen möchtest? Einleitung zum Subtest aus FRKJ 8-16 <i>Nach dem abgeschlossenen Subtest:</i> Ich danke dir sehr, dass du mit mir dieses Interview gemacht hast. Es hat mir für meine Arbeit sehr geholfen. Weil du dir die Zeit mit mir genommen hast, möchte ich dir etwas ganz Kleines schenken. Überreichen eines kleinen Geschenkes!</p>		

Tabelle 20. Interviewleitfaden Schülerinnen und Schüler ohne Portfolios

Informationsphase:

→ *Begrüßung und Vorstellung mit Namen.*

Ich mache normalerweise die gleiche Arbeit wie Frau (*Name SHP in der Klasse des Kindes*)

Heute mache ich mit dir etwas ganz Anderes. Hat dir deine KLP (*Namen*) schon etwas dazu erklärt?

Wir machen zusammen ein Interview (ein Gespräch, bei dem ich dir mehrere Fragen stellen werde), weil ich erfahren möchte, was Kinder über ihre Stärken und Schwächen erzählen. Bei den Fragen, die ich stelle, gibt es keine richtigen Antworten und auch keine falschen Antworten. Wichtig ist, was du denkst. Wenn du etwas nicht weisst, sag es mir einfach. Falls du eine Frage nicht verstehst, sag es mir bitte auch, dann helfe ich dir. Über das was mir Kinder über ihre Stärken und Schwächen erzählen, schreibe ich eine ganz lange Arbeit. In dieser Arbeit stehen dann auch deine Antworten auf meine Fragen. Dein Name steht aber nicht dabei. Es dürfen also nicht einfach fremde Leute, die die Arbeit lesen, erfahren, was genau **du** mir erzählt hast. Auch darfst du am Schluss entscheiden, ob deine Lehrerin (*Name nennen*), unser Interview hören darf oder nicht. Ich werde nämlich das Interview aufnehmen mit meinem Handy. Möchtest du noch etwas Wichtiges wissen, bevor wir anfangen?

Dann fangen wir an (*Aufnahmetaste drücken*)...

→ Als erstes muss ich folgendes von dir wissen: Ich habe vorher über Stärken und Schwächen gesprochen. Verstehst du diese beiden Wörter gut? *Wenn das Kind meint, dies nicht zu verstehen, wird ganz wenig Hilfestellungen zum Verständnis der Wörter gegeben. Die weiteren Antworten werden bei zu viel Hilfe beeinflusst.*

→ Zur ersten Hauptfrage überleiten.

Thema	Hauptfrage	Hilfestellungen
Definition von Stärke	Wenn ein Kind das Wort «Stärke» nicht versteht, wie würdest du ihm das erklären?	
Äusserung zu Stärken <i>Weiterführungen, wenn das Kind nicht selber die Stärke beschreibt und analysiert.</i>	Erzähle mir etwas über eine deiner Stärken....	→ Erzähle mir irgendetwas über etwas, was du gut machst. Es muss nichts mit der Schule zu tun haben.
	Weiterführung Stärke beschreiben: Was macht diese Stärke so besonders für dich?	
	Weiterführung Stärke analysieren: Kannst du mir erklären, wie gut du das wirklich kannst?	
Definition von Schwächen	Wenn ein Kind das Wort «Schwäche» nicht versteht, wie würdest du ihm das erklären?	
Umgang mit Schwäche	Was ist denn eine «Schwäche» von dir?	
	WEITERFÜHRUNG: Was machst du, wenn... → Situation nennen, in der die genannte Schwäche auftritt.	Vorschläge, falls das Kind nichts oder wenig erzählt: <ul style="list-style-type: none"> • Probierst du alleine, es trotzdem zu schaffen? • Holst du Hilfe? Wann holst du Hilfe? • (Frage nach Selbstinstruktion und kognitiven Prozessen) Manchmal sprichst man so im Kopf zu sich selbst? Kennst du das? Machst du das? Was sagst du so zu dir? • Gibst du auf? Wann gibst du auf?
Überprüfung Selbstwirksamkeit	Jetzt hast du mir erzählt, dass du DAS [Stärke nennen, die erwähnt worden ist] besonders gut kannst. Stell dir eine schwierige Aufgabe vor, bei der du diese Stärke brauchst. Es muss eine Aufgabe sein, die du nie gelöst hast, aber die du lösen könntest, wenn du dich anstrengst oder lange dafür übst. Was wäre das? KONTROLLFRAGE: Ist diese Aufgabe wirklich schwierig für dich, aber doch noch so, dass du diese lösen könntest, wenn du dich wirklich anstrengst und dafür übst?	Mit dem Kind überlegen, Vorschläge machen, damit im Bereich der genannten Stärke eine herausfordernde Aufgabe genannt wird.

	<p>WEITERFÜHRUNG: Was macht dich so sicher, dass du das könntest?</p>	<p>Hilfefragen zu den Informationsquellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hast du schon etwas Ähnliches gemacht? → Wenn ja: Macht es dich jetzt sicherer, die schwierige Aufgabe [definierte Aufgabe nennen] lösen zu können? Warum? • Kennst du jemanden der das kann? → Informationen über diese Person erfragen: Ist es ein Peer mit vergleichbarem Können? → Wenn ja: Macht es dich jetzt sicherer, die schwierige Aufgabe [definierte Aufgabe nennen] lösen zu können? Warum? • Was würden deine Kolleginnen, deine Lehrerin, deine Eltern zu dir sagen, wenn sie wüssten, was du vorhast? → Macht dich, was diese Leute sagen, sicherer, dass du die Aufgabe lösen kannst?
	<p>WEITERFÜHRUNG: Kannst, du mir jetzt nochmals sagen, weshalb du denkst, dass du diese Aufgabe lösen kannst?</p>	
<p>Ausklangsphase: Jetzt bin ich fertig mit meinen Fragen. Gibt es noch etwas, was du mir erzählen möchtest oder etwas, was du von mir wissen möchtest? Einleitung zum Subtest aus FRKJ 8-16 <i>Nach dem abgeschlossenen Subtest:</i> Ich danke dir sehr, dass du mit mir dieses Interview gemacht hast. Es hat mir für meine Arbeit sehr geholfen. Weil du dir die Zeit mit mir genommen hast, möchte ich dir etwas ganz Kleines schenken. Überreichen eines kleinen Geschenkes!</p>		

Anhang III – Transkriptionsregeln und exemplarische Transkription eines Interviews

Die Tabelle 21 gibt einen Überblick über die in den Transkriptionen angewendete Transkriptionsregeln. Viele folgen dem Transkriptionssystem nach Jefferson (Jefferson, 1984, zitiert nach Kuckartz, 2016, S. 168 f.). Gewisse Zeichen konnten im Programm MAXQDA gar nicht angewandt werden, weshalb alternative Symbole gefunden werden mussten. Weitere wurden über das Transkriptionssystem nach Jefferson hinaus bestimmt.

Tabelle 21. *Transkriptionsregeln*

Symbol	Bezeichnung	Gebrauch
= oder ...	Gleichheitszeichen oder drei Pünktchen	Unterbrechung und anschließende Fortsetzung einer einzelnen Äusserung
(# Sekunden)	zeitlich definierte Pause	Pause, in Klammern Dauer der Pause in Sekunden
!	Pfeil nach unten (Ausrufezeichen)	Fallende Intonation
î	Pfeil nach oben (i mit Zirkumflex)	Steigende Intonation
ALLES GROSS	Grossbuchstaben	Sehr lautes Sprechen, Schreien
(hhh)		Hörbares Ausatmen
(.hhh)		Hörbares Einatmen
(X)	Kreuz innerhalb von runden Klammern	unverständliche Stelle
((<i>kursiver Text</i>))	doppelte runde Klammern	Nicht-verbale Aktivität
"Text"	Gänsefüsschen	direkte Rede innerhalb einer Frage bzw. Aussage.
" <i>Text</i> "	Gänsefüsschen und Text kursiv	Zitat
+Text+	zwei Pluszeichen	Anmerkung der Transkriptverfasserin

Unten folgt eine exemplarische Transkription eines Kinderinterviews. Das Interview mit KP3 wurde für diesen Zweck ausgesucht. Die Kodierungen von Interviewsegmenten stehen ebenfalls exemplarisch dabei. Die übrigen fünf Transkriptionen der Kinderinterviews wurden der zuständigen Dozentin, Esther Albertin-Brenzikofer, auf einem USB-Stick abgegeben.

	1	I: So... Also vorher hab' ich dir gesagt, es geht um Stärken...
	2	KP3: Hmmhmm.
	3	I: ... und um Schwächen. Verstehst du diese Wörter gut? Stärke und Schwäche?
	4	KP3: Ja.
	5	I: Ja. Tiptop. Ähm... Stell dir mal vor, es kommt ein kleines Kind zu dir...
	6	KP3: Hmmhmm.
	7	I: ... zum Beispiel aus der ersten Klasse und es weiss gar nicht, was Stärke ist. Es versteht dieses Wort nicht. Kannst du ihm das erklären?
..1.1 Definition von Stärke	8	KP3: Also, ähm, ich würde Stärken als halt etwas, was man gut kann...
	9	I: Hmmhmm.
	10	KP3: Was man halt, ähm, was halt Spass macht und man sehr gut kann und, also es ist wie ein Hobby eigentlich...
	11	I: Hmmhmm.
	12	KP3: Man kann es sehr gut und man macht es gerne.
	13	I: Super. Ja. Ja, ich glaub' das Kind würde dann das verstehen ((lacht leicht))
	14	KP3: ((lacht leicht))
	15	I: ... aus der ersten Klasse, genau. Und kannst du mir etwas von, von dir erzählen, von einer Stärke von dir?
..1.2 Nennung von eigener Stärke	16	KP3: Oh. Ähm. Das Schwimmen.
	17	I: Ja.
..1.3 Begründung der eigenen Stärke	18	KP3: Ähm schwimmen ist auch mein Hobby.
	19	I: Hmmhmm.
	20	KP3: Ähm, ich war schon mal im Schwimmkurs, als wie so zweite Klasse, erste Klasse war...
	21	I: ((leise)) Ja.
..1.3 Begründung der eigenen Stärke	22	KP3: Es hat mir auch sehr Spass gemacht und ähm in der Sch..., manchmal, äh, ähm. Also ich bin ja nicht gerade so oft, ähm, im Schwimmbad oder so...
	23	I: Hmmhmm.
	24	KP3: Aber, ich konnt auch dieses Jahr gar nicht mit meiner

..1.3 Begründung der eigenen Stärke

Klasse schwimmen gehen...

25 I: Ja.

26 KP3: ... weil ich Logopädie hatte...

27 I: Ah... Ok.

28 KP3: und dann musste ich halt, was Anderes machen in, in der Schule, Logopädie und so...

29 I: ((leise)) Hmmhmm.

30 KP3: und Mathe... und allgemein war das eigentlich alles gut, aber meine Mama hat und mein Vater bemerkten, dass ich äh..., dass, dass sie mich wieder ins Schwimmen anmelden wollen...

31 I: Hmmhmm.

32 KP3: Dass ich besser werde...

33 I: Hmmhmm.

34 KP3: Und deshalb gehe ich im Herbst

35 I: Ja.

..1.3 Begründung der eigenen Stärke

36 KP3: wieder schwimmen. In der zweiten Woche, glaub' ich ja. Und werde halt dort lernen, werd' ich schwimmen lernen. All diese verschiedene Schwimmen. Es gibt auch neue Schwimmmarten...

37 I: Hmmhmm.

38 KP3: Die werd' ich auch lernen und ich bin sehr glücklich, weil, ähm, ich hab' auch vor Wasser. Ich mag das Wasser sehr.

39 I: ((leise)) schön!

40 KP3: Also...

41 I: Ja.

42 KP3: Ähm auch trinken tue ich fast nur Wasser...

43 I: Hmmhmm.

44 KP3: Also Wasser ist wie etwas, das ich immer brauche.

45 I: Ja.

..1.3 Begründung der eigenen Stärke

46 KP3: Egal, ob... Also es braucht jeder Mensch zum Leben aber ich benutz' das, also für mich ist das, was sehr Wertvolles. Ich...

47 I: Hmmhmm.

48 KP3: ...trinke auch fast nur Wasser, weil ich finde die anderen Sachen haben was drin, was nicht so meins ist, wie diese Cola...

..1.3 Begründung der eigenen Stärke	49	I: Ja.
	50	KP3: ... oder so dieser Saft. Wasser find' ich immer am besten für, also ich denk', das hab' ich am liebsten.
	51	I: Schön. Super. Ja, jetzt hast du schon einiges erzählt über, ähm, mmh, über Schwimmen und über Wasser...
	52	KP3: Hmmhmm.
	53	I: ... sehr spannend. Ähm, vielleicht kannst du mir auch noch sagen, weshalb Schwimmen deine Stärke ist und vielleicht weniger Rennen...
	54	KP3: (2 Sekunden) Ja.
	55	I: Wie, Wieso ist Schwimm, Schwimmen eher deine Stärke?
	56	KP3: Ähm weil ich hatte auch schon als kleines Kind...
	57	I: Hmmhmm.
..1.3 Begründung der eigenen Stärke	58	KP3: ...ziemlich viel ähm, mmh, Kraft zum Schwimmen auch das erst' Mal, als ich geschwommen bin, weil ich immer halt, mein Vater hat mich dann auch beigebracht. Ich war immer zum Beispiel in der Badi, bin ich immer die letzte, die im Wasser ist...
..1.4 Analyse von eigener Stärke	59	I: Hmmhmm.
	60	KP3: Ich bin sehr oft halt mit, also Wasser ist wie ein Teil, ich weiss nicht, ähm, also es ist so wie re..., zum Beispiel rennen ist nicht so meine Stärke, weil, ähm, ich kann das nicht so gut und es, es ist einfach nicht so meins. Ich hab' mich...
	61	I: Hmmhmm.
	62	KP3: seit kleines Kind halt, es ist auch so was, wenn man sich als kleines Kind dran gewöhnt, dann bleibt das auch dann...
	63	I: Hmmhmm.
	64	KP3: ... und ich hab' mich an Schwimmen sehr gewöhnt und halt'...
	65	I: Hmmhmm.
..1.3 Begründung der eigenen Stärke	66	KP3: ... weil ich sehr oft mit meiner Familie schwimmen war, wo ich klein war und es hat mir sehr, sehr Spass gemacht. Also es ist wie ein Hobby für mich...
	67	I: Ja.
	68	KP3: ... geworden. Ohne Schwimmen irgendwie ist das nicht so... Auch im Winter, egal ob das Wasser kalt oder warm ist. Schwimmen ist irgendwie jedes Jahr für mich perfekt...
	69	I: Schön.

..1.3 Begründung der eigenen Stärke

70 KP3: ... egal, ob das Wasser kalt oder warm ist.

71 I: Echt?

72 KP3: Ja...

73 I: Gehst du auch in das kalte Wasser?

74 KP3: Ja, ich dusche manchmal auch mit kaltem Wasser. Ich find' Wasser mega angenehm.

75 I: Ok. Schön. Und jetzt wenn, wenn jemand, ähm, sagt, ähm: "Wie gut bist du im Schwimmen wirklich?" Oder, weil es gibt doch andere Leute, die sehr gern Schwimmen und sehr gut Schwimmen können und so... Wie gut bist du wirklich so? Kannst du...

76 KP3: Ähm...

77 I: ... das ein bisschen sagen?

78 KP3: Also ich bin nicht ganz perfekt im Schwimmen...

79 I: ...hmmhmm.

80 KP3: ... deshalb hat mein Vater mich wieder in den Schwimmkurs angemeldet...

..1.4 Analyse von eigener Stärke

81 I: Ja.

82 KP3: ... aber ich bin nicht perfekt, also ich bin nicht so ein Profischwimmer...

83 I: Hmmhmm.

84 KP3: ... der mega weit schwimmen kann oder so, aber ähm, ähm, es ist halt ziemlich mir (X) und ich möcht' das auch können, weil ich kann das auch weiterleiten. Zum Beispiel, wenn ich gross werde, kann ich, ähm, zum Beispiel andern Kindern das beibringen...

85 I: Hmmhmm.

..1.3 Begründung der eigenen Stärke

86 KP3: ... und ihnen dabei helfen, dass zu können.

87 I: Ja.

88 KP3: Ähm für mich ist das, äh, halt sehr wichtig, äh, wenn man halt etwas gern hast, dass man daran hält und es auch immer weiter nimmt, mitnimmt, halt.

89 I: Hmmhmm.

..1.3 Begründung der eigenen Stärke

90 KP3: Das Schwimmen zum Beispiel, nehme ich auch immer mit halt, zum Beispiel, wenn wir (.hhh), wenn wir zum Beispiel in die Badi gehen, geh ich auch manchmal mit mein Vater und mein Bruder auch manchmal...

..1.3 Begründung der eigenen Stärke

- 91 I: Hmmhmm.
- 92 KP3: schwimmen wir halt im tiefen Wasser und dann versuch' ich, ähm, halt hin und her zu schwimmen, so schnell ich kann...
- 93 I: Ja. Also unter'm Wasser...
- 94 KP3: ...unter dem Wasser ((lacht leicht))
- 95 I: Wow. Hmmhmm.
- 96 KP3: Also, ähm, es macht (X) mir Spass und auch es gibt ja diese Feen und so Dinger. Ich, äh, früher als kleines Kind hab' ich immer an Meerjungfrauen geglaubt, weil...
- 97 I: Ja.
- 98 KP3: ...weil ich das Wasser so gerne hatte. Ich hab' mir dann immer gewünscht, mein Gott, hoffentlich werde ich eine Meerjungfrau...
- 99 I: Das wolltest du werden ((lacht))
- 100 KP3: Ja weil...
- 101 I: so schön...
- 102 KP3: ... weil Wasser einfach, einfach so toll für mich war oder manchmal hab' ich mir auch gewünscht, halt, unter Wasser zu atmen. Es ist immer noch so ein Wunsch von mir...
- 103 I: Ja.
- 104 KP3: ... irgendwie das zu können...
- 105 I: Ja.
- 106 KP3: Ähm, aber ich weiss, dass man das nicht kann ((lacht leicht)).
- 107 I: Ja.
- 108 KP3: Irgendwie ist es so was ziemlich Cooles für mich...
- 109 I: Hmmhmm
- 110 KP3: ... so was zu können oder also das wie (X) etwas, das ich einfach nicht loslassen kann, weil es mir ziemlich Spass macht und es mir einfach Kraft verleiht...
- 111 I: Ja.
- 112 KP3:... weiter im Leben aufzubleiben, auch wenn ich manchmal, ähm, sehr verletzt bin, geh' ich mit Freunden manchmal schwimmen...
- 113 I: Hmmhmm.

..1.3 Begründung der eigenen Stärke

..1.3 Begründung der eigenen Stärke

114 KP3: ... und das Wasser bringt mir irgendwie so, so etwas ein spezielles Gefühl, das bringt immer zu lachen und es macht mir einfach sehr Spass...

115 I: Ja.

116 KP3: ... zu schwimmen und im Wasser zu sein.

117 I: Schön. Toll ((lacht leicht)).

118 KP3: ((lacht leicht))

119 I: Vielleicht irgendwann machst du auch noch einen Tauchkurs später...

120 KP3: Vielleicht ((lacht leicht))

121 I: Weisst du, was ich meine?

122 KP3: Ja.

123 I: Da kannst du wirklich lernen so lang unter Wasser zu bleiben...

124 KP3: Ich kann auch richtig gut tauchen...

125 I: Genau.

126 KP3: Also, ähm, ich gewinne immer unter meinen Freunden, gewinne ich immer, wenn wir tauchen, immer.

..1.4 Analyse von eigener Stärke

127 I: Macht ihr so Tauchwettbewerbe.

128 KP3: Ja. Sogar, wenn ich als Meerjungfrau zum Beispiel mit meinen Freunden Meerjungfrau, zum Beispiel spiele früher...

129 I: Ja.

130 KP3: ... war ich immer die Beste.

131 I: Ok.

132 KP3: Also ich kann meine Füße richtig gut so, wie eine Meerjungfrau bewegen...

133 I: Super.

134 KP3: Ich hab' meiner Mama sogar gesagt, äh: "Könntest du mir eine Meerjungfrau..."

135 I: ein Kostüm?

136 KP3: ... eine Flosse

137 I: oder eine Flosse? ((lacht kurz))

138 KP3: ... halt (X) um unter Wasser zu schwimmen, weil ich kann das ziemlich gut, also.

	139	I: Ja.
	140	KP3: Auch wenn ich zum Beispiel nur stehe, ich kann ziemlich gut auch einfach im Stehen wie eine Meerjungfrau, weil die Meerjungfrauen, wenn sie stehen...
	141	I: ((<i>leise</i>)) Hmmhmm.
1.3 Begründung der eigenen Stärke	142	KP3: ... (X) sie auch von unten mit ihren Füßen.
	143	I: Hmmhmm.
	144	KP3: Das kann ich auch mega gut.
	145	I: ((<i>lacht leicht</i>)) Gut.
	146	KP3: Es ist wie ein Hobby.
	147	I: Hmmhmm. Super. Sehr schön. Genau. (.hhh) Ähm, jetzt kommt auch nochmals dieses kleine Kind aus der ersten Klasse zu dir und fragt, ähm: "Kannst du mir bitte erklären, was eine Schwäche ist? Ich versteh' das nicht. Was ist Schwäche?"
	148	KP3: Das ist etwas, was das man, äh, zum Beispiel Mathe...
	149	I: Hmmhmm.
..2.1 Definition von Schwäche	150	KP3: ... das ist etwas, das man nicht so gut kann, nicht ganz perfekt kann halt und man, man kann es auch manchmal nicht so gerne haben, weil man wirklich nicht ganz gut kann. Und Schwächen sind Sachen, die man nicht gut kann.
	151	I: ((<i>leise</i>)) Hmmhmm.
	152	KP3: Deshalb hat man die Schwäche auch nicht gerne.
! 2 Nennung von eigener Schwäche	153	KP3: Zum Beispiel meine Schwäche ist Mathe...
	154	I: Ja.
	155	KP3: Ich kann das nicht gut und immer, wenn ich, was richtig Gutes in Mathe mache, dann fühle ich mich immer so glücklich...
	156	I: Hmmhmm.
	157	KP3: ... weil ich kann das nicht und ich habe das gerade geschafft. Das ist irgendwie wie so was sehr Tolles, wenn man eine Schwäche ähm gelernt hat und besser kann als früher...
..2.3.1 überwundene Stärke	158	I: Ja. Schön.
	159	KP3: ... und das ist bei mir auch so. Es ist immer noch meine Schwäche.
	160	I: Ja.
..2.1 Definition von Schwäche	161	KP3: Ich kann's immer noch nicht perfekt und mega gut aber, ähm, ich kann's besser und langsam, langsam... Eine Schwäche

..2.1 Definition von Schwäche

kann einfach auch zum Beispiel sein, wenn man als kleines Kind, halt...

162 I: Hmmhmm.

163 KP3: ... zum Beispiel das noch nicht kann und dann, wenn man älter wird, wird man das sehr gut kann.

164 I: Hmmhmm.

165 KP3: Eine Schwäche ist einfach, einfach, was nicht sehr gut kann. Man muss nicht es perfekt können oder es muss nicht das Lieblingssachen sein oder irgend was, es muss einfach... Jeder hat das, etwas...

166 I: Hmmhmm.

167 KP3: das man nicht so gut kann.

168 I: Genau.

169 KP3: Aber es ist irgendwie nicht falsch, das nicht zu können, weil man lernt das dann später, wenn man daran übt.

170 I: Super. Sehr gut. Und kannst du dir jetzt mal vorstellen, wenn du jetzt mal in der fünften Klasse bist und so und ähm du merkst gerade, "Oh, das ist Mathematikunterricht und gut das ist nicht mein bestes Fach..."

171 KP3: Hmmhmm.

172 I: "...und jetzt ist gerade etwas, was ich nicht kann." Wie, was machst du dann?

173 KP3: Ähm, ich hole mir entweder Hilfe, halt,...

174 I: ((*leise*)) Hmmhmm.

175 KP3: ... äh bei der Lehrerin und frage sie, wie das geht und ähm sie erklärt mir dann, wenn ich's immer noch nicht so versteh' dann komm' ich auch manchmal neben das Pult halt...

176 I: Ja.

2.3 Umgang mit eigenen Schwächen

177 KP3: Und dann hilft sie mir auch, wenn ich etwas nicht versteh'. Aber ich versuch's immer wieder halt, weil ich muss es. Man kann irgendwie nichts. Man, wenn man übt, kann man das am Ende auch richtig gut...

178 I: Hmmhmm.

179 KP3: ...und, ähm, ich frage dann immer halt, wie das geht und dann erklären sie es mir und langsam, langsam, dann versteh' ich's und wenn ich's mache, sehe ich, dass ich es eigentlich kann. Also, man muss nicht danach denken irgendwie: "Oh nein! Ähm das jetzt irgendwie. Ich kann das nicht. Nein, lass. Ich möchte das doch nicht machen."

..2.3 Umgang mit eigenen Schwächen

- 180 I: Ja.
- 181 KP3: Man muss einfach denken: "Mmh. Ok. Ich versuch' das. Ich werde besser. Ich trainiere zum Beispiel das Zeichnen..."
- 182 I: Hmmhmm.
- 183 KP3: Man trainiert es und dann kann man's.
- 184 I: Hmmhmm.
- 185 KP3: Bei Mathe ist es ja auch genau das Gleiche. Beim Lesen auch. Man muss einfach trainieren...
- 186 I: Hmmhmm.
- 187 KP3: ... und dann kann man's halt.
- 188 I: Und ich hab' das Gefühl, du hast viel Kraft...
- 189 KP3: *((lacht leicht))*
- 190 I: ... zum dran Bleiben und zum Trainieren...
- 191 KP3: Ja.
- 192 I: Hä? Gibt es aber auch einmal oder so, wo du gedacht hast: "Uh, nein! Das kann ich wirklich nicht und das das mach' ich jetzt nicht weiter?"
- 193 KP3: *((lacht leicht und kurz))*
- 194 I: Gibt es bei dir so was auch noch?
- 195 KP3: Ja im Zeichnen. Ich bin sehr, sehr, sehr schrecklich im Zeichnen...
- 196 I: *((lacht))*
- 197 KP3: *((lacht))*
- 198 I: Und dann?
- 199 KP3: Ähm, dann, manchmal halt, wenn ich's nicht schaffe, dann leg' ich es einfach weg und mache was Neues...
- 200 I: Hmmhmm.
- 201 KP3: Aber danach, nach ein paar Stunden oder ein paar Tagen manchmal sogar...
- 202 I: Hmmhmm.
- 203 KP3: ... ähm versuch' ich es wieder und dann, mmh, kann ich auch besser und jetzt hab' ich auch gelernt, dass, ähm, wenn man sich zuerst Vorskizzen macht, also es muss nicht perfekt sein, einfach etwas vor, zuerst vormacht und danach es, ähm, nochmals versucht, dann kann man's vielleicht besser und je

..2.3 Umgang mit eigenen Schwächen

..2.3 Umgang mit eigenen Schwächen

- mehr, man das macht...
- 204 I: Ja.
- 205 KP3: ...desto besser kann man's.
- 206 I: Ja. Genau. Also das ist auch trainieren, oder?
- 207 KP3: Ja.
- 208 I: Genau. Ok. Jetzt bin ich ganz, ganz gespannt auf dein Portfolio, ich glaube ich...
- 209 KP3: Hmmhmm.
- 210 I: ... tue mich hier hinsetzen, weil...
- 211 KP3: Ja.
- 212 I: ... sonst seh' ich das nicht gut.
- 213 KP3: Hmmhmm.
- 214 I: Genau. ((*setzt sich näher zum KP3*)) Das hat schon viele Seiten, hä.
- 215 KP3: ((*lacht ganz kurz*))
- 216 I: Wähle doch mal etwas aus, wo eine Stärke von dir zeigt. Irgendetwas, was du Lust hast.
- 217 KP3: Ähm... ((*lacht leicht und kurz*)) Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich nehme'...
- 218 I: Also erzähl' mir mal, was ist das genau?
- 219 KP3: Also. Ich hab' das Klavierspielen genommen...
- 220 I: Hmmhmm.
- 221 KP3: ... weil, ähm, ich mache seit etwa vorletztes Jahr fang', hab' ich angefangen, Klavier zu lernen...
- 222 I: Hmmhmm.
- 223 KP3: Ich kann es auch ziemlich gut, also. Und es macht mir sehr Spass. Also es ist mein Lieblingsinstrument geworden.
- 224 I: Ja, schön.
- 225 KP3: Und, ähm, wenn ich spiele, äh, fühle ich dann auch, was Schönes halt, die Melodie gefällt mir sehr und es ist halt etwas, was mir sehr Spass macht.
- 226 I: Hmmhmm.
- 227 KP3: Ja. (hhh)

..3.1:
Nennung von eigener Stärke unter Einbe:

..3.2 Begründung von eigener Stärke unte

..3.2 Begründung von eigener Stärke unt

- 228 I: Ja. Also das tut dir auch gut so, so für, für die Seele, hab' ich da verstanden?
- 229 KP3: Jaaaa.
- 230 I: Ja, genau.
- 231 KP3: Es macht mir wie sehr Spass und (2 Sekunden) also allgemein. Ich bin sehr gut mit Musik unterwegs...
- 232 I: Hmmhmm.
- 233 KP3: Also ohne ((*lacht leicht*)) Musik ist mir irgendwie alles ein bisschen schwieriger...
- 234 I: Hmmhmm.
- 235 KP3: ... das hilft mir manchmal, zum Beispiel, wenn ich glücklich oder traurig bin höre ich manchmal Musik....
- 236 I: Hmmhmm.
- 237 KP3: Das beruhigt mich auch manchmal sehr und das Klavier erinnert mich dran, weil irgendwie das Klavier ist ein (X) der Instrumente, wo man laut und leise spielen kann.
- 238 I: Hmmhmm.
- 239 KP3: Und man auch einfach, ((*lacht kurz*)) wenn man fast jeden Ton kann man zusammenpasst, passt immer zusammen halt...
- 240 I: Hmmhmm.
- 241 KP3: ... und ähm, es ist halt sehr spassig, damit zu spielen und es ist einfach etwas sehr Spannendes, was man denkt sich am Anfang, echt man kann es nicht und zum Beispiel am Anfang hab' ich mir echt gedacht: "Ich leg' das jetzt weg. Das wird nichts für mich."
- 242 I: ((*lacht leicht*))
- 243 KP3: Aber danach, als ich's wirklich jetzt langsam besser kann, ähm, es ist wirklich Spass geworden und ich kann's jetzt ziemlich gut eben. Und es ist wie etwas geworden, dass ich echt nicht weggeben..., also...
- 244 I: Hmmhmm.
- 245 KP3: ... einfach lassen will, weil ich möchte das auch dann später können und es ist auch ein, ein Hobby von mir.
- 246 I: Ja.
- 247 KP3: Ich mach das sehr gerne.
- 248 I: Sehr schön. Kennst du auch noch andere Mädchen in deinem Alter, die auch Klavier spielen?

..1.4 Analyse von eigener Stärke

..1.4 Analyse von eigener Stärke

249 KP3: Ähm... (3 Sekunden) Ich glaube, es gab so ein Mädchen noch in meiner alten Schule...

250 I: Hmmhmm.

251 KP3: Auch in +Ort der besuchte Schule wird genannt+ aber in meiner alten...

252 I: Ja.

253 KP3: Ähm die hat auch sehr gut äh, sie spielt auch Klavier, sie hat schon seit der ersten, glaub' ich, angefangen...

254 I: Hmmhmm.

255 KP3: Sie kann's besser als ich, aber von ihr hab' ich dann weitergeleitet bekommen und hatte noch nicht den Mut dazu, schon in der ersten, zweiten, das anzufangen...

256 I: Ja.

257 KP3: Deshalb hab' ich erst dann in der dritten, wo ich jetzt hier bin, halt bin ich, hab' ich angefangen und jetzt kann ich's auch.

258 I: Schön und sie hat ein bisschen Vorsprung, weil sie...

259 KP3: Ja.

260 I: ... dann schon in der ersten Klasse angefangen hat, gäll?

261 KP3: Ja.

262 I: Genau. Willst du mir noch, noch, äh, etwas zeigen aus dem Portfolio? Das ist wirklich schön, das Klavierspielen.

263 KP3: Ähm (3 Sekunden) ((blättert)) Ich glaub', ich nehm' das hier...

264 I: Hmmhmm.

..3.1:
Nennung von eigener Stärke unter Einbe:

265 KP3: Ähm. Ich bin eine sehr hilfsbereite Person, also ich helfe sehr gerne Menschen auch wenn es manchmal, ähm, nicht so, ist halt manchmal konzentriere ich auch nur einfach auf mich aber sehr oft helf' ich Menschen, ähm, ich mach' das auch sehr gern, weil ich mich dann auch wohl fühle und ähm, es einfach andern glücklich macht, wenn... Andere glücklich in meiner Umgebung, wenn dann füh' ich mich auch ziemlich glücklich und wohl halt...

266 I: Hmmhmm.

..3.2 Begründung von eigener Stärke |

267 KP3: Deshalb helf' ich auch sehr gerne Menschen, damit sie sich wohl und glücklich fühlen...

268 I: Schön. Hmmhmm.

269 KP3: Und da hab' ich ähm auch schon damit angefangen, hab' ich ein paar Leute geschrieben von meinen Freunden auch einfach Klassenkamaraden...

- 270 I: Sind das alle Klassenkamaraden oder sind...
- 271 KP3: Das ist von meiner alten Klasse.
- 272 I: Ok, ja.
- 273 KP3: Ähm, ein paar sind meine Freunde, ein paar sind einfach Klassenfreunde und so...
- 274 I: Ja.
- 275 KP3: Aber manchen hab' ich auch jetzt kein Kontakt ehrlich...
- 276 I: Hmmhmm.
- 277 KP3: ... aber es ist sehr schön halt, ähm, zu helfen und dann und ja, ich find' ja.
- 278 I: Hmmhmm. Du hast auch was Wichtiges gesagt, du hast gesagt: "Ich helfe gern und ich helfe gut, aber manchmal konzentriere ich mich auch auf mich." oder?
- 279 KP3: Ja.
- 280 I: Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich denke, alle Helfer, die gerne helfen...
- 281 KP3: Hmmhmm.
- 282 I: ... sollten das auch machen.
- 283 KP3: Ja. Ich hatte auch mal eine Freundin, die hat sich einfach nur auf die anderen konzentriert und hat ihnen immer geholfen, egal ob sie mega weit weg oder mega nahe, egal ob fremd oder bekannte... Sie hat immer geholfen...
- 284 I: ((*leise*)) Hmmhmm.
- 285 KP3: ... und ich mein' wirklich immer. Also es war wirklich sehr übertrieben und manche Menschen haben sie auch für ihre Netttheit als Mädchen halt ausgenutzt, einfach so. Ich fand' das echt sehr fies und ich hab' sie auch sehr oft verteidigt ...
- 286 I: Hmmhmm.
- 287 KP3: ... aber ähm, sie wollte auch keinen Streit. Sie ist sehr eine ruhige Person und...
- 288 I: Ja.
- 289 KP3: ... einfach eine sehr hilfsbereite und sie ist wirklich ziemlich... und wenn man ihr hilft, sie bedankt sich eine Millionmal...
- 290 I: ((*lacht kurz*)) Fast ein bisschen zu viel, meinst du?
- 291 KP3: Ja.

- 292 I: Ja, ok.
- 293 KP3: Sie ist aber sehr lieb...
- 294 I: Ja.
- 295 KP3: ... und hat ein sehr liebes Herz...
- 296 I: Hmmhmm.
- 297 KP3: Sie ist immer noch meine Freundin und also sie ist auch ziemlich leise. Sie kann nicht laut sein.
- 298 I: Nein. ((lacht kurz))
- 299 KP3: Ausser, wenn man streitet...
- 300 I: Ja.
- 301 KP3: ... vor ihr dann hat sie es wirklich...
- 302 KP3 und I: ... nicht gern.
- 303 KP3: Also sie hat echt Streit gar nicht gern und...
- 304 I: Ja.
- 305 KP3: ... sie bekommt immer Kopfschmerzen...
- 306 I: Ok.
- 307 KP3: ... wenn sich Menschen streiten. Sie (X) halt...
- 308 I: Hmmhmm.
- 309 KP3: Da hab' ich auch mal mit meinen Kollegen gestritten...
- 310 I: Hmmhmm.
- 311 KP3: ... und sie ist sofort dazwischen gegangen, hat uns auseinander genommen, obwohl sie viel kleiner ist als, also...
- 312 I: Echt, sie hat das geschafft ((lacht))?
- 313 KP3: Sie kommt mir, sie kommt mir etwa mir zum Bauch und sie ist schon so kräftig und schlau...
- 314 I: Ja.
- 315 KP3: Oh mein Gott. Sie ist aber einfach..., einfach so lieb.
- 316 I: Hmmhmm ((lacht leicht)). Ist das eine Freundin, die du hier kennst, also von dem Schulhaus +Name des Schulhauses+ oder?
- 317 KP3: Ja.

- 318 I: Ja. Ok.
- 319 KP3: Also...
- 320 I: Hmmhmm.
- 321 KP3: *((flüstert und zeigt den Namen ihrer Freundin auf einer Freundesliste))* die...
- 322 I: *((flüstert))* die OK. Super. *((spricht wieder in normaler Lautstärke))* So, wa. was denkst du, ich hab' noch eine Frage aber wenn du möchtest, kannst du mir auch noch etwas von dem Portfolio zeigen vorher oder möchtest du zu der nächsten Frage kommen?
- 323 KP3: Ähmm... Ich weiss nicht...
- 324 I: Wie du möchtest.
- 325 KP3: Das, einfach nicht so was Spezielles...
- 326 I: Es ist nicht was Spezielles. Gibt es noch etwas Spezielleres für dich drinne?
- 327 KP3: Nein, eigentlich...
- 328 I: Nicht. Also das waren die wichtigsten Sachen.
- 329 KP3: Ja.
- 330 I: Gut. Dann, dann tun wir das so belassen.
- 331 KP3: Hmmhmm.
- 332 I: Und du hast mich eben, du hast mir als erstes etwas vom, äh, Klavierspielen gezeigt.
- 333 KP3: Hmmhmm.
- 334 I: Ich weiss nicht, lernst du jetzt ein neues Stück, ein bisschen etwas Schwierigeres? Lernst du das jetzt?
- 335 KP3: Ja *((lacht leicht))*.
- 336 I: Hmmhmm. Etwas, was du einfach jetzt noch nicht kannst, aber wenn du übst, wirst du das irgendwann mal können.
- 337 KP3: Ja *((mit fester Stimme))*
- 338 I: Gibt es so etwas? Ja?
- 339 KP3: Ja. Es gibt so was... Ich hab's, ähm... Es hat ziemlich viele Noten...
- 340 I: Hmmhmm.
- 341 KP3: Also, ziemlich viel, eigentlich sehr wenige... Ich kann es eigentlich immer noch nicht, aber ich... Mein Lehrer hat gesagt: "

4. Äusserungen zu Selbstwirksamkeitsüb.

- Du kannst es ja zu Hause noch üben, aber du musst mir nicht mehr zeigen."
- 342 I: Hmmhmm.
- 343 KP3: Ich übe's immer noch und ich kann's immer noch nicht. Es ist so, man muss halt mit zwei Händen gleichzeitig spielen...
- 344 I: Aha..., ja.
- 345 KP3: Und ich bin noch nicht ganz perfekt dran, so...
- 346 I: Hmmhmm.
- 347 KP3: ... mit beiden Händen...
- 348 I: Hmmhmm.
- 349 KP3: ... unterwegs und es ist nicht das Gleiche, also es sind zwei verschiedene Sachen..
- 350 I: Hmmhmm.
- 351 KP3: ... und manchmal ist es so kompliziert ((*lacht leicht*)). Da komm' ich echt nicht draus, aber ich übe's immer noch.
- 352 I: Super.
- 353 KP3: Ist schon besser geworden.
- 354 I: Ja. Und du denkst irgendwann, wenn du dran bleibst, wirst du das, wirst du das können?
- 355 KP3: Ja. Auf jeden Fall.
- 356 I: Super, du sagst mir: "Ja. Auf jeden Fall."
- 357 KP3: ((*lacht leicht*))
- 358 I: Was macht dich so sicher?
- 359 KP3: Weil (1,5 Sekunden) es hat, äh, schon viele Stücke, die ich im Klavier nicht konnte...
4. Äusserungen zu Selbstwirksamkeitsüb.
- 360 I: Hmmhmm.
- 361 KP3: ... aber, ähm, mein Lehrer hat mich immer dann motiviert dazu, dass ich es schaffen werde und ähm man braucht immer jemand um sich, den, der dich motiviert...
- 362 I: Hmmhmm.
- 363 KP3: ... dazu weiter zu machen und da dran zu bleiben und das eben meine Klavierlehrerin, sie ist sehr lieb und sie hilft mir auch sehr oft...
- 364 I: Hmmhmm.

4. Äusserungen zu Selbstwirksamkeitsü

365 KP3: ... und bei den Stücken hat sie mir dann noch gesagt: "Wir üben es ein paar Mal, ähm und du kannst dann gucken, wenn du sie nicht so gut kannst, du schaffst das schon..."

366 I: Hmmhmm.

367 KP3: "... ähm locker." Und das hat mir immer Mut gegeben, das weiter zu machen und schaffen und ...

368 I: Hmmhmm.

369 KP3: Jetzt kann ich auch alle Stücke, die ich früher nicht konnte und jetzt ist es nur so ein paar Stücke und es kommt immer neue Sachen, die man nicht kann, aber wenn man sie übt, irgendwann schafft man sie...

370 I: Hmmhmm.

371 KP3: ... sicher.

372 I: Das hast du auch erfahren, hä?

373 KP3: Ja.

374 I: Du hast jetzt wirklich Stücke, die du am Anfang nicht konntest, du hast geübt und jetzt kannst du sie.

375 KP3: Ja.

376 I: Super schön. Wir haben leider hier kein Klavier, sonst dürftest du...

377 KP3: *((lacht leicht und kurz))*

378 I: ... mir gern etwas vorspielen, hä.

379 KP3 und I: *((lachen beide))*

380 I: Ich würde das auch gerne hören. Genau. Super. Also ich bin eigentlich schon fertig mit diesen Fragen.

381 KP3: Hmmhmm.

382 I: Nachher machen wir noch etwas auf einem Blatt Papier. Das geht ganz schnell noch ...

383 KP3: Ja.

384 I: Aber möchtest du noch etwas dazu sagen, zu diesem Thema Portfolio oder Stärken, Schwächen?

385 KP3: Ja... Also, ähm, ich würde immer halt den Menschen, die das nicht können, immer empfehlen halt das weiter zu machen, weil man das auf jeden Fall schaffen wird, weil es gibt nichts auf dieser Welt, das man nicht kann, wenn man's nicht, wenn man's übt. Auch ähm, wenn man zum Beispiel Tests egal wie man nervös man ist, wenn man's geübt hat und man richtig geübt hat und mit Liebe und das wirklich schaffen will ...

..2.3 Umgang mit eigenen Schwächen

...2.3 Umgang mit eigenen Schwächen

- 386 I: Hmmhmm.
- 387 KP3: ... dann schafft man das auch locker, weil man muss es einfach dann durchziehen auch wenn man sehr Angst hat. Ich hatte das sehr oft im Französischen auch...
- 388 I: Hmmhmm.
- 389 KP3: Ich bin noch nicht so gut halt und auch im Schreiben nicht..., aber ich hab' sehr viel zu Hause dafür gelernt und hab' dann auch eine Sechser bekommen...
- 390 I: Wow.
- 391 KP3: äh, also ich war dann auf jeden Fall sehr stolz auf mich.
- 392 I: Ja, das darfst du.
- 393 KP3: Ähm und auch meine Freundin, ähm, wir mussten die Reihen in der Vierten üben ...
- 394 I: Hmmhmm.
- 395 KP3: aber sie konnte sie nicht und sie hat echt so oft geweint ...
- 396 I: Oh ...
- 397 KP3: ... wenn sie eine schlechte Note hatte ...
- 398 I: Hmmhmm.
- 399 KP3: Irgendwann hab' ich ihr einfach geholfen und den Tipps gegeben, die ich meistens mache. Die hat sie dann auch durchgezogen und hat auch ihre eigenen Tipps, ähm...
- 400 I: Hmmhmm.
- 401 KP3: ... verwendet und dann hat sie auch wirklich eine Sechser geschrieben.
- 402 I: ((*flüsternd*)) so schön.
- 403 KP3: Sie war so glücklich. Ich war einfach mega glücklich, dass ich sie glücklich machen konnte ...
- 404 I: Hmmhmm.
- 405 KP3: ... weil einfach ih, ihr Lachen zu sehen. Also sie musste fast weinen...
- 406 I: ((*lacht*))
- 407 KP3: ... vor lachen, weil sie einfach so glücklich war, dass ähm, dass ich ihr geholfen habe, dass sie endlich eine Sechs bekommen hat, obwohl sie noch das letzte Test voll schlecht war und jetzt einfach 'ne Sechser hatte.

...2.3 Umgang mit eigenen Schwächen

- 408 I: Hmmhmm.
- 409 KP3: Sie hat einfach so glücklich (X). Ich wusste echt nicht. Sie hat mit tausend..., also ihre Familie sogar ((*lacht kurz und leicht*)), die haben mir ein Geschenk sogar gemacht, als Dankeschön. Ich hab' ihr gesagt: "Das war nicht nötig." aber ...
- 410 I: ((*lacht kurz und leicht*))
- 411 KP3: ... sie hat, sie war echt so glücklich. Das hat mich einfach so berührt.
- 412 I: Sehr schön. Ja, ich glaube, du bist eine Ermutigerin ...
- 413 KP3: ((*lacht kurz und leicht*))
- 414 I: ... für, äh, andere Mädchen, für andere Kinder ...
- 415 KP3: Hmmhmm.
- 416 I: ... weil, äh, du bleibst dran, du probierst immer wieder ...
- 417 KP3: Hmmhmm.
- 418 I: ... und ich glaube andere Kinder sehen das: "Ha! +Name von KP3+ das ist eine, die kämpft..."
- 419 KP3: Hmmhmm.
- 420 I: "... die übt, die trainiert und irgendwann klappt es."
- 421 KP3: Hmmhmm.
- 422 I: ... und so kannst du ein Vorbild sein ...
- 423 KP3: Ja.
- 424 I: ... hä, eine Ermutigerin. Sehr schön.
- 425 KP3: ((*lacht leicht und kurz*))
- 426 I: Willst du noch von mir etwas wissen, bevor wir ...
- 427 KP3: Ähm ...
- 428 I: ... da fertig machen?
- 429 KP3: Was ist, ist eigentlich Ihre Stärke?
- 430 I: Hmmhmm. Ich hab' ähnliche Stärken wie du. Ich hab' auch Klavierspielen als Stärke und spiele auch Orgel ...
- 431 KP3: ((*leise*)) Oh.
- 432 I: ... weisst du in der Kirche ...
- 433 KP3: Ja.

- 434 I: ... ja. Hmmhmm. Ähm und ich singe sehr gerne.
- 435 KP3: Ich auch ((*lacht kurz und leicht*)).
- 436 I: Du auch? Ah. Dann haben wir ähnliche Stärken, haben wir die Musik, glaub' ich, hä?
- 437 KP3: Ja. ((*lacht leicht und kurz*))
- 438 I: Super. ((*lacht leicht und kurz*)) Genau.
- 439 KP3: Und was ist, sind Ihre Schwächen?
- 440 I: Meine Schwächen, ähm, ich bin nicht so gut im Werken ...
- 441 KP3: Ja.
- 442 I: ... und im Zeichnen ((*lacht leicht und kurz*)) auch nicht...
- 443 KP3: ((*lacht leicht und kurz*))
- 444 I: ((*lacht lauter*)) Das sind glaub' ich so meine, meine Schwächen und, ähm, ja Turnen würd' ich sagen ..., ich, wenn so Geräteturnen gibt ...
- 445 KP3: Aha...
- 446 I: ... und so ...
- 447 KP3: Ah. Ja.
- 448 I: Da hab' ich oft Angst.
- 449 KP3: Ah, ja.
- 450 I: ... hatt' ich auch als Kind immer ziemlich Angst.
- 451 KP3: Ja, ich auch ((*lacht leicht und kurz*)).
- 452 I: Ich geh' sehr gern wandern und schwimmen und so, aber Geräteturnen ...
- 453 KP3: ((*lacht leicht und kurz*)) Nein.
- 454 I: ... ist für mich schwierig ((*lacht leicht und kurz*)).
- 455 KP3: Ja, sehr schwer.
- 456 I: Genau.
- 457 KP3: Nicht mal den Handstand und Rad, ich konnte das noch ...
- 458 I: Hmmhmm. Ich glaub', wir haben sehr ähnliche Stärken und ...
- 459 KP3: Ja.
- 460 I: ... Schwächen, wir zwei. ((*lacht etwas länger*))

Anhang IV – Subtest zur Selbstwirksamkeit aus dem FRKJ 8-16

Die Tabelle 22 zeigt die einzelnen Items des Subtests zur Erhebung der generalisierten Selbstwirksamkeit aus dem FRKJ 8-16.

Tabelle 22. Items des Subtests aus dem FRKJ 8-16

Items aus dem Subtest	Beispiele von Neuformulierungen während der Durchführung
Wenn ich wirklich etwas erreichen will, gelingt es mir auch.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn ich wirklich etwas erreichen will, zum Beispiel Tricks im Fussball oder etwas in der Schule, gelingt es mir auch.
Wenn ich mir ein Ziel setze, erreiche ich es auch.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn ich mir ein Ziel setze, es können Tricks im Fussball sein, aber es kann auch ein Schulziel sein, etwas lernen oder so, wenn ich mir ein Ziel setze, erreiche ich dieses Ziel auch.
Ich kann mit meinen Fähigkeiten viel erreichen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ich kann mit meinen Fähigkeiten, das heisst mit dem, was ich weiss und was ich kann, viel erreichen. • Ich schaffe viel mit dem, was ich kann und weiss.
Mit meinen Fähigkeiten kann ich alles erreichen.	<ul style="list-style-type: none"> • Mit meinen Fähigkeiten, also mit dem, was ich kann und was ich weiss, kann ich alles erreichen.
Wenn ich mir etwas vornehme, schaffe ich es auch.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn ich mir etwas vornehme, etwas denke, das möchte ich schaffen, wenn ich mir das im Kopf vornehme, dann schaffe ich das auch.
Ich weiss, dass ich alles erreichen kann, was ich will.	<ul style="list-style-type: none"> • Ich weiss, dass ich alles erreichen kann, alles schaffen kann, was ich will.

Bei der Durchführung des Subtests erhielten die Kinder einen Bleistift. Ihnen wurden die Items schriftlich vorgelegt und gleichzeitig vorgelesen. Zum besseren Verständnis formulierte ich in einzelnen Fällen die Items neu. Solche Beispiele von Neuformulierungen stehen in der rechten Spalte der Tabelle 22. Die Neuformulierungen sind zusätzlich kursiv und fett gekennzeichnet. Die Kinder setzten bei jedem Item ein Kreuz auf der unten abgebildeten vierstufigen Skala (vgl. *Abbildung 6*).

Abbildung 6. Vierstufige Skala des FRKJ 8-16

Die *Abbildung 6* zeigt ein Beispiel, das jedes Kind vor Beginn des Subtests anschaute.

Anhang V – Kontextvariablen der Probanden

Die Tabellen 23 bis 25 zeigen die Kontextvariablen der Kinder mit Portfolios. Die Tabellen 26 bis 28 stellen diejenigen der Kinder ohne Portfolios dar.

Bei den Probanden KOP1, KOP2 und KOP3 wurden statt der Erhebung von Variablen zur Portfolioarbeit erkundet, ob und wie häufig im Klassenzimmer andere Formen der Selbsteinschätzung stattfinden. Folgende Variablen wurden bei allen Probanden erhoben: Art der Schulleistungsschwäche des Probanden sowie familiäres Umfeld. Zudem steht in jeder der Tabellen ein Feld für zusätzliche Angaben der einzelnen Lehrkräfte.

Die Kontextvariablen werden bei der Interpretation und der Diskussion der Ergebnisse einbezogen (vgl. Kapitel 8).

Tabelle 23. Kontextvariablen von KP1

Kontextvariablen KP1 (Mädchen, 3. Kl., 2. Semester, Herkunft: Mutter aus Bulgarien, kein Kontakt zu Vater) Interview geführt mit der Klassenlehrperson Datum Interview: 06.02.2020	
1. bisherige Erfahrungen des Kindes mit Portfolioarbeit	LP unterrichtet die Kinder seit der 1. Klasse. Portfolioarbeit wurde ab der 1. Klasse geführt.
2. Typ der geführten Portfolioarbeit (Evaluation des Zwecks, Inhalts und nach dem Modell von Häcker ¹⁵)	<p>LP strebt ein Entwicklungsportfolio mit Dokumentation von Stärken und des Lernweges an.</p> <p>Zweck: Die Kinder sollen sich ihrer eigenen Stärken bewusst werden, egal wo diese liegen. Das soll auch als Gegenwicht zum Lernbericht dienen, der eine summative Funktion hat.</p> <p>Inhalt: Die Inhalte werden von den Lehrpersonen und den Kindern gemeinsam ausgesucht. Vorschläge der Kinder müssen noch in den Rahmen der Schule passen, da die Kinder ihre Stärken auch im Unterricht den anderen beibringen sollen. Zusätzlich können die Kinder Vorschläge für Einträge machen, diese Möglichkeit nutzen sie kaum.</p> <p>Das Portfolio hat 4 Abteilungen: Ich, Lernweg, Stärken, Goldarbeiten. Goldarbeiten sind Arbeiten, die für die Kinder einen bestimmten Stellenwert haben, auf die sie besonders stolz sind.</p> <p>Zu den Stärken, die die Kinder in der Schule zeigen und zu den Goldarbeiten gehört eine Reflexion.</p> <p>Die Handarbeitslehrerin stellt Fotos von Arbeiten für das Portfolio zur Verfügung.</p> <p>Entscheidung: LPs haben entschieden, dass ein Portfolio geführt wird. Kinder dürfen entscheiden, wer ihr Portfolio anschaut. Die Portfolios werden an die Lernberichtgespräche mitgenommen und sie dürfen entscheiden, ob sie etwas den Eltern zeigen. LPs schauen Portfolios an, wenn ein neuer Inhalt dazu kommt. Ein bestimmtes Blatt, auf welchem die Kinder sich beschreiben, kommt obligatorisch für jedes Jahr dazu. LPs entscheiden auch bei bestimmten Arbeiten, dass sie ins Portfolio gehören, um den Lernweg zu zeigen.</p>
3. Schwierigkeiten der Portfolioarbeit bei Kindern mit Schulleistungsschwächen	<p>LP findet es toll, für die Kinder mit Schulleistungsschwächen, wenn sie die Möglichkeit haben, zu zeigen, was sie können und die Stärken mal im Unterricht Platz haben. Deshalb empfindet die LP die Portfolioarbeit bei Kindern mit Schulleistungsschwächen nicht als schwierig. Im Gegenteil sei es gerade für die interviewte Schülerin eine grosse Bereicherung.</p> <p>Das interviewte Mädchen braucht beim Reflektieren eine Begleitung. Während Lerngesprächen braucht sie zum Reflektieren die Hilfe der Schulischen Heilpädagogin. Das Portfolio wird allerdings in den Lerngesprächen nicht benutzt.</p>
4. Art der Schulleistungsschwäche des interviewten Kindes	Das Mädchen hat in Mathematik, Deutsch und NMG individuelle Lernziele. Es braucht auch in anderen Fächern (z. B. Musik) Zeit, um zu verstehen. Sie hat auch eine auditive Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung.
5. familiäres Umfeld	Das Mädchen lebt bei der alleinerziehenden Mutter. Zum Vater besteht wenig bis kein Kontakt. LP erlebt die Mutter in Gesprächen als kognitiv schwach. Die Mutter hat in der Tat keine hohe Bildung. Sie hat Mühe, die Situation ihrer Tochter zu verstehen. Den LPs gegenüber drückt sie immer wieder aus, dass sie möchte, dass ihre Tochter alles so macht, wie die anderen Kinder auch. Dass das Kind zu Hause über seine Fähigkeiten reflektiert , schätzt LP als eher unwahrscheinlich ein.
6. zusätzliche Angaben	Die LP empfindet es schwierig , die Portfolioarbeit im Schulalltag neben allen anderen Auflagen , die vom Stoff und Programm kommen, zu verteidigen.

¹⁵ Vgl. Kapitel 2.4.1: Dreidimensionales Modell von Häcker (2008, S.38)

Tabelle 24. Kontextvariablen von KP2

Kontextvariablen KP2 (Knabe, 3. Kl. 2. Semester, Herkunft: Schweiz) Interview geführt mit der Klassenlehrperson Datum Interview: 09.03.2020	
1. bisherige Erfahrungen des Kindes mit Portfolioarbeit	LP unterrichtet die Kinder seit der 1. Klasse. Die Portfolioarbeit führt sie mit den Kindern seit der 2. Klasse. Die Portfolios werden eher selten geführt.
2. Typ der geführten Portfolioarbeit (Evaluation des Zwecks, Inhalts und Entscheidungen nach dem Modell von Häcker)	In der Klasse wurden zwei Portfolios geführt: Ein Weihnachtsportfolio mit Schwerpunkt auf Schreiben und ein Entwicklungsportfolio. Das Entwicklungsportfolio besteht aus einer Schatztruhe mit einem Heft. Die Kinder können selber entscheiden, was in das Portfolio hineinkommt. In Phasen, in denen die Portfolioarbeit mehr gepflegt wird, kommen die Kinder auch mit Vorschlägen von Sachen, die sie gerne in die Schatztruhe tun möchten. Diese wird auch immer wieder geleert. Die Portfolioarbeit ist eine Auflage im Schulhaus . Es wird jetzt vom Kindergarten bis zur 9. Klasse geführt. Deshalb enthält es gewisse Pflichtelemente : → ein Selbstportrait → «Was wäre, wenn ich König wäre?» → Drei Favoriten (Was ist für die Kinder momentan das Wichtigste? Was haben sie am liebsten?). Es gibt jedoch keine Gefässe, in denen die Portfolioarbeit evaluiert wird. Das Entwicklungsportfolio soll die Entwicklung über mehrere Stufen hinweg aufzeigen. Dies wird ermöglicht durch die Wiederholung der Pflichtelemente. Kinder können dadurch über die Entwicklung ihrer Wünsche und Präferenzen im Zeitraum vom Kindergarten bis zur 9. Klasse zurückblicken. <u>Zweck:</u> Kinder entscheiden was in das Portfolio aufgenommen wird, was ihnen wichtig ist. Das Portfolio erfüllt den Zweck einer summativen Beurteilung nicht. Für die Schüler der 9. Klasse wäre es sicher möglich, aufgrund dieses Portfolios bei einer Bewerbung ihren Weg darzustellen. <u>Inhalte:</u> Diese werden von den Kindern selber gewählt . Trotzdem gibt es auch einige Vorgaben (z.B. Pflichtelemente). LP versucht dennoch die Vorgaben gering zu halten. <u>Entscheidung:</u> LP gibt an, nie einen Vorschlag eines Portfolioinhalts, den ein Kind gemacht hat, abgelehnt zu haben. Wenn ein neuer Inhalt zu viel Platz in der Truhe einnimmt, schlägt die LP dem Kind vor, ein Foto davon zu machen. Das Portfolio wird als Schatztruhe der Kinder betrachtet. Die LP macht das Kind aufmerksam, dass eine bestimmte Arbeit in die Schatztruhe gehören könnte, wenn sie eine Arbeit als besonders gelungen einschätzt. Manchmal möchten die Kinder lieber etwas nach Hause als in die Truhe tun. Kinder dürfen die Sachen in die Truhe hineintun oder auch wieder herausnehmen.
3. Schwierigkeiten der Portfolioarbeit bei Kindern mit Schulleistungsschwächen	Beim Weihnachtsportfolio mussten die Kinder drei Sätze pro Tag schreiben. Manche brauchten dafür viel Unterstützung zumindest am Anfang. Dann wurde ein deutlicher Fortschritt festgestellt, da die Kinder sich an der Aufgabe gewöhnt hatten. Aufgefallen sind Kinder, die Mühe im Bereich Schreiben hatten, da das Weihnachtsportfolio sehr schreiborientiert war. Die LP hat diese Kinder mit Fragen unterstützt. Der SHP hat mit einzelnen Kindern gesprochen. Er hat dann aufgeschrieben, was sie die Kinder ihm sagten. Eine Unterstützung wurde auch durch die anderen Kinder gegeben, die ihre Ideen im Plenum teilten.
4. Art der Schulleistungsschwäche des interviewten Kindes	Der Knabe hat lange im Kindergarten nicht gesprochen. Deshalb ging er lang in die Logopädie. Jetzt sprudelt er von Ideen. LP spricht von einem Nachholbedürfnis, da er früher nicht geredet hat. Beim Schreiben, wenn er etwas aufs Blatt bringen muss, ist es für ihn sehr schwierig, das Ganze in eine Struktur zu bringen.
5. familiäres Umfeld	Die LP schätzt die Eltern so ein, dass sie sich auf einem mittleren Bildungsniveau stehen. Der Knabe erhält viel Unterstützung von zu Hause. Nach Einschätzung der LP sprechen die Eltern viel mit dem Knaben und schauen mit ihm, was er kann. Aus Sicht der LP finden in der Familie Gespräche statt, in denen das Kind sich selbst reflektieren kann.
6. zusätzliche Angaben	Der LP fällt schwer, das Portfolio zu pflegen, bei dem die Kinder viel freier sein dürfen und gleichzeitig die Kinder auf die Lernziele vorzubereiten, die verbindlich sind und benotet werden. Die konsequente Arbeit an den Lernzielen hemmt sie, ihre Ideen von Portfolioarbeit zu verwirklichen. Sie hat noch keinen guten Weg gefunden, damit umzugehen.

Tabelle 25. Kontextvariablen von KP3

Kontextvariablen von KP3 (Mädchen, 5. Kl. 1. Semester, Herkunft: Syrien) Interview geführt mit schulischer Heilpädagogin Datum Interview: 07.09.2020	
1. bisherige Erfahrungen des Kindes mit Portfolioarbeit	<p>SHP unterrichtete das Mädchen in der 3. und 4. Klasse. In der 5. Klasse wird es von einer neuen KLP und einer neuen SHP unterrichtet.</p> <p>Portfolioarbeit im Schulhaus: Im Kindergarten und in der Unterstufe haben die Kinder Goldhefte und eine Kiste, wo sie schöne Arbeiten sammeln. Die Goldhefte beinhalten Wochenrückblicke sowie Reflexionen.</p> <p>Ab der 3. Klasse werden die Goldhefte und die Kiste nicht weitergeführt. Die Kinder fangen mit einem Stärkenportfolio neu an.</p>
2. Typ der geführten Portfolioarbeit (Evaluation des Zwecks, Inhalts und Entscheidungen nach dem Modell von Häcker)	<p>Es handelt sich um ein Stärkenportfolio.</p> <p>Zweck: Kinder dokumentieren im Portfolio, was ihnen besonders gut gelungen ist, was sie besonders gern machen und was sie aus ihrer Sicht Besonderes gelernt haben. In dem Sinne haben die Einträge nicht nur den Zweck ausserordentliche Leistungen zu zeigen, sondern auch Interessen. Das Spektrum der dokumentierten Interessen soll möglichst breit sein. In einigen Fällen können die Kinder auch ihren eigenen Fortschritt innerhalb des Stärken-/Interessengebiets aufzeigen.</p> <p>Inhalte: Die Portfoliosequenz hat einen fixen Platz im Stundenplan. Kinder können auch ausserhalb dieser Sequenzen entscheiden, bestimmte Portfolioeinträge zu machen. Die Art von Inhalten ist offen. Grosse Gegenstände werden fotografiert.</p> <p>Entscheidungen: Kinder dürfen entscheiden, welche Inhalte in das Portfolio hinein kommen. Einzig Lernkontrollen sollten die Kinder möglichst nicht in das Portfolio tun. Sollte ein bestimmter Inhalt (z.B. Turnen) überrepräsentiert sein, ergibt sich oft ein Lerngespräch. Die SHP versucht dabei, den Blick des Kindes für weitere mögliche Inhalte zu öffnen. Auch in anderen Zusammenhängen versucht die SHP das Kind auf einen bestimmten Fortschritt aufmerksam zu machen, den es im Portfolio dokumentieren könnte. Ein Kind, welches gar keine Ideen hat, was es in sein Portfolio tun könnte, kann auch von anderen Kindern beraten werden.</p>
3. Schwierigkeiten der Portfolioarbeit bei Kindern mit Schulleistungsschwächen	<p>Manchmal haben Kinder Mühe, Stärken bei sich zu entdecken. Sie brauchen die Beratung von anderen Kindern oder etwas Führung von den LPs. In der Hinsicht ist es hilfreich, den Fokus von rein schulischen Stärken etwas zu verschieben. Wenn das Spektrum der möglichen Inhalte geöffnet wird, finden doch alle Kinder etwas.</p> <p>Manchmal tauchen beim Schreiben der Reflexion Schwierigkeiten auf. Die Kinder werden unterstützt, in dem LPs mögliche Satzanfänge vorschlagen und gewisse Strukturen vorgeben. Kinder werden, wenn nötig auch beim Aufschreiben unterstützt.</p>
4. Art der Schulleistungsschwäche des interviewten Kindes	<p>Das Kind ist noch nicht lang da. Es ist aus Syrien gekommen und hat hier am neuen Wohnort eine schwierige Geschichte. Es hat immer wieder Lücken gehabt. Es hat in manchen schulischen Bereichen gefehlt. Sein Potenzial ist durchschnittlich. Im auditiven Bereich hat es grosse Mühe. Visuell ist es hingegen sehr stark. So besteht eine grosse Diskrepanz. Daraus resultieren Schwierigkeiten in der Rechtschreibung, im Schreiben und Lesen. Das Kind hat jetzt in diesen Bereichen Fortschritte gemacht. Im Mathematischen Lernen ist es für das Kind auch sehr schwierig gewesen, da es mit der Merkfähigkeit nicht funktionierte.</p>
5. familiäres Umfeld	<p>Die Mutter des Kindes war Lehrerin in Syrien. Sie ist sehr bedacht, ihrer Tochter zu helfen und sie zu unterstützen. Die SHP denkt, dass die Mutter sehr viel mit ihrer Tochter spricht. Manchmal hat laut SHP das Mädchen einen Druck gespürt. Die Mutter habe nicht absichtlich Druck erzeugen wollen. Sie hatte einfach das starke Anliegen, dass es ihrer Tochter gut geht in der Schule. Das Mädchen habe dies gefühlt. Im Verständnis vom Unterrichten in Syrien und Unterrichten in der Schweiz entstand für die Mutter eine Diskrepanz. Eine Beruhigung wurde durch individuelle Lernziele ermöglicht, welche später wieder aufgehoben werden konnten. Über den Vater gibt es wenige Informationen. Die Eltern haben sich in der Schweiz getrennt. Sie sind nun wieder zusammen.</p>
6. zusätzliche Angaben	<p>SHP findet es sehr schön, wenn die Portfolios an den Elterngesprächen gezeigt werden können, da sie andere Seiten des Kindes zeigen. Manchen Eltern werden auch so aufgezeigt, wo das Kind Stärken hat.</p> <p>Die Portfolioarbeit deckt viele Kompetenzen (z. B. Sprechen und Schreiben) des Deutschunterrichts ab.</p>

Tabelle 26. Kontextvariablen von KOP1

Kontextvariablen mit KOP1 (Knabe, 3. Kl. 2. Semester, Herkunft: Schweiz) Interview geführt mit der Klassenlehrperson Datum Interview: 5.03.2020	
1. Formen der Selbsteinschätzung im Unterricht	Im Werken wird mit Selbsteinschätzung gearbeitet. Das Lehrmittel «Die Sprachstarken» ¹⁶ bietet immer wieder die Möglichkeit zur Selbsteinschätzung.
2. Regelmässigkeit von durchgeführten Selbsteinschätzungsphasen	Selbsteinschätzung findet im Unterricht dieser Klasse höchstens alle sechs Wochen statt.
3. Art der Schulleistungsschwäche des interviewten Kindes	Das interviewte Kind kann an den Sequenzen der Selbsteinschätzung nicht gut teilnehmen, da er laut LP erhebliche Defizite hat und in seiner Selbstreflexion beeinträchtigt ist. Das Kind erreichte bei dem normierten Check P3 ¹⁷ den Prozentrang 5. Die Rechtschreibung sei auch nicht altersadäquat. Er habe Mühe richtig abzuschreiben, auch wenn er auf schwierige Wörter hingewiesen werde. Das Kind ist sehr schüchtern. Die Trennung der Eltern habe sich auch in seinen Leistungen niedergeschlagen. Seine Motivation für schulische Aufgaben ist gering.
4. familiäres Umfeld	Das familiäre Umfeld ist eher bildungsnah. Die Mutter ist arbeitstätig als Fachkraft in einem Büro und sehr engagiert. Die Eltern sind seit einem halben Jahr getrennt. Die Mutter würde von sich aus den Kontakt zur LP suchen, um ihren Sohn beispielsweise in Mathematik zu unterstützen. Sie arbeitet mit ihrem Sohn und erkennt seine Schwierigkeiten. Die LP hält es für wahrscheinlich, dass zu Hause Gespräche stattfinden, bei denen das Kind Gedanken über sich selbst und verschiedene Themen äussern kann.
5. zusätzliche Angaben	-

¹⁶ Es handelt sich um folgendes Lehrmittel: Gysin-Ronner, S. (2009) *Die Sprachstarken. 3 : Deutsch Für Die Primarschule 3. Klasse*. Zug: Klett Und Balmer.

¹⁷ Check P3: Vgl. Bildungsraum Nordwestschweiz (2020). *Check dein Wissen*. <https://www.check-dein-wissen.ch>. Verifiziert am 12. Mai 2020.

Tabelle 27. Kontextvariablen von KOP2

Kontextvariablen von KOP2 (Knabe, 5. Kl. 1. Semester, Herkunft: Albaner) Interview geführt mit der schulischen Heilpädagogin Datum Interview: 27.08.2020	
1. Formen der Selbsteinschätzung im Unterricht	<p>Jedes Kind hat eine kleine Ampel am Tisch (grün, orange, rot, blau), damit können sie nonverbal meistens am Ende einer Sequenz oder einer Lektion ihr Können in Bezug auf bestimmte Lernziele und Schulaufgaben einschätzen.</p> <p>Im Zweiergespräch mit der SHP hat der Schüler sporadisch die Möglichkeit, eine verbale Selbsteinschätzung vorzunehmen. Diese Phasen ergeben sich aus der Situation heraus. Sie sind nicht geplant.</p>
2. Regelmässigkeit von durchgeführten Selbsteinschätzungsphasen	<p>Die SHP fragt mindestens einmal pro Woche ihren Schüler, wie es ihm mit den Schulaufgaben gegangen ist.</p> <p>Das Ampelsystem wurde im letzten Schuljahr sicher ein Mal pro Woche eingesetzt. Seit Beginn dieses Schuljahrs wurde es einmal eingesetzt.</p>
3. Art der Schulleistungsschwäche des interviewten Kindes	<p>Das Kind kann laut Angabe der SHP in begrenztem Masse von diesen Phasen der Selbsteinschätzung profitieren. Es könne sich selbst schlecht einschätzen. Es behauptet Aufgaben zu können, von denen er nur eine von zehn richtig lösen würde.</p> <p>Das Kind habe keine Diagnose und wurde nicht vom SPD abgeklärt. Seine Schwächen sind Mathematik und Deutsch. Im Fach Deutsch fällt er vor allem im Bereich Lesen: Leseflüssigkeit und Leseverständnis auf. Beim Schreiben würde er sehr viele Nomen klein schreiben und wende die Satzregeln nicht an.</p> <p>Zudem zeige das Kind eine schlechte Arbeitsorganisation. Oft habe es nicht das benötigte Material bei sich. Die Hausaufgaben erledigt es unregelmässig.</p>
4. familiäres Umfeld	<p>Zu Hause wird Albanisch gesprochen. Das Kind hat einen älteren Bruder, der die Oberstufe besucht und eine kleine Schwester. Mit dem Vater kann man sich auf Deutsch unterhalten. Der Vater ist berufstätig. Die Mutter ist zu Hause. Sie kann kein Deutsch. Aus Sicht der SHP wäre der Vater gewillt, sich für schulische und erzieherische Themen zu interessieren. Er ist aber durch seine Arbeit sehr eingespannt. Bei der Mutter hat die SHP diesen Eindruck nicht. Die Mutter erscheint der SHP nicht wirklich engagiert.</p> <p>Die SHP hat das Gefühl, dass gewisse Strukturen zu Hause fehlen. Das Kind sei einige Male ohne Frühstück in die Schule gekommen. Manchmal sei es im Unterricht hungrig. Aufgrund von fehlenden Strukturen schätzt die SHP, die Eltern selbst nicht sonderlich reflektiert ein. Wahrscheinlich finden zu Hause kaum Gespräche statt, in denen das Kind über sich reflektieren kann.</p>
5. zusätzliche Angaben	<p>Die Selbsteinschätzungsphasen dienen laut der SHP eher der Planung der KLP oder der Beziehung zwischen SHP und Schüler.</p>

Tabelle 28. Kontextvariablen von KOP3

Kontextvariablen von KOP3 (Mädchen, 6. Kl., 1. Semester, Herkunft: Schweiz) Interview geführt mit der Klassenlehrperson Datum Interview: 22.09.2020	
Formen der Selbsteinschätzung im Unterricht	<p>LP erwähnt das Beispiel einer aktuellen Arbeit, bei der die Kinder in Gruppen eine kleine Reise im Verbund planen und durchführen mussten. Abschluss dieser Arbeit bildet eine Selbsteinschätzung und eine parallele Einschätzung durch die LP. Dies ermöglicht ein Vergleich.</p> <p>Ansonsten haben die Kinder immer nach jeder Prüfung die Möglichkeit, ein Smiley anzukreuzen, welches andeutet, wie sie ihre Prüfungsleistung einschätzen. Sollte die tatsächliche Leistung die Einschätzung nicht entsprechen, malt die LP das zur Leistung passende Smiley gelb oder rot an, damit das Kind merken kann, dass seine Einschätzung nicht richtig liegt. Die von der LP gewählten Farben entsprechen diejenigen einer Ampel. Wenn das Smiley von der LP gelb angemalt wird, bedeutet dies, dass die Selbsteinschätzung nicht ganz korrekt ist. Ein rot aus gemaltes Smiley signalisiert, dass die Einschätzung deutlich daneben liegt. Bei einem roten Smiley sucht die LP das Gespräch mit dem Kind.</p>
2. Regelmässigkeit von durchgeführten Selbsteinschätzungsphasen	<p>Nach einem grösseren Projekt in NMG gibt es nach drei bis vier Wochen eine Selbsteinschätzung. Bei einer grösseren Prüfung (also nicht bei einem Voci-Test) gibt es nach jeder Prüfung diese Selbsteinschätzung.</p>
3. Art der Schulleistungsschwäche des interviewten Kindes	<p>Das Kind kann laut LP so gut wie andere Kinder auch von den Selbsteinschätzungsphasen profitieren. Es kann sich in der Regel gut einschätzen.</p> <p>Die Schülerin hat Mühe mit der Konzentration. Sie ist eigentlich ein leistungsstarkes Kind, welches die Prüfungen gut absolvieren kann und gute Leistungen bringen. Sie kann sich während den Stunden überhaupt nicht konzentrieren. Sie träumt und ist irgendwo mit den Gedanken. Sie hat manchmal keine Lust auf die Schule. Sie ist nicht so gut in ihrer Organisation. Sie hat durch die SHP und durch die Mutter grosse Unterstützung in diesen Bereichen, dank welcher sie regelmässig gute Noten schreiben kann. Hätte sie die Unterstützung nicht, wäre es sicher problematischer mit ihren Noten. In den Schulstunden kann sie nur wenig lernen. In den drei Stunden, in denen sie Unterstützung hat, lernt sie im Vergleich sehr viel.</p> <p>Das Kind spricht gerne viel über sich auch mit den Lehrpersonen. Es ist sehr offen in diesem Bereich. Einerseits hat es die Schwäche, dass sie ihre Gefühle kaum im Zaum halten kann. Andererseits kann es sehr gut zu seinen Gefühlen stehen und darüber sprechen.</p>
4. familiäres Umfeld	<p>Die LP sagt, dass Gespräche, in denen die Schülerin über sich reflektieren kann, zu Hause sicher stattfinden. Die Mutter sei sehr liebevoll und fürsorglich. Mit ihr würde das Kind nach Einschätzung der LP viel gefühlsmässig und auch persönlich besprechen. Das Bildungsniveau der Mutter sei sicher ein mittleres oder höheres Niveau. Vom Vater ist weniger bekannt. Zu Hause wird auch Englisch gesprochen. Dadurch hat das Kind ein wenig ein Vorteil in den Fremdsprachen.</p>
5. zusätzliche Angaben	-

Anhang VI – Kategorienhandbuch

In der Tabelle 29 sind die Felder in der Spalte Kategorien bei deduktiven Kategorien blau hinterlegt. Die induktiven Kategorien besitzen einen weissen Hintergrund.

Tabelle 29. *Kategorienhandbuch*

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel
K 1 : Aussagen zu Stärken	Alle Aussagen, welche das interviewte Kind über eine oder mehrere eigene Stärken oder allgemein über Stärken macht.	<i>Keine Segmente wurden direkt dieser Hauptkategorie zugeordnet. Subkategorien wurden ihr zugeordnet.</i>	
K 1.1: Definition von Stärke	Erklärung des interviewten Kindes zum Begriff Stärke	<i>K: Ähm... Stärke ist, was du sehr gut kannst, und was du sehr magst...</i>	Allgemeine Erklärung zum Begriff Stärke ohne Nennung einer besonderen Stärke
K 1.2: Nennung von eigener Stärke	Aufzählung einer oder mehrerer eigenen Stärken	<i>I: Äh... was, was wäre so für 'ne, für dich eine Stärke? K: Fussball.</i>	Die Stärke bzw. Stärken werden ohne Beschreibung, Erklärung oder Vergleich genannt.
K 1.3: Begründung der eigenen Stärke	Begründung einer eigenen Stärke mittels Gedanken oder Gefühlen	<i>I: Ok. Ähm... Wieso, wieso kannst du das sagen, dass Fussball deine Stärke ist? K: (.hhh) weil ich viel Fussball spiele... I: Hmmhmm. K: Und sehr... Ich hab' Fussball, lieb' ich einfach.</i>	Die Stärke wird anhand von Gefühlen oder Gedanken begründet. Sie wird jedoch nicht evaluiert.
K 1.4: Analyse von eigener Stärke	Evaluation einer eigenen Stärke anhand eigener oder fremder Qualitätskriterien	<i>K: weil... weil... meine... weil... als ich in der ersten Klasse war, konnte ich es jetzt nicht so gut und auch in der zweiten konnte ich es auch nicht so gut... aber ich muss jetzt noch mehr üben solche dicke Bücher zu lesen.</i>	Die Aussage beinhaltet eine qualitative Beurteilung der Stärke.

K 2: Aussagen zu Schwächen	Alle Aussagen, welche das interviewte Kind über eine oder mehrere eigene Schwächen oder allgemein über Schwächen macht.	<i>Keine Segmente wurden direkt dieser Hauptkategorie zugeordnet. Subkategorien wurden ihr zugeordnet.</i>	
K 2.1: Definition von Schwäche	Erklärung des interviewten Kindes zum Begriff Schwäche	<i>K: Schwäche ist, was du nicht gut kannst und das, das du machen möchtest, aber das es zu schwierig ist... und da... und da kannst du es...also kannst du es üben und machen, aber wenn es immer noch nicht geht, ist das Schwäche.</i>	Allgemeine Erklärung zum Begriff Schwäche ohne Nennung einer besonderen Schwäche
K 2.2: Nennung von eigener Schwäche	Aufzählung einer oder mehrerer eigenen Schwächen	<i>K: und Schwäche war auch noch Schwimmen, wenn ich sehr schnell musste</i>	Die Schwäche bzw. Schwächen werden ohne Begründung oder Vergleich genannt.
K 2.2.1: Genauere Erläuterung einer schwierigen Aufgabe	Erklärung von dem, was in der Aufgabe schwierig ist.	<i>K: Also, ist Kraul-Bein ist sehr schwierig... Du musst, wie so einziehen und dann ein Kreis machen...</i>	Eine schwierige Aufgabe innerhalb der Schwäche wird genau beschrieben.
K 2.2.2: Beschreibung eines Erlebnisses mit der Schwäche	Schilderung eines Erlebnisses, bei dem die Schwäche sich zeigte.	<i>K: Ja, hab' ich, dann hab' ich aus Versehen meiner Mutter ihren Arm gebrochen ((lacht leicht beim Sprechen)). I: Oh! K: ((Lacht weiter leicht beim Sprechen)) Schau, sie hat mich gehebt, dann bin ich auf den Arm ((ab dieser Stelle lacht K. nicht mehr)) meiner Mutter, drauf, draufgefallen, dann... I: Seid ihr beide gestürzt? K: Hmmhmm. I: Ok. K: Ja. I: Und sie ist einfach umgefallen und du... K: und ich... I: einfach auf den Arm K: mit der Uhr oder so... I: ((schnalzt mit der Zunge)) Oh Je! K: mit dem Arm...</i>	Das Kind ist sich bei der Schilderung des Erlebnisses bewusst, dass es sich um eine Schwäche handelt.

<p>K 2.3: Umgang mit eigenen Schwächen</p>	<p>Erklärung des interviewten Kindes, wie es mit einer bestimmten Schwäche umgeht</p>	<p><i>I: Und seit dem bist du sch... äh... wieder... ääh... Schlittschuh gefahren oder nie wieder?</i> <i>K: ((lacht leicht vor und bei dem Sprechen)) nie wieder.</i> <i>I: Nie wieder. Würdest du es nochmals machen?</i> <i>K: sss... tja. ((lacht leicht nach dem Sprechen)) Ja, ich werde es nochmals machen.</i> <i>I: OK. Und, und wie würdest du das machen, wenn du... ähm... wenn du es nochmals probierst?</i> <i>K: Ich... ich fahr dann in Rand...</i> <i>I: Hmmhmm.</i> <i>K: ... und probier' immer fahren...</i> <i>I: Hmmhmm.</i> <i>K: ... dann probier' ich mal ohne, ohne den Rand....</i> <i>I: Hmmhmm.</i> <i>K: ... fahren, wo ich es kann</i></p>	<p>Es wird kein Unterschied gemacht zwischen lösungsorientiertem Umgang mit der Schwäche oder einem Verhalten, welches keine Besserung hervorbringt.</p>
<p>K 2.3.1: überwundene Schwäche</p>	<p>Erklärung des interviewten Kindes über das, was das Lösen einer Aufgabe innerhalb der Schwäche bei ihm auflöst.</p>	<p><i>K: Ich kann das nicht gut und immer, wenn ich, was richtig Gutes in Mathe mache, dann fühle ich mich immer so glücklich...</i> <i>I: Hmmhmm.</i> <i>K: ... weil ich kann das nicht und ich habe das gerade geschafft. Das ist irgendwie wie so was sehr Tolles, wenn man eine Schwäche ähm gelernt hat und besser kann als früher...</i></p>	<p>Die Aussage muss ein Gefühl über das Wohlbefinden nach der gelösten Aufgabe innerhalb der Schwäche beinhalten.</p>

<p>K 2.4: Reaktion anderer auf die Schwäche</p>	<p>Beschreibung wie andere im Umfeld des interviewten Kindes auf dessen Schwäche Areagieren</p>	<p><i>K: Auch heute in der Pause, sie, der Eine hat erzählt, ähm, wir sind jetzt auf der +bestimmten Verkehrsverbund+-Reise gewesen und dann haben wir erzählen müssen, was gewesen ist und der Eine hat das erzählt mit dem Anfall, dem Wutanfall. Eigentlich hab' ich das nicht gewollt, dass das irgendjemand erzählt ...</i> <i>I: Ja. Klar. Verständlich.</i> <i>K: ... und dann hat der das erzählt und der eine Knabe ist nicht lieb zu mir, eh schon, und jetzt findet er es nur noch lustiger, mich zu nerven.</i> <i>I: Hmmhmm.</i> <i>K: ... und ich werd' danach beleidigt (X) wie d' "Heulsuse" oder sonst so ein Kramm ... und das ist nicht lustig für mich ((Das Ende des Satzes spricht sie ganz leise))</i></p>	<p>Das interviewte Kind ist sich sicher, dass die Reaktion der anderer sich auf seine Schwäche bezieht.</p>
<p>K 3: Äusserungen unter Einbezug des Portfolios</p>	<p>Alle Äusserungen des Kindes während des Betrachtens und Kommentierens des eigenen Portfolios</p>	<p><i>Keine Segmente wurden direkt dieser Hauptkategorie zugeordnet. Subkategorien wurden ihr zugeordnet.</i></p>	
<p>K 3.0: Äusserung zum ganzen Portfolio</p>	<p>Äusserung, die sich auf das gesamte Portfolio bezieht.</p>	<p><i>I: ... Jetzt hast du einfach sogar zwei Portfolios... ähm... zur Auswahl: Eins von Weihnachten und ...äh einfach...</i> <i>K: Einfach, wo wir Lieder und so Sachen, wo wir reinton oder so...</i></p>	<p>Die Äusserung bezieht sich auf das gesamte Portfolio und nicht auf einen besonderen Eintrag.</p>
<p>K 3.1: Nennung von eigener Stärke unter Einbezug des Portfolios</p>	<p>Aufzählung einer oder von mehreren bestimmten Stärken während des Betrachtens und Kommentierens des eigenen Portfolios</p>	<p><i>I: Aber vorher hast du gesagt, du bist eigentlich zufrieden mit dem, was du gemacht hast...</i> <i>K: Ja...</i> <i>I: Hmmhmm.</i> <i>K:... von den Herz bin ich zufrieden.</i> <i>I: Das Herz ist für dich das bes...</i> <i>K: ... ja, und der Rand.</i></p>	<p>Die Stärke bzw. Stärken werden anhand eines Portfolioeintrages ohne Beschreibung, Erklärung oder Vergleich genannt.</p>

<p>K 3.2: Begründung eigener Stärke unter Einbezug des Portfolios</p>	<p>Begründung der Stärke mittels Gedanken oder Gefühlen während des Betrachtens und Kommentierens des eigenen Portfolios</p>	<p><i>K: Und das find' ich wirklich eine Stärke... I: ((etwas leiser)) Hmmhmm. K: ... weil, weil... äh...ich, weil ich viel überlegt habe und das hab' ich dann geschrieben... I: Super. K: ... und den Geschenk find' ich einfach mega schön... I: Ja. K: ...und da hab' ich alles gegeben...</i></p>	<p>Die Stärke wird anhand von Gefühlen oder Gedanken begründet. Sie wird jedoch nicht evaluiert. Die Aussage bezieht sich auf einen konkreten Portfolieeintrag.</p>
<p>K 3.3: Analyse eigener Stärke unter Einbezug des Portfolios.</p>	<p>Evaluation einer bestimmten Stärke anhand eigener oder fremder Qualitätskriterien während des Betrachtens und Kommentierens des eigenen Portfolios</p>	<p><i>K: Und da hab' ich auch geschrieben, was dritter Platz und erster Platz und so ist... +Kind nimmt Bezug auf eine Seite des Heftes, welche die drei "Favoriten" darstellen sollte+. I: Hmmhmm. K: Und da hab' ich zuerst Fussball erster Platz, Spasskämpfen... I: Hmmhmm. K: ...Spasskämpfen, da hinten haben wir Spasskämpfen... ... K: ... und Tennis ist der dritte...</i></p>	<p>Eine qualitative Beurteilung der Stärke findet statt. Sie bezieht sich auf einen konkreten Portfolieeintrag.</p>
<p>K 3.4: weitere Aussage unter Einbezug des Portfolios</p>	<p>Erklärungen zu Portfolieinträgen, die nicht im Zusammenhang mit einer Stärke stehen.</p>	<p><i>Keine Segmente wurden direkt dieser Subkategorie zugeordnet. Weitere Subsubkategorien wurden ihr zugeordnet.</i></p>	<p>Die Äusserung bezieht sich auf einen Portfolieeintrag und beschreibt keine Stärke.</p>
<p>K 3.4.1: Portfolieeintrag als Erinnerungstück</p>	<p>Aussage über einen Portfolieeintrag, welcher als Erinnerungstück dient.</p>	<p><i>K: Also da war ich mit meinen Freundinnen, haben wir so Höhlen gebaut... I: Hmmhmm... K: Und hier haben wir noch eine Höhle gebaut. Das ist +Namen von zwei Freundinnen werden genannt+ und ich.</i></p>	<p>Die Äusserung bezieht sich auf einen Portfolieeintrag. Sie beschreibt keine Stärke, sondern das eigene Aussehen, ein Erlebnis, den Wohnort... Der Portfolieeintrag dient als Erinnerungstück.</p>
<p>K 3.4.2: Beschreibung des Portfolieeintrags</p>	<p>Beschreibung des Portfolieeintrags ohne, dass eine Stärke genannt, beschrieben oder analysiert wird</p>	<p><i>K: Äh da... I: Hmmhmm. K: ... hab' ich viel geschrieben einfach so über Weihnachten... I: Genau. K: ... über Weihnachtsmann so. Und dü... und i, ich habe immer über Weihnachtsmann und Rentier und so... I: Hmmhmm. K: ... geschrieben</i></p>	<p>Die Äusserung bezieht sich auf einen Portfolieeintrag. Sie hat nicht mit einer Stärke zu tun. Sie erklärt beispielsweise, aus was der Eintrag besteht, was er darstellt, wie er gemacht wurde, wann er gemacht wurde, wo er gemacht wurde.</p>

<p>K 3.4.3: Nennung von Schwäche unter Einbezug des Portfolios</p>	<p>Nennung einer aufgabenbezogenen Schwäche im Zusammenhang mit dem Betrachten eines Portfolioeintrags</p>	<p><i>K: (.hhh) und beim Schreiben... da find' ich das nicht so schön</i> <i>I: Aha. Was ist nicht so schön beim Schreiben, weil...?</i> <i>K: Wie, wie ich das schreibe...</i></p>	<p>Die Äusserung bezieht sich auf einen Portfolioeintrag. Ein Aspekt des Eintrags wird dabei bemängelt.</p>
<p>K 4: Äusserungen zu Selbstwirksamkeitsüberzeugungen</p>	<p>Begründungen des Kindes, weshalb es sich fähig hält, eine bestimmte Aufgabe zu meistern</p>	<p><i>Was würden Papi und Grosspi sagen, wenn du sagst, bald werde ich noch besser fischen können? Was sagen sie dann zu dir?</i> <i>K: Weiss ich nicht...</i> <i>I: Hmmhmm. Meinen sie dann eher: "Ja, das wirst du denn können." oder: "Hmmm... ich glaube, du bleibst etwa gleich."?</i> <i>K: Das ich's könnte (X), weil, wenn ich letztes Mal schon bin, hab' angefangen fischen, hat Papi gemeint, ich will nur einen Tag fischen, nachher ist mir schon verleider +Kind sagt verleider und nicht verleidet+.</i> <i>I: Hmmhmm.</i> <i>K: Nachher am nächsten Tag hab' ich immer wieder gehen wollen und nachher am Schluss hab' ich eine Angelrute bekommen, eine richtige. Nachher bin ich aber wieder fischen gegangen, wieder, wieder...</i></p>	<p>Es wird nicht nur eine bestimmte Aufgabe genannt. Die Begründung, weshalb das Kind, sich fähig hält die Aufgabe zu meistern ist entscheidend.</p>

deduktive Kategorien induktive Kategorien

Anhang VII – Themenmatrizen

In diesem Anhang befinden sich vier Themenmatrizen (vgl. Tabellen 30 - 33). Sie stellen die fallbezogenen thematischen Zusammenfassungen dar. Sie wurden für den thematischen Vergleich zwischen der Haupt- und der Kontrollstichprobe verwendet.

Tabelle 30. Themenmatrix zu Aussagen über Stärken

Aussagen über Stärken				
	Definition von Stärke	Nennung von eigener Stärke	Begründung von eigener Stärke	Analyse von eigener Stärke
KP1	Für KP1 ist Stärke, was man sehr gut kann und sehr mag. KP1 präzisiert, dass Stärke genau das ist, worin man sehr gut ist.	KP1 nennt drei Stärken auf einmal: «Schwimmen, Mathe und Lesen». Die erste Stärke bezieht sich auf etwas, was vor allem ausserschulisch stattfindet. Mathe und Lesen finden hingegen im schulischen Rahmen statt. KP1 nennt für sich zwei Stärken, die nach der Kriterialnorm Schwächen sind.	KP1 begründet, dass Schwimmen, Lesen und Mathe Stärken von ihr sind, da sie es sehr gerne macht. Im Zusammenhang mit Mathematik erwähnt sie, dass sie einen speziellen Ordner hat und dass sie oft in der Freizeit damit arbeitet. Sie begründet, dass Schwimmen ihre Stärke ist, da sie den ersten Platz eines Schwimmwettbewerbs eingenommen hat. Sie erwähnt in diesem Zusammenhang noch, dass sie dreimal pro Woche Schwimmen geht.	KP1 wendet die Individualnorm in der Analyse ihrer Stärke an. Sie berichtet vom eigenen Fortschritt. Beim Schwimmwettbewerb kann KP1 erklären, dass sie vor zwei Kindern im ähnlichen Alter den ersten Platz eingenommen hat. → Sozialnorm KP1 vergleicht ihre eigenen Stärken untereinander. Sie sagt, sie sei besser in Mathematik als im Lesen.
KP2	Für KP2 hat das Wort Stärke zwei Bedeutungen: 1. körperliche Stärke. 2. etwas, was man etwas lieber macht und ganz gut kann...	KP2 nennt «Fussball» als Stärke. Etwas, was er mehrheitlich ausserhalb der Schule macht.	KP2 begründet, dass Fussball seine Stärke ist, indem er erwähnt, dass er viel Fussball spielt und dass er einfach Fussball liebt.	KP2 erwähnt die Schwierigkeit, sich auf das Urteil von anderen Menschen bei der Evaluation einer Stärke zu verlassen. Auf meine Frage hin, kann KP2 drei Kinder nennen, die gleich gut sind, wie er und ein Kind nennen, welches weniger stark ist, als er. Stärkere Kinder kennt er namentlich nicht. Er stellt Vermutungen, zu welchen Mannschaften sie gehören könnten.
KP3	Für KP3 ist eine Stärke etwas, was man gut bzw. sehr gut kann und gleichzeitig was man gerne macht. Eine Stärke macht Spass. Stärke ist wie ein Hobby.	KP3 nennt Schwimmen als Stärke, etwas was sie auch in der Schule, aber mehrheitlich in ihrer Freizeit gemacht hat bzw. immer noch macht.	KP3 erzählt ohne weitere Frage von sich aus mehr zu ihrer Stärke. KP3 sagt, dass die von ihr genannte Stärke (Schwimmen) auch ihr Hobby sei. Es ist etwas, was ihr sehr Spass gemacht hat. Nach einer Pause, in der sie weniger geschwommen ist, wird sie in einigen Wochen einen Schwimmkurs besuchen. Sie ist glücklich am Kurs teilnehmen zu dürfen. Sie mag und braucht das Wasser. Sie trinkt fast nur Wasser. Saft und Cola schmecken ihr nicht, weil sie etwas anderes drinnen haben. Wasser ist für sie etwas Wertvolles. Nach einer Frage von mir begründet KP3 weiter, weshalb Schwimmen ihre Stärke sei. Schwimmen sei sie bereits als kleines Kind gewöhnt, weil sie oft mit ihrer Familie Schwimmen war und es ihr sehr Spass gemacht hat. Ihr Vater habe ihr das Schwimmen beigebracht. KP3 trainiert auch schon länger unter Wasser zu schwimmen. Als jüngeres Kind träumte sie, eine Meerjungfrau zu sein und unter Wasser atmen zu können. Schwimmen sei zu jeder Jahreszeit für sie perfekt. Sie habe auch gerne kaltes Wasser. Wenn sie sich verletzt fühlt, geht KP3 mit Freunden schwimmen. Sie bekommt dadurch wieder ein gutes Gefühl.	KP3 vergleicht ihre Leistungen mit derjenigen ihrer Freunde. Sie sagt, dass sie in der Badi immer die letzte ist, die im Wasser ist. Bei Tauchwettbewerben unter ihren Freunden gewinnt sie immer und war auch schon früher die Beste. In einem grösseren Vergleich gibt sie an, kein Profischwimmer zu sein, der mega weit schwimmen kann. Sie sei nicht perfekt im Schwimmen. Deshalb wurde sie von ihrem Vater wieder in den Schwimmkurs angemeldet.

KOP1	KOP1 kann trotz Hilfestellung das Wort Stärke nicht definieren.	KOP1 nennt «Fischen» als Stärke. Dieses findet ausserschulisch statt.	KOP1 begründet, dass «Fischen» seine Stärke ist, weil er schon viele Fische gefangen hat.	Nachdem KOP1 gefragt wird, wie gut nun seine Fähigkeiten im «Fischen» im Vergleich zu anderen Leuten sind, antwortet er «mittel». Nachdem er gefragt wird, begründet KOP1 seine Einschätzung, «mittel», wie folgt: Ein paar Fische, die er gefangen hätte, habe er nicht aus dem Wasser rausziehen können. Sie wären ihm wieder «abgegangen». Hier wendet KOP1 ein Kriterium an, um seine Stärke zu evaluieren.
KOP2	KOP2 definiert das Wort «Stärke» nicht, sondern spricht direkt von seinen Stärken. Nachdem ich als Interviewerin nochmals nachgehakt habe, um eine Definition des Wortes «Stärke» von ihm zu erhalten, erklärt er mir, was seine Stärken im Einzelnen sind.	KOP2 nennt Menschen helfen, Karate (Cobra Kai ¹⁸) und Kickboxen als seine Stärken. Bei der Stärke «Menschen helfen» fügt er auch noch hinzu, dass er seiner Mutter helfen kann. Möglicherweise hilft KOP2 auch Mitschülern und Mitschülerinnen. Ansonsten sind seine genannten Stärken ausserschulisch.	KOP2 sagt, dass «Menschen helfen» sei eine Stärke, da er jeden Tag Menschen helfen würde. Seiner Mama würde er helfen, wenn sie gestresst ist. Er würde sie aufmuntern und zum Lachen bringen. Am früheren Wohnort, als er klein war, hat er für sie geputzt und andere von ihren Aufgaben erledigt. Dafür hat er von der Mutter jeweils einen Franken erhalten. Er erklärt, dass er noch nicht in einen Karate- bzw. Kickboxkurs war. Er hat vor, an seinem aktuellen Wohnort sich für einen Kickboxkurs anzumelden. Karate könne er auf einmal wegen einem Film.	KOP2 kann auf meine Frage begründen, weshalb er besser als seine Geschwister seiner Mutter helfen kann.
KOP3	KOP3 definiert die Stärke als etwas, in dem man gut ist, das, was man kann, im Gegensatz zu dem, was man nicht kann.	KOP3 nennt Schwimmen als ihre Stärke. Schwimmen findet bei ihr vor allem ausserschulisch statt.	KOP3 erklärt, dass sie mit fünf begonnen hat, Schwimmkurse zu besuchen. Bis sie zehn war, war sie immer im Schwimmkurs. Der letzte hätte sie allerdings verunsichert, weshalb sie nun nur alleine schwimmt. Sie begründet ihre Stärke weiterhin mit der Vorliebe für das Element Wasser. Sie erklärt, weshalb alle anderen Elemente ihr nicht so entsprechen. Geschwommen sei sie schon als kleines Kind. Sie schwämme im Schwimmbad, im Meer oder im See. Sie würde am liebsten überall, wo es ein Teich gibt, hineinspringen. Sie meint, diese Stärke von ihrer Grossmutter ein wenig geerbt zu haben, die auch Schwimmen, Sprungbrett-Springen unter anderem als Hobbys hatte. KOP3 hat Übung in den Ferien. Sie ist jeden Tag im Meer.	Als KOP3 gefragt wird, wie gut sie wirklich im Schwimmen ist, macht sie keinen Vergleich. Sie sagt, dass es sehr schwierig sei, das selbst einzuschätzen. Eine Lehrerin habe gesagt, dass Schwimmen ihre Stärke sei, da sie den Körper dafür hätte. Dies ist allerdings eine Begründung und keine Analyse. Nach oben genannter Frage wird KOP3 noch eine weitere Begründung geben. Sie spricht davon, die Stärke von ihrer Grossmutter geerbt zu haben.

¹⁸ «Cobra Kai» ist eine Film-Serie von Jon Hurwitz und Hayden Schlossberg, die bei YouTube Red veröffentlicht wurde (Wikipedia-Autoren, 2020b).

Tabelle 31. Themenmatrix zu Aussagen über Schwäche

Aussagen über Schwächen			
	Definition von Schwäche	Nennung von eigener Schwäche	Umgang mit Schwächen
KP1	<p>KP1 definiert Schwäche als etwas, was man nicht gut kann und dennoch machen möchte. Allerdings ist dies zu schwierig und es geht trotz Üben nicht.</p>	<p>KP1 nennt zwei ihrer früheren Schwächen: Lernen und Schwimmen. Im späteren Interviewverlauf wird sie noch eine Schwäche im Lesen und eine Schwäche im Rechnen nennen. Sie nennt schul-spezifische Schwächen und eine nicht schulrelevante Schwäche. Beim Schwimmen spricht KP1 über den Kontext. Sie war früher in einem anderen Schwimmclub. Dort war man nicht nett zu ihr und sie sei die letzte gewesen. Im jetzigen Schwimmclub sei man nett. Die Schwächen «Schwimmen» und «Mathe», die später genannt wird, werden präzisiert. Schwimmen ist eine Schwäche, wenn KP1 schnell schwimmen muss. Bei Mathe nennt KP1 Subtraktion als Schwäche. Beim Lesen nennt sie eine beeinträchtigte Sehkraft als Ursache für die Schwäche.</p>	<p>KP1 erklärt, wie sie konkret mit ihrer beeinträchtigten Sehkraft umgehen kann. KP1 erklärt, wie sie entschieden hat, nicht mehr zum einen Schwimmclub zu gehen, sondern zu einem anderen, wo man nett zu ihr ist. KP1 hat bei Schwierigkeiten oder wenn die Leiter ihre Leistungen als nicht ausreichend bewerteten, den Kurs abgebrochen (Akrobatik) oder einen neuen anderen Schwimmclub gesucht. Beim Akrobatikkurs spricht sie über die Meinungsverschiedenheiten mit der Kursleiterin. KP1 ist der Meinung, sie habe eine bestimmte Übung richtig ausgeführt. Die Leiterin war damit nicht einverstanden. Als Strategie in Mathematik nennt sie das mehrmalige Berechnen der Aufgabe, um herauszufinden, was der Fehler ist. Auf die Frage, ob sie bei jemandem Hilfe in der Schule holt, antwortet sie nicht sofort. Sie sagt schließlich, sie hole eine Lehrperson oder mache es, dass sie es alleine könne.</p>
KP2	<p>KP2 definiert Schwäche zuerst als körperliche Schwäche. Nach weiterem Fragen definiert es Schwäche als etwas, in dem man schlecht ist, was keinen Spass macht und worauf man keine Lust hat.</p>	<p>KP2 nennt «Schlittschuhfahren» als Schwäche. Es ist eine Schwäche, die keinen Zusammenhang mit der Schule hat.</p> <p>Subkategorie: Genauere Beschreibung eines Erlebnisses mit der Schwäche KP2 erzählt das Erlebnis, durch welches «Schlittschuhfahren» seine Schwäche geworden ist. KP2 hat unabsichtlich seine Mutter zu Fall gebracht, welche sich den Arm gebrochen hat.</p>	<p>KP2 kann genau erklären, wie er es bei einem neuen Versuch «Schlittschuh» zu fahren anstellen würde. KP2 kann begründen, weshalb er gerade mit der Schwester diesen Versuch machen würde.</p>
KP3	<p>KP3 sagt: «Schwächen sind Sachen, die man nicht gut kann. Deshalb hat man die Schwäche auch nicht gerne.» KP3 weist darauf hin, dass man als Kind etwas nicht können kann, was man später als Erwachsene sehr gut kann. Laut KP3 hat jeder etwas, was er nicht gut kann. Da sei nichts Falsches dran, da man dies später durch üben lernt.</p>	<p>KP3 nennt als Schwäche Mathe. Später erwähnt sie auch Zeichnen. Diese Schwächen stehen in direktem Zusammenhang mit der Schule.</p>	<p>KP3 sagt, sie hole sich Hilfe bei der Lehrerin. Sie beschreibt die Situation, wie und wo die Lehrerin ihr etwas erklärt. KP3 erwähnt in diesem Zusammenhang: «Wenn man übt, kann man das am Ende auch richtig gut...» KP3 erwähnt im Zusammenhang negative und positive Gedankengänge: «Also, man muss nicht danach denken irgendwie: "Oh nein! Ähm, das jetzt irgendwie. Ich kann das nicht. Nein, lass. Ich möchte das doch nicht machen." Man muss einfach denken: "Mmh. Ok. Ich versuch' das. Ich werde besser. Ich trainiere zum Beispiel das Zeichnen..."» Ich versuche bei KP3 herauszufinden, ob sie auch mal aufgegeben hat. Im Zeichnen habe sie auch mal etwas weggelegt und etwas Neues angefangen. Danach hätte sie nach ein paar Stunden oder Tagen die ursprüngliche Zeichnung wieder aufgenommen. Beim Zeichnen hätte sie gelernt, Vorskizzen zu machen, was ihr sehr helfen würde.</p> <p>Am Ende des Interviews empfiehlt KP3 den Menschen weiter zu trainieren und zu üben, bis sie etwas können. KP3 beschreibt ausserdem, wie sie einer Freundin helfen konnte, eine Schwäche zu überwinden.</p> <p>Subkategorie: überwundene Schwäche KP3 erwähnt, dass sie sich glücklich fühlt, wenn sie eine Aufgabe innerhalb ihrer Schwäche (Mathe) gut löst. Sie findet es toll, wenn sie etwas, worin sie schwach war, besser kann als früher.</p>

KOP1	KOP1 schafft es trotz Hilfestellung nicht, das Wort Schwäche zu definieren.	Nach einem Schweigen von 12 Sekunden nennt KOP1 ganz knapp seine Schwäche «Rechnen» → Interpretation: «Ist es dem Kind peinlich, seine Schwäche zu nennen?» Es ist eine schulspezifische Schwäche.	KOP1 sagt zuerst 12 Sekunden lang nicht, was er macht, wenn ihm das Rechnen zu schwer fällt. Nachdem ihm Antwortalternativen vorgeschlagen wurden, antwortet er nicht gemäss den Alternativen. Er sagt, dass er in solchen Situationen aus dem Fenster schaut. Dabei sei ihm langweilig. Er hoffe, dass es schnell vorbei gehen würde. Die Frage, ob er Hilfe bei einer Lehrperson holen könnte, beantwortet er nicht. Er sagt, er sei fast nie bei der SHP gewesen. Auf die Frage, ob er ein Kind um Hilfe bitten könnte, nennt er den Namen seines Pulnachs. Auf Nachfrage meint KOP1, dass dieser ihm schon geholfen hätte.
KOP2	KOP2 definiert «Schwäche» nicht. Er erzählt stattdessen gleich, was seine Schwäche ist.	KOP2 erklärt, dass seine Schwäche bei bestimmten Filmszenen auftaucht: Wenn ein Baby weint, wenn eine Oma oder ein Opa stirbt. Dann habe er Angst. Nachdem ich konkret nachgefragt habe, ob er mir irgendwelche Schwäche im Zusammenhang mit der Schule nennen könnte, sagt KOP2: «Also meine Schwäche ist, also schlechte Noten zu bekommen.» Er bekäme dann Ärger mit seiner Mutter. Als ich KOP2 frage, ob er eine Schwäche in einem bestimmten Fach hat, nennt er Französisch. Als ich frage, was genau in Französisch schwierig sei, antwortet KOP2: «Alles». Am Ende des Interviews sagt KOP2, dass seine grösste Schwäche sei, das zu machen, was er in Filmen sieht.	KOP2 nennt für den Französischunterricht das Zuhören als Strategie. Die LP spreche immer zuerst Deutsch, bevor sie einen Auftrag auf Französisch lösen müssen. Wenn bei einer Buchseite alles auf Französisch stehe, müsse er wirklich alles fragen. Er denke, dass seine LP ihn dann als Nervensäge wahrnehmen könnte. KOP2 stellt sich eine Testsituation vor, die es noch gar nicht gab: Ein Französischtest. in so einer Situation würde er fragen, ob er einen anderen Test, zum Beispiel einen Englischtest bekommen könnte. Oder er würde fragen: «Kann ich einfach noch zwei Monaten brauchen, bis ich lernen kann?» Wahrscheinlich meint KOP: «... bis ich es gelernt habe». KOP2 weiss, dass es wahrscheinlich nicht geht. Er würde sonst seine Klasse fragen. Nach meiner Frage, ob so was bei einem Test möglich sei, erwähnt er, einen Kollegen bei einem Test bereits für eine bestimmte Aufgabe gefragt zu haben. Die Lehrerin wäre aber bestimmt nicht einverstanden, wenn sie es wüsste. Sie würde dann «hässig» auf KOP2, was KOP2 schade finden würde. Nachdem ich KOP2 frage, ob er eine andere Strategie vor dem Test kennt, erzählt er mir, dass er sich im Kopf wie Fotos von den Sachen macht, die er lernen muss. Seine Fotos seien aber unscharf, weil er die Sachen vergisst. Als ich KOP2 frage, ob er weiss, wie er scharfe Fotos bekommt, sagt er: «Weiter lernen bis man kann».
KOP3	Laut KOP3 bedeutet Schwäche nicht, in was man schlecht ist, sondern was man noch nicht so kann. Eigentlich kann man dies laut KOP3 immer noch weiter üben, so dass man es gut kann. Es sei nicht so, dass man es gar nicht verändern kann. Man könne es auch noch ein bisschen ändern und steuern durch üben.	KOP3 behauptet zuerst, mehrere Schwächen zu haben. Dann nennt sie als Schwäche das Feuer. Dabei meint sie eher die Gefühle, die bei ihr durch das Feuer ausgelöst werden. Danach folgt die Schilderung von einem Erlebnis mit der Schwäche, bis sie irgendwann ihre Schwäche benennt: Ich hab' meine Gefühle null Prozent unter Kontrolle. Sie erklärt weiter, dass sie jetzt plötzlich einen Wutanfall oder einen Weinanfall oder so etwas haben könnte. Subkategorie: Genauere Beschreibung eines Erlebnisses mit der Schwäche KOP3 erzählt, dass das Feuer für sie ein Problem ist, seitdem es im Ferienhaus gebrannt hat. Sie erzählt, dass sie in der Schule jemand etwas (Zündhölzli?) runterfallen lassen hat, von dem ihr gesagt wurde, dass es brennt. Dann sei sie heulend aus dem Klassenzimmer rausgerannt. Dabei hatte nichts gebrannt. KOP3 wurde deswegen ausgelacht.	KOP3 erzählt, dass ihre Kolleginnen versucht haben, sie aufzuheitern, wenn sie einen Brüllanfall hatte. Sie spricht von unzulänglichen Strategien im Umgang mit ihrer Schwäche. Wutanfälle kämen zum Beispiel so schnell, dass sie nicht zwei-, dreimal ausatmen kann. Es passiere und man könne es dann nicht mehr stoppen. KOP3 habe schon versucht einen Wutanfall zu ignorieren, dies sei sehr, sehr schwierig. KOP3 habe sogar etwas mit der SHP geübt. Aber auch das hätte nicht wirklich funktioniert. Das Beruhigen hätte funktioniert. Es hätte allerdings nicht funktioniert, keinen Wutanfall zu haben. KOP3 findet es sehr schwierig, dass die Strategie sogar in Anwesenheit der SHP nicht funktioniert. Zusatzkategorie: Reaktion anderer über die Schwäche KOP3 sagt, dass gewisse Mitschüler versuchen, Wutanfälle oder sonstige Gefühlsausbrüche bei ihr zu provozieren. Wenn es ihnen gelingt, sind sie aus ihrer Sicht glücklich. Danach wird sie als Heulsuse beleidigt oder mit sonstigen Namen beschimpft, was sie als nicht lustig empfindet.

Tabelle 32. Themenmatrix zu Äusserungen unter Einbezug des Portfolios

Äusserungen unter Einbezug des Portfolios (alle hier gesammelten Äusserungen wurden unter Einbezug des Portfolios gemacht)							
	Äusserungen zum ganzen Portfolio	Nennung von eigener Stärke	Begründung von eigener Stärke	Analyse von eigener Stärke	Weitere Aussage		
					Portfolioeintrag als Erinnerungstück	Nennung von Schwäche	Beschreibung des Portfolioeintrags
KP1		KP1 nennt unter Einbezug des Portfolios zwei Stärken. Eine Stärke hat sie bereits ohne Portfolio genannt, «Schwimmen». Die zweite Stärke hat sie zuvor nicht genannt, «Basketballspielen».	KP1 begründet den besonderen Stellenwert einer Arbeit als Goldarbeit im Portfolio damit, dass sie den Text allein geschrieben hat. Auch sind Gefühle zu vernehmen. KP1 hat etwas über Streiche geschrieben, die sie gespielt hat. Dabei muss sie lachen. Sie findet besonders an dieser Arbeit, dass sie über die Streiche geschrieben hat. Der Stellenwert einer zweiten Arbeit als Goldarbeit begründet KP1 einerseits auch damit, dass sie es alleine gemacht hat. Dabei sagt sie sogar: «sehr alleine gemacht». Andererseits erklärt sie, dass ihre Werkarbeit sehr schön sei. Eine dritte Arbeit bezeichnet KP1 selber als Meisterstück. Sie begründet den Stellenwert der Arbeit damit, dass sie diese in der 1. Klasse gemacht hat und dass diese den ersten Buchstaben ihres Vornamens darstellen würde.		KP1 zeigt unaufgefordert mehrere Portfolioeinträge, die sie selbst und ihr Erlebtes dokumentieren. Es finden sich Einträge über ihr Gewicht in der 1. und in der 3. Klasse, über ihren Wohnort und über ein Erlebnis in ihrem Herkunftsland sowie über das Bauen von Höhlen mit Freundinnen. Im Portfolio sind mehrere Fotos von KP1 zu finden. Sie kommentiert diese. Bei einem Foto erklärt sie, dass sie den Rock, den sie damals getragen hat, heute noch besitzt.		KP1 erklärt mir bei mehreren Einträgen, aus was sie bestehen. Sie erklärt, worin die Aufgabe bestand.
KP2	KP2 hat zwei Portfolios. Das eine ist ein so genanntes Weihnachtsportfolio. Vom anderen sagt KP2, dass er und die anderen Kinder Lieder und so Sachen reinton.	KP2 nennt präzise anhand eines Portfolioeintrags, was ihm an seiner Arbeit gefällt, das gezeichnete Herz und der Rand.	Bei einer Weihnachtsgeschichte sagt er, er wisse noch genau, was er geschrieben habe und erzählt die ganze Geschichte. KP2 begründet mehrmals, dass seine Geschichten gut sind, weil die eine oder andere Figur darin vorkommt oder das eine oder andere tut. Einmal erwähnt er die Schreibstrategie. Er habe zuerst überlegt und dann geschrieben. Er beurteilt eine Zeichnung als mega schön und erwähnt in diesem Zusammenhang, dass er dabei alles gegeben hätte. KP2 sagt, er liebe die Geschichte, die er geschrieben hat. Hier kommen Gefühle zum Ausdruck. Ein zweites Mal erwähnt KP2 seinen Einsatz als Begründung für einen Portfolioeintrag. Beim Theater habe er auch alles gegeben. KP2 begründet weiter den Stellenwert des Theaters im Portfolio damit, dass er keinen Fehler beim Aufsagen seines Textes gemacht hätte.	Ein Portfolioeintrag ermöglicht KP2 seine Stärken zu priorisieren. Fussball erhält den ersten Rang, Spasskämpfen den zweiten und Tennis den dritten. Für diese Reihenfolge liefert KP2 keine Begründung.	Ein Portfolioeintrag dokumentiert die Schulreise. Hier wird keine Stärke dokumentiert, sondern ein Erlebnis. KP2 kann auch ein bestimmtes Ereignis der Schulreise in Details beschreiben. Ein weiterer Portfolioeintrag dokumentiert das Musical, dass die Kinder aufgeführt haben. KP2 zeigt mir den Eintrag und erklärt dabei, es sei eine schöne Erinnerung.	KP2 benennt beim Betrachten des Portfolios aufgabenspezifisch einmal Malen und seine Schrift als Schwächen.	KP2 beschreibt bei einigen Einträgen, was er genau gemacht hat, was er gezeichnet hat oder worüber er geschrieben hat. Einmal erzählt er eine ganze Geschichte, die er geschrieben hat. KP2 erklärt den Aufbau des Portfoliodeckblattes. Er erzählt, was ein bestimmter Eintrag dokumentiert (z. B.: die Projektwoche, das Musical oder die Schulreise).

<p>KP3</p>		<p>KP3 nennt anhand des Portfolios das Klavierspielen und das Helfen von Menschen als Stärken.</p>	<p>KP3 kann anhand des Portfolios beide Stärken mehrfach begründen. Zum Klavierspielen sagt sie, dass sie seit vorletztem Jahr damit angefangen hat und es ziemlich gut kann. Es macht ihr Spass. Klavier ist ihr Lieblingsinstrument geworden. Beim Spielen fühle sie etwas Schönes. Die Melodie gefalle ihr sehr. Sie sei sehr gut mit Musik unterwegs. Ohne Musik falle ihr alles ein wenig schwerer. Musik helfe ihr auch. Wenn sie glücklich oder traurig sei, höre sie manchmal Musik. Das beruhige sie sehr. Sie würde sich auch erinnern, dass das Klavier eines der ersten Instrumente sei, das man laut und leise spielen kann. Sie erwähnt die vielfältige Kombination von Tönen, die zusammenpassen. Sie erwähnt den Weg, den sie gemacht hat. Am Anfang hatte sie Zweifel, ob sie das kann und jetzt hat sie Spass dran und ist ziemlich gut geworden. Sie möchte es nicht mehr «weggeben». Sie möchte das Klavierspielen auch dann später können. Es sei ein Hobby von ihr. Zu «Menschen helfen» sagt KP3, dass sie es gerne macht, weil sie sich dann auch wohl fühlt und es anderen glücklich macht. Wenn andere in ihrer Umgebung glücklich sind, fühlt sie sich dann auch ziemlich glücklich und wohl.</p>		
-------------------	--	--	--	--	--

Tabelle 33. Themenmatrix zu Aussagen über Selbstwirksamkeitsüberzeugungen

Aussagen über Selbstwirksamkeitsüberzeugungen	
KP1	Für KP1 ist «Kraulen» eine Aufgabe, die sie noch nicht meistert und von der sie gleichzeitig denkt, dass sie sie in naher Zukunft meistern wird. Sie kann erklären, was sie am «Kraulen» schwierig findet. KP1 nennt als Quelle der Selbstwirksamkeitsüberzeugung das wiederholte Üben. Sie sagt, dass sie <i>schon ganz ein bisschen gut</i> die schwierige Aufgabe kann, die sie sich vorgenommen hat. Die anderen Kinder könnten es nicht so gut. Mutter und Schwimmlehrerin würden zu ihr sagen, dass sie das «Kraulen» lernt, wenn sie übt und ins Schwimmbad geht.
KP2	Bei KP2 hat der Vater eine wichtige Rolle beim Erlernen von Fussballtricks. In diesem Zusammenhang erwähnt KP2 mehrmals, dass sein Vater Fussball liebt. Er war früher selber Fussballer. Er möchte, dass sein Sohn gut wird. KP2's Vater zeigt ihm Fussballtricks.
KP3	KP3 übt schon lange ein Klavierstück, welches sie immer noch nicht kann. Sie erklärt, weshalb dieses bestimmte Klavierstück für sie so schwierig ist. Man müsse mit zwei Händen gleichzeitig spielen. Sie meint das Stück auf jeden Fall spielen zu können, wenn sie weiter übt. Sie begründet ihre Aussage mit den folgenden Argumenten: Es gebe viele Stücke, die sie im Klavier nicht gekonnt habe. Weil ihr Lehrer sie dann motiviert habe, weiterzumachen und ihr Mut gemacht hat, könne sie jetzt alle Stücke, die sie früher nicht gekonnt habe. KP3 zitiert auch, mit welchem Satz ihr Lehrer ihr Mut zugesprochen habe. Mit folgendem Zitat zeigt KP3, dass sie auch ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugung bildet, in dem sie sich an frühere gemeisterte Erfahrungen erinnert: «Jetzt kann ich auch alle Stücke, die ich früher nicht konnte und jetzt ist es nur so ein paar Stücke und es kommen immer neue Sachen, die man nicht kann, aber wenn man sie übt, irgendwann schafft man sie... sicher.»
KOP1	KOP1 sagt, dass er besser fischen könnte, weniger Fische gehen lassen würde, wenn er öfters fischen geht. KOP1 ist der Meinung, dass sein Vater und sein Grossvater ihm einen Fortschritt beim Fischen zutrauen würden. In diesem Zusammenhang erwähnt KOP1, dass er seinen Vater zu erstaunen vermochte. Der Vater habe nicht geglaubt, dass KOP1 länger als einen Tag fischen würde, da es ihm verleiden würde. KOP1 erzählt, wie er einen zweiten Tag und sogar noch weitere Tage fischen ging. Sein Vater staunte darüber. Er erwähnt, dass er am Schluss eine richtige Angelrute erhalten habe. Danach sei er immer wieder fischen gegangen.
KOP2	KOP2 ist überzeugt, dass er genügend Kraft zum Durchhalten beim Karate oder Kickboxing haben wird, wenn er trainiert. Seine Überzeugung bezieht er aus Filmen, die er sieht. Er schildert eine Filmszene, worin der Held beim Kämpfen genau das gemacht habe, was er im Training geübt hat. KOP2, der selber noch keinen Training besucht, glaubt, dass der Trainer ihm helfen könnte, um das Durchhalten zu lernen. Sein Bruder könnte ihm auch dabei helfen. Wenn KOP2 seinen Bruder anschaut, denkt er, er könne das Gleiche wie sein Bruder, wenn er trainiert. KOP2 erwähnt, dass seine Mutter wollte, dass er zum Training geht.
KOP3	KOP3 ist überzeugt, dass sie irgendwann den Dreh raus haben wird, um Luft anzuhalten und länger unter Wasser zu bleiben. Als ich nachfrage, ob ihr neben dem regelmässigen Training noch etwas anderes helfen könnte, macht sie sich Gedanken über eine Tauchbrille. Sie erwähnt, dass aufgrund ihres sehr schmalen Kopfes keine Tauchbrille funktioniert. Sie denkt, nicht viel Chancen zu haben, mit einer Taucherbrille zu schwimmen. Sie habe sich angewöhnt, ohne Taucherbrille zu schwimmen und würde auch gerne ohne schwimmen. Sie glaube, sie könne es einfach mit mehr Üben schaffen, Luft anzuhalten und unter Wasser zu schwimmen. Als Leute, die sie bei ihrem Vorhaben ermutigen könnten, nennt KOP3 eine Freundin ihrer Mutter, die Schwimmlehrerin ist, ihre Grossmutter und ihren Vater. Alle drei Personen würden sich mit Schwimmen auskennen. Eine Kollegin, mit der sie im Schwimmkurs gewesen ist, könne ihr auch helfen. KOP3 meint, dass sie mit den Wörtern, die ihr die erwähnten Leute sagen würden, und mit ihrem Training, sie sich sicherer fühlen würde und sie mutiger wäre, als wenn sie bloss ihr Training durchziehen würde.